

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

LUIZ SÉRGIO ZANINI

**AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DO INTERNATO DE MEDICINA NO
CENÁRIO DA APS/ESF SOBRE A FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO**

RIO DE JANEIRO
2024

Luiz Sérgio Zanini

**AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DO INTERNATO DE MEDICINA NO CENÁRIO DA
APS/ESF SOBRE A FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Saúde Coletiva, área de concentração: Atenção Primária à Saúde.

Orientadora: Prof^ª Dr^ª Maria Katia Gomes – Universidade Federal do Rio de Janeiro

Co-orientador: Prof. Dr. Felipe Monte Cardoso – Universidade Federal de Santa Catarina

RIO DE JANEIRO
2024

CIP - Catalogação na Publicação

L953a

Zanini, Luiz Sérgio

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DO INTERNATO DE MEDICINA
NO CENÁRIO DA APS/ESF SOBRE A FORMAÇÃO NA
GRADUAÇÃO / Luiz Sérgio Luiz Sérgio Zanini. -- Rio de Janeiro,
2024.

313 f.

Orientador: Maria Kátia Gomes.

Coorientador: Felipe Monte Cardoso.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina, Programa de
Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde,
2024.

1. Internato em Medicina. 2. Especialidade Médica. 3. Educação
Médica. 4. Atenção Primária à Saúde. 5. Medicina de Família e
Comunidade. I. Gomes, Maria Kátia, orient. II. Cardoso, Felipe
Monte, coorient. III. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto -
CRB-7/6283

AGRADECIMENTOS

Sou grato ao Senhor Jesus, o doador de toda vida, a quem entreguei minha existência a 31 anos e nunca mais fui o mesmo! Sem Ele, nada posso fazer... Sou grato pela oportunidade, pelas experiências ao longo do caminho... pela Presença e suprimento de tudo que foi necessário para completar esta missão, apesar de mim.

Esta não é uma vitória pessoal, ela é familiar! Sou grato a minha esposa, mulher virtuosa e de grande valor, minha amada Maristela, a pessoa que mais precisou abrir mão e ceder, dia após dia... Sou grato pelo amor, paciência e pelos incentivos. Sem o seu apoio não teríamos conseguido. A meus filhos, pelas muitas horas que não tiveram minha atenção, presença e carinho.

Agradeço ao irmão e amigo de caminhada, Caio Maia, pelas insubstituíveis ajudas, pelo carinho e dedicação, pelos incentivos, pelo exemplo e aprendizado.

Agradeço também a Ana Luiza Cury, colega e amiga do dia a dia, que me muito me incentivou, quando abandonar a corrida parecia ser, de fato, uma realidade.

Agradeço à Profa. Maria Cristina Pereira e o Prof. Wagner Pereira Luís N. Pereira, respectivamente, professora e orientadora do TCC, e Coordenador do Curso de Pós- Graduação em Saúde da Família da Fundação Souza Marques, que muito me incentivaram e inspiraram no início desta minha jornada.

Também agradeço a Prof. Maria Kátia, que me proporcionou a oportunidade desse aprendizado, por ter investido seu precioso tempo e sempre ter acreditado em minha vida!

“Conheci um médico uma vez que era honesto, mas gentil com sua honestidade, e era amoroso, mas cuidadoso com seu amor, que era disciplinado sem ser rígido, e certo sem a mancha da arrogância, que se questionava sem duvidar de si mesmo, introspectivo e reflexivo e, no mesmo momento, decisivo, que era forte, duro, inflexível, mas todas essas coisas misturadas com ternura e compreensão, um médico que adorava sua vocação sem adorar a si mesmo, que estava ocupado além da conta, mas que tinha tempo — tempo para sorrir, para conversar, para tocar o ombro e segurar a mão, e que tinha tempo suficiente para a Morte e também para a Vida. Agora sim, ali estava um profissional.”

(Michael A. LaCombe)

RESUMO

ZANINI, Luiz Sérgio. **Avaliação do estágio do internato de medicina no cenário da APS/ESF sobre a formação na graduação.** Rio de Janeiro, 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

Este estudo buscou compreender o processo de exposição de internos de medicina a um internato curricular em APS, após 4 a 5 anos de graduação sob um paradigma de ensino que baseado em um modelo hospitalocêntrico, biologicista, cuja característica de formação profissional aponta para uma fragmentação do cuidado sob o entendimento de saúde como ausência de doença. Grande parte do processo da formação médica se dá neste contexto, onde o aluno é exposto a condições de ensinagem que reforçam a centralidade do diagnóstico com ênfase no uso de tecnologias duras, centralizado no profissional médico. A lógica de trabalho da APS, ao contrário, é de coordenadora do cuidado, com foco na integralidade, centrado na pessoa, levando em consideração a saúde como um processo resultante das condições de vida do indivíduo. Desta forma, a atuação docente passa a ocorrer de uma forma centrada no aluno, visando produzir um profissional capaz de tomar decisões baseadas no conhecimento que tem da pessoa em suas condições de vivência familiar e comunitária, e que se aproxime de suas reais necessidades. Com vistas e contribuir para a formação de quadros para o SUS, é preciso conhecer melhor as reações e os resultados de exposição deste interno a um cenário de práticas que seguem as linhas das DCN, mais alinhadas apropriadas ao SUS, com objetivo de formar um profissional que atue com ênfase na “promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, olhar na integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano”. O estudo, que aborda aspectos da escolha da profissão e da especialidade, discorre sobre a formação profissional, ensino médico, docência. Foi realizado com grupos focais de estudantes de 3 IES em uma CF, cenário de RMFC, no município do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: Internato em Medicina. Especialidade Médica. Educação Médica. Escolha da profissão. Atenção Primária à Saúde. Medicina de Família e Comunidade.

ABSTRACT

ZANINI, Luiz Sérgio. **Evaluation of the medical internship in the APS/ESF setting on undergraduate training.** Rio de Janeiro, 2024. Dissertation (Professional Master's Degree in Primary Health Care) - Health Sciences Center, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

This study sought to understand the process of exposure of medical interns to a curricular internship in PHC, after 4 to 5 years of graduation under a teaching paradigm based on a hospital-centric, biologicist model, whose characteristic of professional training points to a fragmentation of care under the understanding of health as the absence of disease. Much of the medical training process takes place in this context, where the student is exposed to teaching conditions that reinforce the centrality of diagnosis with an emphasis on the use of hard technologies, centered on the medical professional. The work logic of PHC, on the contrary, is that of a care coordinator, focusing on comprehensiveness, centered on the person, considering health as a process resulting from the individual's living conditions. In this way, teaching begins to occur in a student-centered manner, aiming to produce a professional capable of making decisions based on the knowledge he or she has of the person in their family and community living conditions, and who approaches their real needs. In order to contribute to the training of professionals for the SUS, it is necessary to better understand the reactions and results of exposure of these interns to a scenario of practices that follow the guidelines of the National Curricular Guidelines, more aligned with the SUS, with the objective of training a professional who works with an emphasis on “health promotion, prevention, recovery and rehabilitation, looking at the comprehensiveness of care, with a sense of social responsibility and commitment to citizenship, as a promoter of the comprehensive health of the human being”. The study, which addresses aspects of the choice of profession and specialty, discusses professional training, medical education and teaching. It was carried out with focus groups of students from 3 HEIs in a CF, a RMFC scenario, in the city of Rio de Janeiro.

Keywords: Medical Internship. Medical Specialty. Medical Education. Choice of Profession. Primary Health Care. Family and Community Medicine.

LISTA DE QUADROS E TABELAS

Quadro 1 - Categoria temática 1, subcategorias e sua descrição	160
Quadro 2 - Categoria temática 2, subcategorias e sua descrição	161
Quadro 3 - Categoria temática 3, subcategorias e sua descrição	161
Quadro 4 - Categoria temática 4, subcategorias e sua descrição	162
Tabela 1 - Escolha da Profissão - Motivos influenciadores	164
Tabela 2 - Expectativas com Internato ESF/APS	179
Tabela 3 - Experiência na ESF/APS: valores agregados	196
Tabela 4 - Escolha da Especialidade - Motivos influenciadores da escolha	212

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABEM	Associação Brasileira de Educação Médica
ABRASCO	Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva
APS	Atenção Primária a Saúde
ATS	Atenção Terciária à Saúde
CEBES	Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
CF	Clínica da Família
CF	Constituição Federal
CFHBV	Clínica da Família Helena Besserman Vianna
CFM	Conselho Federal de Medicina
CINAEM	Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas
CNM	Confederação Nacional dos Municípios
CONASS	Conselho Nacional de Secretários de Saúde
DCN	Diretrizes Curriculares Nacionais
ESF	Estratégia da Saúde da Família
GF	Grupos Focais
HU	Hospital Universitário
IES	Instituição de Ensino Superior
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação
LOS	Lei Orgânica da Saúde
MCCP	Método Clínico Centrado na Pessoa
ME	Ministério da Educação
MEC	Ministério da Educação e Cultura
MRS	Movimento Brasileiro de Reforma Sanitária
MS	Ministério da Saúde
NHS	National Health System
OMS	Organização Mundial da Saúde
OPAS	Organização Pan-Americana da Saúde
OPAS/OMS/BRA	Organização Pan-Americana de Saúde. Representação Brasil
PACS	Programa de Agentes Comunitários de Saúde
PET-Saúde	Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
PMM	Programa Mais Médicos

PMpB	Programa Médicos pelo Brasil
PNAB	Política Nacional de Atenção Básica
PNEPS ou PEP	Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
PPP	Projeto Político-Pedagógico
PPS	Política Pública de Saúde
PREFC	Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade
PRMFC-SMS/RJ	Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
PROMED	Programa Nacional de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina
PRÓ-RESIDÊNCIA	Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas
PRÓSAÚDE	Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde
PROVAB	Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica
PSF	Programa de Saúde da Família
PTT	Produto Técnico-tecnológico
RAS	Rede de Atenção em Saúde
RM	Residência Médica
RMFC	Residência em Medicina de Família e Comunidade
SBMFC	Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade
SGTES	Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UE	Unidade Escola
UFJF	Universidade Federal de Juiz de Fora
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UNA-SUS	Universidade Aberta do SUS
UNESA	Universidade Estácio de Sá
UNIGRANRIO	Universidade do Grande Rio
USF	Unidade de Saúde da Família
USP	Universidade de São Paulo
WONCA	World Organization of Family Doctors

SUMÁRIO

1	PRÓLOGO	14
2	INTRODUÇÃO	18
2.1	Tema de Pesquisa	20
2.2	Objeto de Investigação	20
2.3	Universo da Pesquisa	20
2.4	Problema de Pesquisa	21
2.5	Objetivos	21
<i>2.5.1</i>	<i>Objetivo Geral</i>	21
<i>2.5.2</i>	<i>Objetivos Específicos</i>	21
3	REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITOS	22
3.1	Escolha da Profissão Médica	22
3.2	Orientação Profissional	22
3.3	Vocação Médica	25
3.4	Identidade Profissional	31
3.5	Escolhendo ser Médico	36
3.6	Diferenças Geracionais	47
3.7	Estilo e Qualidade de Vida	54
3.8	A Medicina e o Sistema Único de Saúde	62
3.9	As Novas Necessidades de Saúde e a Relação com o Ensino Médico	69
3.10	Retrato da Assistência Médica no Brasil	75
3.11	Fixação Médica na APS	81
3.12	Ensino Médico	90
3.13	Currículo Oculto e Interprofissionalidade	97
3.14	A Formação do “Profissional-Cidadão”, um pouco de História	102
3.15	Formação Docente	103
3.16	A Medicina de Família e Comunidade	110
<i>3.16.1</i>	<i>O Médico de Família e a Comunidade como docente</i>	115
3.17	O Internato	124
3.18	Escolha da Especialidade	127
4	METODOLOGIA	147
4.1	A Pesquisa	149
4.2	Seleção de Participantes	150
4.3	Coleta de Dados	150
4.4	Produto Técnico-tecnológico	152

4.4.1	<i>Introdução</i>	152
4.4.2	<i>Justificativa</i>	153
4.4.3	<i>Objetivo Geral do Produto Técnico-tecnológico</i>	154
4.4.4	<i>Objetivos específicos do Produto Técnico-tecnológico</i>	154
4.4.5	<i>Metodologia do Produto Técnico-tecnológico</i>	155
4.4.6	<i>Resultados</i>	156
4.4.6.1	<i>Objetivos do instrumento de avaliação discente do Internato em APS</i>	156
4.4.6.2	<i>Estrutura e Apresentação do instrumento de avaliação discente do internato em APS</i>	157
4.4.6.3	<i>Relevância do instrumento de avaliação discente do Internato em APS</i>	157
4.4.6.4	<i>Avaliação de design e marketing</i>	157
4.4.6.5	<i>Linguagem do instrumento de avaliação discente do Internato em APS</i>	157
4.4.6.6	<i>Ilustrações Gráficas</i>	157
4.4.6.7	<i>Layout e Apresentação</i>	158
4.4.6.7	<i>Motivação</i>	158
4.4.6.8	<i>Adequação Cultural</i>	158
4.4.7	<i>Conclusão do Produto Técnico-tecnológico</i>	158
4.5	Análise de Dados	158
4.6	Procedimentos Éticos	162
5	RESULTADOS E ANÁLISE DAS CATEGORIAS	163
5.1	Categoria 1: Escolha da Profissão - Motivos Influenciadores	163
5.2	Categoria 2: Expectativas com Internato ESF/APS	179
5.2.1	<i>Subcategoria: A Influência do Preparo Profissional Prévio</i>	183
5.2.2	<i>Subcategoria: Aprender a Profissão</i>	187
5.2.3	<i>Subcategoria: Aprender Princípios de MFC</i>	191
5.2.4	<i>Subcategoria: Aprender as Situações Práticas Mais Comuns</i>	191
5.2.5	<i>Subcategoria: Conhecer o SUS</i>	192
5.3	Categoria 3: Experiência na ESF/APS: Valores Agregados	195
5.3.1	<i>Subcategoria: “Oportunidade de Aprendizado”</i>	196
5.3.2	<i>Subcategoria: “Exemplo Médico da APS”</i>	200
5.3.3	<i>Subcategoria: “Identidade com Práticas da APS”</i>	203
5.4	Categoria 4: Escolha da Especialidade - Motivos Influenciadores da Escolha	209
5.4.1	<i>Subcategoria: Exemplo Médico Desmotivador</i>	212
5.4.2	<i>Subcategoria: Identidade com as Práticas</i>	214
5.4.3	<i>Subcategoria: Identidade com a Vocação</i>	215
5.4.4	<i>Subcategoria: Exemplo Médico Motivador</i>	218
5.4.5	<i>Subcategoria: Influência Familiar</i>	220
5.4.6	<i>Subcategoria: Motivos Inconscientes</i>	221
5.4.7	<i>Subcategoria: Experiência Extracurricular</i>	227
5.4.8	<i>Subcategoria: Estilo/Qualidade de Vida</i>	224
5.4.9	<i>Subcategoria: Influência de Amigos</i>	225

<i>5.4.10 Subcategoria: Ganho Financeiro e Social</i>	227
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	231
7 CONCLUSÃO	248
REFERÊNCIAS	253
APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido	275

1 PRÓLOGO

“O remédio mais usado em Medicina é o próprio médico, o qual como os demais medicamentos precisa ser conhecido em sua posologia, efeitos colaterais e toxicidade.”

(Balint, 1975, p. 5 apud Ramos-Cerqueira, 2002)

Completados 33 anos da assinatura da Lei Orgânica da Saúde (LOS) que regulamenta e estrutura o Sistema Único de Saúde (SUS) em nosso país, ainda é um desafio a avaliação de desempenho do cuidado em saúde dos brasileiros por todo o território nacional.

Este estudo materializa a intenção de contribuir para a reflexão sobre a implantação do SUS no Brasil, no que diz respeito à inclusão profissional, mais propriamente com foco na adesão do recém-egresso das Faculdades de Medicina a integrar os quadros profissionais da saúde pública.

Tendo como base a experiência pessoal de 37 anos de graduação em uma Universidade Federal (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF), 25 dos quais atuando na Atenção Terciária em Saúde (ATS), em uma Unidade de Alta Complexidade (AC), permeados por 6 anos de residência médica (duas oportunidades na área cirúrgica - cirurgia geral e cirurgia plástica), e 1 ano em uma Pós Graduação em Saúde de Família, nos deparamos expostos ao que à época nos pareceu completamente inusitado: os grandes avanços das Políticas Públicas de Saúde (PPS) em nosso país (LOS).

Na época de nossa graduação (1987) no passado século, o sistema de saúde como o conhecemos hoje, não existia - sequer a atual Constituição Federal (CF) - e mais tarde, quando começamos a exercer a profissão médica, talvez pelos mesmos motivos que hoje observamos em colegas mais jovens, não nos interessamos pessoalmente em conhecê-lo. Ao longo de nossa jornada profissional, mesmo atuando no sistema público de saúde, nossa experiência de vida e trabalho terminou por nos levar ao encontro deste instrumento social criado a partir da CF “Cidadã” para a organização e implantação do sistema de saúde em nosso país, até então, para nós, desconhecido: o Sistema Único de Saúde.

Um grande elemento motivador que resultou no empreendimento para a realização esta pesquisa, foi a reação de muitos colegas médicos, recém egressos dos quadros acadêmicos, com quem dividimos, empolgados, nossa “nova descoberta”: os enormes potenciais contidos nos fundamentos e princípios do SUS e na LOS.

Para nossa surpresa, a exposição de nossas ideias sempre era recebida com descrédito, e mesmo, muitas murmurações a respeito das diversas dificuldades e entraves na aplicação

daquilo que para nós era completamente “inovador” naquilo que chamavam os ouvintes respondiam como “vida real”.

Sobre tal reação e pensamento, nossa opinião à época foi, e continua sendo, de que este tipo de conclusão e pensamento se baseia em uma análise individual, enviesada, e, por vezes, tacanha, com resultados estéreis e paralisantes, em detrimento de uma análise contextualizada do processo histórico da saúde brasileira, com potencial, evidentemente, mais frutífero. Assim, a opinião da experiência pessoal, se torna superficial e distorcida, com um conseqüente erro de juízo de valor do ocorrido ao longo dos anos (WHO, 2000). Nossa experiência pessoal de vida e trabalho no sistema de saúde até então, nos levava a compreender a situação toda de uma maneira diferente...

“...o SUS é um processo em construção e uma conquista democrática, fruto de muitas lutas contra a exclusão social na saúde.”

(M. R. Capello Sousa)

Interessante que, ao contrário do que ocorria conosco, empolgados com a recente “descoberta” ao nos depararmos com todas as possibilidades da LOS, a percepção pessoal dos fatos descrita acima levava estes colegas a uma postura negativa, extremamente crítica com relação ao sistema de saúde e quanto ao aspecto de nossa participação neste processo. O tipo de visão que estes colegas, bem mais jovens, tinham, se baseava apenas no que podiam ver, enxergar... sem olhar para trás, perdiam o quanto, na verdade, já tinha sido alcançado.

“Um povo que não conhece sua História está fadado a repeti-la.”

(Edmund Burke, 1766)

O resultado de suas ações ou empreendimentos na direção de mudar ou investir na situação acompanhava o bojo de suas conclusões sobre o sistema público de saúde não poderia ser outra: “Inviável... nada a fazer!”

Uma vez que a base do “novo” sistema é social, a participação de todos é fundamental e a postura crítica deve resultar em ações práticas que agreguem valores e mudanças salutares e construtivas. Críticas sem reflexão e mudança de atitude se tornam com o tempo murmurações, que não geram frutos reais e sólidos.

Um dos fatores preditivos que sustentam tal tipo de posicionamento advém do desconhecimento a respeito das profundas mudanças ocorridas mundialmente e suas reais e

profundas consequências em áreas da diplomacia das nações, dos acordos econômicos, das políticas relacionais internacionais, dentre outros. É dos modernos conceitos ampliados de saúde e bem-estar do indivíduo que surgem as leis que regem os relacionamentos das nações e conseqüentemente, programas de fundos e desenvolvimento e é dos índices indicativos de desenvolvimento social que os países obtêm empréstimos e insumos de incentivo para seu crescimento interno. Assim, hoje, já não se pode falar de economia sem se pensar em organizações mundiais, clima, política, saúde (OMS, 1992).

Em nossa trajetória na profissão médica, em determinado momento (2014), após anos na gestão e clínica em uma especialidade focal cirúrgica (Cirurgia Plástica), visando uma melhor compreensão do SUS e sua operacionalização, cursando o programa de Pós-graduação em Saúde da Família da Fundação Souza Marques (2014-2016), conhecemos e ingressamos, aos 52 anos de vida, o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (PRMFC-SMS/RJ).

Após a formatura no PRMFC como especialista (2015-2017), fomos convidados a participar como preceptor do programa onde permanecemos após quase 8 anos.

Como preceptor da Residência Médica (RM) na Atenção Primária a Saúde (APS), tivemos acesso e contato com muitos recém-formados, residentes e ainda, muitos internos de duas Instituições de Ensino Superior (IES) privadas e uma pública. Ao longo do caminho, foi possível perceber as diferentes visões a respeito do SUS e das especialidades, e ainda, a insistente falta de percepção sobre o impacto que as ações individuais podem ocasionar no todo de um sistema complexo.

Mas o mais marcante foi – e ainda é – o forte resultado de uma formação acadêmica voltada para um cuidado que ainda se baseia no diagnóstico e na terapêutica, limitando e submetendo as boas práticas profissionais a exames e procedimentos; a formalidade de protocolos enrijecidos tomando o lugar do cuidado e o constante embate das referências terapêuticas com o método clínico centrado na pessoa (MCCP) e do cuidado longitudinal.

Como os formandos e formados têm dificuldade em compreender a lógica do cenário em que se encontram, deixando escorrer entre os dedos a riqueza dos processos, vislumbrando apenas resultados, muitas vezes, muito fora do alcance do que eles mesmos podem entender como cuidado.

No entanto, também foi possível ver como muitos se encantam com as práticas da MFC e a maneira “diferente” com que as pessoas são tratadas e as situações de saúde podem responder ao cuidado. Foi possível perceber muitos olhos recuperarem o brilho ao verem a forma como a MFC é bem prescrita, colocando os pacientes no centro do cuidado, e assistir a

correspondência deles. Felizmente, alguns que chegaram aos “pedaços”, já com decisões de desistirem do curso ou faltando pouco para isso, puderam perceber, ao longo do internato, que podiam ser a resposta às necessidades de muitas pessoas; que eles, como médicos, podiam ser a melhor prescrição para aquelas pessoas.

2 INTRODUÇÃO

Um reconhecido ponto estressante do curso de formação médica é a decisão pela especialidade em que o aluno irá exercer o caminho que optou para sua realização profissional. Diversos fatores podem e irão influenciar nesta tomada de decisão, e o grande desafio parece ser a compreensão da relação destes fatores ao longo da exposição do discente em seu processo de formação, principalmente nos últimos anos, quando o estudante pode perceber com mais clareza as práticas a que será submetido durante sua vida profissional e a maneira como seus professores lidam com isso (COSTA, 2014).

Neste sentido, o internato tem papel preponderante não apenas para os que ainda estão em dúvida nesta importante decisão, mas mesmo entre os mais seguros são relatadas mudanças “de última hora” após a exposição a cenários de prática inspiradores (PFARRWALLER et al., 2017).

As repercussões do convívio do estudante de medicina com o dia a dia acadêmico e as muitas dificuldades da educação na graduação médica são conhecidas e descritas na literatura como geradoras de sofrimento psíquico. É farto, portanto, o material que nos mostra o quanto tem sido prejudicial para muitos e de muitas maneiras, a forma como se ensina a “ser médico” (MILLAN, 2003; AZEVEDO, 2005; DE MATOS, 2019).

Por outro lado, a mudança de paradigma no cuidado em saúde ocorrida com o reconhecimento internacional da falência do modelo biologicista, hospitalocêntrico, trouxe o grande desafio da necessidade de profundas mudanças na organização do ensino e formação profissional médica. Nos referimos às mudanças de pensamentos geradas a partir de discussões internacionais em Alma Ata 1978¹, amplamente discutidas na VIII Conferência Nacional de Saúde no Brasil², consolidada na Carta de Ottawa³, ambas ocorridas em 1986.

Desde então, tem-se implementado amplas discussões, esforços, medidas e resoluções com fim de adequar a formação médica fundamentada em um ensino mais adequado em nosso país (RIBEIRO, 2005). Já vai longe o tempo em que saúde era sinônimo de ausência de doença. O chamado “conceito ampliado de saúde” aponta para determinantes sociais do estado de saúde

¹ Declaration of Alma-Ata. Disponível em: https://www3.paho.org/english/dd/pin/alma-ata_declaration.htm. Acesso em: ago 2024.

² Relatório Final da Conferência Nacional de Saúde no Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-final-da-8a-conferencia-nacional-de-saude/view>. Acesso em: ago 2024.

³ Carta de Ottawa. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf. Acesso em: ago 2024.

do indivíduo (MENDES, 2011). Se o paradigma mudou, o ensino precisa acompanhar tais mudanças (CUTOLO, 2007).

Até que ponto isto tem ocorrido?

Até que ponto estas mudanças têm sido satisfatórias?

Até que ponto elas são entendidas e compreendidas pelo jovem estudante de medicina, e, principalmente, pelos docentes de nossas Faculdades?

Neste sentido, é fundamental levar-se em consideração a responsabilidade que recai constitucionalmente sobre o SUS em formar quadros para o próprio sistema. Sabidamente, esta formação não ocorre de forma eficaz em outros ambientes da Rede de Atenção em Saúde (RAS) como na APS, uma vez que a lógica de formação profissional hospitalocêntrica é voltada para práticas médicas essencialmente especializadas, fortemente biologicistas e ainda voltadas para o mercado de trabalho privado ou suplementar que não supre as necessidades de saúde das populações, visando o lucro capitalista. O ambiente hospitalar pode ser um campo excelente para atuação de médicos com formação centrada na pessoa e com consciência profissional voltada para a integralidade.

Sobre a gigantesca necessidade do SUS de encontrar uma resposta para o preenchimento das lacunas de cuidado das populações, esta pesquisa procura traçar um caminho com o objetivo de compreender o intrincado processo de formação profissional, com ênfase no que diz respeito à escolha da especialidade, e assim poder contribuir na produção de quadros para um sistema de saúde de dimensões continentais.

A ideia é aplicar conhecimentos e fundamentos da literatura em assuntos como escolha vocacional, orientação e identidade profissional, as necessidades em saúde das populações, o ensino e formação profissional médica, perpassando assuntos difíceis, como o fenômeno das diferenças geracionais, estilo e qualidade de vida, discussões sobre currículo, as relações interprofissionais, assistência e fixação médica, o internato e sua relação com APS e Estratégia de Saúde da Família (ESF), a Medicina de Família e Comunidade (MFC) e a formação docente, o SUS como um lugar de ensino em serviço, e, a escolha da especialidade pelo discente.

Estes assuntos, além de fundamentar as discussões, serviram como base para a realização da pesquisa, por meio de grupos focais (GF) com a participação de internos em medicina de três IES no Rio de Janeiro, em um ambiente de APS/ESF, em uma Clínica da Família (CF) funcionando sob a ótica de Unidade Escola (UE) pela presença do PRMCF-SMS/RJ.

Como parte do SUS, a APS engloba todos os princípios estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de medicina e a formação do profissional adequado

às necessidades avaliadas da população brasileira (BRASIL, 2014; CAMPOS, 2005). A ênfase deste estudo está na importância de identificar como graduandos podem ser influenciados a compreender não apenas a lógica do sistema de saúde em que atuarão, mas, em compreendê-lo como uma opção real de empreendimento profissional, capaz de realizá-los como indivíduos e profissionais, praticando “uma medicina” mais adequada às necessidades de nossa população.

Não menos importante, portanto, a necessidade de se compreender mais clara e profundamente os resultados deste encontro do graduando em medicina com os pares profissionais da APS em ambiente de UE sob os auspícios de um cenário de especialização (RM) em MFC e o quanto esta exposição é abrangente, influenciadora ou até mesmo inspiradora para a formação da sua identidade profissional.

2.1 Tema de Pesquisa

A relação entre a exposição do interno de medicina a um cenário de cuidado em saúde na APS, em ambiente de UE do SUS, e a influência desta exposição sobre a sua formação e consequentemente da sua identidade como profissional médico.

2.2 Objeto de Investigação

A experiência dos internos do Curso de Medicina durante sua exposição a práticas de MFC na ESF em ambiente de UE no SUS.

2.3 Universo da Pesquisa

A pesquisa foi realizada na CF Helena Besserman Vianna (CFHBV), localizada na comunidade de Rio das Pedras da Área Programática (AP) 4.0 da Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro (SMS/RJ), aplicando a técnica de GF para graduandos em medicina de 03 IES do Rio de Janeiro – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estácio de Sá (UNESA)⁴ e Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) – durante o período de internato curricular na APS/ESF.

A exposição dos graduandos ocorreu em ambiente de UE, uma vez que os preceptores do internato também atuavam no PRMFC-SMS/RJ. Na mesma Unidade ocorrem o Programa

⁴ Hoje reconhecida como Instituto de Educação Médica IDOMED.

de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade (PREFC), Estágio em APS do Programas de RM em Psiquiatria e Ginecologia e Obstetrícia da SMS/RJ, formando um cenário de prestação de serviço sob a ótica de ensino e formação profissional.

2.4 Problema de Pesquisa

De que forma os estudantes de internato de medicina lidam com os valores que os fizeram escolher a profissão médica depois de terem vivenciado por 4 ou 5 anos na academia o modelo de ensino flexineriano, hospitalocêntrico, centrado na doença e de forma fragmentada, e como reagem após terem sido expostos a um cenário de aprendizagem da porta de entrada do SUS com os atributos da APS de integralidade e método clínico centrado na pessoa (MCCP), vivenciadas com a MFC em um ambiente de RM de uma UE?

Ao descrever a experiência do resultado da exposição dos alunos a esta situação, procura-se compreender com mais clareza o papel que o MFC e as boas práticas da APS podem exercer e influenciar na formação médica de modo a alcançar o preconizado pelas DCN para o curso de Medicina, formando profissionais comprometidos com as necessidades de saúde da nossa população.

2.5 Objetivos

2.5.1 Objetivo Geral

Analisar o grau de influência das práticas de MFC na ESF na formação dos graduandos em Medicina realizadas durante o Internato em uma CF, e sua escolha profissional.

2.5.2 Objetivos Específicos

- Compreender o contexto de influência do aprendizado de boas práticas de MFC sobre os internos expostos à ESF;
- Identificar e compreender como o convívio com MFC pode transformar o processo de formação da identidade profissional do interno em medicina;
- Identificar e compreender a interferência da exposição do interno em Medicina a práticas de MFC na formação de sua identidade profissional;

- Produzir material científico que oriente mudanças curriculares mais eficazes do internato em APS, que ainda é pouco disponível.

3 REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITOS

3.1 Escolha da Profissão Médica

“[...] como alguém escolheria ter a dor e a morte como ofício?”

(Ana Pitta, 1990)

“[...] ser médico sempre foi [...] uma das escolhas mais estranhas como vocação, pois implica o desejo de estar sempre próximo ao sofrimento e à morte, contingências tão temidas pelo ser humano [...] é antes de tudo uma curiosidade e um desejo, consciente ou inconsciente, de saber mais e cuidar melhor daquilo que sentimos como doente em nós mesmos.”

(Marcelo Blaya, 1972)

De maneira geral pode-se dizer que a trajetória de formação de um profissional médico tem dois momentos climáticos, que são marcados por uma escolha: a decisão em investir a vida trabalhando como médico, e, mais tarde, a decisão pela especialidade em que irá exercer a profissão.

Desta forma, é importante compreender a escolha de uma profissão em termos da orientação profissional, fundamentada no que é reconhecido como “Vocação Médica”, levando em consideração o processo de formação da “Identidade Profissional”, as diferenças geracionais para lidar com estes processos, e, de certa forma, modernamente, considerando no âmbito desta pesquisa, a conceituação de “estilo e qualidade de vida”.

3.2 Orientação Profissional

“[...] a medicina é também uma atividade social. O estudante deve adquirir uma compreensão do lugar da profissão médica na sociedade.”

(George Rosen)

A escolha da profissão é uma decisão complexa para qualquer indivíduo, especialmente na forma como nosso sistema educacional está construído. Está ligada diretamente à personalidade da pessoa, algo que se inicia na adolescência, quando o ser humano começa a

estruturar suas preferências, inclusive, a profissão. Por este motivo, sempre está presente a possibilidade de mudanças de decisões tão firmemente defendidas em momentos anteriores.

A exposição a um processo seletivo - especialmente difícil para determinadas profissões – exatamente no final deste tão conturbado ciclo de vida, dificulta ainda mais a situação de jovens, que na maioria das vezes, ainda não se definiram em uma vocação ou sequer um planejamento para seu futuro. Há necessidade de amadurecimento do autoconhecimento e das preferências nas perspectivas de vida individuais. Aqui entram outras variáveis pessoais no processo (AZEVEDO, 2011).

Desde a antiguidade até o final do século XIX, antecedentes da orientação profissional podem ser encontrados numa série de formulações filosóficas, antropológicas e religiosas. Historicamente há um consenso de concordância dos autores de que a origem da exploração do tema “orientação profissional” ocorreu na Grécia antiga, por Sócrates, Platão ou Aristóteles. Mas apenas no início do século XX as práticas foram consideradas uma “atividade formal e de base científica” (CASTELLANOS, 2023).

Dada a natureza desta escolha e sua importância, muitos e complexos elementos podem ser observados durante o processo, fatores diversos (motivacionais, intelectuais, pessoais e sociais) estão direta ou indiretamente envolvidos, trazendo a possibilidade de escolhas malfeitas ou realizadas sem critérios de relevância para o seu significado.

O mundo relacional do adolescente e o resultado de suas relações para si próprio e a imagem que faz de si mesmo, aquilo que ele registrou como de valor até ali sobre as possibilidades de escolha, as habilidades pessoais reconhecidas, preferidas e desenvolvidas, as facilidades e dificuldades do seu meio, a influência das pessoas que lhe são valorosas ou que lhe evoquem admiração etc. Daí o reconhecimento pelos autores, da existência, inclusive, de fatores inconscientes envolvidos em todo o processo (AZEVEDO, 2011).

As características de personalidade de cada indivíduo vão influenciar diretamente na identidade profissional do médico. Esta constatação traz um elemento de estresse importante que está ligado ao conceito social do que se espera de um médico e a possibilidade de isso não ocorrer, o que está diretamente ligado ao conceito de sucesso profissional.

Segundo González (2020), esta realidade pode influenciar diretamente sobre a permanência e a qualidade do processo formativo da graduação. No entanto, é interessante citar que países onde a alguns anos, a preocupação com a preparação para a escolha profissional é uma realidade, o ingresso na carreira universitária não ocorre por meio de processo seletivo de concurso, mas por critérios muito menos estressantes que em nosso país. Ex: Estados Unidos, França, Austrália, Cuba e Rússia.

Nestes países, a preparação do aluno é voltada para uma opção madura e autodeterminada, desempenhando um papel fundamental no sistema educacional nacional do estudante pré-universitário. A atividade, na realidade é uma metodologia, que se desenvolve ao longo do processo de ensino como uma “orientação profissional”, desenvolvida como parte de um processo pedagógico com o objetivo de motivar e orientar o interesse dos alunos nos níveis superiores. (idem)

A aplicação prática da orientação profissional caminha lado a lado com as mudanças sociais e o papel da atividade trabalhista na sociedade, bem como diretamente relacionada com a sua percepção das diferentes profissões. Isso vai muito além da promoção de uma ajuda individual na tomada de uma decisão vocacional.

A formação de profissionais comprometida com o desenvolvimento social é uma missão essencial das IES, com a oportunidade de formar profissionais de alto nível profissional (UNESCO, 2008 apud STELLA; PUCCINI, 2008).

Segundo Pichardo (2024), existe uma forte associação entre o ensino superior, a extensão universitária e o trabalho comunitário, o que facilita a interação dos estudantes universitários com outros da rede de ensino em geral, buscando fortalecer o interesse vocacional para profissões diversas, através de atividades educativas sistemáticas a realização do aluno como seres sociais.

Mesmo em Cuba, onde a educação médica tem alcançado resultados significativos em temas de saúde comunitária, existem “insuficiências que dificultam o adequado processo de seleção e permanência dos estudantes [nas escolas médicas]” (idem). Uma das medidas governamentais de médio e longo prazo foi organizar um processo de orientação profissional que funcionasse como primeiro passo para o estudante que quer ingressar na educação médica superior cubana (AÚCAR LÓPEZ, 2021).

De acordo com González (apud PICHARDO, 2024), vários fatores que irão influenciar na escolha profissional não são valorizados objetivamente pelos jovens no processo de tomada de decisão, e estes, são identificáveis como de influência na permanência e na qualidade do processo de formação na graduação. Por isso, para a autora, não há dúvida de que as atividades de orientação profissional são parte indispensável no processo da formação dos adolescentes que decidem estudar medicina, e a cerca de dez anos a questão da orientação vocacional para a carreira medicina é uma prática corriqueira em Cuba, cujo impacto sobre os percentuais de desistência do curso já é identificável (PICHARDO, 2024).

Pauscar-Quisphe (2022 apud PICHARDO, 2024) considera o processo de orientação profissional de extrema importância, uma vez que irá influenciar no projeto de vida dos jovens,

e de um ponto de vista mais amplo, contribui com o autoconhecimento, o reconhecimento de capacidades, competências, interesses profissionais e acadêmicos, contribuindo indiretamente com o desenvolvimento e formação pessoal (autorrealização pessoal, laboral e profissional).

3.3 Vocação Médica

“O estudo da vocação médica abrange desde a história da profissão, até a personalidade do profissional, com seus aspectos conscientes e inconscientes, variáveis como a família, a origem, a raça e a classe social, além do perfil econômico.”

(Luiz Roberto Milan)

A princípio, orientação vocacional está relacionada à resposta a um chamado. Esta é a origem etimológica fundamental da palavra “vocação”⁵. No entanto, tecnicamente falando, vocação pode ser compreendida como a identificação pessoal com uma determinada situação como resultado da relação de diversos fatores e características comuns entre a situação profissional e o indivíduo (pessoalidade), tornando-o mais habilitado para determinada função, e por isso, mais sensível a esta identificação para exercê-la (MILLAN, 1999).

A orientação vocacional pretende delimitar o conjunto destes fatores e características que estimulam uma pessoa a seguir determinado caminho profissional. Estes fatores são identificáveis e definidos como culturais, sociais, econômicos ou mesmo individuais.

Uma revisão histórica da literatura sobre o estudo vocacional de Campos Silva (1996 apud MILLAN, 2003) destaca, já em 1474 (Campbell, Londres) a importância do prazer no exercício profissional, sugerindo que os “pais permitam que seus filhos escolham a profissão que mais os agrade”, e “cada indivíduo é dotado de talentos naturais que favorecem o exercício de determinado ofício.”

No final do século XVI, Sachs e Shopper publicam a “descrição exata de todas as profissões sobre a terra”, designando a existência de 114 profissões, e San Juan sugere a contratação de orientadores que identifiquem as habilidades dos alunos orientando-os em suas escolhas profissionais. E a fundamentação de bases científicas para a criação da disciplina “orientação vocacional e profissional” ocorre no sinal do século XIX (CATELL, 1890; BINET, 1916; GALTON, 1928 apud MILLAN, 2003).

⁵ Dicionário Oxford. Disponível em: <https://languages.oup.com/google-dictionary-pt/>. Acesso em: fev. 2024.

Mais recentemente, a conclusão de Granados (2024) aponta parte importante do sucesso da aprendizagem acadêmica a respeito de uma prática profissional está intimamente ligado à orientação vocacional do estudante, e, em uma escolha profissional estruturada (GARCÍA, 2018; ESPINAL, 2022; GUALTEROS, 2021 apud GRANADOS, 2024). O objetivo do estudo foi investigar a oferta educacional e o mercado de trabalho no Equador, no interesse governamental em desenvolver um plano de ação de adequação entre os objetivos profissionais e a oferta acadêmica no país.

Sem entrar no mérito final do estudo, a relevância dos resultados salta aos olhos na divulgação da grande discrepância (50%) entre a declaração da profissão escolhida pelos participantes e a orientação vocacional demonstrada pela aplicação de uma ferramenta para este fim específico (CHASIDE-LÁZARA, 1994). Segundo a autora, os resultados encontrados sugerem a importância de uma orientação profissional prévia de qualidade (classificada como “feita por um profissional”), antes da entrada do aluno nas IES, visando diminuir as possibilidades de desistência após uma escolha que não seja adequada às aptidões do aluno.

A conclusão é que, aliada a todo o séquito de situações que se opõem a uma idealização de vida profissional construída ao longo da infância e adolescência, a falta de vocação para a profissão escolhida, eleva o nível de frustração até o nível de uma desistência, ou, um processo de adoecimento, como é comumente visto e apontado por diversos autores (idem). Ainda que muitas das frustrações que surgem no caminho do novo aluno sejam um resultado natural do confronto de idealizações e pensamentos pessoais com a realidade de vida, existem fatores que influenciam este processo que podem ser minimizados ou até evitados, com orientação profissional prévia de qualidade (GARCÍA, 2018; ESPINAL, 2022; GUALTEROS, 2021 apud GRANADOS, 2024).

De maneira geral, a escolha de uma carreira profissional é desafiadora, dado o grande significado sobre a vida da pessoa, e isso, para um adolescente, jovem ou adulto. É uma decisão de grande importância, e como qualquer outra neste nível, vai se dar após uma análise reflexiva que geralmente se baseia no autoconhecimento e as informações coletadas sobre as inúmeras possibilidades e suas características. O grande desafio é exatamente considerar tudo isso dentro do momento em que se vive.

Autoconhecimento requer maturidade, bem como analisar possibilidades, que se estendem desde as características da atividade ligada à profissão, como estilo e qualidade de vida, elementos pessoais de fortalecimento e facilitação – ou o oposto - relação da profissão com o meio social e comunitário, oportunidades de mercado etc. (BÁLSAMO, 2023 apud GRANADOS, 2024).

O bom desempenho profissional exige o cumprimento de inúmeros requisitos, identificados no âmbito do ensino médico como “competências profissionais”. Para a aquisição destas competências, inúmeros desafios, compromissos e obrigações se interpõem ao longo do caminho. Interessante pontuar talvez o maior deles, que é o enfrentamento do erro na prática profissional médica, que está diretamente ligado à repercussão na vida de outro indivíduo (PORTO, 2018).

Badel e Doria (2022) entendem que o acesso a um apoio profissional de orientação vocacional e profissional é essencial, uma vez que a escolha de uma profissão impacta diretamente a vida da pessoa, de forma duradoura e sustentada, e isso, é fator suficiente para influenciar seu aproveitamento durante o período de formação pela satisfação pessoal com as atividades e resultados no estudo, e ao fim, o sucesso na realização profissional.

A orientação vocacional e profissional é exatamente o elemento profissional oferecido para dar apoio e facilitar este processo de identificação de interesses, validação de valores individuais e sua relação com a personalidade, descoberta de habilidades que culmine na tomada de uma decisão informada sobre as possíveis escolhas de carreira e uma futura profissão (LEMA, 2020 apud GRANADOS, 2024). Um apoio profissional consistente, leva em consideração os aspectos culturais pessoais, valores familiares, anseios e expectativas individuais, nuances das práticas profissionais (estilo e qualidade de vida), o ambiente universitário, local onde será cursado, ofertas de vagas e mercado de trabalho. Da mesma forma, precisa considerar os aspectos gerais da personalidade do indivíduo, considerado dentro do seu contexto geracional (TOLEDO-VITA, 2020, Geração Z, pós-*millennials*, *Centennials* ou Geração *Snowflake*, nascidos 1995-2010).

No Equador, a orientação vocacional é uma preocupação governamental, onde uma taxa de abandono universitário atingiu 28% entre 2019 e 2020 (período influenciado pela pandemia de Covid-19). (GRANADOS, 2024).

Segundo a Secretaria de Educação Superior daquele país, que promove atividades como “implementação de serviços de orientação profissional nas instituições educacionais do país por meio de oficinas, palestras, testes de aptidão e interesse e aconselhamento individual ou em grupo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2021)”, a falta ou ineficácia de orientação vocacional é reconhecida como fator predisponente para “escolhas profissionais inadequadas, mudanças frequentes de carreira, stress, ansiedade, dificuldades acadêmicas, falta de direção, propósito e falta de motivação nas suas atividades diárias” (CABRERA et al., 2006 apud GRANADOS, 2024).

As consequências de um abandono universitário, ou mais tarde de uma carreira profissional, tem repercussões significativas, tanto para o indivíduo (adoecimento, consequências emocionais, perda pessoal de capacidade laborativa e competitividade de mercado de trabalho, perda de tempo, perdas financeiras individuais e da família, etc.), quanto sociais (repercussões para formação familiar do indivíduo, riscos e perdas a terceiros expostos ao serviço de um profissional mal preparado) e mesmo estatais (financiamentos prejudicados, perdas financeiras de programas de financiamentos estudantis, alterações e perdas no mercado de trabalho) (SOTOMAYOR; RODRÍGUEZ, 2020).

Fatores importantes identificados como influenciadores da evasão universitária são “o desconhecimento ou má percepção de capacidades e aptidões pessoais, a falta de recursos financeiros, de motivação e a falta de apoio acadêmico ou emocional”.

A orientação e aconselhamento vocacional fortalecendo decisões mais maduras e bem-informadas não são garantia para a formação universitária plena, mas, reconhecidamente ajudam na redução das taxas de abandono. Além disso, o serviço de qualidade não se limita à busca de uma escolha profissional mais adequada, mas continua, com potencial de contribuição importante na sustentação das escolhas, ajudando os alunos no desenvolvimento de competências (com potencial importante na orientação de habilidades para estudo e mudanças atitudinais ao longo do curso) (CASILLAS, 2021).

Um dos primeiros estudiosos nacionais a abordar a vocação médica e a maneira como os alunos eram selecionados para a Faculdade de Medicina foi Pacheco e Silva, publicando um estudo realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1951), com a intenção de identificar e estabelecer “critérios sólidos para seleção de médicos” (PACHECO E SILVA apud MILLAN, 2003).

Allen (Londres - 1988) investigando a motivação consciente que levou estudantes ingleses a escolherem a carreira médica, identificou: “terem sido bons alunos em ciências na escola; quererem realizar os objetivos e aspirações de uma carreira atraente; desejarem trabalhar com pessoas e ajudá-las”. O estudo pontuou que 60% dos alunos decidiram antes dos 15 anos de idade, e ainda, 17% das mulheres e 10% dos homens se decidiram antes dos 10 anos de idade (ALLEN apud AZEVEDO, 2005).

De acordo com Azevedo (2005), alguns fatores são identificáveis como influenciadores na escolha profissional da carreira médica e têm sido confirmados ao longo do tempo como consistentemente permanentes: “nascer em uma família de médicos; círculo de amizades; matérias preferenciais no colégio, como biologia; fatores psicológicos, por exemplo, ter

enfrentado problemas e situações infantis, direcionam o adolescente pela escolha da medicina”. Os mesmos fatores têm sido identificados ao longo do tempo por diversos autores.

Estudando psicologicamente estudantes da Universidade de São Paulo USP, Millan (2003) demonstrou: a identificação de uma ‘vocação’; a influência de terceiros (amigos, e principalmente pais e parentes médicos); o interesse “pela Biologia no segundo grau”; a chance de ser útil (curar, salvar e ajudar o próximo); lidar com pessoas e participar ativamente no âmbito social. O status social que a profissão podia proporcionar e a boa remuneração financeira também são citados.

Outra proposta de definição para a vocação seria a identificação pessoal com uma determinada situação, como resultado da relação de diversos fatores e características comuns entre a situação e o indivíduo (pessoalidade), tornando-o mais habilitado para determinada função, e por isso, mais sensível a esta identificação para exercê-la, de forma que mesmo a constituição biológica de uma pessoa pode influenciar diretamente na capacidade do indivíduo para determinadas funções, e outros não (AZEVEDO, 2005).

No entanto, o estudo psicológico da orientação vocacional afirma que estes elementos biológicos não atuam diretamente na realização pessoal do profissional, uma vez que o dom ou talento, envolvidos no processo vocacional, fazem parte de um aparato que é resultado da interação biológico-social, incluindo o meio físico e o social, como base do exercício profissional individual.

A vocação do médico é um dos maiores desafios da psicologia médica, já que é desafiador compreender quais são as razões que levam um indivíduo a viver tão próximo da morte, pois na maioria dos casos é o que mais lhe confere medo e o que mais anseia ver distante de si (AZEVEDO, 2005).

Outro aspecto fundamental a ser discutido no âmbito do estudo da vocação médica, e que, obviamente, precisa ser considerado na orientação vocacional do indivíduo é a grande diversidade de especialidades médicas. Millan (2003) questiona com propriedade, se, pelo fato das práticas profissionais dentro do campo das especialidades (e subespecialidades) atuarem de formas extremamente diversas, não haveria, por isso, igualmente, uma diversidade vocacional:

O que há em comum na atividade de um administrador hospitalar, de um cirurgião, de um pesquisador de laboratório, de um clínico geral e de um psiquiatra? Possivelmente, quase nada.” No entanto, “todos eles”, continua, “caso tenham vocação, conseguirão o mesmo objetivo: proporcionar o bem-estar dos pacientes que, direta ou indiretamente, estão vinculados a eles (MILLAN, 2003, p. 204).

Alguns autores observaram que o prestígio social e a segurança pessoal – prefigurados no *status* e boa remuneração financeira – aumentam gradativamente em valor como elementos motivadores para a escolha profissional na medida em que o aluno adentra o curso ao longo dos anos, interpretando este fato como conseqüente diminuição ou perda das motivações de caráter humanitário (XU, 1999).

No entanto, a constatação desta flexibilidade ou aparente mobilização de valores pode apontar para a existência de uma fluidez neste foco de estudo, ou seja, se as motivações para a escolha profissional (orientação vocacional) mudam, não são estáticas, talvez haja necessidade de se avaliar melhor os fatos, a partir de uma visão mais ampla, talvez uma classificação ou estratificação diferenciada, mais focada em motivos influenciadores para a escolha profissional e motivos influenciadores para permanência ou sustentação da escolha. Será que, como argumenta Milan (2003), os alunos em início do curso de medicina, sem ainda terem sido expostos às dificuldades e variáveis da faculdade, não teriam o aspecto vocacional “mais puro”, ainda intocado pelas dificuldades inerentes ao processo de formação, e por isso, possa ser observado com maior clareza?

Uma proposta importante na análise das motivações sobre a escolha da profissão médica como carreira que precisa ser considerada foi feita por Azevedo et al., de que a compleição do entendimento destas motivações talvez só possa realmente ser avaliada após alguns anos de vida profissional, uma vez que a decisão ocorre em um momento em que o aluno, futuro médico, ainda não atingiu maturidade suficiente para analisar este aspecto com certeza, ou mesmo credibilidade.

Talvez, pelo mesmo motivo, muitos estudos sobre a escolha da carreira médica sejam feitos com profissionais já formados a anos. Este fato, novamente, não deixa de ser criticável, uma vez que, neste momento, o médico já está afetado pela miríade de situações vividas no dia a dia profissional, para poder opinar com clareza sobre fatos do seu passado (AZEVEDO, 2011).

Millan (2003) questiona exatamente este ponto, estudando a vocação médica: “Qual a população ideal para o estudo da vocação médica? Os vestibulandos? Os alunos de medicina? Alunos de que ano? Seriam os médicos formados há pouco ou muito tempo?”

O autor continua argumentando, ao colocar a grande dificuldade que se enfrenta para ser aprovado no vestibular, que só poderia ser explicada por “uma forte determinação pela escolha profissional”, como fator fundamental a ser considerado no estudo vocacional da prática médica. No entanto, com clareza, expõe que este fato não garante a existência de uma vocação profissional. Além disso, por estarem no início do curso, esses alunos ainda não foram

influenciados pela faculdade e, por isso, o aspecto vocacional “puro” poderia ser observado com maior clareza (JEFFE, 2010; CONRAD, 2016).

Todos estes aspectos apenas apontam confirmando o caráter profundamente subjetivo do estudo vocacional, e portanto, da orientação vocacional a ser oferecida do indivíduo.

Talvez o conceito de vocação médica seja tão abstrato que não possa ser expresso em palavras, ou seja, estaria incluído na categoria dos conceitos inefáveis, assim como acontece com os sentimentos, dos quais todos sabem o significado, mas ninguém é capaz de defini-los, contentando-se apenas em descrever as situações em que se tornam presentes (MILLAN, 2003).

3.4 Identidade Profissional

“A prática da medicina é uma arte, não um ofício, uma vocação, não um negócio — uma vocação na qual seu coração será exercitado igualmente à sua cabeça.”

(Sir William Osler apud Mueller, 2015)

Desde o princípio das práticas em saúde, o profissional, era tido como um intermediário entre o mundo espiritual e os mortais. Esta visão se deve a um entendimento das práticas em saúde como “tanatológicas”, ou seja, de interferência de interrupção no processo de morte (SIMON, 1971 apud MILLAN, 2003). Desde o passado a sensação de onipotência e o respeito pela prática de atuação em um terreno tão complexo e desconhecido, são condições identificáveis de status em todas as formas de sociedades humanas.

A correlação entre a opção pela profissão médica e a escolha da especialidade para o exercício profissional é íntima e de extrema importância nesta discussão. Na realidade, parece haver uma relação causal entre a opção profissional médica e a escolha da especialidade. E a importância em compreendermos este processo reside nas várias nuances existentes entre a idealização profissional, a participação do aluno durante o processo acadêmico de formação profissional e a sua entrada no mercado de trabalho (MILLAN, 2003).

A motivação do indivíduo em optar por ser médico pode e certamente será afetada pelo processo de ensino a que for exposto e sua aprendizagem neste cenário, bem como seu amadurecimento como indivíduo e sua relação com o ambiente acadêmico. Isso começa na academia, mas enseja no internato, cenário onde as práticas profissionais serão de fato aplicadas em ambientes de realidade após anos de aprendizado teórico (JEFFE, 2010).

Daí a importância de compreendermos academicamente como se processa a formação do que se reconhece hoje como *identidade profissional*. Ser médico resulta basicamente de dois

fatores: formação da identidade profissional e aquisição de competências profissionais (conhecimentos, habilidades e atitudes). Os limites entre estes não são exatamente precisos, uma vez que quando falamos de atitudes profissionais, já entramos no terreno da identidade profissional (MILLAN, 2003).

No âmbito da escolha de uma especialidade é mister estabelecermos um passo fundamental que é a **formação de identidade profissional**. O que isso quer exatamente dizer?

“*Identidade*” foi definida por Zimmerman (1992) como “a propriedade do indivíduo, independentemente das circunstâncias e de pressões, manter-se basicamente o mesmo; é, portanto, a **expressão do que de fato ele é**”. Segundo o autor, a palavra vem de “idem”, que quer dizer “o mesmo” (ZIMMERMAN, 1992 apud RAMOS-CERQUEIRA, 2002).

Portanto, identidade seria a expressão do que de fato o indivíduo é nas diversas situações, no caso, como profissional. Aqui, o papel profissional impregna e se confunde com a vida pessoal (JACQUES, 1998 apud RAMOS-CERQUEIRA, 2002).

Assim, a possibilidade maior é o egresso optar pela especialidade que mais se identificar com o profissional que ele deseja ser, e isso, por sua vez, vai se alinhar com as aspirações e realizações pessoais que ele idealiza e almeja, e que poderão ser alcançadas com a vida profissional que escolheu.

Desta forma, compreender como se desenvolve a relação entre o aluno que entra na Universidade após vencer a difícil etapa de um processo seletivo, a sua participação em uma situação de aprendizado extremamente complexo durante o processo de exposição à nova realidade de vida acadêmica, se torna fundamental para nossa pesquisa (LASSON, 2016 apud FERNANDES, 2020).

Segundo Jarvis-Selinger (2012 apud CRUESS, 2014), a formação da identidade profissional “é um processo de desenvolvimento adaptativo que acontece simultaneamente em dois níveis: individual e coletivo. O primeiro diz respeito à estruturação psicológica pessoal, o segundo, está envolvido com as ações de socialização e as formas de participação no trabalho da comunidade.”

Fernandes (2020) considera o ingresso do estudante na escola médica como parte de um processo que perpassa vários anos e situações na vida do indivíduo, e é marcadamente influenciado pelas experiências e a formação individual de identidade pré-existentes, estruturadas ao longo da vida como seu “currículo oculto”. A escolha da profissão ocorre como uma resposta interior à “vocação”, às influências parentais e familiares e ainda pelo desejo de conhecimento. Estes fatores identificados pela autora apontam para a existência de um “lado

humanístico na escolha do curso, apontando também as influências do currículo oculto como o desejo da família e a presença de um familiar exercendo a profissão”.

Rocco (1992) identifica dois momentos “especialmente críticos” para o estudante em formação: quando entra na fase hospitalar e na graduação. Em ambos os casos, o estudante é tomado de medo por não conseguir de forma efetiva realizar a tarefa.

A dúvida está diretamente ligada ao processo de formação de identidade profissional, diante dos desafios de entrar em contato com o sofrimento humano, como lidar com a dor, a miséria, e, principalmente a morte. Pode procurar ajuda para lidar com as emoções, ou, começar a construir defesas, que geralmente se aprende com colegas dos períodos mais adiantados, Ex: esconder-se no biologicismo da formação, fazer uso das técnicas de profissionalismo e distanciar-se do paciente, todos muitos próximos da lógica do que a escola ensina neste período. Assim, o aluno começa a construir sua formação psicológica como profissional a sua identidade como o médico que consegue ser (FRANCO DE SÁ, 2015).

Estudos recentes têm demonstrado a estreita ligação entre a identidade profissional e o desempenho profissional. Este não é um exercício simples ou que ocorre de forma natural, uma vez que exige experiência em atividade de trabalho, e, a constatação pessoal desta necessidade, uma vez que é necessária uma participação ativa do indivíduo — ambos impossíveis para um aluno de graduação (TARDIN, 2020).

É relatado que a formação de identidade profissional exige uma participação inserida em uma comunidade com expertise profissional (LAVE, 1991 apud CRUESS, 2014) Esta constatação define, portanto, que a formação médica acadêmica não será e não poderá ser completa neste quesito, uma vez que, em primeiro lugar a academia não é uma comunidade profissional e não pode, desta forma, fornecer uma experiência completa para o graduando, que irá ocorrer a partir da sua exposição ao mercado profissional. Além disso, a responsabilização profissional não faz parte do ambiente acadêmico, nem mesmo tem como fazer...

A formação da identidade profissional é parte fundamental para a boa prática médica, quando a segurança que o profissional tem para exercer sua profissão, e, a maneira como o público que ele trata recebe esta informação toma um papel fundamental na relação médico paciente (FRANCO DE SÁ, 2015; LASSON, 2016 apud FERNANDES, 2020).

Além disso, a formação de identidade não é um fato fixo, identificável em um momento estático. Antes, conforme Tardin (2020), está em constante mudança, e para o exercício profissional, o indivíduo precisa desenvolver uma identidade com relação às funções, responsabilidades e ações que irá processar no exercício da profissão, e, a maneira como este

desenvolvimento ocorre, influencia no desempenho acadêmico e pessoal, exercendo importante papel na transição do aluno para o profissional.

Alguns pesquisadores apontam como de fundamental importância no ensino médico uma forte iniciação ao processo de formação de identidade profissional, de forma a minimizar os grandes desafios que excedem as competências adquiridas pelo novo profissional na academia. Alguns estudos encontraram que esta é a razão de taxas de até 25% de burnout no primeiro ano de trabalho em diversos países. Alguns estudos mostram a formação de grupos de coaching como uma solução encontrada por jovens médicos, com ênfase na aprendizagem de como pensar, sentir e agir como médico, bem como o planejamento de carreira e gestão de uma vida saudável, equilíbrio no trabalho e na vida pessoal (TARDIN, 2020).

Estes assuntos podem e devem ser abordados nas práticas de ensino médico e alguns são pertinentes à exposição aos cenários do internato, como um importante cenário de simulação de práticas, principalmente na APS em ambiente de ESF. Esta contribuição à formação profissional pode influenciar na escolha da especialidade e se interpor como forte elemento para a formação da identidade profissional e ao mesmo tempo atrair o graduando para o exercício profissional na especialidade e no SUS.

Os estudos que mostram os altos índices de burnout nos primeiros anos após a graduação incluem ambientes de práticas profissionais hospitalares e de consultório, mas não se referem a APS ou à MFC, onde as possibilidades de compartilhar as incertezas é uma realidade e o ambiente onde a competição não é a tônica, ao contrário, a cooperação mútua é estimulada pelo próprio fluxo e práticas de trabalho (CRUESS, 2014).

Os relatos das intervenções idealizadas pelos profissionais mais jovens para lidar com a problemática descrevem o desenvolvimento de questões básicas em grupo: “quem eles eram, quem estavam se tornando e quem eles desejavam se tornar”. Os autores propõem que os estudantes recebam suporte semelhante neste processo, por entenderem que o treinamento em identidade profissional pode ser ensinado na graduação, aplicando técnicas de ensino sobre quais desafios irão enfrentar, como lidar com as situações, e ainda, o que eles pensam sobre estes desafios (CRUESS, 2014).

Falar de atividade profissional nos leva diretamente à necessidade de compreensão de situações: o conceito que a sociedade tem do profissional que ela precisa, os valores que vão sustentar a decisão do indivíduo que escolhe esta profissão, e a realidade de formação profissional que a sociedade tem em mãos para formar este profissional.

De maneira geral, o aluno é um indivíduo dessa sociedade e de certa forma deve e precisa influenciar e ser influenciado na formação desta opinião sobre o exercício da medicina.

A opção pela carreira médica traz consigo mudanças fundamentais na vida do jovem: enfrentar a intensa competição. A competição é uma batalha com o endeusamento que marca sua escolha. E de certa forma, o “currículo médico” começa a ser idealizado bem antes do ingresso na faculdade, quando a visão do “ser médico” é construída a partir de experiências pessoais e familiares, culturais e em grande parte pela imagem construída midiaticamente (PÊGO-FERNANDES, 2011). Neste ambiente, situações de conflito ou potencialmente geradoras de estresse, na verdade, antecederiam o início da formação médica, dando sinais de sua presença já no momento da escolha profissional.

Em 1918, Sir George Newman (AZEVEDO, 2005) já delineava algumas características que se deveria esperar de um profissional em práticas médicas: “índole elevada com capacidade e disposição para manter a dignidade da profissão, além de adequada educação geral e de observação minuciosa, aptidão na experimentação, sólido raciocínio e interpretação”. Escrevendo ao Conselho de Educação inglês seu memorando propõe o que era constatação na sociedade de sua época, características estas essenciais para formação da identidade profissional médica. Hoje, acrescenta-se a estas características, a participação e o cuidado comunitário (AZEVEDO, 2005).

As DCN são a expressão máxima e declarada com relação aos valores e competências que a sociedade espera do profissional médico. É, portanto, o melhor documento para balizar e pautar os melhores currículos, idealizar valores e práticas a serem incluídos e construídos na academia, até a formação profissional (BRASIL, 2014).

A mudança de pensamento da sociedade que ocorre ao longo do tempo no decurso das gerações, tem influência direta sobre a forma de vida dos indivíduos e o que se pensa a respeito da realização pessoal (ALMEIDA, 2014). Desta forma, as facilidades de concretização de sonhos e aspirações pessoais levam em consideração as facilidades e meios em obtê-las. A profissão médica não é, muitas vezes, o caminho mais fácil para a obtenção destas metas.

A sociedade estabelece como valor intrínseco, as atribuições e qualidades que espera do profissional médico. Dada a especificidade do âmbito de atuação profissional, é frequente a deificação do papel do médico no cuidado da saúde. Ballint (1975) refere o médico caracterizado “como o ‘professor’ dos pacientes, como mago das dificuldades humanas [...] todas as questões passam a ser incluídas no campo da Medicina”. Os alunos tendem a internalizar esta deificação, que passa a refletir na sua própria construção de uma imagem de desempenho profissional.

Explica-se: um dos maiores desafios da sociedade humana sempre esteve ligado à nossa forma de lidar com a morte, e, conseqüentemente, com as doenças e uma forma de curá-las; e

é aqui que encontramos os fundamentos de valorização do profissional médico que sempre estiveram presentes na história da civilização humana nos diferentes momentos de nossa história.

É com Hipócrates (460 a.C.), na Grécia antiga - considerado o pai de uma forma organizada de prática da medicina – que a “doença” passa a ser vista como resultado de causas naturais, inaugurando uma nova forma de considerar o próprio processo da morte, até então, ligado exclusivamente a um assunto de âmbito espiritual/religioso. E é a partir desta visão que os médicos passam a alcançar um alto status nas sociedades, de nível equivalente ao exercício do sacerdócio, até então, os únicos que atuavam em cenários que envolviam a saúde, bem como a morte do indivíduo (RAMOS-CERQUEIRA; LIMA, 2002).

No pensamento grego, o tratamento das doenças ainda transitava na ideologia mítica dos deuses, na pessoa de Asclépio (ou Esculápio) – o “deus da medicina e da cura” – perpetuando o ideal heroico sobre aquele que conquista vitória sobre a morte, com propriedades e poderes mágicos, trazendo grande prestígio e status para os médicos em relação às demais profissões até os nossos dias.

3.5 Escolhendo ser Médico

“...a carreira médica é uma vocação para super-homem, mais do que todas as profissões, a do médico é a mais humanitária, a mais altruísta, a mais sacrificada.

Por isso é a mais nobre.

Ela combate a dor, a doença, a morte – traz a cura, o conforto, a esperança, a vida. Tudo isso sem ser um deus – mas é quase.

E é isso que a população espera desse super-homem: que ele esteja à altura da expectativa ética da comunidade – de agir não como um profissional comum, humano, mortal, com defeitos e erros, mas como um semideus [...]

Mesmo assim, no exercício da ciência e da arte da Medicina, não bastam a técnica e o conhecimento. O desprendimento, a sabedoria, a percepção fazem do médico um mortal incomum.

Por isso, antes de tudo, é preciso ter nascido para isso. Quem tiver vocação para super-homem, vira médico.”

(Alexandre Garcia, janeiro de 1995)

Muitas vezes, o simples fato de terem conseguido transpor a barreira dos concorridos processos seletivos já é motivo para elevar o aluno ao mesmo patamar daquilo que ele almeja se tornar com sua futura profissão.

O grande desafio da concorrência para uma vaga no ensino médico é uma etapa importante a ser vencida na decisão para a opção pela profissão médica. Ultrapassada, o aluno entra no momento das comemorações pela nova etapa de vida. De maneira geral, o estudante novo adentra a academia com muitos sonhos e ideais sobre a profissão que escolheu. Muitos creem que “ser médico” é apenas uma questão de tempo, com o término da faculdade. Um pensamento comum é que passado o processo seletivo, o mais desgastante já se foi (BASTOS, 2022).

Segundo Millan (2003), após longo e intenso período de estudos, o aluno vê a faculdade como o lugar ideal, onde as suas aspirações pessoais serão satisfeitas, sem a angústia da competitividade, os relacionamentos se alinharão horizontalmente, as exigências diminuirão, o lugar onde seus sonhos e aspirações se tornarão possíveis. É o que Bastos (2022) chama de “o verão das nossas paixões”.

Com o decorrer do curso, as queixas passam a ser frequentes, a fase inicial sustentada pelo momento da grande conquista passa a contrastar com uma realidade bem diferente da esperada, com a grandiosidade do conteúdo teórico, muitas vezes sem uma aplicação prática definida, a identificação das muitas responsabilidades, a manutenção do ambiente competitivo, e a didática pouco pedagógica dos professores, mais vocacionados pela prática médica do que para a docência.

Decepções e frustrações podem se avolumar, com o excesso de atividades, falta de tempo, questões didáticas, de conteúdo, relacionamento com docentes e com a estrutura da escola e modelo de ensino. É o “inverno do nosso descontentamento”, diz Bastos (2022) parafraseando Shakespeare.

É com o ingresso na academia que fica mais clara a existência de uma distância entre a idealização do papel médico (aquilo que se espera do profissional) e a realidade da formação profissional (o profissional que formamos), distância que se apresenta mesmo em uma forma de conflito, que não é tranquilo, podendo ser experimentado pelos alunos com diferentes graus de reações ou mesmo sofrimento emocional.

A entrada na faculdade de Medicina muitas vezes expõe o aluno a experiências que contrastam com suas expectativas no que diz respeito ao curso de medicina em si, às novas amizades e à realidade da vida acadêmica. Este contraste pode levar a frustrações que impactam diretamente sobre a formação da identidade médica. O aluno passa a não encontrar um elo de ligação entre o que está vivenciando sobre sua futura profissão e aquilo que tinha em mente de como seria. Novamente, este contraste pode ser fonte de sofrimento psíquico, apontando para a necessidade de apoio para o aluno (DICKSTEIN, 1990).

Alguns autores apontam a necessidade de participação da academia no desenvolvimento de um suporte para os alunos com relação à vocação para a profissão médica ao longo do processo de ensino. Defendem que ao ingressarem na Universidade, os alunos têm, inicialmente, uma perspectiva baseada em valores humanitários, centrada por vezes em um pensamento altruísta de ajuda ao próximo, muitas vezes imatura com relação à realidade das práticas profissionais, que vai se diluindo ao longo do tempo na academia e a exposição às dificuldades do curso, por ser pouco realista, cedendo à pensamentos mais práticos dentro da lógica de mercado em sua orientação em busca de uma especialidade. A preocupação é que, ao longo do caminho, vá se perdendo a noção de vocação.

A ideia seria ampliar o âmbito das discussões e, aos poucos, provocar a formação de uma identidade com a profissão que seja fortalecida ao longo do caminho com o fim de diluir as decepções que são comuns a qualquer processo profissionalizante. Ao mesmo tempo, tentar alinhar de forma coerente o processo formativo com as expectativas desejadas para o egresso da escola médica, levando em consideração a boa formação profissional compatível com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014.

Sobre a realidade de valorização dos relacionamentos interpessoais, há uma estreita relação entre a ultrapassagem do funil do acesso à Universidade (vestibular), com a falsa percepção de que a realidade competitiva ficou para trás; e uma das grandes frustrações passa a ser exatamente o fato de que as relações de amizade, que em algumas situações é um dos motivos importantes de escolha da vida acadêmica, fica extremamente fragilizada ou mesmo fortemente abalada no primeiro “embate intracurso”: a constatação da permanência do ambiente de forte competitividade entre os alunos. Ele não se lacrou dos competidores!

O modelo de Goffman (2014), onde o mundo “é um palco e a interação entre as pessoas ocorre sob a influência recíproca dos indivíduos sobre suas ações”, se encaixa muito bem como figura de como o pensamento do novo aluno, que tende a idealizar que a faculdade como “o lugar”, ou “o tempo”, onde ele vai ser transformado no profissional que ele idealiza ser, onde os fatores que foram decisivos na escolha da sua profissão – influências do círculo familiar e amizades, possibilidade de salvar e/ou melhorar a qualidade de vida de outras pessoas, a inclinação para ciências biológicas – serão aprimorados e fundamentais para alcançar seus objetivos.

Nestas condições, o “palco” é o cenário onde ele se imagina atuando; como estudante, ele é o “ator”; seu “personagem” é o médico que ele pretende ser; e sua performance em “cena” vai ocorrer com a construção do seu personagem nos bastidores da sua formação para um dia atuar.

Diversos estudos mostram um sentimento comum de euforia com a postura de que após a entrada na escola universitária, o novo momento é de mais tempo para si mesmo e menos dedicação aos estudos, bem como do fim da competitividade.

Com o tempo, o convívio com a realidade da estrutura da escola, do ensino e da aprendizagem médica, as dificuldades curriculares, a intensa disputa interna e desgaste nos relacionamentos, a necessidade de dedicação intensa de tempo de vida, as decepções com o corpo docente e as questões didáticas vão diluindo aos poucos, inicialmente, as motivações que impulsionaram a decisão que levou o aluno à Escola de Medicina, e, a seguir, a possibilidade de uma revisão dos valores que a sustentaram. É neste momento que o indivíduo pode entrar em crise.

É interessante notar que a observação de alguns autores no passado (BJORKSTEN, 1983 apud DICKSTEIN, 1990) é confirmada em estudos mais recentes (ASSUNÇÃO, 2019), quando um pensamento comum de alívio entre os acadêmicos dos primeiros anos do curso médico é comumente identificável, propiciando a idealização de uma realidade menos angustiante e insegura de futuro, sobre um cenário de realização pessoal de aspirações individuais importantes. Depois de passarem no vestibular, o senso quase comum é da iminente realização de sonhos a muito idealizados.

As motivações mais comumente elencadas por alunos de cursos de medicina que dizem respeito a sua escolha profissional é equiparável em diversos países, sob diversas condições socioeconômicas e pouco tem mudado ao longo do tempo. Talvez isso se deva ao papel exercido pelo médico e o que se espera do médico no exercício profissional nas mais diversas sociedades também seja equiparável (DEUTSCH, 2015).

Azevedo (2005) define a vocação como um conjunto de características distribuídas de forma individualizada, habilitando a pessoa para realizar com maior qualidade e expertise determinada função. Por isso, descreve a vocação médica como um grande desafio da psicologia médica, uma vez que para uma adequada compreensão é preciso definir as razões que compatibilizam um indivíduo viver tão próximo da morte, algo que, na maioria das pessoas, é importante gerador de dor e medo.

A literatura destaca como motivos para a identificação do chamado vocacional a afinidade pela área da saúde (gosto por disciplinas escolares afins), a realização pessoal (identificação com as práticas de serviço, estar sempre com pessoas etc.), o altruísmo (vontade de cuidar e ajudar as pessoas, de promover cura, aliviar o sofrimento), as possibilidades de mercado e oportunidade de trabalho. Ainda é importante o fascínio que o exercício da profissão médica exerce sobre os jovens alunos. De igual importância são os aspectos de mercado de

trabalho (possibilidade de ganhos, oportunidade de empregos e salários) que também são um atrativo para alguns, aliado à imagem de respeito que emana de um profissional humanizado e a ascensão social (status) que estas condições podem propiciar a outros.

Nos últimos tempos, um conceito foi agregado a estes, com um forte poder de influência: qualidade de vida.

Todo o processo de formação do pensamento e dos ideais da prática médica ao longo da história é responsável por caracterizar “um bom médico como alguém que praticamente beira a perfeição, com atributos como ser inteligente, estudioso, sensível, seguro, estar sempre disponível, saber compreender o paciente, ser altruísta, humano, esforçado, responsável, humilde, paciente.” (MILAN; ARRUDA, 2008 apud DE MATOS, 2019). E é sobre estes valores que se caracteriza em muitas instâncias, o ideal do “bom médico” que a sociedade busca formar para si. Da mesma forma, entre alguns outros valores, a idealização sobre a prática e realidade profissional passa a atuar como motivação para a escolha profissão médica, muitas vezes, ainda na infância (ALMEIDA, 2014; RODRIGUES, 2020).

A essência da profissão médica é, na realidade, servir e não se servir do semelhante⁶. A marca precisa ser a vontade de socorrer, o amor ao próximo e o espírito de sacrifício.

Pelo discutido papel que a profissão exerce na sociedade, as aspirações do médico terminam por se fundamentar em ajudar, salvar, curar e ser útil às pessoas, o que hoje vai além, falando de abordagens comunitárias, expandindo a participação profissional para a vida coletiva que passa a fazer parte das competências médicas.

No que diz respeito à escolha profissional, a linguagem da literatura identifica a marcante tendência dos autores no uso de termos que passam a orientar não apenas as avaliações, mas também, exercer forte inclinação nas definições de conclusão sobre a escolha pela carreira profissional médica. Tanto na língua portuguesa, quanto na inglesa (“determinantes”, “*determinants*”), o verbete carrega um conceito de “demarcar termos ou limites, ou um fator causador”, ou ainda, “indicar (algo) a partir de uma análise, de uma medida, de uma avaliação” (OXFORD LANGUAGES).

No entanto, o entendimento geral que a leitura dos mais diversos artigos, submetidos às mais variadas sociedades, nos traz, não é a ideia da “delimitação de fatores”, ou da existência de “fatores determinantes”, mas, muito mais próximo de um conceito de “influência”, do que propriamente “delimitar”, que deixa a ideia de algo fechado e definido, não transmitindo e a ideia geral do contexto estudado.

⁶ “Ser médico é servir”. Disponível em: <https://academiamedica.com.br/blog/ser-medico-e-servir>. Acesso em: jul. 2024.

Algo que exerce “influência”, ou “influencia”, carrega o conceito de “uma ação de um agente...sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações”, ou, “a capacidade de afetar o caráter, o desenvolvimento ou o comportamento de alguém ou algo, ou o próprio efeito” (OXFORD LANGUAGES):

Assim, a proposta é que os fatores que podem ser identificados como comuns às escolhas para o exercício profissional na carreira médica, possam ser mais apropriadamente descritos como “influenciadores”, em detrimento de “determinantes”.

Desta maneira, os vários fatores capazes de exercer influência na decisão de uma pessoa ingressar na faculdade de medicina vêm sendo pesquisados e discutidos em muitas escolas médicas, e desta forma, têm sido identificados ao longo do tempo, levando em consideração aspectos diversos da vida do aluno.

A literatura identifica fatores que exercem seu poder de influência antes mesmo do aluno ingressar na faculdade, outros que vão orientar o estudante durante o curso acadêmico a realmente decidir-se pelo exercício da profissão. De certa maneira, pode-se identificar, que a permanência de alguém na carreira profissional que escolheu, permanece sob a influência dos mais diversos aspectos da vida humana, de forma que a decisão seja confirmada pelo restante da carreira do indivíduo (MUELLER, 2015).

Da mesma forma, estes fatores que têm o poder de influenciar a permanência na profissão, após a exposição à prática profissional e o estilo e qualidade de vida, poderão mesmo, influenciar a uma mudança de decisão (GUEDES DE AZEVEDO, 2004; CABRAL FILHO, RIBEIRO, 2004).

A grande importância de se diferenciar os fatores como de “influência” em detrimento de “determinantes”, seria o reconhecimento de que nenhum deles é forte o suficiente para “determinar” uma escolha, mas, ao contrário, a escolha é fruto de uma permanente interação entre múltiplas situações identificáveis, todas, com a possibilidade, evidentemente, de que algum se sobressaia em determinado momento, mas a escolha acontecerá exatamente da combinação pela interação entre eles em um determinado momento da vida.

“A motivação altruísta, manifestada através do desejo de cuidar, curar, ajudar, de melhorar a qualidade de vida e de ser útil às pessoas é citada por vários autores como uma das mais relevantes na escolha da profissão.” (RAMOS CERQUEIRA, 2002; VILLELA, 2006; MOREIRA et al., 2006; MILAN, 2008; TRINDADE, 2009; OLIVEIRA, 2011).

Um fator importantemente colocado como de relevância na escolha da profissão médica é a “possibilidade de sucesso”. Diferentes estudos revelam que os discentes esperam que a profissão lhes traga “prestígio, posição social, estabilidade financeira e muitas opções de

trabalho” – objetivos equiparáveis com o seu conceito de “sucesso”. Neste cenário, a Medicina é identificada como o meio capaz de garantir tais objetivos (RAMOS CERQUEIRA, 2002; TRINDADE, 2009; MOREIRA et al., 2006; MELLO FILHO, 2006; VILLELA, 2006; COSTA, AZEVEDO 2010).

Reconhecidamente, a opção pela carreira médica é influenciada por vários fatores, e é possível que o fascínio que a medicina continua a despertar nos jovens não se deva apenas a questões de natureza consciente. A imagem e o status que o título de médico potencialmente pode conferir - o qual foi instituído principalmente a partir do século XIX - é provável que seja a razão mais forte (RAMOS-CERQUEIRA, 2002).

Existem fatores que são potencialmente determinantes pela forte influência que podem exercer mesmo antes de ingressar na faculdade, como a relevância dos valores familiares; e outros considerados importantes formadores de opinião na orientação do estudante durante o curso médico colaborando em confirmar a sua decisão. É o caso do “prestígio profissional” e o “desejo de segurança pessoal”, identificáveis com menor relevância no início do curso, comumente aumentando gradativamente até o final. Alguns autores interpretam esta constatação como uma consequência da perda consecutiva, ao longo do curso, das motivações de caráter humanitário (ASSUNÇÃO, 2019; ALMEIDA 2014).

Sob forte influência das mudanças socioeconômicas, fatores como status (reconhecimento e prestígio social), boa remuneração financeira e a atuação no mercado de trabalho começam a ser identificados como de maior influência a partir da metade do século XX até próximo do seu final (GUEDES DE AZEVEDO, 2004).

Observando os marcos identitários do que é reconhecido como “geração X” (1965 - 1980), esta constatação se alinha com alguns pontos que se determina como marcantes nesta geração: busca pelo sucesso financeiro (ambição) acima da realização profissional, uma determinação em replicar “o sucesso dos pais” (o que é descrito literalmente como “uma busca por um diploma”, pelo estudo e a profissionalização), em um ambiente de extrema competição. Outro fato que marca esta geração é o pragmatismo, a liberdade e o individualismo, tudo em contraste com a postura mais conservadora da geração anterior formada por seus pais (TOMIZAKI, 2010).

É fundamental identificar que estamos falando uma decisão que culmina no início da vida adulta, mas que é construída ao longo da infância e adolescência do indivíduo. Daí a grande importância dos fatores inconscientes, e ainda, da avaliação do valor de influência do círculo de amigos, onde ocorrem, na maioria das vezes, as contestações dos valores familiares preestabelecidos (OLIVEIRA, 2011; ALMEIDA, 2014).

As matérias preferidas no colégio, fatores psicológicos (problemas da infância ou situações familiares de adoecimento), também são identificáveis e direcionam o adolescente pela escolha da profissão médica (MILLAN, 2013).

Estes fatores estão em constante interação, e é da combinação entre eles que um quadro geral vai amadurecendo e fortalecendo, a escolha da vida profissional. Por isso, talvez, a forte influência do confronto de realidade dos primeiros anos do curso com os anseios esperados ou idealizados pelo aluno (MOREIRA, 2006; ALMEIDA, 2014).

Citando os resultados de um estudo no “Policy Studies Institute” (Londres) com 640 médicos entrevistados com o fim de investigar a motivação consciente de sua opção pela profissão médica: “terem sido bons alunos em ciências na escola; quererem realizar os objetivos e aspirações de uma carreira atraente; desejarem trabalhar com pessoas e ajudá-las”. Neste estudo, 60% dos entrevistados se decidiram antes dos 15 anos de idade, 17% das mulheres e 10% dos homens se decidiram antes dos 10 anos de idade (ALLEN, 1988 apud AZEVEDO, 2005).

Existem especificidades funcionais relacionadas à escolha profissional que claramente se aplicam no âmbito da medicina como fortemente influentes que são menos evidentes em outras profissões. Jeammet et al. (2000) elencaram: “mentalidade afetiva e atitude altruísta e desinteressada. O desejo dos pais de exercer a profissão, o desejo de poder cuidar de um familiar doente, o desejo de identificação com um médico de sua família, ou de um médico que “curou” sua família, o desejo de salvar vidas [...]”

Acompanhando a tendência acadêmica, Ramos-Cerqueira (2002) dividiu didaticamente os motivos de escolha da opção profissional em *conscientes* e *inconscientes*.

Do ponto de vista das motivações *conscientes* são identificáveis: a influência familiar (baseado na existência ou não de parentes médicos; valores familiares), o prestígio do conhecimento e a ascensão social (valoração cultural “saber”), a possibilidade de aliviar a dor e o sofrimento (“salvar vidas”), a necessidade de ser útil socialmente, a atração pelo contato com pessoas, a inclinação para ciências biológicas, a remuneração financeira, o desejo de uma profissão liberal, de fundamentação acadêmica e a necessidade de segurança.

Alguns estudos resumem muitos destes pontos em “qualidade de vida” (ALMEIDA, 2014; TISEO, 2022).

Razões ou motivações *inconscientes* são aventadas e muitas vezes impensáveis pela possibilidade de confronto com valores morais (ROCCO, 1992).

Outra fonte de motivações inconscientes é a preservação de valores familiares, ou, simplesmente a manutenção de uma herança profissional de gerações anteriores. Para os

membros da segunda e da terceira geração na mesma profissão, pode não ser perceptível o motivo da escolha profissional (em geral), o que é percebido pela dificuldade em pontuarem ou mesmo explicarem o que os levou à escolha que fizeram, percebida como “natural”. É relatado que filhos tendem a repetir padrões familiares, segundo membros que admiram, ao ponto de muitas vezes não o perceberem, ainda que em outros pontos, não tão admiráveis, tendam a se afastar (ALMEIDA BACAL, 2014).

Avaliando a influência de transmissão geracional da profissão, a autora encontra um padrão de transmissão de naturalidade pelo próprio processo de construção familiar e sua cooperação na formação da identidade pessoal e comunitária do indivíduo. Comenta ainda, uma mudança no padrão dessa transmissão na atualidade, que a autora diferencia da maneira como se dava no passado, quando a influência era mais direta e material, uma vez que envolvia fatores físicos como propriedades e necessidades de autossustento. A mesma sugere que hoje esta transmissão se dá de maneira mais subliminar, com decisões aparentemente mais “livres e individuais, ancoradas em lealdades invisíveis que perpassam as expectativas familiares, consciente e/ou inconscientemente” (ALMEIDA BACAL, 2014).

Rocco (1992) apontou algumas das motivações inconscientes: “identificação maior ou menor com os pais, o que o leva a preservar e continuar seus valores”; “desejo de expiar impulsos agressivos – desejo que se manifesta pelo ato de curar, como reparação da agressividade”; “curiosidade inconsciente de conhecer o corpo da mãe”; a “negação da morte”.

Interessante quando razões inconscientes se alinham como conscientes nas experiências de alguns: a “identificação maior ou menor com os pais, o que o leva a preservar e dar continuidade a seus valores”; ainda, o “desejo de expiar impulsos agressivos - desejo que se manifesta pelo ato de curar, como reparação da agressividade”; e própria “negação da morte” (MELEIRO, 1998 apud DE MATOS, 2019; HOIRISCH, 2006; VILLELA, 2006; RAMOS-CERQUEIRA, 2002; MILAN, 2008).

Segundo Almeida (2014), gerações anteriores transmitem valores e mitos familiares às mais jovens, é-lhes natural. Agindo desta forma estabelecem um código reconhecido como “leis familiares”. Boszormenyi-Nagy e Spark (1984 apud Almeida, 2014) afirmam que cada família tem as suas próprias, herdadas ao longo dos “ciclos da vida familiar”. Muitas vezes não citados ou apontados claramente, estas, perduram por gerações, e são referidas pelos autores como “lealdades invisíveis”.

Até a metade do século XX, supunha-se que a satisfação do aluno de medicina com sua escolha profissional estava associada com a aprovação em um vestibular muito difícil pela extrema concorrência, e ainda, a realização de um sonho de cursar medicina e aprender os

mistérios do corpo humano, tudo isso no rito profissional idealizado pela sociedade, naquilo que pensava como *ser médico* (BASTOS, 2022).

No entanto, estudos mais recentes mostram que quando as expectativas em relação ao aprendizado médico (talvez fosse melhor dizer “ensino médico”) não se mostram reais, ou, cuja realidade é bastante diferente do que se pensava ser, o aluno fica exposto à forte possibilidade de enfrentar problemas de saúde mental diversos (incertezas, ansiedade, angústia, depressão e principalmente o “desencanto” pela realidade de frustração). Este quadro é identificável principalmente nos primeiros momentos do curso, ante a nova metodologia de ensino aprendizagem requerida pelo curso e a didática dos professores com a real necessidade de ampliar os estudos fora do ambiente acadêmico (OLIVEIRA, 2011; GUALTEROS, 2021).

Levantamentos de diferentes escolas de Medicina identificam pontos críticos enfrentados pelos alunos: a entrada no curso (afastamento da família, adaptação ao novo estilo de vida), o contato direto com o paciente (desafiador no campo das habilidades de comunicação para o relacionamento interpessoal e lidar com situações difíceis), o internato (pelas realidade de aplicação dos conhecimentos e habilidades, o que exige diretamente atitude) e a iminência da escolha da especialidade (a tomada de decisão e o nova concorrência dos concursos para residência) (LIMA DE SOUZA, 2015; CAMPEDELLI-LOPES, 2016; TANAKA, 2016).

Resultados de outros estudos mostram a importância da interação do aluno com os professores e colegas ao longo do curso, o que muitas vezes é identificado como conflituoso e não ideal, pela carga de dificuldade dos temas, a falta de empatia e preparo dos profissionais médicos como docentes, e a responsabilidade do aprendizado ante uma carga muito grande atividades e falta de tempo. Com os colegas a tônica é a intensa sensação (e realidade) de competitividade, que permeia a maior parte dos relacionamentos. Tudo é tensionado ainda mais nos cenários de internato, do final do curso, com os “profissionais modelos” nos cenários de prática, apontando para a necessidade de as escolas investirem na construção da identidade profissional desde o início do curso, conscientizando professores e estudantes da influência dessas relações interpessoais durante o percurso acadêmico e sua influência na futura carreira profissional (CUTOLO, 2003; ROMANO, 2013; HUNT, 2015).

Fundamental em nossa estruturação de discussão é incluir a informação de que o aluno ingresso nas escolas de medicina em nosso país, de maneira geral, é um adolescente em iminência de mudança de ciclo de vida, o que, por si só define um momento de grande importância no desenvolvimento pessoal, principalmente de consolidação de identidade, conflitos interiores de formação de personalidade, tudo isso de fundamental importância em como o indivíduo irá enfrentar (LIMA DE SOUZA, 2015).

Alguns pontos são comumente identificados pelos alunos ao longo do curso como dificuldades para a prática profissional médica: a má remuneração e a conseqüente necessidade de múltiplos empregos, geralmente com condições de trabalho que deixam muito a desejar e até mesmo a baixa percepção de prestígio profissional. Estas constatações ao longo do curso vão se tornando uma séria dificuldade na construção de uma identidade profissional. É aqui que a intervenção precoce da Escola pode auxiliar na construção de um pensamento que concilie a idealização inicial com a realidade vivenciada, pois é exatamente a construção desta identidade que forma a base de sustentação para a formação de um profissional que se identifica com as necessidades da população (OLIVEIRA, 2011).

Esta situação é identificada pelos autores na observação da manutenção dos ideais de realização profissional mesmo em cenários tão negativamente identificados, que se sustentam ao longo do tempo fundamentados na construção de uma identidade profissional pela adaptação dos pensamentos iniciais sob cenários de experiências gratificantes ao longo do curso, na medida em que os alunos são aproximados pela exposição aos processos de atendimento e interação com os pacientes (MOREIRA, 2006; TARDIN, 2020).

Outro ponto reconhecidamente de conflito por alunos no curso de Medicina surge em função do convívio com a dor, o sofrimento, e a morte. Segundo a literatura, estas situações podem surgir como dificuldade na formação profissional de forma mais forte e específica em alguns indivíduos, ou, de maneira mais comum, ao longo do tempo, durante a exposição do curso, frustrando as expectativas trazidas com relação à realização profissional. Estas condições podem ser causadoras de prejuízos ao bem-estar e arroladas como importante fonte de problemas de saúde mental entre alunos (OLIVEIRA, 2011).

Assim, a ideia é que o indivíduo escolhe ser médico por pensar sobre si mesmo como “possuindo determinados valores, ocupando determinados lugares e reconhecido por suas ideias” que, por sua vez, se alinham “a uma consistência e coerência profissional assegurada pelo conjunto de conhecimentos, afetos e experiências com os quais o médico pensa, age e se comunica” (ZIMERMAN, 2006 apud DE MATOS 2019).

Ramos-Cerqueira (2002) ressaltou a importância de as escolas médicas tomarem conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos estudantes relacionadas não apenas com questões curriculares e pedagógicas, mas também com a formação da sua identidade médica (FRANCO DE SÁ, 2015; TARDIN, 2020).

A literatura cita problemas comumente enfrentados pelos alunos em ambientes diversos de escolas médicas, públicas ou privadas, das mais diversas condições e regiões: solidão, timidez, convívio social limitado, baixa interação com colegas, dificuldade em tomadas de

decisão, sexualidade e perturbações emocionais, dificuldade de relacionamento com professores, adaptação à nova rotina, cobrança nos estudos, baixo rendimento escolar, dificuldade de organização e administração do tempo, ansiedade, estresse nas avaliações e falta de informação por parte da instituição. Outro ponto importante e marcante, e frequentemente relatado é a realidade de deixar a casa dos pais e a família (TANAKA, 2016).

Pensando no momento de entrada do aluno na academia como o final da adolescência, torna-se fundamental incluir-se como pano de fundo o estudo das gerações e sua influência sobre a formação de opinião do indivíduo. “Investigar o desejo de estudar Medicina pode ser frágil e mesmo pretensioso, pois este aspecto deve ser desconhecido, muitas vezes, para o próprio “sujeito” em investigação (FERREIRA, 2000).

3.6 Diferenças Geracionais

“A ideia cresceu nos últimos anos que o trabalho não deveria ser apenas...uma forma de ganhar dinheiro, sustentar uma família ou como forma de ganhar prestígio social, mas deveria proporcionar uma experiência rica e gratificante em si mesmo. Os empregos não são simplesmente empregos, eles são opções de estilo de vida.”

(Thomas Barlow, Financial Times)

Qualquer avaliação comportamental social precisa levar em consideração o contexto de vivência do objeto avaliado e o maior número possível de variáveis vivenciadas em relação ao tema avaliado, uma vez que a observação das diferenças geracionais na sociedade humana é demonstrada como forte fator de influência no convívio social e nas decisões de uma comunidade. Esta área de avaliação é conhecida como “diversidade geracional” (ANTONELLO; GODOY, 2010 apud ALMEIDA, 2011).

Entende-se por “geração”, um grupo de pessoas nascidas num determinado tempo ou período (época) influenciados por um contexto histórico, resultado de acontecimentos socioculturais, e que, por isso, se comportam de maneira singular - ainda que sob influência de um grupo anterior - a estas circunstâncias existenciais, reagindo a elas, mas, ao mesmo tempo construindo, desta forma, um novo contexto para o grupo que a sucederá e até certo tempo, conviverá com ela (KUPPERSCHMIDT, 2000 apud DUQUESNOY, 2001).

O convívio social em meio a estas situações gera experiências compartilhadas pelos indivíduos durante sua juventude e vida adulta (STRAUSS; HOWE 1991 apud DUQUESNOY, 2001), definindo a geração através de determinadas características e atitudes que a distinguem de uma outra geração. O intervalo de tempo para uma geração é definido como o “suficiente para o grupo crescer e se reproduzir”.

Toda geração, de alguma forma irá reagir aos fenômenos a que estará exposta em todas as áreas da esfera existencial humana, e a maneira como ela reage a tudo isso é exatamente o que estabelece como uma geração distinta (DUQUESNOY, 2001).

Desta forma, quando uma geração alcança sua maturidade, seja em idade, seja em posicionamentos, valores, cultura, identidade, uma nova geração começa a surgir, com o potencial de, no convívio do mesmo espaço de tempo, ambas se influenciarem mutuamente. Portanto, não necessariamente uma geração tem fim, quando uma outra se estabelece como hegemônica (no que diz respeito aos aspectos definidores de cada uma individualmente). Ao contrário, a depender a magnitude das situações vivenciadas neste período de tempo, o convívio intergeracional é comum, e ainda, reconhecido como operante no exercício de influências e modificações de posicionamento anteriores.

A construção de um contexto social singular perpassa a existência de uma geração, na medida em que a próxima geração, que está em formação enquanto a atual sobrevive, de forma que há um impacto nos valores, crenças, cultura e outros elementos formadores de sua identidade, e, finalmente, sua visão de mundo. É desta forma que as aspirações de cada geração são geradas e influenciadas, pela perspectiva de vida ao longo do tempo diante dos fenômenos sociais que surgem de acordo com as ações e decisões da atual geração ou da anterior (JORDÃO, 2016).

Segundo Dulin (2008 apud DUQUESNOY, 2001), os indivíduos de cada geração vivenciam um contexto comum de eventos sociais e históricos que os auxilia a ter determinadas atitudes, ambições e visão de mundo. Sob este princípio, compreende-se que a interrelação das gerações gera uma interferência social que se relaciona com as carreiras por elas desenvolvidas e os percursos trilhados para suas escolhas, definição de metas e aspirações, tudo isso de acordo com suas necessidades, perspectivas e pontos de vista (cosmovisão). Cada geração apresenta peculiaridades históricas e culturais, assim como perspectivas e interesses distintos, e maneiras de reagir a estes.

O aumento da expectativa de vida – entre outros fatores - trouxe a possibilidade de uma situação inusitada pela primeira vez na história humana, que é a coexistência quatro gerações no mesmo espaço de tempo. As gerações Z (nascidos a partir do fim dos anos 1990), Y

(nascidos entre 1981 e meados da década de 1990), X (nascidos entre 1960 e 1980) e os baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964) seguem todas reunidas nos mesmos ambientes de trabalho (Lim, 2013).

A questão é que, nos últimos 50 anos, nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia é decisiva para criar marcas de tempo”, completa Cortella. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje, já se pode falar em uma nova geração a cada dez anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo em casa, na escola, no mercado de trabalho (JORDÃO, 2016).

Estudar a “influência de gerações” se refere basicamente à compreensão das diferenças de valores e princípios, e ainda, à identificação de necessidades de um grupo determinado de indivíduos, nascidos em uma mesma época, coabitando o mesmo espaço de tempo e a repercussão de tudo isso em suas vidas. Diferentes gerações lidam de formas diferentes com as mesmas situações e assuntos. E, em virtude da existência destas diferentes formas de pensar, agir e ver o mundo - peculiares a cada geração – torna-se fundamental a compreensão das influências e maneira de pensar de cada uma como um fator atuante na escolha profissional, que afinal, irá atuar diretamente no mercado de trabalho e nas repercussões que podem advir dessas decisões.

É da interação destes grupos de indivíduos e seu comportamento frente às diferentes situações, de acordo com valores e princípios próprios, que indivíduos de uma determinada geração tem seu modo próprio de identificar suas necessidades individuais, que, por sua vez, vão influenciar diretamente as motivações para se alcançar objetivos e metas para alcançá-las. Este processo diz respeito, principalmente, à forma de cada geração, de maneira geral, pensar sobre seu futuro, inclusive, profissional (STRAUSS, 1991).

A tendência de as sociedades humanas evoluírem ao longo dos anos é influenciada pela interação de diversos fatores (culturais, sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, etc.). Talvez, o mais marcante deles seja o poder do acúmulo de informações que acaba permeando cada um destes fatores. Do ponto de vista das profissões, e o médico não fica fora disso, esta tendência é identificada como um dos grandes motivos para o elevado número de especialidades como possibilidades do exercício profissional (FEIXA, 2010).

Pela avolumada e aparentemente infinita aquisição de conhecimentos sobre o funcionamento do corpo humano e sua interação com o meio ambiente, as drogas e intervenções de saúde, os avanços tecnológicos e científicos se avolumam, e com isso a quantidade de informações conhecidas e obtidas. Limitados por nossas capacidades humanas, aceleradas e

acrescidas pelos avanços que nós mesmos possibilitamos, nos tornamos parte de um sistema que nós mesmos criamos. Neste contexto, não somos capazes de reter tantas informações e assim, precisamos criar mais especialidades, particularizando o cuidado ao ponto mesmo de ser fragmentado.

Uma das consequências observáveis desta evolução na sociedade desde as últimas décadas do século passado, é a longevidade. Este fenômeno tem proporcionado a possibilidade de convívio mútuo entre as gerações, ao ponto de hoje termos a experimentar-se ambientes familiares onde coexistem até 4, ou mesmo 5 gerações. São várias gerações, distintas entre si por suas peculiaridades, convivendo juntas sob a mesma organização, o que pode, em muitas circunstâncias gerar uma riqueza no acúmulo de conhecimentos e experiências, ao mesmo tempo que dificuldades de ajuste nas individualidades, pela necessidade de manutenção dos relacionamentos. Estes relacionamentos podem impactar nas diversas escolhas da vida, principalmente das profissões.

Um exemplo claro aqui é a escolha da carreira médica como forma de preservar uma tradição familiar, valores ou mesmo uma projeção social, ou, por outro lado, ocorrer como uma sedição a pressões na realização de sonhos de geração(ões) anterior(es).

Almeida Bacal (2014) mostra que uma parte importante dos alunos de medicina relata que a escolha pela profissão ocorreu como um processo “natural”, quando “ser médico, faz sentido” como seguir o caminho profissional das gerações anteriores. Relatando que foi algo visto como “natural”, cabendo a eles apenas “aceitarem” essa opção como algo do destino, sem grandes questionamentos. Para estes, não houve resistência e “nem pensaram na possibilidade de seguir outro caminho”, a não ser o da profissão que tinham como exemplo em casa. Alguns consideram este processo como de uma realidade de preparação ao longo da vida para as respectivas profissões.

A mesma autora diz que “esses resultados demonstram que existem “lealdades invisíveis” (BOSZORMENYI-NAGY; SPARK, 1984 apud ALMEIDA BACAL, 2014) presentes nos sistemas familiares, percebidas, principalmente, pela repetição de eventos através das gerações.

Olhando de uma forma mais ampla, pode-se considerar um projeto que funciona no âmbito familiar sob o conceito de herança, onde os membros recebem a profissão como algo que devem dar continuidade sobre o que já foi pré-estabelecido e/ou construído.

Para Tomizaki (2010), cada geração de alguma maneira recebe valores, ou mesmo um conceito pré-construído, seja ele já real no terreno das realizações, ou ainda que esteja no âmbito do planejamento (sonhos), e os transmite aos seus descendentes, como algo real ou mesmo que

considera fundamental para a continuidade dos seus valores, agora transformados em uma herança. Ao longo de gerações estes valores, ou herança, passam a ser um patrimônio, edificado por várias gerações (BOSZORMENYI-NAGY; SPARK, 1984). Na maior parte das vezes, toda esta construção pode ser edificada de forma inconsciente (BUCHER-MALUSCHKE, 2008).

Além do ambiente familiar, este convívio de diferentes gerações com experiências de vida e opiniões diversas, também ocorre no cenário universitário (ensino e aprendizagem, ou seja, entre “os que ensinam” e “os que aprendem”) e profissional (consultórios: “os que cuidam” e “os que são cuidados”). Todas as relações aqui estão abarcadas pela influência das diferenças geracionais (ULRICH, 2000 apud FEIXA, 2010).

Oliveira (2012) cita a clássica divisão das gerações, presentes na sociedade atual, que são reconhecidas como os “*baby boomers*” (nascidos entre 1946-1964), a geração X (1965-1980), a geração Y (1980-2000) e a geração Z (a partir do ano 2000). Cada uma destas gerações têm um conjunto de características, motivações e perspectivas sobre suas carreiras profissionais (TOMIZAKI, 2010).

As pessoas pertencentes à Geração Z, por exemplo, cresceram habituadas ao forte uso das redes sociais, o que não só influenciou diretamente na sua maneira de formar e desenvolver relacionamentos (capacidade de criar vínculos com pessoas desconhecidas), como uma capacidade - por vezes, a necessidade – de autoaprendizado, facilitado pelo acesso à informação de forma individualizada. São mais imediatistas, tendem a armazenar conhecimento em ambiente virtual e não mental, o que é, de certa forma, substituído por um alto potencial criativo e realização de várias tarefas ao mesmo tempo (SANTOS, 2011).

De maneira geral, cada uma dessas gerações responde de maneira peculiar às situações que vivencia, o que ocorre pela forma como preservaram e se relacionaram com valores e costumes, os princípios que consideraram, tudo diretamente relacionado com aquilo que vivenciaram ao longo dos anos.

Os *baby-boomers* nasceram no final da II Grande Guerra, de certa forma produziram a Revolução Sexual da década de 60, criaram e evoluíram o Rock’n Roll e foram os primeiros a vivenciar a TV a cores! Viram as bombas de hidrogênio serem lançadas no Japão e viveram a Guerra do Vietnã, os fundamentos da Guerra Fria. Suas convicções e reações hoje, tem a ver com a relação destas experiências anteriores frente à explosão da internet e as grandes mudanças dos valores familiares, por exemplo.

A geração X, coabitando com os *boomers*, os viram chegando à lua, vivenciou a revolução militar no Brasil e inventou o computador. A que veio a seguir, os *Millenials*,

derrubaram o Muro da Guerra Fria, conviveram com Chernobyl, receberam o celular e usufruem do boom da internet.

Cada uma destas gerações hoje, exerce um papel sociocultural em suas respostas e reações às novidades e avanços que as posteriores acresceram ao que lhes foi apresentado. E é sobre a influência desta construção ao longo dos anos que os estudantes de hoje tendem a escolher suas profissões e formas de reagir às propostas existenciais. Segundo Flores (2023), a profissão de “influenciador” – exercida por pessoas que publicam em larga escala de visualização, suas ideias, pensamentos e formas comportamentais em mídias sociais de larga escala (Youtube e Instagram) – é a mais desejada na Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

De maneira geral, novos conceitos, ou mesmo modernizados, de aspirações anteriores, exercem seu papel no cenário que vivemos. Um destes conceitos, que diz respeito à escolha da profissão, e de certa forma, também à escolha da especialidade e o de “*profissional liberal*”.

Nos séculos XV e XVIII, as práticas comerciais hegemônicas se fundamentavam no mercantilismo, uma prática comercial que marcou a transição para o capitalismo. O mercantilismo, marcado pela forte intervenção estatal absolutista na economia nacional, sustentou por este tempo os regimes monárquicos absolutistas da Europa e as classes sociais privilegiadas (burguesia) que os apoiava politicamente, enquanto se enriqueciam.

A partir dos movimentos revolucionários da época (marcadamente a Rev. Industrial na Inglaterra - 1760, a Rev. Americana – 1776 e a Rev. Francesa - 1799), vários paradigmas foram quebrados com as respectivas mudanças de valores e costumes. É neste ambiente que a produção de vida no sentido material, muda profundamente, se adequando para atender às necessidades de todos. Os avanços tecnológicos se avolumam juntamente às mudanças de pensamento (Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, Von Mises, entre outros) (BURNS, 1990).

Com a associação das máquinas, a produção deixa de ser de autossustento para a produção em escala. Este é uma nova expressão do capitalismo, que passa a ser industrial, de larga escala. Com a possibilidade de produção, vem a “necessidade” do consumo. O aumento das demandas traz a urbanização e o seu suprimento, um aumento populacional, e isso muda por completamente a realidade de vida das populações e conseqüentemente, das possibilidades profissionais. A mudança de paradigma de produção introduz a mudança no campo, onde o conceito de propriedade privada é radicalmente mudado. A sociedade como um todo é literalmente redesenhada, passando de um modelo estamental para de classes. É nesta trajetória, que ocorrem as adequações profissionais e a formação do que chamamos de “economia de

mercado” (BURNS, 1990). Segundo Hobsbawm (2007, p. 52), “este foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades”.

Ainda que possivelmente não de forma consciente, o conceito de profissional liberal tramita entre as gerações. E isso, de certa forma, irá influenciar na escolha da profissão médica (MILLAN, 2003).

“Profissional liberal” é aquele que tem uma formação técnica em determinada área de conhecimento, cuja expertise é alcançada por uma graduação ou curso técnico. Tem suas práticas profissionais reconhecidas e regidas por um órgão institucional, que atua com função reguladora de práticas profissionais, com a possibilidade de atuação com ou sem vínculo empregatício reconhecido. Difere do autônomo, que não necessita de formação, com conhecimento empírico (MACHADO, 1997).

Há, portanto, a necessidade de uma habilitação, que se baseia em uma valoração cultural. Outro conceito incutido aqui, que é o de liberdade profissional, que ao mesmo tempo que valora o conhecimento especializado graduado, igualmente o reconhece social e culturalmente. Há uma flexibilidade controlada de atuação da profissão, o que naturalmente resulta em uma distinção do profissional (status). Em geral, a maioria dos profissionais liberais é da área da saúde, possuindo e atuando em consultórios ou clínicas (MACHADO, 1997).

Este conceito profissional é fruto do liberalismo econômico, responsivo ao antigo mercantilismo do século XVIII (MACHADO, 1997). Devido aos seus diferentes perfis, valores e padrões de atitude, cada geração assume determinados comportamentos que refletem em suas motivações para o trabalho, bem como influenciam em suas perspectivas de carreira profissional. Alguns fatores, porém, exercem um papel importante como motivadores de ações reais e sólidas o suficiente para se obter resultados na busca de objetivos. E a motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos (ALMEIDA BACAL, 2014).

Citam-se: estabilidade (manter-se em um mesmo emprego para toda a vida); segurança financeira; garantia de emprego; remuneração; recompensas e benefícios; desafios na execução do trabalho e nas metas; empregabilidade (construir carreira profissional em diferentes empresas); liberdade; autonomia; flexibilidade de horários; status e poder; além de busca incessante por qualidade de vida (JEFFE, 2010).

Millenials, por exemplo, tendem a ser imediatistas, e mais dificilmente aceitam posições subalternas no mercado de trabalho. Por isso, naturalmente, desde cedo buscam posições de

maior destaque, e aqui entram os valores que consideram importantes e fundamentais para seu “estilo de vida”: a “qualidade de vida”.

Diferentes fatores motivadores podem ser identificados nas diferentes gerações, os *baby boomers*, *X*, *Y* apresentam comportamentos semelhantes no que diz respeito a preferência pela estabilidade e garantia de emprego, bem como segurança financeira. Da mesma forma, tem valorização semelhante quanto ao papel do ganho financeiro como um fator motivador, a satisfação com o cargo/posição, o relacionamento interpessoal e sobre a qualidade de vida no trabalho (SANTOS, 2011).

Entretanto, autores apontam que a a geração *Z* pode diferir dando status importante à flexibilidade, liberdade e autonomia na execução das tarefas no trabalho e a forma como este trabalho poderia ser executado. Estes foram apontados como fatores que mais lhes traziam motivação no trabalho (SANTOS, 2011).

A “qualidade de vida” é citada por todas as gerações, senão em primeiro, em segundo lugar, nos mais diversos estudos aplicados (ECKLEBERRY-HUNT, 2011).

3.7 Estilo e Qualidade de vida

“Medicina não é uma profissão! Medicina é uma opção de vida!”

(Adib Domingos Jatene Azevedo, 2005)

Como visto anteriormente, algumas questões (podem ser encontrados como “objetivos, valores.”, etc.) têm sido identificadas como motivadoras da procura pela profissão médica, e sua importância se mostra consistente na medida em que, mesmo após anos de formação acadêmica, ainda persistem como escolha destes alunos, agora, graduandos, na opção que fazem pela especialidade com a qual irão exercer a profissão (XU, 1999).

É importante citar que estas questões não são próprias daqueles que escolhem ser médicos, mas, são citadas de maneira geral em escolhas profissionais diversas. Este fato mostra que não são meras “questões”, podendo, na realidade, funcionar como valores fundamentais da geração que se estuda (MILLAN, 2003).

Os termos usados para descrever estes valores são, por vezes, diferentes, mas de maneira geral descrevem situações similares: “estilo de vida”, “tempo livre” e “qualidade de vida”. Falando das gerações mais próximas (“*Y*” e “*Z*”), estes quesitos são considerados de elevado

valor, ao ponto de serem responsáveis pela exclusão de opções em detrimento de uma ou outra determinada carreira profissional (ECKLEBERRY-HUNT, 2018).

Estudos apontam esses conceitos - “estilo de vida” e “qualidade de vida” - como ligados fundamentalmente a uma cultura de consumo contemporânea, revelando questões de valores individuais como fundamentais na autoexpressão e na liberdade do indivíduo, que, no entanto, expressam pensamentos e comportamentos profundamente importantes de toda a sociedade moderna.

Estes valores expressam mudanças importantes no comportamento sociocultural, culminantes no início do século. “Engajamento público, investimento em causas coletivas, busca de ideais e interesse pelo outro são substituídos pelo consumismo, culto ao corpo e pelo narcisismo” são elementos apontados como em franco declínio no interesse individual e como de relevância nos comportamentos coletivos, inclusive, a escolha profissional (COSTA, 2005).

Na prática médica comum, estes termos, bem como o que eles representam, vêm sendo utilizadas de forma ampla, o que, geralmente tem ocorrido em conjunto com a perda de valores importantes no meio médico em geral, como abnegação, altruísmo e dedicação (AMORETTI, 2014).

“Estilo de vida” expressa a maneira que o indivíduo escolhe para viver, levando em consideração os costumes, o conjunto de hábitos, preferências e forma de se comportar com relação a valores e costumes. Um “workaholic” tem um padrão comportamental que leva em consideração o trabalho como o foco principal. O “fitness”, os exercícios; o “religioso”, aos assuntos de cunho espiritual.

“Qualidade de vida” pode se referir aos resultados esperados, desejados ou alcançados pelo “estilo de vida” que se escolhe. “Qualidade” deriva de “qualis” [latim] que significa “o modo de ser característico de alguma coisa de vida (OXFORD LANGUAGE).

O significado do termo pode mudar, e geralmente varia de acordo com a geração que estudamos. No final do século passado, o termo já era utilizado, no entanto, começou a despertar a realização de estudos no início deste século, pela repercussão de valor expressa na sociedade como um todo.

Para alguns, “qualidade de vida” pode se referir a aspectos voltados para a beleza, a saúde e a forma corporal ideal, o que estaria ligado a um foco excessivo no conceito científico “do melhor corpo”, e, conseqüentemente, da busca de práticas médicas de bem-estar mais exitosas para este fim (COSTA, 2005).

O termo é abordado por muitos autores como sinônimo de saúde, e por outros como um conceito mais abrangente, em que as condições de saúde seriam um dos aspectos a serem considerados (FLECK, 1999).

“Na tentativa de desenvolver uma avaliação de qualidade de vida que seja aplicável transculturalmente”, a OMS criou a WHOQOL (Qualidade de Vida – Organização Mundial de Saúde), um grupo que desenvolveu um questionário como ferramenta objetivando esta avaliação. Para o órgão, “qualidade de vida” pode ser considerada como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.” (WHOQOL, 1994)⁷.

Foram validadas duas versões deste instrumento (longa e curta). Pesquisadores do Rio Grande do Sul o traduziram, validando seu uso no Brasil. De acordo com a versão utilizada, são considerados 4 ou 6 domínios de análise: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, ambiente e aspectos espirituais/religião/crenças pessoais (PEREIRA, 2012).

Com muita propriedade, Farquhar (1995 apud PEREIRA, 2012) coloca que a forma como o conceito é utilizado nos estudos leva em consideração seus interesses políticos e científicos, e a falta de um consenso conceitual, ao mesmo tempo que facilita esta prática, é seu elemento causador.

“Dependendo da área de interesse, muitas vezes, é um indicador adotado como sinônimo de saúde (MICHALOS, ZUMBO, HUBLEY, 2000; SCHMIDT, POWER, BULLINGER e NOSIKOV 2005), felicidade e satisfação pessoal (RENWICK; BROWN, 1996), condições de vida (BUSS, 2000), estilo de vida (NAHAS, 2003), dentre outros; e seus indicadores vão desde a renda até a satisfação com determinados aspectos da vida” (FARQUHAR, 1995 apud PEREIRA, 2012, p. 241).

De maneira geral, “qualidade de vida” tem a ver com o campo individual, como a pessoa se adapta ao contexto em que escolhe viver e o que ela faz para alcançar suas expectativas, metas e aspirações pessoais. A ideia é que quanto mais próximo disso, maior a qualidade de vida.

Um termo que se mistura com este, é o “estilo de vida”, uma expressão mais moderna, que se refere basicamente a uma estratificação social estabelecida sobre alguns aspectos de comportamento do indivíduo no que diz respeito a seus hábitos, gostos, práticas e rotinas de vida. O “estilo de vida” exhibe principalmente as preferências e escolhas de uma pessoa ou

⁷ WHOQOL: Measuring Quality of Life. Disponível em: <https://www.who.int/tools/whoqol>. Acesso em: 25 maio 2024.

grupo, suas adaptações de acordo com estas escolhas dentro da forma que se escolhe viver na sociedade.

O termo foi mencionado cientificamente pela primeira vez em um livro de economia e bem-estar, por PIGOU 1920, e já na metade do séc. XX passou a ser muito utilizado com finalidade para a definição de “sucesso”, associado com a melhoria do padrão de vida sob o ponto de vista de consumo (bens materiais, casa própria, carro, salário, e bens adquiridos). Talvez por este uso comum, passou a ser usado como parâmetro avaliativo de desenvolvimento econômico (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007). No entanto, segundo Madeira (2018), os principais estudos no desenvolvimento conceito de valor ocorreu no campo da sociologia e antropologia, com referenciais marxistas. Com o tempo, o conceito foi ampliado, abrangendo aspecto de desenvolvimento social (educação, saúde, lazer etc.) (PASCHOAL, 2001 apud KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007).

As autoras encontraram em 2006: “o termo “qualidade de vida” aparece no banco de dados MEDLINE a partir de 1977. Em pesquisa ao MEDLINE, de 1966 até 2002, encontrou-se mais de 50.000 artigos publicados referentes ao tema “quality of life” ou “life quality”, sendo a maioria destes publicados após 1987, com um crescimento expressivo desde 1990.”

De 1982 a janeiro de 2000 foram encontradas 727 referências sobre qualidade de vida, na base de dados LILACS (MEEBERG, 1993 apud KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007).

A relevância de se estudar este tema no âmbito da escolha profissional médica se impõe na presença de uma progressiva desumanização no campo da saúde ao longo dos anos, devido, principalmente ao grande progresso no conhecimento e na compreensão de processos do corpo humano, e a excessiva valoração do desenvolvimento tecnológico como elemento vital nos conceitos em produção de saúde, afastando o profissional da saúde das populações (MILLAN, 2003; CUTOLO, 2003; AZEVEDO, 2005; AMORETTI, 2005).

Uma maior preocupação com a pessoa, trouxe à tona situações por vezes insuspeitas, como formadoras fundamentais de opiniões e decisões, entre elas, “porque ser médico”, e as constatações colocam estas questões como de grande importância no que diz respeito às escolhas profissionais. Em 2007, Nogueira já publicava a noção de “estilo de vida” como “em evidência no mercado atual”, e na medicina não era, e não é, diferente. Para a autora, o nascimento da ideia do “estilo de vida”, assim como a noção da “qualidade de vida”, remete ao “individualismo, designando o modo distintivo de camadas ou grupos sociais se orientarem por valores e gostos próprios” (NOGUEIRA, 2007 apud GOSLING, 2021).

Vê-se desde o início do século o médico como propagador destes valores, colocados como fundamentais no conceito amplo de saúde, e, por isso, fazendo parte do arsenal de objetivos na busca da saúde perfeita. Como conceito de saúde, estes valores passam a fazer parte do exercício profissional, tangenciando, ou por vezes fundamentando conselhos, orientações e prescrições.

Nada mais natural que o mesmo conceito tenha sido incorporado como fundamental na escolha tanto da profissão médica, quanto da forma de viver a profissão.

Berenguer (2010) afirma que o médico deste século “adere facilmente à cultura da estética, do consumo e da primazia do ter”. Neste cenário, os “seres enfermos” são desvalorizados e passam a não fazer parte das escolhas de práticas profissionais. Uma consequência apontada pelo autor é que a antiga denominação da prática médica como um “sacerdócio” perde o sentido, podendo até mesmo ser vista em uma qualificação depreciativa. Outro ponto de importância abordado pelo autor é a consequente perda da sensação de gratificação pela sua tarefa no exercício da prática profissional médica. Este fato poderia estar associado a uma das dificuldades do médico em lidar com sua identidade profissional (BERENGUER, 2010 apud GOSLING, 2021, p. 10).

Neste contexto, a satisfação pessoal, que marca outro denominador comum, o individualismo, a perfectibilidade, o narcisismo, a autoestima, são considerados “marcadores” de uma existência feliz, e com isso, automaticamente, se tornam objetivos a serem cumpridos dentro da almejada “qualidade de vida”. Variados “estilos de vida” podem alcançar os mais diversos marcadores de felicidade. Inseridos neste contexto, os estudantes vão buscar na profissão médica, algum dos seus marcadores pessoais de felicidade para alcançar o objetivo de “qualidade de vida”.

Por isso uma pergunta permeia as decisões sobre a especialização, que não raro, ocorre precocemente: “Qual é o estilo de vida da especialidade “X”?”

Esta pergunta parece não levar em consideração o chamado vocacional, e, de fato, este valor não é um “marcador” de felicidade levado em consideração nos dias atuais (VAZ ARRUDA; MILLAN, 1999 apud GOSLING, 2021).

Também é importante citar que muitos estudos – a maioria – não cita a “felicidade” como um objetivo a ser alcançado pela escolha profissional, tampouco a especialização médica, mas, a “satisfação pessoal”. Isso pode ser observado quando se lê sobre os objetivos traçados para alcançar a “qualidade de vida”: evitar o desgaste, obter tempo livre ou desenvolver outro interesse cultural (intelectual, artístico, social etc.). Estes, muitas vezes se sobressaem como motivos de uma mudança da especialidade médica, e são conceitos que sustentam a divisão das

especialidades em “controláveis” e “não controláveis”, que será visto adiante (FINCHER, 1992; DORSEY, 2003; LIMA DE SOUZA, 2015).

A subjetividade e as muitas dimensões a serem consideradas para o uso do conceito de “qualidade de vida” dificultam sua aplicação como validador em pesquisas. Pelos mesmos motivos há uma falta de consenso sobre a exatidão conceitual deste termo (PEREIRA, 2012).

Nahas defende o uso em algumas situações considerando como “satisfação, qualidade dos relacionamentos, realização pessoal, percepção de bem-estar, possibilidades de acesso a eventos culturais, oportunidades de lazer, entre outros, como a felicidade, solidariedade e liberdade” (NAHAS, 2003, p. 17).

No entanto, Minayo (2000) propôs uma noção de “qualidade de vida” que pode ser avaliada conforme alguns aspectos, que a autora classificou:

- **Histórico** (estabelece as diferenças ocorridas em um mesmo grupo ou sociedade segundo os momentos históricos de desenvolvimento);
- **Cultural** (leva em consideração as variações hierarquizadas dos povos em seus valores e tradições).

O terceiro aspecto se refere às estratificações ou classes sociais. Os estudiosos que analisam as sociedades em que as desigualdades e heterogeneidades são muito fortes mostram que os padrões e as concepções de bem-estar são também estratificados: a ideia de qualidade de vida está relacionada ao bem-estar das camadas superiores e à passagem de um limiar a outro (Minayo, 2000, p. 9).

Avaliações mais modernas não incluem apenas fatores relacionados à saúde, como “bem-estar físico, funcional, emocional e mental, mas também outros elementos importantes da vida das pessoas como trabalho, família, amigos, e outras circunstâncias do cotidiano, sempre atentando que a percepção pessoal de quem pretende se investigar é primordial” (GILL; FEISNTEIN, 1994 apud PEREIRA, 2012, p. 244).

Para efeitos de estudo, a Organização Mundial da Saúde, investiu em um projeto multicêntrico que definiu três aspectos fundamentais referentes à “qualidade de vida”: “a subjetividade, a multidimensionalidade (inclui, pelo menos, as dimensões física, psicológica e social) e a bipolaridade (presença de dimensões positivas e negativas) mutabilidade (a avaliação da qualidade de vida pode mudar, em função do tempo, local, pessoa e contexto cultural).” (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2006, p. 14).

Um novo termo, “qualidade de vida relacionada à saúde” (do inglês “Health-related Quality of Life”), tem sido utilizado pelos pesquisadores dessa área. No entanto, apesar do grande número de artigos na literatura médica, ainda não há um consenso conceitual ou uma definição do tema, nem mesmo fica claro, o que os pesquisadores consideram como “qualidade de vida” (PEREIRA, 2012).

Muitos autores levam em consideração a “felicidade” como o objetivo geral contemporâneo, considerado socio culturalmente como o desejável para a existência humana, considerável, portanto, como um parâmetro avaliável para “qualidade de vida” (BIRMAN, 2010 apud GOSLING, 2021).

Havendo falta de consenso na literatura sobre uma definição conceitual, será utilizado nesta pesquisa, para uma breve discussão, o entendimento de “estilo de vida” como a maneira que o indivíduo escolhe ou consegue exercer sua vida, e “qualidade de vida” os resultados esperados, desejados ou alcançados pelo “estilo de vida” que se escolheu ou foi possível viver.

No Brasil, o exercício profissional médico pode ser exercido no sistema público ou no sistema suplementar (o que na prática se traduz como um servidor público ou profissional liberal). Em ambos os casos, em um ambiente hospitalar ou de consultório (ambulatorial); com carga horária diária definida ou plantões. Ainda, sob práticas de especialidades cirúrgicas e/ou clínicas. Cada uma dessas opções tem seu estilo de vida próprio, resultando em uma qualidade de vida peculiar.

Estas possibilidades, ao final, vão gerar os pensamentos e opiniões para as decisões de escolha profissional e o seu exercício. É, portanto, natural entender que a especialidade escolhida deve se alinhar com os objetivos de vida, os resultados que se espera em viver a vida como médico, uma vez que o exercício profissional tem como precípua o sustento pessoal, ainda que este possa ser implícito, declarado ou não.

Existe ainda o aspecto vocacional, que tem mudado ao longo das mudanças geracionais (ALMEIDA, 2011).

Millenials, como vimos, são mais individualistas e tendem a ser imediatistas, se adaptando melhor a situações emergenciais, sem a necessidade de continuidade do cuidado com o mesmo paciente. Tendem a buscar satisfação pessoal profissional pela posição de destaque que a ocupação pode dar. Trabalho no setor público pode ser um problema para eles. No entanto, as gerações mais novas têm maior disposição para abrir mão de certos princípios em favor de vantagens pessoais que se alinhem melhor a seu perfil, e “qualidade de vida” é um valor fundamental para esta geração, bem como a anterior (Geração Y). Flexibilidade, liberdade e autonomia na execução das tarefas no trabalho e a forma como este trabalho poderia ser

executado são grandes fatores de satisfação e apontados como motivação para o trabalho. Se estas características são identificadas como possibilidades na prática profissional, há uma forte tendência em segui-la (AARON, 2014).

Outro ponto de importância nesta discussão é a forma como a sociedade identifica os aspectos sociais de suas relações e existência e como escolhe lidar com elas. É algo que sofre forte influência de diversos campos, com tendência a mudança durante o tempo. É demonstrável que as relações interclasses sociais são fortemente influenciadas por mudanças de conceitos e valores, bem como conforme as crenças culturais, políticas e religiosas de uma sociedade, e principalmente, as econômicas (MINAYO, 2000).

De certa forma, foi a insatisfação popular pela precariedade dos cuidados em saúde que trouxe à existência o SUS no Brasil, e a forma como ele foi idealizado, impacta, ou pelo menos deveria impactar, mais diretamente sobre a formação do profissional de saúde, consequentemente sobre as escolhas profissionais e especialidades médicas, levando em consideração as necessidades populacionais e não apenas a sazonalidade de mercado de trabalho ou os interesses individuais (CUTOLO, 2007; CAMPOS, 2008; GIOVANELLA, 2018).

Sistemas políticos baseados em valores culturais podem não se mostrar efetivos economicamente... e isso inviabiliza todo o processo, gerando consequências diretas no mercado profissional e na forma de se exercer as profissões. Da mesma forma, crenças e valores sociais podem inviabilizar políticas e o confronto de ideias a respeito da saúde e o cuidado das populações pode, igualmente, mudar direções ou inviabilizar as práticas (CAMPOS, 1999; MENDES, 2011, p. 202).

A medicina ficou cara, e o financiamento tanto público quanto privado tem sido o maior problema dos sistemas de saúde. Não é diferente no SUS, desde antes de sua implantação. Como um sistema de participação social em um país historicamente dirigido por oligarquias de grupos políticos, o ajuste de verbas para aplicação das metas e objetivos sofre forte influência política, que também é margeado pelas possibilidades econômicas (CUTOLO, 2007; BAHIA, 2006; GIOVANELLA, 2018).

O mercado de trabalho fica no meio deste turbilhão de possibilidades, que além de sofrerem as influências locais, está submetido a decisões externas – internacionais - que afetam a todo tempo as variáveis que sustentam os planos de política de governo.

Uma política de Estado para a saúde seria um alvo importante, visando a melhoria de qualidade e financiamento (efetividade de aplicação de verbas), que, no entanto, enfrenta dificuldades singulares, peculiares ao desenvolvimento social e político populacional do país.

3.8 A medicina e o Sistema Único de Saúde

“O Brasil escolheu o “direito universal à saúde” quando elaboramos nossa Constituição. Trata-se de um princípio de natureza ética, moral, que se transformou em lei. Nossa Lei Maior responsabilizou o Estado e a sociedade pela transformação desse valor abstrato em realidade. Indicou ainda um modelo organizacional para dar concretude a essa aspiração: o SUS.”

(Gastão Wagner, “O Brasil precisa do SUS”)

“[...] teremos que aprender a viver de outro modo, a pensar de outro modo, a falar de outro modo, a ensinar de outro modo.”

(Jorge Larrosa Bondía, 2002, p. 20)

Os acontecimentos político-sociais da última metade do séc. XX transformaram a maneira e o modo de vida em âmbito planetário nos seus mais diversos aspectos, seja nos relacionamentos individuais, seja nas relações internacionais.

Na saúde as transformações tiveram

[...] impacto mundial de grandes proporções, pelas mudanças científico-tecnológicas em relação às épocas anteriores e pelas contradições ideológicas, filosóficas e éticas daí decorrentes.

O desenvolvimento científico aplicado, sustentado pelas tecnologias de informática e automação, aumentou a eficácia dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos.

A produção de medicamentos, de instrumentos de alta precisão, de técnicas cirúrgicas avançadas, propiciada pelos equipamentos e uso dessas drogas, tornou a medicina resolutiva para um grande número de doenças agudas, crônicas, traumáticas, congênitas ou hereditárias, nas quais, anteriormente, poucos resultados positivos se poderiam obter. Transplante de órgãos, uso de próteses artificiais e orgânicas, angioplastia, ecografia, tomografia computadorizada, ressonância eletromagnética, equipamentos a laser, genética molecular, terapias gênicas e toda sorte de equipamentos eletrônicos e medicamentos farmacológicos são a expressão da parte mais visível desses avanços (ALMEIDA, 2010, p. 137).

Mudanças sociais e políticas, tanto no campo nacional como familiar e individual, contribuíram na formação de um mercado mundial agressivo e altamente especializado na área de saúde, passando a concentrar e produzir grandes volumes de dinheiro para financiamentos e conseqüentemente interesses pelos imensos lucros e possibilidades então gerados.

O desenvolvimento da sociedade associado a práticas “globalizadas”, em âmbito multinacional, repercute diretamente no mercado de trabalho na saúde, alterando radicalmente o perfil do profissional (seja do ponto de vista da necessidade percebida pelas populações naquele momento, seja da maneira como o profissional se viu requisitado a atuar e exercer suas práticas).

Frente às novas possibilidades tecnológicas e experimentais, a situação das escolas médicas americanas (que até então formava 80% de profissionais com práticas generalistas) foi considerada caótica pelo estudo de um educador – Abraão Flexner – contratado com fim de avaliar a formação médica naquele país. (DA ROS E PAGLIOSA, 2008; ALMEIDA FILHO, 2010; LUDMERER 2010)

Desde o final do séc. XIX, a situação do ensino médico na Europa já se encontrava em franca mudança. O modelo mais comum de ensino com bases anátomo-clínicas, ensinadas a beira do leito ou em anfiteatros anatômicos hospitalares. (França 1830). A nova proposta alemã, centrada no laboratório e na especialização, hierarquia, e em pesquisas experimentais. (PAGLIOSA, 2008)

A publicação do estudo de Flexner em 1910 - Relatório Flexner (*Flexner Report*) - muda radicalmente a forma de ensino médico em escolas do Estados Unidos e Canadá. Flexner adota a base do ensino alemão, e passa a ser considerado o grande responsável pela mais importante reforma das escolas médicas estadunidenses de todos os tempos com profundas implicações para a formação médica em todo o mundo. A grande influência do relatório foi exatamente sobre os currículos, que passaram a apresentar uma marcante divisão entre o que ficou conhecido como ciclo de disciplinas básicas e um segundo, dedicado a estudos clínicos. (LUDMERER, 2010; ALMEIDA FILHO, 2010)

Este relatório, sem dúvida, é a publicação sobre educação médica mais citada na literatura especializada. É impossível discutir a educação médica, sem nos referirmos ao Relatório Flexner.

[...] os olhos da medicina passam a alcançar muito mais, exigindo assim uma capacitação mais apurada, de acordo com estes novos “óculos”, tudo passa a girar cada vez mais em torno de um conhecimento pormenorizado e detalhista, e assim, do uso deste tipo de conhecimento para a promoção da cura, o que geraria mais necessidade de novos avanços. Sem dúvida alguma, tudo isso é facilitado pela particularização da prática médica a partir da departamentalização das universidades americanas proposta pelo educador judeu alemão, radicalizado nos EUA, Abraão Flexner (LUDMERER, 2010 p.195).

O resultado em curto prazo aponta para criação de dezenas de especialidades, e, conseqüentemente para a formação de milhares de especialistas de diferentes categorias, com conhecimentos tão pormenorizados e detalhistas exigindo que cada vez mais o cuidado em saúde particularize a divisão do corpo humano em “setores” e o ensino, conseqüentemente em “departamentos”. Outro resultado da aplicação das mudanças EUA foi a elitização das escolas médicas. (MENDES, 1985 apud PAGLIOSA 2008; ULLMAN, 1991).

A introdução do “Estado de Bem-Estar Social” nos países europeus e, principalmente, a Medicina Social na Inglaterra, impulsionaram aos Estados Unidos repensar e discutir a questão da assistência médica. Surge então a proposta da reforma preventiva e da medicina integral, sendo base doutrinária desse projeto o modelo da “história natural da doença” desenvolvido por Leavell e Clark (1976), incluindo nas ações os não-enfermos, englobando a saúde no processo saúde-doença. Na década de 50, esse grande movimento chega à América Latina, com um forte apoio financeiro de fundações filantrópicas.

Os anos 50 ficaram marcados, inicialmente, pelos seminários de Viña del Mar, no Chile e de Tehuacán, no México. Posteriormente, pelo surgimento dos departamentos de Medicina Preventiva, por forte influência da Organização Pan-Americana de Saúde, em Cali, na Colômbia, e em Ribeirão Preto, no Brasil, que fizeram com que a preocupação com o trabalho comunitário saísse do campo das ideias para o campo das ações (GONZÁLEZ, 2010, p. 552-553).

O modelo anterior de cuidado em saúde não só de prática médica como também de formação do profissional tinha por base a medicina generalista, ou seja, o profissional médico tinha formação geral fundamentada em conhecer o ser humano como um todo e a partir deste ponto de vista obtinha seus conhecimentos a respeito das doenças que podiam acometê-lo. O uso do termo “médico geral” (General Practitioner), vinha da Inglaterra, baseado no tipo de prática médica daquele país, e foi depois da II Grande Guerra que este “modelo” profissional se tornou o fundamento do Sistema Nacional de Saúde inglês (NHS) (ANDERSON, 2007; FIUZA, 2012).

No Brasil não foi diferente.

Mendes (1985) afirma que a associação entre o sistema de ensino médico, as grandes corporações com capital, as corporações médicas e as universidades promoveram a união orgânica que influencia até hoje a formação do profissional médico em todo o mundo. Ele chama de “a medicina científica do sistema médico do capital monopolista”.

A formação médica passa a influenciar diretamente na construção dos sistemas de saúde, colocando a centralidade no profissional e sua capacidade de fazer diagnósticos e tratar doenças e do sistema em fornecer insumos e tecnologia para isso, deixando o indivíduo como parte deste processo.

Ao final, o entendimento implícito, era:

[...] a boa educação médica determina tanto a qualidade da prática médica como a distribuição da força de trabalho, o desempenho dos serviços de saúde e, eventualmente, o estado de saúde das pessoas. Esta visão ainda pode ser facilmente encontrada hoje. As necessidades de saúde são tomadas o ponto de chegada e não como ponto de partida da educação médica (BOELEN, 2002 apud PAGLIOSA, 2008, p. 495).

Os princípios básicos do Relatório, até então desconsiderados na formação de ensino profissional médico eram: “as escolas médicas devem estar baseadas na universidade e seus departamentos especializados, e os programas educacionais devem ter uma base científica.” (BOELEN, 2002 apud PAGLIOSA, 2008, p.496).

Nos EUA, o movimento de reestruturação e reforma das escolas médicas estimula a criação de residências em medicina de família, medicina interna e pediatria, culminando com a criação da nova especialidade em 1966. A criação de uma nova especialidade: a medicina da família (MF), foi a melhor percepção dos clínicos gerais para a solução do que foi considerado uma “hiperespecialização” (ANDERSON, DE MARZO, 2007; OLIVEIRA, 2008; WARM, 2013).

Em 1974 durante a II Conferência de Ensino em Clínica Geral em Noordwijkerhout, Holanda, é formado um grupo de trabalho (GT) considerado como o marco mais importante para o fortalecimento da MF na Europa: Grupo de Leeuwenhorst:

todos os países deveriam produzir generalistas nos quais o povo possa ter completa confiança e isto não poderia ser alcançado sem que a qualidade e a duração do treinamento sejam comparadas com outros clínicos (CAMPOS, 2005).

A famosa conferência de Alma-Ata em 1978, no Cazaquistão, foi o marco mais importante deste GT, que promulgou a diretriz “saúde para todos”, juntamente com a proposição da Atenção Primária em Saúde (APS), como estratégia para atingir tal objetivo mundialmente até o ano 2000 (STARFIELD, 2002; OLIVEIRA, 2008; ABREU NETO, 2009).

Embora estes propósitos não tenham sido alcançados no prazo previsto, a especialidade do médico generalista, Médico de Família e Comunidade (MFC) passou a ser vista como complemento indispensável ao modelo das especialidades, consolidando a ideia de estabelecer uma ampla base de clínica geral, familiar e comunitária para a sustentação dos sistemas de saúde (CONASS, 2009; BATISTA, 2011).

O conceito das abordagens e práticas multiprofissionais e interdisciplinares foi também reconhecido como o único caminho para a integralidade da assistência e o adequado cuidado às pessoas em suas múltiplas necessidades. Inúmeros movimentos e instituições passaram a atuar direcionados a estes objetivos,

Em 1988, na 267ª Sessão da, então, Assembleia Constituinte, em 17 de maio, exatos 36 anos, através de um amplo acordo político, viabilizado pelos partidos de Centro, através do Art. 200 da nova CF, foi tomada a decisão que mudou a forma de se tratar da saúde no Brasil, criando o Sistema Único de Saúde, o SUS.

Dois anos após – 1990 - o novo sistema de saúde é regulamentado pela Lei nº 8080 (juntas, Lei nº 8.080 e 8.142 formam a “Lei Orgânica da Saúde” ou LOS)⁸.

Dentro das diretrizes do SUS, uma das fundamentais é a participação social, onde a sociedade local recebe instrumentos para agir não apenas como um agente regulador, mas também participante ativo na formulação e controle das Políticas Públicas de Saúde (“CONTROLE SOCIAL DO SUS - Documento aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Saúde na 158.ª Reunião Ordinária, dias 14 e 15 de setembro de 2005”) (MOREIRA, 2007).

Na Lei nº 8080 (art. 12 e 13) estabelece as atividades das comissões intersetoriais do Conselho Nacional de Saúde (CNS, expressão máxima de representatividade e participação social - Lei nº 8142/1990, Decreto nº 5839/2006 e Resolução nº 453 do CNS)⁹ que inclui a gerência sobre a formação de recursos humanos (RH) para o sistema. Neste campo, estamos lidando diretamente com a formação médica (ANDERSON, 2007).

Assim, em 2014, cumprindo o seu papel, o CNS emite uma Nota Técnica (006/2014) com recomendações da executiva nacional como proposta para novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de medicina no Brasil. Uma das preocupações do Conselho visava as repercussões da participação do profissional médico na adesão empregatícia ao sistema criado. A nota propunha mudanças e transformações curriculares no sentido de modernizar e incentivar a participação do médico no SUS já em sua formação acadêmica (BRANT, 2005).

Um sistema de saúde precisa implementar saúde. Resultados reais e claros são obtidos com informações, e estas não podem se resumir a números. Sob o fundamento dos novos

⁸ Ver Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm e Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. Disponível: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/03/Lei_n%C2%BA-8142-de-28-de-dezembro-de-1990.pdf. Acesso em: 25 maio 2024.

⁹ Ver Resolução nº 453, de 10 de Maio de 2012. Disponível em: https://bvsm.sau.de.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html. Acesso em: 25 maio 2024.

conceitos em saúde, números não bastam para melhoria de qualidade dos sistemas, muito menos do quadro de saúde dos usuários que precisam experimentar de forma prática a realidade destes números em sua vida.

A atitude interior do profissional que aplica suas técnicas e fundamentalmente estabelece o vínculo final entre o sistema e o usuário influirá diretamente no acolhimento e humanização do atendimento e é assim que ambos, usuário e profissional, irão definir a sua percepção sobre o SUS. Ou seja, os resultados da percepção que o usuário tem com relação ao atendimento que recebeu e os níveis de sua satisfação com o SUS serão um reflexo direto do acolhimento que recebeu, o que ao final influencia diretamente sobre a adesão das práticas em saúde, bem como irá se refletir na realização profissional daquele que atende e ainda, diretamente sobre os números da saúde.

O SUS precisa ser visto por todos como uma conquista e não como uma solução claudicante para necessidades gigantescas e inatingíveis. Sua história nos mostra isso. (ANDERSON, 2007; STELLA, PUCCINI, 2008).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) entende que os fundamentos conceituais e éticos, bem como as práticas e técnicas médicas que se encontram ligadas com a MFC, constituem fatores importantes e fundamentais na formação médica geral, independente da especialidade que será exercida pelo profissional de medicina (ANDERSON, 2007).

Ribeiro afirma que estes conceitos têm o potencial de envolver diretamente o profissional na perspectiva ampliada de saúde que foram e são conquistas fundamentais de nossa sociedade e alvos do SUS no final do século passado (ANDERSON; DEMARZO, 2011). Segundo Morelli (2013), Pêgo-Fernandes (2011) e Bastos (2022), a educação médica no Brasil tem passado por diversas fases de desenvolvimento desde sua implantação, tendo papel fundamental no tipo de profissional que é formado. No entanto, da mesma forma, o modelo de sociedade influencia também diretamente os modelos de ensino e currículos nas escolas médicas (BRANT, 2005).

Foi a partir das conquistas da sociedade brasileira com a nova constituição que os fundamentos do SUS foram estruturados e considerados fundamentais a partir de então (1988). As mudanças implementadas na formação de um novo sistema de saúde nacional foram fruto de amplas discussões sociais e políticas, mesmo no âmbito econômico, gerando a necessidade de formação de profissionais com uma visão diferenciada de saúde.

O conhecimento da LOS precisa produzir um impacto sobre a mente de qualquer médico experiente, pois ela coloca sobre o indivíduo – funcionário público de saúde – a possibilidade de realização local dos fundamentos do SUS. Na verdade, a LOS é o instrumento facilitador

para as ações de saúde *in loco*. Cada profissional pode, e de certa forma já o faz em maior ou menor grau: exercer em seu local de atendimento a universalidade, integralidade e equidade, bem como faz uso dos princípios de descentralização, regionalização, hierarquização e participação social para sua prática de trabalho em saúde, ainda que limitadas por motivos regionais e locais diversos. No entanto, quando se parte para analisar os resultados da existência não só da lei como também das ações individuais, pode-se perder num “mar de murmurações” e pessimismos.

Não parece ser uma tradição cultural brasileira, que o cidadão faça valer seus direitos, ou, que mesmo os busque de alguma forma. Simplesmente ignoramos o que tem potencial criado para defender os cidadãos, assegurando e sustentando a sociedade.

Na saúde não é diferente.

Falando dos profissionais da saúde, o desconhecimento a respeito da LOS que regulamentou o SUS parece contribuir para uma compreensão equivocada da realidade de cuidado da população. O SUS, conforme a CF afirma, é estatal, DEVER DO ESTADO. Segundo esta mesma lei, aquilo que constitui o chamado “sistema privado” é considerado *complementar* ao SUS (art. 199, Parágrafo 1º). No entanto, estudantes e graduados são levados a compreender que a *lógica de mercado*, e não a LOS, irá reger o seu futuro como profissional, se submetendo.

Repensar a concepção que o profissional médico tem internalizado sobre sua participação no SUS é fundamental para que o reordenamento das ações de saúde efetivamente possa caminhar em sustentar princípios e diretrizes já definidos. Não se faz saúde sem médicos e as demandas dos usuários impõem a necessidade de decisões resolutivas, eficazes e com eficiência.

Muito da visão que o graduando tem do SUS é formada com os colegas, e a construção do pensamento social ensinado nas escolas por professores médicos na formação profissional; o que mais tarde, será fator fundamental na sua decisão de inserção no mercado de trabalho.

Cutolo (2003) publicou resultados surpreendentes - por se tratar da visão dos alunos - afirmando sobre a consciência de uma formação “desconectada da realidade epidemiológica nacional e despreocupada do enfoque social, e que a concepção saúde-doença da instituição de ensino influencia a visão dos profissionais por ela formados.”

Do mesmo modo, estes alunos demonstraram “acreditar que a transformação da educação médica é a base de sustentação da modificação das práticas médicas atuais” e ainda, declararam ver uma “relação paradoxal existente entre a concepção saúde-doença ensinada nas

escolas médicas e praticada pela grande maioria dos profissionais médicos e aquela vislumbrada pelo sistema de saúde vigente no país.” (CUTOLO, 2003).

Os resultados que esta conscientização pode trazer para o atendimento ao usuário e o impacto que isto pode gerar no seu acolhimento por parte do profissional médico deve ser alvo de estudos mais profundos. Ainda estão obscuros os resultados que a exposição a tais informações tem trazido à mente do estudante, agora, jovem profissional, que na prática irá influenciá-lo na sua decisão de procurar ou não se integrar à Atenção Primária em Saúde ou em qualquer outro nível da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

3.9 As Novas Necessidades de Saúde e a Relação com o Ensino Médico

“Saúde - estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial.”

(Alma Ata – 1978)

Segundo Baroneza (2024), as bases de um conhecimento em saúde e cuidado em terras brasileiras já existia antes da colonização. O autor considera as trocas de conhecimentos e experiências entre indígenas e médicos de formação europeia em solo brasileiro, como os primórdios de ensino e aprendizagem em saúde em nosso país.

O autor observa que é apenas a partir de um decreto em 1800, que quatro estudantes brasileiros passam a ser enviados a cada ano à cidade portuguesa de Coimbra para estudar Medicina e Cirurgia. Estes, tinham a permissão de exercer a profissão no país e ainda ensinar a outros. Entidades locais creditavam os alunos através de exames concedendo licenças para praticarem o cuidado das populações. Fiscais eram designados para supervisionar e organizar o incipiente serviço de saúde na colônia. Como visto anteriormente, com a vinda da família real para o Brasil (1808), é que são criados os primeiros cursos oficiais de Medicina em território nacional (Bahia e Rio de Janeiro), formando profissionais para o Exército e Marinha com duração de 3 anos. Até que, em 1889 a Constituição da República (1891) dá início ao ensino superior por instituições privadas no Brasil (BARONEZA, 2024).

O modelo de ensino médico de Flexner é adotado a partir de 1920, e em dois anos, é criada a primeira universidade brasileira (AMORETTI, 2005). De 1930 a 1964, as escolas

médicas passam de 12 para 37 (81% públicos), em 24 em universidades federais e seis em estaduais. Nos dez anos seguintes ocorre um aumento explosivo do número de escolas médicas, com concentração no Sul/Sudeste e inversão da relação público/privado, e uma grande aumento do número de vagas (GONÇALVES, 2009).

A primeira resolução governamental que regulamenta conteúdos curriculares ocorre apenas em 1969, que são substituídos em 2001, por um decreto do Ministério da Educação (ME) publicando as DCN para o Curso de Medicina. O decreto visava uniformizar o ensino e a formação médica profissional com a inovação de um sistema de avaliação dos cursos e das IES (Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas - CINAEM) (GONÇALVES, 2009).

O documento não foi uma resposta apenas às necessidades de melhorias na formação médica, mas, principalmente, era uma resposta à necessidade de formação de quadros para o SUS, agora um sistema estruturado a partir de uma ampla rede de atenção básica (APS) que atua como porta de entrada do sistema, em relação íntima com os serviços de outros graus de complexidade. Um sistema inicialmente hierarquizado, hoje, organizado em uma ampla RAS.

Novo decreto aplica novas DCN para o ensino médico no Brasil em 2014, orientando a organização de alterações curriculares com ênfase à Saúde Coletiva e fortalecimento ao ensino de ferramentas de análise de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e ambientais, considerando as situações das coletividades. Enfatiza como áreas de competência, a Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde (BRASIL, 2014).

Na realidade, a regulamentação das DCN enseja um longo processo de discussões, iniciado em 1930, e, segundo MOREIRA 2015, o tema é abordado nas diferentes Conferências Nacionais de Saúde, ainda que de forma desigual, em todos seus relatórios (ALBUQUERQUE, 2008; FIUZA, 2012; PEREIRA, 2013; MOREIRA, 2015).

As novas DCN também vieram como resposta às necessidades do SUS. Desde a criação dos primeiros cursos de medicina no país, todas as propostas de reforma tinham o enfoque voltado para o aprimoramento profissional, questões metodológicas, funcionais, visando a melhor capacitação técnica dos formandos. A novidade das DCN foi a implementação de mudanças com foco na sustentação do sistema de saúde, baseado nas necessidades de saúde das populações.

Várias ações políticas para reorientação profissional em saúde são tomadas ao longo dos anos, visando uma atuação mais efetiva frente a interface ensino médico tendo o SUS como cenário de aprendizado (AMORETTI, 2005).

A criação da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas (CINAEM), como sistema de avaliação das IES e do Programa Nacional de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED), como uma parceria entre MS, ME e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 2002, proporcionando um fórum próprio de discussões sobre a formação médica e os princípios do SUS, estimulando a reforma curricular e a oferta de atividades de formação nos cenários do SUS e ME (APS e Hospitais Universitários - HU), com a participação ativa da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) e REDE UNIDA.

Em 2003, a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) com foco na formação profissional para o fortalecimento do SUS como espaço de ensino e aprendizagem.

O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde I e II, 2005 e 2007, respectivamente), atuando na aproximação das universidades e os serviços de saúde, com estímulo a mudanças nas IES, fortalecimento da prática de ensino em serviço e na reorientação curricular. Na mesma linha, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde- PET-Saúde, no fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, como premissa para a formação profissional mais coerentes com as demandas do SUS.

Aparentemente, passamos a alcançar mais, porque enxergamos melhor; e com isso, tratamos melhor. Tudo isso se transformou em uma enorme indústria de produção e consumo, inclusive a própria saúde, que no pensamento capitalista se tornou, também, um bem de consumo. Este é o mercado mundial explorado pelas grandes empresas de saúde, movimentando volumes imensos de dinheiro e capital, promovendo lucros significativos por todo o globo (MAIA, 2020).

Na indústria da informação e da tecnologia o “melhor bom profissional” passa a ser aquele que detém o conhecimento do que há de “mais novo” desde a descoberta da doença e a consequente promoção da cura. A área de atuação dos profissionais da saúde se afunila e concentra em áreas de abrangências cada vez menores e o foco das práticas médicas e hospitalares progressivamente passa a se concentrar na realização dos procedimentos cujos instrumentos de diagnóstico mais avançados possam fornecer, e, consequentemente, as terapêuticas mais modernas (GARCIA, 1978; SALGADO, 1979 apud MAGALDI, 2011).

Este é o universo da subespecialização, uma indústria eminentemente “de mercado”. Estamos falando de uma parceria entre as grandes indústrias e o profissional médico no mercado de trabalho. Esta parceria se dá por meio de adesão de valores (princípios e conceitos) e meios,

que, ao mesmo que tempo produz facilidades para o crescimento profissional, adentra cada vez mais na vida privada do profissional, interferindo de forma direta na vocação, identidade profissional, e, conseqüentemente, estilo e qualidade de vida.

Esta associação trouxe resultados negativos importantes, interferindo diretamente na relação médico-paciente. Um deles foi a desvalorização da chamada “tecnologia mole” ou “leve”. A intensa incorporação de tecnologia “dura” ou “complexa” passou a determinar a organização dos sistemas de saúde e a rede hospitalar. Baseado na aparente excelência de resultados das práticas clínicas agregadas aos novos progressos tecnológicos, a relação humanista entre o médico e seu paciente é afetada diretamente, relegando-a a um plano secundário, juntamente com as boas práticas profissionais anteriormente valorizadas - escuta qualificada de problemas e situações, cuidados dirigidos a pessoa - com o argumento da eficácia dos resultados obtidos. De forma direta, a saúde como bem de consumo se volta para o pragmatismo dos números e resultados, com a equivalente desvalorização das relações interpessoais e valores humanistas e supervalorização de exames e procedimentos (AMORETTI, 2005).

Neste ecossistema, é razoável compreender que tanto a pesquisa biomédica quanto as práticas de ensino tenham se concentrado nas especificidades hospitalares, onde a realidade das doenças graves é impactante e servil às necessidades deste tipo de mercado. No entanto, é comprovável que apenas 1 a cada 1000 pacientes atendidos em um mês na APS necessitará, de fato, de uma internação hospitalar (GREEN, 2001).

Segundo Amoretti (2005), “pesquisa, inovações, ensino e assistência se reforçaram mutuamente, e constantemente, dando um direcionamento irresistível às aplicações do conhecimento científico neste período”. No entanto, ainda que perigosamente necessário, talvez tenha sido importante andar por este caminho, para nos encontrarmos com um ponto mais equilibrado, como ocorrido no passado recente (Alma Ata, 1978).

E é esta situação que fundamentalmente tem sustentado o ensino e a formação médica, inclusive ao nível de “identidade profissional”, desde a década de 70.

Com práticas de serviço médico em saúde sistematizadas sobre uma lógica departamentalizada, desde a orientação curricular até os tipos de treinamentos, e a capacitação profissional, a RM é consagrada como “o lugar” para suprimento da necessidade de treinamento e capacitação de novos profissionais para o uso das tecnologias. É o tempo de estruturação da RM (sob a lógica do “ensino em serviço”), como o “padrão ouro” do aprendizado médico e o conseqüente aumento das especialidades, concentrando como padrão o ensino centrado no hospital (os médicos moravam na unidade hospitalar como forma estruturada do aprendizado).

Halsted (Johns Hopkins, 1889) marca o início deste cenário de treinamento para cirurgiões, e W. Osler (1917) para clínica médica. Este é o “útero” da especialização, com grandes investimentos tecnológicos e infraestrutura, onde o profissional do hospital é centralizado no cuidado em saúde (LIMA RENA, 2012).

Este processo não ocorre sem um preço hoje impressionantemente já incorporado: a “residencialização” passa a ser o objetivo da formação acadêmica. Os alunos não se formam mais nas Universidades, mas nas áreas de especialização que escolherem e a formação acadêmica se torna um meio para isso acontecer, o pré-requisito para alcançar uma especialização. Assim, na lógica de pensamento do aluno de medicina, seu destino é uma das muitas especialidades, e a Universidade é o lugar onde ele vai “descobrir” qual será, ou, como alguns, confirmá-la (MALOUF, 2014; BERGER, 2017).

Cabral Filho e Ribeiro (2004), problematizam que “muitos candidatos escolhem suas especialidades antes mesmo do vestibular”, o que, segundo os autores, pode se constituir em um (“des”) caminho para a formação generalista. Ou seja, a busca pela qualidade não alcançada pela formação durante a graduação passou a se dar no nível de pós-graduação – as especializações. Esta constatação praticamente obriga o estudante a escolher uma especialidade, onde, “de fato”, irá aprender o exercício profissional. Se, e como, a pós-graduação é capaz de resgatar a qualidade não alcançada na formação superior, é uma hipótese ainda a ser demonstrada.

Já no final da década de 1970, a partir da nova visão de saúde (Alma Ata 1978) uma nova configuração é proposta para os sistemas de saúde e o estabelecimento de novas metas globais de cuidado, apontando para uma necessidade até então encoberta, de profissionais com uma formação mais abrangente, diferente daquela estabelecida pelo mercado. A tecnologia dura não compreende a integralidade do cuidado que leva em consideração o ser humano como centro (CAMPOS, 2005). Faz-se necessária a incorporação de competências que foram deixadas para trás ao longo do tempo. Esta é a chamada “tecnologia simples”, ou “leve”, mas que na realidade é extremamente complexa, ainda que menos custosa financeiramente. Estamos falando da expertise generalizada, da escuta qualificada, do acolhimento, do compartilhamento das decisões, da evidência que sobrepuja a aparente necessidade, do olhar diferenciado e ao mesmo tempo amplo e individualizado. Todos esses contemplados nos princípios estabelecidos para a APS: acesso, coordenação do cuidado, continuidade do cuidado e integralidade (CAMPOS, 2005).

Em 2003, a constatação da Organização Mundial da Saúde OMS (apud MENDES, 2011) era de que os sistemas de saúde preparados para tratar as populações sob um conceito de

doença como a “ruptura de um estado normal determinado por um agente externo ou por um trauma” (século XIX) não funcionavam. O aumento de agravos e mortes em consequência de doenças crônicas aponta em direção diferente, e a análise histórica dos sistemas de saúde comprovou isso (MENDES, 2011).

Novos conceitos passam a considerar o adoecimento crônico como consequência multifatorial, em muito influenciadas pelas baixas ou más condições de moradia, trabalho e relacionamentos; a condição emocional é inserida no contexto de saúde (BUSS, 2003).

Em 1959 Hans Selye introduz o conceito de “estresse”, inerente, segundo o autor, a “todas as doenças” (FILGUEIRAS, 1999).

No novo cenário formado pelas grandes mudanças estruturais do cuidado em saúde, a especialidade do médico generalista, e mais tarde do MFC, passa a ser vista como indispensável em meio às muitas especialidades. Esta mudança passa pelo novo contexto estabelecido pelas profundas alterações na estruturação dos novos sistemas de saúde, consolidados em uma categoria onde a lógica da formação profissional precisa se estabelecer em uma ampla base de clínica geral, familiar e comunitária, de forma a viabilizar o acesso das populações ao sistema de saúde de forma sustentada (CAMPOS, 2005; ANDERSON, 2007).

Outro conceito igualmente incluído foi a abordagem multiprofissional e interdisciplinar, constatado como a única maneira de garantir a integralidade da assistência e o adequado cuidado às, agora identificadas, múltiplas necessidades das populações, seja de forma individualizada, seja comunitária (BUSS, 2003; AMORETTI, 2005; CUTOLO, 2007).

Dessa forma, o novo perfil profissional delineado e estabelecido pelas DCN, busca não apenas agilizar e garantir a boa formação dos médicos, mas também uniformizar nacionalmente a maneira de ensinar e formar médicos (BRASIL, 2014). Este perfil foi definido como “um profissional com uma boa formação geral, humanista, crítico e reflexivo, capacitado a atuar de uma outra perspectiva da assistência, por meio de Projetos Político-Pedagógicos (PPP) construídos coletivamente pelos atores do curso nas Instituições de Ensino Superior (IES) e que utilizem metodologias de ensino-aprendizagem centradas no estudante, em diferentes cenários, conforme necessidades apontadas em vários estudos” (AMORETTI, 2005).

A gestão pública da saúde caminhou na mesma direção, e a partir do início do século XX, com amplos investimentos para o ensino médico, a rede pública se torna o local onde a maioria dos profissionais deve ser formada, e anacronicamente, de onde, esta mesma maioria foge e não quer exercer sua profissão tanto após a graduação, quanto a especialização, a não ser sob a situação reconhecida como “complemento salarial” (CUTOLO, MOREIRA, 2006; BRICK, 2012; CAMPEDELLI-LOPES, 2016).

Não resta dúvida que a produção de conhecimento especializado a partir da aquisição de aparatos tecnológicos e grandes investimentos em pesquisa somou muito no desenvolvimento de técnicas avançadas de diagnose e procedimentos, trazendo grandes avanços aos cuidados de doenças agudas e crônicas mais graves, eventos traumáticos graves, patologias congênitas ou hereditárias, que antes nem sequer eram reconhecidas. Estas são necessidades de saúde importantes.

No entanto, o modelo se desenvolveu, de maneira geral, desconsiderando valores e situações não menos importantes para a maioria das pessoas, que, em certas circunstâncias, se encontram em uma condição de acesso inviável pelos elevados preços dessas tecnologias, tornando-as mais vulneráveis pela falta de acesso (MAIA, 2020).

3.10 Retrato da Assistência Médica no Brasil

“Em uma comunidade bem-organizada, um cidadão deve sentir que pode, a qualquer momento, contar com os serviços de um [médico] que tenha recebido um treinamento justo na ciência e na arte da medicina, em cujas mãos ele pode confiar com segurança as vidas de seus entes queridos.”

(William Osler apud Mueller, 2015)

O sistema suplementar do SUS é centrado no médico e na sua capacidade de produzir diagnósticos e procedimentos, produzindo centralidade no profissional, reduzindo a prática médica, e na sua relação com o SUS existem tensões que ainda não foram, e talvez nunca sejam, transpostas.

Outro ponto de tensão é o pensamento popular capitalista, onde o capital é compreendido como “a chave que abre todas as portas e retém a resolução de todos os problemas”. Neste cenário, “o particular é bom” e “o público é ruim”, uma vez que “não se paga” para usar. (MAIA, 2022).

A distribuição dos médicos entre os setores público e privado é desproporcional ao tamanho da população usuária do SUS e de planos de saúde. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do IBGE, realizada em 2019, revelou que 71,5% dos brasileiros usam exclusivamente o SUS enquanto 28,5% da população do país possuía algum tipo de plano ou seguro de saúde privado. Assim, no Brasil, há muito mais médicos concentrados no setor privado, que atende a menor parte da população (SCHEFFER et al., 2020, p. 139).

Interessante que mesmo em meio a tantas dificuldades encontradas para o exercício da profissão médica, o número de graduandos tem aumentado (na última década, foram formados 180 mil médicos, atingindo meio milhão de profissionais em todo o país em 2020) (SCHEFFER et al., 2020).

A princípio, estes números podem trazer a ideia até mesmo de um excedente profissional, no entanto, a reconhecida desproporção na distribuição tem acompanhado de perto o aumento do número de profissionais formados (SCHEFFER et al., 2020). A oferta de vagas nas Faculdades tem aumentado (expansão de vagas nas IES) além do Programam Mais Médicos (PMM) a partir de 2013, sem que, no entanto, as necessidades regionais fossem supridas, preservando as grandes diferenças de concentração profissional/habitante. Persiste um padrão de concentração de médicos proporcional nos setores privados, onde existe pouco mais de 25% da população brasileira, com a maior concentração de poder econômico. (idem) E é exatamente a existência desta desproporção que sustenta a contínua situação do SUS na reposição e complemento de quadros (AMORETTI, 2005; SCHEFFER et al., 2023).

Em meio a este contexto, mesmo com dificuldades, o mercado absorve a maioria dos graduandos, e um número reduzido caminha para um cenário de trabalho exclusivo no SUS (21.5%); 28.3% exclusivamente no setor privado (sistema suplementar); e 50,2% atuando nos dois cenários, sob a visão de “complementação salarial”. No entanto, destes profissionais que atuam em “dupla prática”, a maioria prefere trabalhar em hospitais (77,7%), e grande parte dos médicos que atuam na ESF (48,5%), em APS, trabalham exclusivamente no SUS, geralmente em mais de um serviço (SCHEFFER et al., 2023).

Os últimos censos também têm demonstrado que a média de idade do médico no Brasil tem diminuído (45 anos, a menor já registrada), apontando para uma média de profissionais cada vez mais jovens (SCHEFFER et al., 2023). Dentro da visão de diferenças geracionais, esta mudança certamente traz suas repercussões, e a diminuição da procura pela medicina como profissão pode ser uma delas. A busca por novos objetivos e formas de lidar com a profissão (novas aspirações financeiras e qualidade de vida, motivações e especialidades, jornadas de trabalho e fixação empregatícia).

Segundo Scheffer et al. (2020), a manutenção da desigualdade de profissionais coexiste com o “aumento desenfreado de cursos e vagas de graduação e da ociosidade de vagas de Residência Médica”. Seu estudo mostrou que, além disso, o aumento sustentado do número de médicos em meio a uma condição de vícios de distribuição tem criado ao longo dos anos uma condição de aumento do número de vínculos dos profissionais e das jornadas de trabalho, o que ocorre pela má remuneração devido ao excesso de profissionais e as más condições de trabalho.

Uma vez que a maioria dos médicos trabalha exclusivamente ou em dupla condição (sistema público de saúde e suplementar), o SUS ainda é um “grande empregador de médicos”, sobretudo os mais jovens. No entanto, em 2019, 6,5% dos profissionais do país trabalhavam em clínicas privadas consideradas “populares”, tipo de prestação de serviço em ascensão na saúde suplementar.

A região Norte, por exemplo, agrupa 8,8% de toda a população do país, mas conta com 4,6% dos médicos em atividade. O Nordeste reúne 27,2% da população, mas somente 18,4% dos médicos. O estado da Bahia abriga 7,1% da população e apenas 4,7% dos médicos do país. Por outro lado, o Sudeste agrupa mais da metade dos médicos do país – 53,2% – que atendem 42,1% da população brasileira. O estado de São Paulo concentra mais de um quarto dos médicos – 28,1% do total – para atender uma população que representa 21,9% do país (SCHEFFER et al., 2020, p. 50).

É possível perceber a má distribuição, também a partir das capitais do país, onde: “há 5,65 médicos/mil habitantes, enquanto no interior, este número é de 1,49 médico/mil habitantes” (SCHEFFER et al., 2020, p. 50).

Como vimos, 21,5% dos médicos trabalham exclusivamente no SUS, e, 50,2% atuam nos dois setores (público e privado). Mas, talvez os números mais emblemáticos para retratar como o profissional médico vê e se relaciona com o setor público (SUS), esteja retratado na avaliação da incidência destes profissionais que trabalham exclusivamente na rede pública, uma vez que eles não se concentram nas atividades de cuidado direto de pessoas (assistência), dividindo-se na docência, pesquisa e perícias (49,9%, 59,1% e 57,1%, respectivamente). Além disso, apenas 20,4% dos médicos trabalham em Saúde da Família. Destes, metade 51,5%, exclusivamente no SUS, o restante, 48,5%, se divide com o setor privado. Assim, dos 21,5% daqueles que se dedicam ao SUS, apenas 20,4% vão para a APS.

Desta forma, a situação de assistência médica no país apresenta nichos de saturação de mercado em meio a verdadeiros “desertos médicos”, onde, historicamente existem pessoas que podem chegar até a juventude sem nunca terem visto, ou, terem sido vistas por um médico (BAHIA, 2019).

Estudos apontam que a RM atua como um dos fatores de influência na fixação do profissional médico em seu local de trabalho (Canadá e EUA – New England Journal (2010) apud Seminário Nacional sobre Escassez, Provimento e Fixação de Profissionais de Saúde/ MS 2012) (BRASIL, 2012).

No Brasil, o resultado de estudo para a avaliação “de abertura de novos cursos médicos mostra que a RM é a melhor estratégia para fixação desses profissionais”, e historicamente a

maioria das vagas de RM no país estão concentradas no setor público. Segundo pesquisa da OPAS, via Secretaria Estadual de Saúde de SP, MS e SGTES, em média 82% dos residentes do país não mudaram de Estado após terminarem o programa de RM. (idem)

Em 2009 o MS criou o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas - PRÓ-RESIDÊNCIA, com o fim de gradativamente aumentar e redistribuir o número vagas, levando em consideração o Programa de RM como fator de fixação de médicos. para áreas prioritárias. Das novas vagas, 70% foram redirecionadas para regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Segundo Scheffer et al. (2020), em 2019, 53.700 médicos faziam RM no país. Os dados mostram um número crescente na oferta de vagas, que, mais uma vez, não segue uma distribuição proporcional ideal, com mais de 60% das vagas se concentrando em quatro estados (SP, RJ, MG e RGS). É igualmente preocupante e interessante que, dentro desta distribuição, 25% das vagas ofertadas não foram ocupadas em 2018. Preocupante, porque esta situação pode demonstrar um mal preparo das universidades, uma vez que o processo seletivo está preparado para aprovar profissionais mais capacitados. Interessante, porque mesmo com o aumento, o número de vagas para a especialização não acompanhou o aumento de vagas para acesso à formação profissional. Uma parte importante de profissionais permanece como “mão de obra” a ser utilizada no mercado, aparentemente, com mal preparo (SCHEFFER et al., 2020).

De 2010 a 2019, o programa de RM que mais cresceu foi o de Medicina de Família e Comunidade. Ainda assim, devido à baixa procura, grande parte das vagas ficou ociosa.

Cerca de 40% dos médicos brasileiros não tem especialidade profissional, por não terem feito RM, ou não terem título reconhecido em alguma sociedade de especialidade médica. Dos profissionais com especialização titulada, apenas 13,2% atuam exclusivamente no SUS. (ibidem)

Um fato é fundamental e se relaciona diretamente com este cenário: a mudança do perfil de ensino de graduação em Medicina no Brasil, que, ao longo do tempo, tornou-se predominantemente privado, onde a maioria das vagas e dos alunos matriculados se concentram.

A expansão do ensino médico tem sido registrada em diversos países, o que tem ocorrido às custas de investimento privado, sobretudo nos de renda baixa e média. No Brasil, não tem sido diferente, no passado, a diminuição do financiamento da educação serviu de incentivo para a iniciativa privada. Mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), que seguiu a CF 1988, criou incentivos ao ensino superior privado. Este não foi um fenômeno

isolado em nosso país, mas, em muitos países de média e baixa renda em outras regiões do globo (África, Ásia, China etc.) (GONZÁLEZ, 2020).

Com a Lei dos Mais Médicos (2013) houve mais incentivo para a abertura de cursos de Medicina em municípios com determinados perfis previamente definidos.

Segundo censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), existem 386 escolas médicas no Brasil (121 públicas e 265 privadas, excetuando-se as que estão em reconhecimento), perfazendo 46.657 vagas para novos alunos anualmente (2020). Destas, 9.252 são em escolas públicas e 37.405 nas privadas, onde os alunos pagam de 5.2 a 14.54 mil reais (2019 a 2022).¹⁰

Pelos números e valores das mensalidades, pode-se dizer que o perfil de aluno que frequenta a maioria das vagas das escolas de medicina do país não se identifica com grupos sociais que utilizam o SUS. Este fato *per se*, pode sugerir que este graduando retornará à região metropolitana quando for procurar espaço no mercado de trabalho (MAIA, 2020). Além disso, assim como o grupo social com o qual se identifica não acessa nem pretende acessar o SUS, a não por necessidade, dificilmente ele se fixará no setor público como uma opção real de exercício profissional. Por isso, priorizar a abertura de novas escolas médicas em regiões mais remotas pode não garantir ou se sustentar como uma medida que de fato solucione a formação de quadros para o SUS (BRASIL, 2012; SCHEFFER et al., 2023).

Vieira (2018), em um estudo operacionalizado entre 2015 e 2016, logo após a normatização das DCN 2014, verificou que apesar da tendência das IES se voltarem, de certa forma, para uma formação médica generalista, levando em consideração as disposições das DCN, as mesmas se depararam com dificuldades relacionadas com o corpo docente como uma das importantes limitações a mudanças necessárias para o alcance desses objetivos. Estudos tem identificado importante resistência do corpo docente a esta adequação curricular e mudança de paradigma para a formação médica até os nossos dias.

Além disso, a expansão da APS no Brasil tem enfrentado dificuldades importantes no que diz respeito ao provimento de médicos com competências específicas para esta área de atuação. Esta dificuldade está ligada, segundo Monte Cardoso (2020), não apenas ao número de médicos interessados em trabalhar na APS, mas também, “à persistência de imensas disparidades sociais na distribuição de médicos e das faculdades de medicina no Brasil”. Os diversos recursos que, ao longo do tempo, têm sido dispendidos para mudar este quadro, tem

¹⁰ ESCOLAS MÉDICAS DO BRASIL. Estatísticas Nacionais. Disponível em: <https://escolasmedicas.com.br/estatisticas-nacionais.php>. Acesso em: 25 maio 2024.

se mostrado insuficientes para superar “os problemas e as muitas resistências para a expansão e a qualificação da formação médica na APS” (MONTE CARDOSO, 2020).

Importante notar que nos últimos oito a dez anos, com a grandes dificuldades de mercado de trabalho em cenários de saúde já discutidas, um fenômeno tem sido observado com a concorrência para o acesso a uma vaga nos cursos de medicina no Brasil: os números têm caído sistematicamente, chegando à metade (de 46,5 para 20,4 candidatos/vaga), principalmente nas escolas do interior do país, e “em 2022, 52 cursos de medicina apresentaram número de candidatos igual ou próximo ao número de vagas” (SCHEFFER et al., 2023).

A longo prazo este movimento pode apontar para a diminuição das proporções no número de profissionais por habitante, no entanto, a disponibilidade de profissionais de saúde que é essencial ao sistema, isoladamente, não é capaz de reduzir as desigualdades a fim de garantir o acesso universal (SCHEFFER et al., 2023). Diversos fatores influenciam conjuntamente a sustentação dos princípios e diretrizes do sistema de saúde, interagindo continuamente e exigindo medidas amplas e duradouras que sustentem a longo prazo as grandes necessidades do maior sistema de saúde do mundo.¹¹

Portanto, a abertura de novos cursos com aumento da disponibilidade de vagas tem se mostrado ineficaz ao longo do tempo como medida de solução para suprimento de RH e promoção de acesso à saúde, principalmente no interior do país. A recente constatação da diminuição da competitividade nos processos seletivos de determinadas regiões sugere isso. Da mesma forma, este aumento de número de vagas, que aparentemente começa a superar a procura, também não conta com um aumento proporcional no número de docentes qualificados, igualmente, de cenários locais para aprendizado profissional adequado, e, como vimos, no número de vagas para especialização.

Neste ponto, é de grande relevância a constatação de que apenas 16,5% dos professores que são médicos atuam exclusivamente nas escolas privadas, o que pode apontar para um número já insuficiente de professores de dedicação exclusiva nas IES. Se pensarmos que a grande maioria das vagas (mais de 70% das vagas) de graduação estão concentradas nestas instituições, surge uma situação bastante preocupante. É aqui que as escolas públicas de medicina assumem um papel importante, com 59,1% dos médicos pesquisadores (SCHEFFER et al., 2020).

¹¹ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Maior sistema público de saúde do mundo, SUS completa 31 anos. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/setembro/maior-sistema-publico-de-saude-do-mundo-sus-completa-31-anos>. Acesso em: 25 maio 2024.

O futuro da Medicina e da profissão médica será determinado, portanto, pelos rumos do sistema de saúde, pelas escolhas profissionais, pelo mercado, pelas tecnologias e pelas políticas públicas de recursos humanos, de saúde, de formação e educação médica, que interagem continuamente e, por isso, requerem mais e novos estudos (SCHEFFER et al., 2020).

3.11 Fixação Médica na APS

“Foi aprovada por consenso entre os países membros da OMS a resolução sobre participação social na saúde. A 77ª Assembleia Mundial da Saúde aprovou por consenso, nesta quarta (29/05), uma resolução inédita que legitima a Participação Social em Saúde. A resolução determina que a sociedade civil influencie na tomada de decisões em todo ciclo das políticas públicas de saúde, de forma transparente, em todos os níveis dos sistemas de saúde. Com a aprovação do documento o Controle Social do Brasil se torna referência para todo o mundo, pelo acúmulo histórico sobre o tema, e pela incidência do CNS na construção do texto aprovado.”

(CNS, Quarta, 29 de maio de 2024)¹²

Em meio a pandemia de COVID-19 a APS alcançou novamente a vanguarda das discussões em saúde pelo país e a nível internacional.

Dado o vulto da pandemia em suas diferentes e amplas nuances, os sistemas de saúde ao redor do mundo foram levados ao esgotamento, com a responsabilidade do cuidado recaindo sobre a iniciativa pública, e neste ponto, a APS e sua capacidade de resposta em condições nacionais, pulverizada casa a casa, bairro a bairro, vila a vila, município a município, demonstrou ser a organização mais eficiente, racional e de menores gastos, capaz de enfrentar a rapidez e profundidade da maior crise de saúde planetária que se teve notícia no mundo moderno (LORENZO, 2020; SOARES, 2022).

Desta forma, a atenção é colocada sobre a necessidade de se ampliar e estruturar a APS como a base de um sistema de saúde robusto e com capacidade de suprir as necessidades das populações. Assim, um dos problemas estabelecidos como principais na implantação de uma

¹² CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Brasil se torna referência mundial sobre Participação Social em Saúde, 29/05/2024. Disponível em: [https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/brasil-se-torna-referencia-mundial-sobre-participacao-social-em-saude#:~:text=Foi%20aprovada%20por%20consenso%20entre,a%20Participa%C3%A7%C3%A3o%20Social%20em%20Sa%C3%BAde](https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/brasil-se-torna-referencia-mundial-sobre-participacao-social-em-saude#:~:text=Foi%20aprovada%20por%20consenso%20entre,a%20Participa%C3%A7%C3%A3o%20Social%20em%20Sa%C3%BAde.). 25 maio 2024.

APS de qualidade é colocado em evidência, e, eventualmente, em discussão: a atração e fixação do profissional médico para atuação em cuidados primários (SOARES, 2022).

Entendendo a fixação do profissional médico na APS como um dos maiores problemas atuais na ampliação do SUS (BAHIA, 2006; CUTOLO, 2007), qual a relevância de se discutir este assunto no âmbito de um estudo sobre a influência da APS na escolha da especialidade médica?

Entre outros pontos, devido a uma das mais importantes consequências deste fenômeno: a perpetuação, ao longo dos anos, da ESF como um posto de trabalho provisório para os médicos (VIANA, 2021). Enquanto esta for a lógica comum da relação do profissional com o sistema de saúde, os quadros do SUS sempre serão uma “segunda opção”, ou “baixa qualidade”, para egressos cuja graduação ainda não prioriza a contento uma formação generalista, e a visão de mercado ser dominante sobre os pensamentos e decisões em saúde.

Nenhum sistema de saúde pode oferecer cuidado qualificado e sustentado, com resultados eficazes, sem contar com “profissionais qualificados, motivados e em número suficiente”. Cuidado de qualidade se faz com profissionais comprometidos com expertise de qualidade, eles são a “força de trabalho determinante para a mudança do modelo assistencial, para efetivar os preceitos do SUS, garantir o amplo acesso ao serviço de saúde”. (idem)

Não se nega que um dos fatores considerados na avaliação de um sistema de saúde é a sua capacidade resolutiva (ANDERSON, 2007). Uma das formas desta capacidade ser avaliada são os “números”. Mesmo diante do quadro de baixos financiamentos e práticas, os “resultados do SUS” são sempre, aparentemente, satisfatórios, seja em número de atendimentos, seja no tamanho que o sistema em rede acaba se tornando. Os números podem tornar o SUS um dos maiores sistemas de saúde do mundo, e a LOS, pelo pioneirismo, um dos mais abrangentes e modernos do planeta.¹³

No entanto, a realidade da população deste vasto país, e de seus cuidados em saúde é sempre insuficiente, onde quer que seja avaliado *in loco* (GIOVANELLA, 2018).

Muitos estudos apontam diversos motivos para esta disparidade. No entanto, há um consenso no que diz respeito ao apoio das PPS em relação ao financiamento e, a dificuldade de fixação do profissional médico na ponta de atendimento às diversas realidades de populações nacionais (como outras profissões, é verdade) (ANDERSON, 2007; MASSUDA, 2007).

¹³ MINISTÉRIO DA SAÚDE. Maior sistema público de saúde do mundo, SUS completa 31 anos, 19/09/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/setembro/maior-sistema-publico-de-saude-do-mundo-sus-completa-31-anos>. Acesso em: 25 maio 2024.

É muito interessante perceber estes dois aspectos como parâmetros, em proximidade, estando eles, originalmente tão distantes. De fato, quando se fala sobre financiamento do SUS por PPS, o foco de concentração é macro, ou seja, localiza o assunto no MS e nos 203.080.756 cidadãos brasileiros. Ao passo que, quando olhamos para a fixação profissional, a situação é aparentemente pulverizada para os 5.565 municípios, dos quais, 73% com 10 a 20 mil habitantes (BRASIL 2022).¹⁴

No entanto, a correlação entre ambos pode se estreitar com um olhar, por exemplo, para as políticas de financiamento público do SUS. Em 2021 o Governo Federal instituiu a mudança de envio de verbas para os municípios considerando a lógica por pessoas cadastradas.¹⁵¹⁶ Visando influenciar diretamente sobre a forma de investimento dos municípios, a nova lei interferiu no financiamento da APS do país levando o SUS de uma abrangência universal para a restrição a uma população cadastrada pelos municípios - então, em torno de 90 milhões de pessoas (MASSUDA, 2020) – sem garantias de que o mesmo poderia ser realizado na forma da lei. Massuda cita uma nota da COSEMS SP igualmente denunciando a dificuldade das grandes metrópoles em efetuar estes registros adequadamente.

Desta forma, com a grande possibilidade de restrição no já subfinanciamento da APS, afetava-se diretamente a já deficitária capacidade de fixação de profissionais médicos nas equipes de saúde da família, principalmente em áreas mais vulneráveis (MASSUDA, 2020; VIANA, 2021).

A dificuldade de estruturação, ampliação e manutenção da APS no Brasil é reconhecida, e, objeto de variados estudos. No entanto, a dificuldade de fixação do profissional médico é tida quase como um consenso entre os mais variados autores. Sem falar que as regiões onde o processo se mostra mais difícil, como vimos, são exatamente aquelas que mais precisam, pela extrema vulnerabilidade (MENDES, 2011; GIOVANELLA, 2018).

Este ponto de dificuldades já se tornou alvo de várias políticas de ampliações de provimentos, tendo como foco diversos pontos de atuação, quais sejam: mudanças na formação profissional (Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica PROVAB, Programa Mias Médicos - PMM, Programa Médicos pelo Brasil - PMpB), estratégias empregatícias, melhoria de qualidade estrutural de trabalho e remuneração etc. No entanto, muitos são os fatores considerados impeditivos do provimento e fixação de médicos na APS no país: as características peculiares não favoráveis (condições e trabalho, remunerações, qualidade de

¹⁴ IBGE. Censo 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: ago 2024.

¹⁵ MINISTÉRIOD DA SAÚDE. Portaria de Consolidação nº 1, de 2 de Junho de 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/saps/2021/prc0001_08_06_2021.html. Acesso em: ago 2024.

vida), impossibilidade de educação continuada, isolamento profissional, vínculos precários de contratação, inexistência de plano de carreira a médio e longo prazos, baixo reconhecimento profissional por pares e pela sociedade (CORTEZ, 2019).

Alguns autores apontam os motivos que estimulam a adesão (fixação) de novos médicos na APS após uma experiência empregatícia em algum momento:

- Primeiro contato com a APS revelando a percepção do cenário como um campo de práticas de cuidado que potencialmente pode influenciar positivamente na vida das pessoas (não tiveram na graduação);
- A segurança salarial (emprego) ou de recebimento da bolsa (quando o médico é de algum programa governamental para a APS – MM, PMPB, PMM) conferindo tranquilidade para práticas de trabalho de qualidade, mesmo em meio aos desafios da insegurança contratual;
- Apoio institucional na presença de supervisão pedagógica e/ou especialização, como possibilidade de aprendizado profissional e manejo de cuidado de qualidade na APS;
- Vínculo estabelecido com a comunidade.

Da mesma forma, conseguem mostrar motivos para a desistência:

- Falta de estímulo para especialidades afins à prática de cuidados primários durante a graduação;
- Insegurança pela falta de perspectiva de uma carreira profissional na APS;
- Condições de trabalho e infraestrutura inadequadas dos serviços e o relacionamento com as gestões locais;
- Resposta ineficiente das Redes de Atenção à Saúde (RAS) à continuidade do cuidado iniciado na APS (FINCHER, 1992; CAROLE, 1995; BURACK, 1997; LIMA DE SOUZA, 2015; CORTEZ, 2019).

Segundo Ferreira (apud SOUSA, 2014), “Investigar o desejo de estudar Medicina pode ser frágil e mesmo pretensioso, pois este aspecto deve ser desconhecido, muitas vezes, para o próprio ‘sujeito’ em investigação.”

Estudando as reações de médicos recém-formados americanos, Dezee et al. (2011) encontraram que “acréscimos financeiros”, tanto em especial pela escolha da APS como área de atuação, como nas bolsas de RM para *General Practitioners* GP (MFC), levariam à possibilidade de mudança em suas escolhas pela especialização. Da mesma forma, estudantes que consideravam cuidados primários como uma possibilidade (especialmente estes), mas que

optaram por “especialidades de estilo de vida controláveis”, estariam propensos a reconsiderar na existência de “um incentivo financeiro”. Não foram encontradas diferenças entre as falas dos supervisores de Programas Governamentais e preceptores da RMFC, que identificassem no dia a dia de egressos e residentes em seus motivos “para entrar, ficar e sair”.

No entanto, apesar de Cavalcante Neto (2009) ter encontrado resultados onde a baixa remuneração foi o motivo mais relatado para rejeição da APS como cenário de trabalho por estudantes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Portugal e Brasil, afirma que outro fator a ser considerado nesta análise é a diferença entre a remuneração dos especialistas focais em geral e o MFC. Por isso, considera que este aspecto ainda precisa ser alvo de mais estudos para ser inequivocamente considerável.

Em uma revisão sistemática buscando compreender a razão dos MFC abandonarem a APS, LONG et cols. 2020 encontraram uma situação bem documentada e interessante. A maioria dos médicos da APS situam a sua satisfação profissional no atendimento “diretamente relacionada à qualidade da relação médico-paciente”. Quando este item é afetado, imprime uma cascata de situações que pode culminar no abandono do emprego, mesmo em condições razoáveis de trabalho. Segundo os autores é a interação entre o descontentamento profissional – como gatilho primário – com os outros problemas em geral (mudança nas interfaces com os cuidados secundários, a sensação de perda de autonomia no local de trabalho) que fez com que muitos se sentissem esgotados, por conseguinte, propensos ao abandono do cuidado.

A conclusão é de que uma vez que a satisfação no trabalho é afetada negativamente, a pressão de demanda com aumento da procura e consequente da carga de trabalho (antes mais facilmente tolerada), fez com que muitos se sentissem esgotados e, propensos à decisão de abandonar a APS.

Um estudo recente realizado no município de Florianópolis (MACHADO, 2023), reconhecidamente um oásis no que diz respeito a modelo para APS em todo o país (alta concentração de profissionais médicos – MFC - qualificados, e, rede de atenção funcionante), demonstrou que a situação que assola o SUS como um todo também se fez presente na primeira capital a atingir 100% de cobertura da ESF, trazendo no bojo a possibilidade de o problema ser, de fato, insolúvel, ou, carente de um olhar diferenciado.

Embora seja estabelecido que “a qualidade do corpo clínico e a estruturação da rede de assistência à saúde” são fatores importantes para o profissional médico qualificado – titulação e formação em MFC – aderir e fixar-se na ESF, os últimos anos naquele município trouxeram dúvidas sobre este assunto quando observou-se um número de exonerações voluntárias três vezes maior no intervalo de 2021 e 2022 que anos anteriores (MACHADO, 2023).

Segundo os autores, o município de Florianópolis atrai MFC por aspectos ligados a qualidade de vida local e a possibilidades ótimas de desempenho de um cuidado de qualidade. Outros motivos são arrolados como de fixação na APS local: “principalmente a redução da carga horária assistencial e seus vínculos com família e amigos na cidade. A decisão final de exonerar-se partiu do sofrimento psíquico associado ao sentimento de sobrecarga no trabalho e/ou do salário menor que o desejado” (MACHADO, 2023).

Situações como esta levam a uma visão mais ampla a respeito da situação para implantação de uma ESF de forma estruturada, que possa alcançar os padrões exigidos para cuidados primários de qualidade. Nesta visão, incluem-se as características loco-regionais de forma a serem contempladas com políticas governamentais mais próximas dos municípios mais vulneráveis.

Um planejamento de estratégias que tornem a APS mais atrativa aos novos profissionais e que a médio prazo tenda a fixá-los nas localidades, precisa levar em consideração as peculiaridades e necessidades das grandes diferenças nacionais de vulnerabilidade (SOARES, 2022).

Outro fator importante é a definição de uma política de carreira de gestão nacional e não regionalizada, uma vez que a experiência de implantação local neste sentido, tem sido pontuada como relacionada a más práticas (politização dos empregos e uso das verbas), e, organização equânime de carga horária de trabalho, bem como, o acompanhamento de educação permanente qualificador do cuidado com possibilidade de titulação para especialidade (BAHIA, 2006; VIANA, 2021; SOARES, 2022).

Falando sobre a falta de médicos em regiões “inóspitas” a pesquisadora Lígia Bahia constata que o Brasil não é reconhecido como um país de poucos médicos, mas sim pela concentração de profissionais nos grandes centros, o que traz a ideia de que o problema do SUS é mais organizacional do que propriamente de falta de mão-de-obra. De forma muito coerente a autora afirma que o conhecimento que temos deste assunto aponta para a necessidade de planejamento baseado em PPS com abrangência de conceitos e medidas sociais. Chega a citar o Canadá e a organização das vagas para RM de acordo as necessidades das populações.¹⁶

Cruz (2004) publicou dissertação com resultados surpreendentes - por se tratar da visão dos alunos - afirmando que estes tinham consciência de que sua formação era “desconectada da

¹⁶ ABRASCO. O desafio de enfrentar o déficit de médicos em regiões inóspitas do país, 24 de junho de 2019. Disponível em: <https://abrasco.org.br/o-desafio-de-enfrentar-o-deficit-de-medicos-em-regioes-inospitas-do-pais/>. Acesso em: ago 2024.

realidade epidemiológica nacional e despreocupada do enfoque social, e que a concepção saúde-doença da instituição de ensino influencia a visão dos profissionais por ela formados.”

Do mesmo modo, estes alunos demonstraram “acreditar que a transformação da educação médica é a base de sustentação da modificação das práticas médicas atuais” e ainda, declararam ver uma “relação paradoxal existente entre a concepção saúde-doença ensinada nas escolas médicas e praticada pela grande maioria dos profissionais médicos e aquela vislumbrada pelo sistema de saúde vigente no país.”

Com o objetivo de “subsidiar políticas públicas sobre oferta de médicos e fomento de Residências Médicas no Brasil” através do provimento de conhecimento técnico capaz de identificar as necessidades do SUS, o MS juntamente com a Universidade de São Paulo (USP) e a Organização Pan-Americana de Saúde, Representação Brasil (OPAS/ OMS/BRA), desenvolveram uma pesquisa conjunta, o PROV MED 2030.

Resultados preliminares publicados em um informe técnico do grupo de pesquisa mostraram em 2020 a existência de “357 escolas médicas que, juntas, ofereciam 37.823 vagas de graduação”. Contava-se, à época, cerca de 500 mil profissionais médicos (2,4 médicos por mil habitantes) (SCHEFFER/PROV MED, 2020).

Este aumento acentuado, principalmente na última década (de 184 escolas médicas em 2014 para mais de 389 em 2024)¹⁷¹⁸, foi marcado não somente pela abertura de novos cursos de Medicina, mas também pela ampliação de vagas naqueles já existentes.

Segundo dados do MEC, o Brasil é o segundo país do mundo em número de escolas médicas, e, até julho de 2024, mesmo após a liberação para abertura de novos cursos no país, restavam ainda cerca de 300 processos a serem analisados, com possibilidade de resultar em um aumento total de 60 mil novas vagas para estudantes de medicina no país.

José Hiran Gallo, presidente do CFM, afirma:

Os dados indicam que o Brasil conta hoje com mais médicos. Mas a que custo? Observamos a criação indiscriminada de escolas médicas no País sem critérios técnicos mínimos, o que afeta a qualidade do preparo dos futuros profissionais da medicina. Outra questão a ser observada é que o aumento do número de médicos deve implicar também em melhores condições de trabalho e de estímulo para que a assistência ocorra da forma adequada. A equação do

¹⁷ PACHECO, F. MEC Autoriza 15 Novos Cursos de Medicina em Julho de 2024. *Resmedica*, 12 Julho 2024. Disponível em: <https://www.resmedica.com.br/noticias/escolas/mec-autoriza-12-novos-cursos-de-medicina#:~:text=Na%20%C3%BAltima%20d%C3%A9cada%20houve%20um,mais%20de%20389%20em%202024>. Acesso em: ago 2024.

atendimento, em especial na rede pública, não é uma questão apenas matemática, mas de planejamento e boa gestão.¹⁸

Mesmo com este grande número de faculdades e profissionais médicos, é igualmente enorme o déficit de profissionais na ponta de atendimento dos municípios pelo país. Este fato é confirmado por um estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM 2023)¹⁹ que apontou os principais motivos elencados pelos gestores locais para a dificuldade de contratação de médicos para a APS: “a exigência do cumprimento da carga horária semanal de 40h (47,5%), o salário oferecido (39,1%) e a falta de recursos financeiros para a contratação (33,9%).”

Estas dificuldades têm gerado e sustentado “a falta de médicos em cerca de um terço dos Municípios brasileiros (29%), o que significa dizer que, a cada 3 Municípios, 1 deles tem falta de profissionais e conseqüentemente não suporta os atendimentos necessários para a eficiência da sua rede de saúde pública”. Cerca de metade destes municípios correm o risco de corte de suas equipes de APS pela falta de profissional há mais de 90 dias.

De acordo com o MS, “34% dos Municípios brasileiros não têm serviços médicos privados e dependem exclusivamente do SUS”, onde se estabelece um vazio completo nos cuidados das populações que mesmo os programas de provisão do MS – Programa Mais Médicos (PMM) e Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) - não conseguem atender as demandas destes municípios.

Até 2022, havia cerca de 12.000 profissionais médicos titulados em MFC (2,3% do total de especialistas). O perfil destes especialistas era de um estudante mais maduro, casado, com filhos e uma renda familiar de cinco salários-mínimos (DE MATOS, 2019).

De certa forma, todos os motivos elencados na pesquisa do CNM estão ligados ao fator salarial. A situação da carga horária pode apontar para a possibilidade de o vínculo empregatício nestes municípios ser encarado como complementar e não como uma fonte principal de exercício profissional. A necessidade de mais carga horária livre está ligada à possibilidade de um trabalho paralelo, o que pode ser confirmado pelo segundo item citado pelos gestores, ligado aos valores salariais. O terceiro, não menos importante, também é identificável na relação

¹⁸ CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Aumento recorde no total de médicos no País pode ser cenário de risco para a assistência, avalia Conselho Federal de Medicina. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/noticias/aumento-recorde-no-total-de-medicos-no-pais-pode-ser-cenario-de-risco-para-a-assistencia-avalia-conselho-federal-de-medicina>. Acesso em: ago 2024.

¹⁹ BRASIL. Confederação Nacional de Municípios CNMS. Estudo Técnico: Falta de Médicos em Municípios brasileiros, fevereiro 2023. Disponível em: https://cnm.org.br/storage/noticias/2023/Links/Estudo_Falta_de_M%C3%A9dicos_2023_.pdf. Acesso em: ago 2024.

salarial, quando se fala da falta de recursos para as contratações. Ou seja, o fator “remuneração” é o principal motivo da dificuldade de contratação, e conseqüente falta de médicos em grande parte dos municípios do Brasil. Esta não é uma informação nova (MOYSES, 2010).

Estes resultados, analisados dentro de uma realidade de mudança de paradigma nos fatores influenciadores na escolha da profissão, marcadamente, de motivações de caráter humanitário, que gradativamente estão sendo “substituídas” por outras, mais ligadas ao indivíduo (“busca de prestígio”, o “desejo de segurança pessoal”, “sucesso profissional”), o cenário é preocupante (XU, 1999; JEFFE, 2010; CONRAD, 2016).

Segundo Conrad (2016), motivações ambivalentes não são coexistentes, ou seja, pela natureza desta divisão de valores (altruístas e financeiros), é natural que motivações de caráter essencialmente opostos, tenham sua relação de aumento e diminuição ambivalentes, ou em movimentos opostos. Este é o caso do “prestígio profissional” e o “desejo de segurança pessoal”, identificáveis com menor relevância no início do curso, mas que porém, aumentam gradativamente até o final. Millan (2003) atribui esta constatação como uma consequência da perda, ao longo do curso, das motivações de caráter humanitário.

Alguns motivos justificam esta ocorrência, e são listados pelos autores: as dificuldades do curso, a naturalização do processo de adoecimento, a banalização de valores humanitários, a intensidade do envolvimento com os valores tecnológicos, os relacionamentos com alunos de períodos mais avançados, o perfil característico e os valores da instituição formadora, perfil social de alunos, desenvolvimento de relacionamentos, alvos e frustrações, e, principalmente, o confronto mais realista com a forte influência da lógica do mercado (JEFFE, 2010; CONRAD, 2016).

Aspirações salariais não estão no âmbito desta pesquisa, no entanto, quando falamos de desassistência médica em cerca de um terço dos municípios do país, este é um assunto de relevância. E, uma vez que valores humanitários e consciência social não são dissociativos de uma busca por salários melhores e condições de trabalho de qualidade, a discussão precisa ser ampliada nesta direção. A começar pelos setores envolvidos. Estamos falando de políticas sociais, investimentos, diretrizes educacionais, e inter-relacionamentos socio-pessoais. Isso inclui a própria sociedade e seus valores, o setor econômico, o Estado, as instituições de ensino e saúde.

Estudos tem demonstrado que parte importante dos alunos de medicina podem mostrar desde o início do curso a preferência por uma especialidade profissional da APS, e que, igualmente, esta preferência vai diminuindo na medida em que os ciclos básico e clínico seguem sua formação acadêmica. Visando contribuir para a preservação dos valores altruístas e

humanitários desde o princípio do curso, medidas que sustentem ou fortaleçam a médio e longo prazo estas motivações pela procura da profissão precisam e devem ser orientadas, a fim de se manterem vívidas ou ainda de forma a exercer influência ao ponto de sustentarem uma decisão estruturada pela especialidade ao final da formação. A literatura aponta que, de certa forma, a inclusão da APS como um lugar constante de aprendizagem em serviço tende fortalecer esta tendência.

Da mesma forma, o papel da cultura institucional precisa reforçar os valores humanistas e buscar, através de medidas práticas, influenciar de forma mais clara e direta, os aspectos sociais e humanistas dos alunos que elas formam. A relevância da formação do corpo docente, seja do ponto de vista das práticas ensinadas, quanto dos conceitos profissionais e experiência de vida profissional, estão incluídos aqui.

Ou ainda, como outros autores propõem, trabalhar ao longo do curso os fatores encontrados como de maior influência em mudar a preferência daqueles que adentram a academia com intenção de se especializar em cuidados primários com o fim de alterar a percepção dos alunos sobre conceitos negativos que são relacionados às especialidades da APS (MIRANDA, 2021; COSTA, 2024).

3.12 Ensino Médico

“O principal objetivo da Educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram”.

(Jean Piaget)

“[Um] Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.”

(Perfil do formando/profissional médico - DCN 2014)

Um crescimento desordenado de custos, desvinculado de uma identificação clara de melhoria proporcional relacionada à assistência e nas condições de saúde da população, levou o mundo a uma crise que atinge profundamente o financiamento dos sistemas de saúde no

modelo de atenção vigente (WHO, 1978). A crescente tecnificação da medicina, aliada a uma prática médica curativa fortemente influenciada por interesses privados foi identificada como causadora deste desequilíbrio.

Esta constatação uniu a sociedade global em repensar os sistemas de saúde, e, conseqüentemente, o ensino médico. Entretanto, as discussões e propostas neste âmbito não aconteceram de forma isolada, ocorrendo em um mesmo momento de reflexão que gerou, tanto movimentos nas áreas educacionais, como também, específicos de reformulação no campo de atuação dos profissionais de saúde.

No Brasil, em 1996, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, proposta por Darcy Ribeiro, a qual concedia autonomia didático-científica às universidades, assegurando-lhes, entre outras atribuições, a de “fixar os currículos de seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes”²⁰.

Em 1998, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) realiza a Conferência Mundial sobre Educação Superior, que termina com a meta global de uma “formação responsável, cidadã e ética, fundamentada na capacitação para a educação permanente e o conhecimento do método científico, com suporte em novas práticas pedagógicas que facilitem a aquisição de competências, habilidades e treinamento para trabalhar em grupos”²¹.

A partir da nova visão em saúde alcançada nas últimas décadas do sec. XX, a integração entre os serviços de saúde e o ensino médico passam a ser a base de uma formação médica de qualidade.

Diversas iniciativas são tomadas em nosso país no sentido de conduzir um aprimoramento na qualidade da formação profissional médica, tentando conciliar, entre os objetivos, a adesão destes profissionais em formar quadros para o SUS. Mas é apenas em 2014, que, efetivamente as IES são incentivadas de maneira mais direta a uma realidade de mudança nesta direção. É quando o Governo Federal publica um documento diretivo de novas DCN para o curso médico. Esta medida afeta diretamente os currículos de todas as faculdades do país.

É fundamental o entendimento de que os movimentos globais de transformação da educação médica que surgiram à época não ocorreram de forma isolada, mas como fruto de

²⁰ BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/551270/publicacao/15716407>. Acesso em: ago 2024.

²¹ UNESCO. L'Enseignement supérieur au XXIe siècle: vision et actions, v. 4: Débat thématique: Autonomie, responsabilité sociale et liberté académique. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375653?posInSet=1&queryId=N-EXPLORE-9cd439b2-5b5d-4e2a-a031-c462cec57bd5>. Acesso em: ago 2024.

uma “revisão” na forma de pensarmos e nos organizarmos como sociedade, o que tem gerado transformações no campo geral da educação e não apenas da área médica (CAMPOS, 2005; GADELHA, 2014).

Pensando assim, devemos analisar as transformações que temos passado como sistema de ensino na formação médica ao longo dos anos, incluindo uma visão mais alargada das várias medidas e iniciativas propostas e implementadas pelas PPS e suas repercussões na visão sobre o ensino médico. Os termos da Reforma Sanitária deveriam incluir uma reforma do ensino médico, o que não ocorreu. O que persiste até hoje é um tipo de ensino e formação inadequados para a prática ideal da assistência médica e formação de RH na saúde (ANDERSON, 2006); que, Oliveira (2008) assinalou como um “descompasso entre ensino médico e necessidades do SUS”. As mudanças até hoje implementadas pelos diversos dispositivos criados tem se mostrado insuficientes para esta tarefa, sem verdadeiramente alcançar os problemas estruturais que ainda afastam o médico das comunidades (OLIVEIRA, 2008; BESEN, 2007).

Com a democratização do país no final do sec. XX, surge o espaço para uma mobilização mais ampla da sociedade, e com isso, a criação e posterior normatização do SUS. Setores importantes da sociedade se mobilizaram buscando uma mudança do modelo de atenção à saúde (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde - CEBES e a Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO) - no Movimento Brasileiro de Reforma Sanitária - RS).

A definição do novo sistema, seus princípios e diretrizes deixaram expostas em seu rastro, as fraquezas do ensino médico nacional e a conseqüente mobilização dos setores diretamente envolvidos. Importantes órgãos da saúde, nacionais e internacionais, sustentam a APS como modelo escolhido para responder às novas demandas constitucionais, deixou evidente o descompasso entre educação e atenção à saúde (MATOS FIORE, 2005).

Nestas condições, as fragilidades da formação acadêmica do profissional médico ficam expostas. Diversas organizações, nacionais e internacionais - Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) - consideram a formação médica profissional um fator essencial de qualidade para o cuidado em saúde (MORETTI, 2009 apud MEIRELES, 2019).

Quando nos referimos ao “ensino em serviço” passamos a falar sobre duas linhas de propostas: a compreensão do SUS como um cenário de ensino e aprendizado, e outra, que, conseqüentemente leva, mais amplamente, à necessidade de aproximação entre os dois órgãos máximos reguladores do ensino, Ministério da Educação, e da prestação de serviços de saúde, Ministério da Saúde.

Falando de formação e serviço, a distinção e o distanciamento permanecem, tornando relevante a discussão sobre os desafios da intersetorialidade: educação e saúde, IES e SUS. (OLIVEIRA, 2008; CAMPEDELLI-LOPES, 2016).

Em 1996, foi publicado um documento regulador que se tornou um marco histórico na implantação de novas políticas para a reorientação do sistema educacional brasileiro. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n° 9.394/96) se torna referência para implementação de mudanças no setor, que, no entanto, não se processaram de forma tão abrangente quanto o que ocorreu na saúde a partir da Reforma Sanitária (RS) e movimentos correlatos. No entanto, a publicação deste documento facilitou o processo para a reformulação no ensino médico, que resultou, mais tarde, na elaboração das DCN 2001²².

Mais tarde, em 2014, a estruturação de novas DCN estruturou o que se ficou conhecido como “currículos mínimos”, alterando conteúdos programáticos, bem como número e descrição de disciplinas e mesmo a carga horária dos cursos. Outro objetivo foi permitir que as IES tivessem projetos pedagógicos próprios de forma a adequar suas realidades operacionais bem como quadros técnicos, aos objetivos principais da nova organização para formação profissional. Várias medidas correlatas de incentivo e organização, estabeleceram um amplo debate com foco na aproximação das duas áreas interessadas (MS e ME).

Uma iniciativa importante do ME foi a criação do Programa IDA (Integração Docente-Assistencial), com a finalidade de promover ações que trouxessem a realidade do ensino em serviço para o SUS. Historicamente, este conceito (integrativa docente-assistencial) estava ligado, até então, a práticas de medicina comunitária (década de 60 nos Estados Unidos). (RODRIGUES, 1993)

Outra importante medida ocorreu em 1985, em um encontro nacional de pesquisadores, docentes e profissionais de saúde que procuravam a qualificação da educação profissional em saúde, fundando a REDE UNIDA.

Um dos itens fundamentais que a REDE apoiou foi a atualização do tempo de duração dos estágios do Internato Médico: “não deve permitir a excessiva fragmentação em minúsculos períodos; deve sim proporcionar estágios de maior duração em áreas abrangentes como a saúde do adulto, saúde materno-infantil, urgência e trauma, propiciando também estágios eletivos (à escolha do estudante), e no Programa de Saúde da Família.” (REIS ROSA, 1985; BRASIL, 2014).

²² Parecer CNE/CES 1133/2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ces1133.pdf>. Acesso em: ago 2024.

As primeiras DCN (2001), instituíram que os cursos de formação médica tivessem como base organizacional a inserção dos estudantes em atividades práticas já no início do curso, utilizando-se “de diferentes cenários de ensino aprendizagem (ensinagem) e a vinculação da formação médico-acadêmica às necessidades sociais de saúde, prioritariamente no SUS, com ênfase nos níveis primário e secundário.” (MASSOTE, 2011) (STELLA, 2008; SISSON, 2009)

Em 2001, a partir dos movimentos realizados pela criação da CINAEM, é publicado o documento que passa a regulamentar a organização acadêmica do ensino superior, incluindo a criação de novos cursos e IES, e a avaliação de cursos já existentes, bem como as instituições. (Decreto nº 3.860, de 9 de julho, revogado em diversas atualizações até o Decreto nº 9.235 de 2017²³) As escolas passam a ser avaliadas, para que ocorram inovações nos currículos (MASSOTE, 2011).

Apesar das escolas médicas terem passado pelo processo de Reforma Curricular com base no novo decreto (2001), muito pouco se avançou no sentido principal da graduação profissional mais adequada às necessidades do SUS, conseqüentemente, da população brasileira (MASSOTE, 2011). Segundo Meireles (2019), as DCN/2001 deixaram a desejar por não conseguirem sobrepor as mudanças consolidadas pelo sistema de saúde recém-criado, ainda que a interdisciplinaridade fosse um dos focos de suas orientações, e a de cuidado integral do paciente.

A constatação era de que os currículos permaneciam essencialmente “biomédicos”, com ênfase em uma prática profissional sob a lógica do mercado, tanto do ponto de vista para manter as IES, como o mercado de trabalho médico. São criados o PRÓ-SAÚDE I e II. Apesar de propor um grande diferencial para a graduação profissional em diferentes áreas da saúde da época, e ainda, habilidades específicas para a formação médica (MEIRELES, 2019), mesmo que fortemente discutidas em vários âmbitos da sociedade, as alterações curriculares eram tímidas ou pouco abrangentes, incapazes de trazer modificações práticas na formação profissional (BRIANI, 2001).

Foi necessário um ajuste em 2014, que ocorreu com a publicação das “novas DCN” para o ensino de formação médica (BRASIL, 2014). Uma proposta de desenho curricular arrojado, contemplando aspectos socioculturais, humanísticos e biológicos da pessoa, que fosse transversal a diversas disciplinas, que deveria ser organizado sobre dois pontos fundamentais de visão ao longo de toda a formação: uma forma interdisciplinar e multiprofissional, o que exigiu a redefinição do perfil do profissional que se esperava formar.

²³ Ver Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm. Acesso em: ago 2024.

A nova proposta curricular expunha os alunos à aquisição de competências que os habilitassem a contracenar profissionalmente de forma mais eficiente com os problemas mais comuns da população brasileira, adequando-se às necessidades de RH do SUS e, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Na prática, a aplicação das DCN objetivou trazer à luz um novo papel da Escola Médica, que se via direcionada a dialogar com a sociedade no sentido de identificar qual profissional precisaria formar a partir de agora, voltado diretamente para as necessidades daqueles que sustentam e dão sentido à sua existência formadora (OLIVIERA, 2008).

Além disso, as mudanças reforçavam as diretrizes anteriores, estabelecendo parâmetros mais claros e definidos para a inserção do aluno no ambiente de prática já no início do curso, de forma a ser exposto à realidade do relacionamento estudante-paciente em um cenário de práticas sob a lógica de visão biopsicossocial, por meio de ferramentas disponíveis e aplicáveis na APS (atividades de promoção, prevenção e recuperação do processo saúde-doença, visitas domiciliares etc.) (BRASIL, 2014).

Esta prática, além de promover uma aproximação com os cenários e práticas, também proporcionaria o convívio com profissionais de saúde em seu ambiente de trabalho, que, como vimos, é considerada como padrão ouro para ensino/aprendizado em serviço (CÂNDIDO, 2019; FERREIRA, 2019; MEIRELLES, 2019).

Outro ponto importante aqui é a possibilidade de o estudante associar o conteúdo teórico com o aprendizado prático em cenário de realidade profissional. A expectativa sob estas condições é de promover um padrão reflexivo de práticas, autonomia, e compreensão sobre a atuação médica.

Essas decisões nortearam modificações estruturais importantes do curso de medicina, propiciando a oportunidade de o estudante desenvolver as competências estabelecidas como fundamentais para o perfil profissional adequado, e a sua inserção desde o início do curso em atividades aplicadas à realidade profissional é o padrão considerado ideal para este fim, além de, segundo Almeida (1999), “reconhecidamente minimizar os conflitos e desapontamentos” comuns ao longo do curso. Estes eventos reconhecidamente, como vimos, tem potencial para provocar marcos identitários profissionais negativos, além de influenciar diretamente na escolha da especialidade, ou mesmo, produzir sintomas e adoecimento.

A ideia era modificar a clássica divisão do curso médico em básico, clínico e internato, que, mesmo persistindo até hoje, pela transversalidade interdisciplinar, todo o aprendizado experimentado ao longo do tempo se consolida no internato, ao final do curso, com mudanças em diversos pontos fundamentais da formação (eixo teórico, pedagógico e cenários de prática).

Por isso a premente necessidade da mediação do processo através de medidas de incentivo à mútua cooperação entre os gestores do SUS e as IES.

Esta nova ideia trouxe a necessidade de profundas mudanças em questões metodológicas. Uma delas foi mudar o foco do ensino do professor, para o aluno, uma vez que ele se torna, como deveria ser, o próprio eixo das necessárias mudanças (CAMPOS, 1999).

No processo de construção das propostas de mudanças para a formação de um profissional-cidadão capaz de preencher com eficiência as competências consideradas fundamentais pelas novas DCN para o perfil de um profissional ideal, apontou-se como estratégico, a definição de novas metodologias de ensino/aprendizagem visando mudanças pedagógicas estruturais. É quando as metodologias ativas surgem como um meio de intervenção de excelência sobre a realidade de ensinagem, incentivando e valorizando a construção coletiva do aprendizado (ensinando e estimulando o trabalho em equipe), mas principalmente, facilitando o processo de interação entre as escolas médicas, os serviços e gestores do SUS e, principalmente, a comunidade (FEURWERKER, 2002; GOMES, 2011; ALMEIDA, BATISTA, 2011).

Neste processo de mudança o professor precisa exercer um papel bem diferente em sua relação com o aluno, que passa a ser o ator central do aprendizado próprio. Na proposta da metodologia ativa, o aluno é o construtor do seu aprendizado cabendo ao professor uma atuação mais “periférica”, como um facilitador e não mais como o “depositante” de conhecimento.

Em uma condição como esta, em que um ambiente de profundas mudanças na metodologia pedagógica, é de se esperar, que o corpo docente possa estar despreparado, e que, minimamente, esteja. A necessidade a ser incorporada é de cunho essencialmente filosófico, posteriormente, de práticas.

Há necessidade de uma importante transição do método tradicional de ensino para um contexto de práticas inovadoras, que compreende aspectos até então, pouco explorados da educação médica. Um deles seria a definição do lugar do professor durante esta transição, seguido pelo entendimento do aluno com as novas práticas de ensino, fator primordial para assumir o papel central do aprendizado. Esta foi, e ainda é uma forte dificuldade a ser vencida no processo de formação médica (BRIANI, 2001; RAMOS-CERQUEIRA, 2002; ALBUQUERQUE, 2008; GONÇALVES, 2008).

O uso de métodos ativos potencializa a construção de conhecimentos mais coerentes e próximos da realidade das práticas profissionais. No entanto, existem limitações que estão relacionadas ao tempo para produzir as atividades e a necessidade de acompanhamento avaliativo de docentes experientes. O aluno está no centro da produção, mas o professor ainda

é o tutor do processo, que neste caso, precisa da expertise para facilitar e principalmente, incentivar e dirigir o processo (ALBUQUERQUE, 2008; GONÇALVES, 2008).

Assim, para se avançar nas mudanças é fundamental, também, investir fortemente na formação docente (CAMPOS, 1999; PEIXOTO, 2019).

3.13 Currículo Oculto e Interprofissionalidade

“As relações de ensino são as conexões ou vínculos que se estabelecem entre as pessoas participantes do processo de produção de médicos e são resultantes do papel que esses indivíduos desempenham no ensino médico.”

(ALMEIDA, 1999, p.124)

Segundo Almeida (1999), dois marcos teóricos são muito claros no que diz respeito a definição do ensino e formação médica na América Latina: Garcia (1972) e Andrade (1979). Já à época, educação e ensino médico estavam definidos em “dois componentes inseparáveis: o processo de ensino e as relações de ensino”. Entendendo que as “relações de ensino”, vão ocorrer entre os “agentes de ensino” (docentes) e o “processo de ensino” (programa pedagógico e tudo que ele possa abranger), e ainda, aquelas que irão ocorrer entre os “agentes de ensino”.

No entanto, argumenta o autor (ALMEIDA, 1999), no início do século XXI, devido ao vigor e intensidade as grandes transformações pelas quais a sociedade humana perpassara desde a publicação destes marcos teóricos citados, as exigências seriam muito maiores e abrangentes, de acordo com a própria complexidade dos “campos de atuação dos profissionais de saúde”.

No final do século passado, a opinião do autor é que “os profissionais de saúde deverão, nos próximos anos, estar dotados de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que possibilitem a sua interação e atuação multiprofissional, promovendo e executando ações integrais de saúde que beneficiem indivíduos e comunidades” (ALMEIDA, 1999, p. 130).

Segundo Araújo da Silva (2014), é na segunda metade do século XX que educadores começam a discutir os conceitos técnicos para um delineamento teórico dos currículos os seus conteúdos. É quando se começa a identificar um entendimento de que na escola se aprende muito mais do que os currículos conscientes declaram. A autoria cita como a primeira noção reconhecida na literatura de escritos fundamentados sobre o “currículo oculto” ocorre em 1968, em meios da sociologia por Philip Jackson (“*Life in classrooms*”).

[...] nos grandes grupos, a utilização do elogio e do poder que se combinam para dar um sabor distinto à vida na sala de aula coletivamente formam um currículo oculto, que cada estudante (e cada professor) deve dominar se quiser se dar bem na escola (SILVA, 2003, p. 77-78 apud ARAUJO, 2018).

Mais do que uma lista de conteúdos do que se espera ensinar, um currículo precisa ir além. O conjunto de experiências vividas pelos estudantes dentro do ambiente de ensino e aprendizagem no convívio com colegas e professores, e mesmo com a instituição, os valores e crenças envolvidos, as experiências vividas, tudo isso faz parte da busca para a formação profissional organizada (competências – como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes) (ARAUJO, 2018).

Ou seja, há um conteúdo informal bastante amplo aqui.

Um currículo oficial é registrado, documentado, surgindo de propostas baseadas em discussões intersetoriais, públicas, com participação de entes representativos envolvidos, com publicação de decisões e notas, fomentado por normas e diretrizes, políticas públicas, e mesmo leis. Também inclui os planos de ensino, o conteúdo de livros didáticos e outras fontes de informação e conhecimento, e até a documentação das aulas ministradas. No entanto, também pode, e deve, ser considerado parte fundamental do currículo de formação profissional, o que acontece informalmente, fruto do envolvimento relacional e da troca de experiências entre os participantes do ambiente de ensino durante o processo de aprendizagem.

Estes ensinamentos e aprendizagens que ocorrem implicitamente na construção do saber como fruto das relações experimentadas no ambiente escolar é o que se chama de “currículo oculto” (SILVA, 2003, p. 78): “o currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes”.

Ou seja, o currículo oculto comporta as orientações atitudinais observadas no cenário de práticas, os valores apreendidos através da observação e das discussões sobre valores e comportamentos, que precisam ocorrer como fruto de uma adaptação da atual geração de alunos em relação ao preparo que necessitam para o exercício profissional na sociedade que sustenta a escola. Da mesma forma, é no currículo oculto que novos valores e atitudes vão ser desenvolvidas, que Hodges (2010 apud HAFFERTY, 2015) compreende como “o “pano de fundo” do processo de aprendizagem”.

Na realidade, o cenário criado pela possibilidade de desenvolvimento do potencial de um currículo oculto tem se mostrado como um grande responsável para a transformação social que se espera no processo de formação do profissional de saúde médico que as populações

realmente necessitam. Muitas vezes, os maiores impactos com poder transformativo potencialmente existentes no processo de ensino/aprendizagem estão contidos no currículo oculto e não no declarado (formal) (APPLE, 2016 apud SANTOS, 2020).

No ambiente da APS, o currículo oculto pode assumir proporções muito mais amplas, quando levamos em consideração as possibilidades em um cenário interprofissional, nas múltiplas oportunidades para o aluno de medicina interagir com os diversos profissionais no seu ambiente de atuação, onde as coisas, de fato acontecem.

É através do currículo oculto, que também se associa ao profissionalismo, que os estudantes aprendem os valores profissionais na prática, algo considerado fundamental na sua formação moral acadêmica e profissional. Nas palavras de Hafferty (2015), “constitui currículo todo o conjunto de práticas do núcleo formador que contribui ao processo educacional, seja ele formal ou oculto. Currículo não é um empreendimento neutro, mas carregado de valores.”

Tardin (2020) identifica a matriz curricular e as relações dos estudantes com o corpo docente como reconhecidos fatores de influência na construção da identidade profissional do estudante de medicina, no entanto, pontua a necessidade do estabelecimento de evidências e necessidade mais estudos com relação ao impacto do currículo oculto neste ponto.

O mesmo autor ressalta que muitos estudos consideram negativas as contribuições que o currículo oculto pode trazer. (ibidem) No entanto, é perceptível e igualmente significativo que, apesar das práticas formais curriculares, a humanização e as particularidades da relação médico paciente sejam pontuadas como mais facilmente internalizadas pela observação de exemplos (“role model”) no convívio diário de cenários de práticas com os profissionais, façam eles parte do corpo docente ou não. Esta é, reconhecidamente, a maneira como identidade médica vai sendo formada (BLAND, 1995; COSTA, 2024).

Reconhecidamente a APS é o melhor cenário de aplicação de cuidados primários constituindo a porta de entrada dos sistemas de saúde, onde “os pacientes são orientados através do sistema de saúde” (WHO 2008, p. 11 apud MORGAN, 2015). E, nos últimos 30 anos a maioria dos estudos sustentam que a experiência da inserção de alunos na APS é válida e importante para a formação médica, contribuindo para construir uma nova visão do processo saúde-doença e da organização do SUS (GONÇALVES, 2009; CAMPEDELLI-LOPES, 2016; MIRANDA, 2021; ANDERSON, 2011).

De maneira geral, no que diz respeito aos resultados da mudança do paradigma no ensino médico, a natureza do problema está diretamente ligada a inadequação da formação frente às mudanças sociais, econômicas e políticas que atingem os sistemas de saúde a nível mundial. A conclusão tem sido de que a melhor forma de resolver problemas como este é inserção

dos estudantes de medicina em um cenário mais próximo destas situações, que são próprias da APS e seu âmbito de atuação, com o intuito de promover um aprendizado vinculado às necessidades reais de saúde da população brasileira (MASSOTE, 2011).

Oliveira et al. (2008) reforçam a mesma opinião, de que este tipo de decisão tem o potencial de promover um aprendizado vinculado às reais necessidades de saúde da comunidade. O entendimento é que condições de contextualização facilitarão a construção da mente profissional do aluno relacionada à uma prática médica e social mais próxima da realidade, e ainda, a compreensão do funcionamento do sistema de saúde.

A lógica de exposição do aluno precocemente às práticas de APS se baseia em um paradigma de ensino/serviço/aprendizado, uma vez que neste cenário, a oferta de ensino se vincula ao atendimento ao usuário. Assim, além da possibilidade de o aluno estar mais próximo da população já em períodos iniciais de formação, existe também a possibilidade de aprendizado técnico, já que este é um cenário de atuação profissional essencialmente prático (MERELES, 2019).

“É assim que fazemos a educação médica, atendimento ao paciente.”

(Frederic W. Hafferty, 2015)

Duas práticas presentes na APS têm sido consideradas de grande importância na literatura, ou mesmo essenciais para o aperfeiçoamento do processo de formação profissional médico: a interface formada pelas práticas de ensino e serviço (SENF, 2003; SISSON, 2009), e a colaboração interprofissional (POLETTI, 2022).

Interessante ressaltar que, ao mesmo tempo que são essenciais ao desenvolvimento de um cuidado de qualidade na APS, estes conceitos têm na própria APS seu cenário ótimo para um desenvolvimento prático (RODRIGUES, 1993; ANDERSON, 2007; LIMA RENA, 2012; COSTA e ROMANO, 2014; BEM, 2017; FERREIRA, 2019; RIBEIRO, 2020).

No campo dos cuidados primários à saúde há muito a colaboração interprofissional é considerada essencial como prática eficaz (OMS/ALMA ATA 1978), principalmente no que tange ao cuidado à pessoas com múltiplas condições de comorbidades, que podem levar tanto o sistema, quanto o trabalhador da saúde rapidamente à exaustão (GRUMBACH; BODENHEIMER, 2004 apud POLETTI, 2022). É neste ponto que a colaboração interprofissional é considerada essencial, melhorando a qualidade do atendimento a esses pacientes, otimizando o uso do tempo e experiência finitos dos profissionais e, influenciando positivamente os indicadores de saúde (WAGNER, 2000 apud MORGAN, 2015).

Estudos tem mostrado sistematicamente a eficácia da colaboração interprofissional em cuidados primários que vão desde a influência sobre indicadores, qualidade do serviço prestado, satisfação dos usuários e trabalhadores, aumento da segurança (proteção) do paciente, a melhoria de qualidade (PROUDFOOT et al., 2007; VELJI et al., 2008; STRASSER et al., 2008 apud MORGAN, 2015), e influenciando positivamente os resultados de fixação do profissional de saúde (BORRILL et al., 2000).

Ao mesmo tempo, pode-se identificar no mesmo cenário, uma dificuldade em se viabilizar na prática, a colaboração interprofissional, tão significativa na promoção do cuidado de qualidade. A observação da organização dos processos de formação na graduação das diversas profissões que atuam na saúde já evidencia o reconhecimento de obstáculos que resultam nesta dificuldade de implantação de práticas: ensino separado da aprendizagem em serviço, a forte tendência à fragmentação do cuidado e a manutenção do foco hospitalocêntrico, a centralidade da consulta médica como principal ferramenta de cuidado e principal fonte na transmissão de informações, complexidade curricular desvinculada da realidade social, falta de incentivo e preparo trabalho em equipe e colaborativo, dentre outros aspectos (AMÂNCIO FILHO, 2004; ALMEIDA FILHO, 2011; FEURWERKER, 2014 apud BATISTA, 2018).

Há evidências suficientes para indicar que a educação interprofissional possibilita uma prática colaborativa eficaz, que por sua vez otimiza os serviços de saúde, fortalece os sistemas de saúde e melhora os resultados das ações em saúde (WHO, 2010, p. 7).

Este posicionamento torna-se a base de uma proposta formal de mudança de estratégia nas abordagens de saúde. É o momento em que a interprofissionalidade passa a ser vista e consolidada como uma estratégia de cuidado e boas práticas. Isso equivale a dizer que

[...] não se trata de uma estratégia metodológica ou de rearranjo curricular. [...] [mas] um projeto pedagógico de formação em saúde que tenha o SUS como ordenador, as necessidades e demandas sociais como sentido nuclear das práticas de atenção à saúde, as aprendizagens inventivas e criativas como construções colaborativas entre professores, estudantes, técnicos, profissionais dos serviços, usuários, comunidade - um projeto pedagógico de formação em saúde ancorado na democracia, nos direitos humanos, na justiça social (PEDUZZI, 2016 apud BATISTA, 2018).

Pela forma que temos de “ensinar saúde” na formação profissional, a interrelação das diversas profissões no mesmo cenário não se dá de uma forma natural e interdisciplinar, mas, hierárquica, que tende a preservar os fundamentos que construíram o saber ao longo do tempo,

e que, a muito, são considerados ineficientes para o cuidado em saúde. Este é, portanto, mais um campo de necessidade de investimentos e saberes, visando o desenvolvimento de expertise de docência capaz de fazer interagir os diversos campos de saberes, na diversidade de necessidades da população, ao longo de seu itinerário terapêutico dentro do SUS (MORGAN, 2015).

O ensino da interprofissionalidade pressupõe o aprendizado ligado diretamente aos serviços onde o estudante atua, fundamentado na participação não apenas dos professores, mas dos próprios profissionais atuantes, de forma a desenvolver um ambiente de aprendizado com ensino prático, em um cenário de livre interação das diversas profissões, que, ao contrário do “natural”, passam a interagir no mesmo nível de complexidade de cuidado interativo nos procedimentos e decisões.

Segundo Reeves (2016 apud POLETTTO, 2022) a maior dificuldade neste processo parece ser a criação de oportunidades para se aprender “uns com os outros”, o que demanda expertise clara e potencialmente desenvolvida para os profissionais de ensino; e não apenas isso, uma vez que fundamentalmente, nas relações interprofissionais, o aprendizado extrapola o âmbito de se “aprender com o outro”, que é enriquecido com a amplificação a um nível diferente e elevado para “aprenderem sobre os outros e a partir da aprendizagem do outro”. Neste ambiente, o docente passa a atuar como um mediador de todo um séquito de dificuldades (BATISTA, 2018 apud POLETTTO, 2022).

3.14 A Formação do “Profissional-Cidadão”, um pouco de História

“Há um ruído no Ensino, que detecta a premência em formar o profissional-cidadão, reflexivo e crítico, inserido na coletividade que a população precisa.”

(Andréia P. Gomes e Sergio Rego, 2011)

O processo de formação profissional médica não é essencialmente técnico e “duro”. A constatação do currículo oculto, por exemplo, parece apontar para a existência de uma subjetividade em todo processo formativo educacional que também precisa influenciar na adequação dos fundamentos objetivos da educação e ensino.

A expressão “profissional-cidadão” parece apontar para as bases que estabeleceram não apenas a necessidade de profundas mudanças nos sistemas de saúde, bem como na aplicação de cuidados em saúde, mas, os princípios que fundamentaram as novas DCN de 2014.

Mais do que o somatório do exercício isolado dos dois conceitos contidos nesta expressão – profissional e cidadão – a expressão aponta para uma subjetividade que vai de encontro à realidade das necessidades do SUS, e, da formação acadêmica médica, que é a graduação de um profissional que cresça voltado para as necessidades do sistema que proporciona a sua própria formação, visando de alguma forma, a esperança de uma contribuição sua, mais tarde, para o cuidados da população que constitui a sociedade que cria, sustenta e financia a instituições onde ele foi formado.

Este profissional se sensibiliza pelos valores altruístas que sustentam a profissão que ele escolheu, e se percebe inserido em um contexto que, ao mesmo tempo que lhe dá a oportunidade de se realizar profissionalmente, forma-o com um objetivo de mutualidade.

No processo de ensino do profissional-cidadão o objetivo é a formação de um médico com aptidão reflexiva e autonomia profissional para lidar com a completude das necessidades da população. Na formação deste profissional espera-se um perfil que será adquirido pela experiência do aluno no decurso de práticas sob metodologias pedagógicas próprias. Este é o clímax da andragogia, onde o objetivo para a formação profissional é o construto da competência (o resultado da relação entre conhecimento, habilidades e atitudes) e não apenas o conhecimento *per se*. E, no âmbito do ensino acadêmico, o exemplo profissional de práticas é o trilha para a aplicação da competência docente (BOTTI, REGO, 2008; PEIXOTO, 2019).

3.15 Formação Docente

“Eu queria mais professores e menos médicos”

(Rosangela Oliveira et. al., 2011)

A literatura atribui duas funções essenciais aos professores: incentivadora (investe e aproveita o interesse do aluno), e orientadora (facilitador do processo de aprendizagem) (ALMEIDA; BATISTA, 2011).

De maneira geral, o profissional médico não tem formação pedagógica ou orientação de qualificação como docente, este, por sua vez, acredita que sua expertise profissional é suficiente para o ensino de estudantes.

As IES, contratam professores sob duas condições básicas: sua competência técnica, ou, competência para pesquisa. No entanto, esta possibilidade, na maioria das vezes, não se mostra verdadeira para a aprendizagem, por maior vocação que o profissional possa ter. A experiência e os estudos mostram, que há necessidade de expertise para se ensinar, porque há necessidades

a serem preenchidas para que o estudante aprenda. Ensino é comunicação de informações, sejam elas, objetivas, subjetivas ou mesmo ocultas (ALMEIDA; BATISTA, 2011).

É fundamental compreender-se que a análise da formação médica é de extrema relevância, dada a importância do papel desse profissional no sistema de saúde e na sociedade, e, sobretudo, por sua inserção crescente nas equipes multidisciplinares, amplamente multiplicadas nos últimos anos pela ESF (50.804 equipes da ESF)²⁴.

O PROMED foi um dos diversos dispositivos criados visando induzir a produção de mudanças curriculares nos cursos médicos, e incluiu a preparação de professores identificados e comprometidos com o processo dessas mudanças (CUTOLO, 2003; MARQUES, 2012). Segundo Abreu Neto et al. (2009), “em qualquer iniciativa de reformulação curricular, a capacitação docente é considerada fundamental para o sucesso do processo de implementação e sustentação das mudanças. Professores resistentes e indiferentes às mudanças dificultam o trabalho de reformulação curricular” (ABREU NETO et al. 2009 apud OLIVEIRA, 2008, p. 343).

O modelo universitário vigente se baseia na implementação de ações nas áreas de ensino e pesquisa. Isto sempre leva a comunidade universitária a uma forte tendência à sofisticação de seus serviços, o que pode natural e gradativamente ir deixando de lado a importância e o cuidado da atenção individual e comunitária.

Oliveira et al. (2008) concluem que não se pode ensinar adequadamente medicina ou educar o médico, sem contar com um razoável serviço de saúde. Em nosso país os serviços de saúde são essencialmente assistenciais, sem tradição de ensino. De início a descentralização fomentou esta postura, mais tarde a alimentou, mas tem-se chegado à conclusão de que esta não é a maneira ideal (CUTOLO, 2003).

Algo que não pode passar despercebido é o grande elemento dificultador deste processo de mudança que é a formação dos docentes médicos e preceptores, que além de veículos de ensino são os primeiros e verdadeiros exemplos de identidade profissional para alunos e residentes. Mestres deixam suas marcas em seus discípulos, e o caráter do disciplinado é passado através do convívio diário com seu disciplinador. O caráter formativo de professores e mestres é a principal ferramenta que as escolas dispõem para formar seus alunos (FLEXNER, 1910 p. 20-28).

²⁴ SEGUNDEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA [blog]. 50.000 equipes de Saúde da Família no Brasil., 26 de novembro de 2024. Disponível em: [https://atencao primaria.com.br/50-000-equipes-de-saude-da-familia-no-brasil/#:~:text=Atingimos%20a%20marca%20hist%C3%B3rica%20de,B%C3%AAsicas%20de%20Sa%C3%BAde%20\(UBS\)](https://atencao primaria.com.br/50-000-equipes-de-saude-da-familia-no-brasil/#:~:text=Atingimos%20a%20marca%20hist%C3%B3rica%20de,B%C3%AAsicas%20de%20Sa%C3%BAde%20(UBS).). Acesso em: out. 2024.

Uma das questões fundamentais do SUS como formador de recursos humanos é preservar o caráter treinador dos serviços de saúde (SISSON, 2009). Neste sentido a carreira médica é fator primordial para fixar o profissional em seu emprego. Não se forma serviço ou se faz escola com profissionais itinerantes. É preciso “educar educadores” que tenham compromisso em formar médicos segundo as necessidades de nossa sociedade e não conforme modelos classistas ou que simplesmente sigam necessidades de mercado, ignorando as “verdades médicas que não incorporam o psicológico, o cultural e o social. Isto equivale a dizer “desconstruir o paradigma biologicista” (CUTOLO, 2003, 2007).

Segundo Pierantoni et al. (2000), é consensual a incapacidade de adequação das instituições formadoras à velocidade das demandas de profissionais mais adequados aos sistemas de saúde, tanto na área referencial de atuação técnica específica quanto na renovação das abordagens pedagógicas que possam desenvolver as habilidades necessárias para o bom desenvolvimento de atuação profissional, ou seja, a formação docente necessária para implementar as mudanças na prática de ensino.

Outra grande dificuldade na transformação do ensino médico está ligada à exploração da doença como fonte de lucro, o que já é internalizado na sociedade no entendimento da saúde como um bem de consumo (MAIA, 2020). Segundo Morelli (2013), é clara a necessidade de uma transformação social que sustente as mudanças dos novos “conceitos de saúde” em novas “práticas de saúde”, e uma das principais formas disso ocorrer está centrada na formação do profissional de saúde.

Repensar a concepção que o profissional médico tem internalizado sobre sua participação no SUS é fundamental para que o reordenamento das ações de saúde efetivamente possa caminhar no sentido de contemplar princípios e diretrizes já estabelecidos.

Não se faz saúde sem profissionais de saúde e as demandas dos usuários impõem a necessidade de decisões eficientes. A visão que o médico terá do SUS se inicia com a construção do pensamento social que é ensinado por seus professores e seus pares na sua formação profissional (incluindo, principalmente, o currículo oculto) que mais tarde se constituirá em fator fundamental na sua inserção nas práticas profissionais e sua concepção a respeito do seu futuro no contexto do sistema de saúde em que irá de alguma forma se inserir (ARAÚJO, 2018).

A contrapartida que esta conscientização trará para o atendimento ao usuário e o impacto que isto pode gerar no seu acolhimento por parte do profissional médico já é sustentada na literatura (HAFFERTY, 2015).

No âmbito acadêmico, ainda não está claro que resultados podemos esperar da exposição precoce dos alunos a cenários com este tipo de situação e informações, e o que

potencialmente tem produzido na formação dos estudantes, e ainda, como as práticas deste cenário irão influenciá-lo na sua decisão de procurar ou não se integrar à Atenção Primária em Saúde ou em qualquer outro nível da rede de atenção à saúde do SUS. No entanto, alguns autores já afirmam que quanto mais cedo a exposição dos alunos aos cenários de práticas de cuidados primários, aliada a outros fatores que serão discutidos mais a frente, maior a conscientização do papel social da profissão médica, e, a qualificação de uma formação generalista, bem como a possibilidade de uma opção por MFC como especialização, e, conseqüentemente, a opção do SUS como cenário de prática profissional (SOUZA, 2015; CAMPEDELLI-LOPES, 2016; ISSA, 2017; ALAVI, 2019 apud MIRANDA, 2021; COSTA, 2024).

Na medida em que a formação de quadros para o sistema provém do próprio sistema - o que ocorre de maneira indireta - a forma como os profissionais são formados passa a influenciar de forma direta no sucesso de implantação e afirmação do sistema de saúde. Como a formação dos currículos tem levado os alunos a entenderem e formarem opinião sobre o SUS e sua inserção profissional na ESF são aspectos fundamentais na orientação não apenas da formação de currículos, mas também, da formação do corpo docente.

Como dito, historicamente professores das escolas de medicina não seguem carreira docente. As diferenças de oportunidade que ambas as carreiras profissionais - professor ou médico - oferecem são um paradigma de difícil resolução.

Da mesma forma, pontua-se como dificuldade ou entrave no desenvolvimento das DCN a própria discussão sobre novos currículos.

Discutindo sobre a relação do ensino médico correlacionado com outras profissões, sejam diretamente ligadas ou não a saúde, Briani (2001) questiona até que ponto, de fato, as escolas de medicina (talvez fosse melhor dizer “os professores”), estão dispostas à mudança. Publicado a 13 anos, o estudo da autora se interpõe a uma realidade, infelizmente, ainda presente. De forma lúcida e atual, a autora coloca:

[...] os relatos que temos de experiências vividas nos processos de reformas curriculares onde se buscou a integração de conhecimentos apontam para resultados muito aquém da ruptura necessária. De maneira pouco variada, estas novas disciplinas, normalmente rebatizadas de “módulos” ou “blocos”, constituem uma justaposição dos enfoques de cada professor para o mesmo objeto, o mesmo se dando na avaliação, onde cada área elabora a “sua questão” (BRIANI, 2001, p. 77).

Outro ponto foi a forma como o sistema de saúde se desenvolveu, estruturado em alta tecnologia para exames e procedimentos. Esta característica leva a atenção das escolas, pela lógica de mercado, a procurar por professores que mais se adequem a este mercado, com “conhecimento tecnológico” e não necessariamente “vocaço docente”. Os alunos passam a ser formados por tcnicos do mercado e no por docentes educadores. Nesta logica, os melhores professores sero os mais especializados e este ser o ensino que iro implementar sobre os estudantes que iro formar (DA ROS, 2004).

Da mesma maneira, historicamente, o SUS tem dificuldades de financiamento (MAUSSUDA, 2020) e a possibilidade de absorver este tipo de especialista  mnima, e em muitos momentos, desnecessria (CUTOLO, 2007). O instrumento fundamental para a aplicao dos princpios defendidos nos movimentos e estabelecidos na LOS para o SUS  a formao de mdicos capacitados para atuar neste sistema (DEMARZO, 2011).

No entanto, de maneira geral, em nosso pas, as Universidades ainda no formam profissionais com perfil para as necessidades da populao brasileira. A programao para esta proviso inclui uma reviso nas polticas de ps-graduao, uma reorganizao dos programas de residncia mdica compatveis com as necessidades da populao e a contratao de novos professores alinhados com estas polticas de mudana. As Universidades como centros formadores de profissionais de sade, tm, ao longo do tempo, voltado sua ateno para cada vez mais aproximar os alunos da linha de assistncia no SUS, o que ocorre em paralelo com os investimentos governamentais na APS (STELLA, PUCCINI, 2008; DEMARZO, 2011; GADELHA, 2014).

A proposta  de insero precoce dos alunos na rede bsica de atendimento do SUS em atividades prticas de atendimento e responsabilidade da APS, por meio de uma disciplina curricular, com aoes integradas  equipe inter e multidisciplinar. O objetivo  interferir no processo de formao profissional precocemente, permitindo que os alunos tenham uma ideia muito clara a respeito das diferentes formas que se constituem a sade e o adoecer da populao, o que pode ser alcanado mais facilmente por meio do aprendizado no prprio local da assistncia, onde o futuro profissional j se encontraria mais prximo da populao e suas dificuldades com sade. (ALMEIDA, 1999; AMORETTI, 2005; STELLA e PUCCINI, 2008; DEMARZO 2011)

Neste sentido, Souza (2010) analisa com muita propriedade:

[...] atualmente, algumas Universidades vivenciam o momento de mudanas curriculares nos Cursos da Sade, mudanas essas na maioria dos casos

estritamente relacionadas com o SUS. Aliado a isso, o Ministério da Saúde está investindo em caráter nacional na educação permanente, até mesmo através da estratégia da Educação à Distância, na perspectiva de minimizar o fosso existente entre a academia e os serviços, vencer limitações na busca de conhecimentos complementares que auxiliem o desempenho de funções, especialmente quando se trata de gestão (SOUZA, 2010, p. 514).

Foi com este pensamento, com foco na formação de recursos humanos que se identificassem ao SUS, o MS cria uma política de educação continuada com iniciativas de mudança de ampla abrangência, incluindo não apenas gestores e trabalhadores da saúde, mas também professores e estudantes, bem como usuários (Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - PNEPS ou PEP, 2004). Interessante notar a metodologia aplicada pelo programa, voltada para situações das localidades e problemas regionais, com o fim de tornar uma base de conhecimento que não apenas facilitasse o processo de ensino em serviço, mas de uma forma prática, envolvesse o estímulo provocativo de mudança de práticas no cuidado em saúde.

A ideia se baseia em premissas epidemiológicas, com o fim de construir saber e expertise a partir de experiências no local de trabalho no exercício profissional, e neste contexto, com vimos, os métodos ativos de ensino e aprendizagem são os mais adequados. No entanto, a necessidade de intimidade com a metodologia pedagógica se torna uma nova necessidade.

Pensando nas necessidades identificadas para o profissional médico, as competências almeçadas amplificam o foco de ação muito além de um “aplicador de propedêuticas e prescritor de terapêuticas”, mas um profissional-cidadão, profundamente comprometido com a população que tem sob cuidados. Desta forma, a concepção de educação profissional precisou passar por uma profunda transformação, pela qual continua passando, a fim de se alcançar a transformação do profissional bem como do serviço.

O estudo de ensino para adultos – andragogia – é categórico: para melhor adesão, adultos precisam identificar a necessidade de aprendizado, e esta realidade pode ser potencializada quando o ensino se baseia em situações reais, com estratégias de simulação clínica. Esta proposta precisa se fundamentar em uma realidade que agregue valor e não propriamente de desvalorização de práticas pedagógicas já consagradas ou tradicionais. Ao contrário, a multiplicidade de exposições metodológicas de ensino tem se mostrado como melhor forma de preparo dos alunos e consequente segurança do paciente (KAUFMAN, 2003; ABREU NETO, 2006; NORCINI, 2007; ALMEIDA, MAGALHÃES, 2011; ALMEIDA, BATISTA, 2011).

A repetição de tarefas em ambiente controlado e seguro (sob supervisão direcionada e observada), prática comum em programas de residência em MFC para uma aprendizagem orientada por competências, contribuem para a formação dos estudantes e profissionais da saúde, sem possibilidade de danos aos pacientes reais (BESEN, 2007; BOTTI, REGO, 2008; RIBEIRO, 2020). Por isso, a exposição de alunos tendo a ESF como cenário de prática desde o início do curso tem se mostrado eficiente para a aprendizagem, onde o aluno é observado individualmente, exposto a situações reais em ambiente protegido, adquirindo progressivamente responsabilidades no atendimento à população, sob uma realidade de sua futura profissão (XU, 1999; JEFFE, 2010).

Anderson (2007) e Demarzo (2011) estimulam como prática comum o uso de estratégias ativas de ensino em ambientes de simulação como estratégia educacional para o aprendizado e retenção de conhecimento, bem como outras metodologias ativas de ensino. Com o mesmo intuito, as IES passam a investir no aprimoramento de seu corpo docente, através de um processo de educação continuada. No SUS não é diferente, que, através da Secretaria de Gestão e Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), o Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), busca capacitar sob educação permanente os profissionais que atuam no sistema de saúde.

Atualmente são 35 IES oferecendo cursos à distância com mais de 8 milhões de matrículas em mais de 480 cursos para todo território nacional. Hoje, as ofertas educacionais cobrem todos os municípios brasileiros, sendo que aproximadamente 50% dos profissionais capacitados são oriundos da Atenção Básica (UNA-SUS, site institucional).²⁵

Como realizar este movimento de mudança quando a maioria dos professores tem cada vez mais vocação para as especialidades, não acreditando e por vezes, mesmo, desconhecendo o sistema em que seus alunos serão de alguma forma inseridos?

Em um país continental, onde não apenas as distâncias geográficas são grandiosas, mas as distâncias nas diferentes realidades socioeconômicas igualmente se avolumam, muitas vezes o modelo básico de aplicação dos princípios do SUS ainda não se encontra verdadeiramente implantado.

Segundo Eugênio Villaça, em muitas regiões o que se vê são “modalidades alternativas de atenção” que pouco se relacionam com o que as diretrizes delineiam e a lei estabelece para o sistema, geralmente em locais onde são mais necessários. As dimensões estaduais e

²⁵ UNASUS. Conheça a UNA-SUS. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/institucional/unasus> Acesso em: 29 maio 2024.

municipais do SUS muitas vezes ainda são dirigidas por profissionais de saúde ou gestores locais que caminham sob paradigmas ultrapassados, baseados em conceitos de saúde pública desconectados dos atuais avanços e possibilidades, ou ainda, sob a lógica de mercado, e pior ainda, limitados por políticas locais de clientelismo e controle social oligárquico (MENDES, 2011; GIOVANELLA, 2018).

Em um processo como este, o preparo de professores é uma medida de longo prazo que precisa ser implementada com a finalidade de sustentar e induzir mudanças. A separação e preparo de professores identificados e comprometidos com o processo de mudanças de práticas acadêmicas e as novas diretrizes do sistema de saúde é fundamental para sustentar resultados. Segundo Abreu Neto et al. (2009 apud OLIVEIRA, 2008, p. 343), “em qualquer iniciativa de reformulação curricular, a capacitação docente é considerada fundamental para o sucesso do processo de implementação e sustentação das mudanças. Professores resistentes e indiferentes às mudanças dificultam o trabalho de reformulação curricular”.

Nas palavras de Briani (2001), “O ensino integrado das disciplinas requer um profissional que seja ele próprio um professor-integrador, e este profissional ainda não se encontra nas faculdades de medicina ou mesmo de outras áreas.”

Como então, formar um novo profissional médico, com tantas capacidades que sejam capazes de atuar sobre tantas necessidades, e ao mesmo tempo com atrativos para exercer suas competências no SUS?

3.16 A Medicina de Família e Comunidade

Qual a prioridade da discussão sobre uma política pública de ensino médico no Brasil?

Em 2012, o Seminário Nacional sobre Escassez, Provimento e Fixação de Profissionais de Saúde em Áreas Remotas e de Maior Vulnerabilidade propõe:

Formar bons médicos do ponto de vista técnico, ético e político? (este debate que vem se perdendo na escola médica);
 Formar os médicos que são necessários ao SUS (a ênfase na formação de médicos generalistas não se coloca como prioritária);
 Fazer os médicos chegarem no SUS e distribuí-los no território nacional e “não perder” os médicos recém-formados para o mercado (BRASÍLIA, 2012).

Como visto até aqui, a construção de um pensamento sobre mudanças no ensino médico não é nova. Desde a segunda metade do século XX têm ocorrido amplos diálogos na sociedade acadêmica e nos grupos relacionados a políticas públicas, questionando o processo de formação

profissional baseado em um perfil não adequado às necessidades sociais (SANTOS JUNIOR, 2019).

De maneira geral, dois grandes aspectos geralmente dirigem os pensamentos do indivíduo na escolha de uma profissão: as possibilidades que uma determinada profissão oferece (empregabilidade, sustento, identidade, reconhecimento, ocupação, consequências da escolha), e, a remuneração que a prestação do serviço poderá resultar (o que se pode obter através do exercício profissional).

No que diz respeito à profissão médica no Brasil, a realidade de um mercado de trabalho precário e defasado, tanto no que se refere às condições ideais mínimas de trabalho, quanto à remuneração e retorno financeiro, o cenário não é convidativo. A inexistência de PPS de Estado bem definidas e adequadas às diversas desigualdades regionais:

- a falta de definição de um plano de carreira no setor público que assegure a estabilidade profissional empregatícia;
- a alta concentração de faculdades e escolas de medicina, de emprego e condições de trabalho em áreas com excesso de profissionais;
- o aumento do número de vagas em faculdades nestas mesmas condições;
- a falta de atrativos profissionais fora dos grandes centros regionais;
- as incertezas quanto a continuidade na atualização de conhecimentos;
- excesso de oferta (mão-de-obra) no setor privado, com exploração salarial de grandes empresas (ALMEIDA, 1999; ALMEIDA, MAGALHÃES, 2011; BRASIL, 2012, p. 13-24, 51-56).

Por isso, as discussões sobre o ensino médico se avolumam além da revisão curricular, atingindo desde a regulamentação da abertura de escolas médicas e o número de vagas ofertadas nas IES, a revisão de vagas e oportunização para a especialização a nível de pós-graduação (RM), a definição de PPS de Estado para a saúde - que incluam melhores condições de trabalho, plano de cargos e salários e remunerações mais dignas - programas de Governo de incentivo a distribuição profissional nas diversas regiões do país (Programa Mais Médicos - PMM; Programa Mais Médicos para o Brasil – PMpB).

O objetivo de tantos esforços está ligado à necessidade veemente de formação de quadro para o SUS, bem como da renovação dos já existentes nestes já 34 anos de existência.

Nesta caminhada, a história da MFC no Brasil ocorre paralelamente à construção do SUS. Em 1981 a especialidade de Medicina Geral Comunitária (MGC) é oficialmente reconhecida em um programa de RM, alcançando em 1986 o reconhecimento pelo Conselho

Federal de Medicina (CFM), assim como a Sociedade Brasileira de Medicina Geral Comunitária (SBMGC) como sua representante. Em 2001 a MGC passa a ser reconhecida como Medicina de Família e Comunidade (MFC) (CAMPOS, 2005; ANDERSON, 2007; FERREIRA, 2014).

A incorporação de um modelo de atenção pautado na ESF pela APS estabeleceu as bases para uma Política Nacional de Saúde (PNS reconhecida oficialmente em março de 2006). O processo se inicia com o PACS 1991 (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), complementado pelo Programa de Saúde da Família (PSF 1994). (idem)

Esta decisão representou um grande avanço na construção de um modelo de atenção que contemplasse os princípios e diretrizes do SUS, e não apenas a garantia de uma “cesta básica de serviços” (FERREIRA, 2014).

A PNS estabeleceu a Unidade de Saúde da Família (USF) como a unidade pública de saúde, onde a atenção contínua à saúde deveria ser oferecida à população brasileira. E para realizar esta tarefa, o cuidado funcionaria com a formação de uma equipe multiprofissional habilitada a desenvolver as atividades de promoção, proteção e recuperação à saúde. Esta evolução culmina com o que ficou conhecido como ESF (BRASIL, 1997).

Inicialmente a implantação das equipes nas USF, estava condicionada à adaptação de um profissional médico generalista, ou, convencionalmente, de especialidades focais de alguma forma “afins” às práticas da APS: pediatria e ginecologia. Mais à frente, a MFC é reconhecida como uma especialidade médica, e, com práticas de cuidado completamente adequadas às necessidades da ESF (CAMPOS, 2005).

Em 2006, a PNAB orienta os atributos da Atenção Básica à Saúde (ABS), hoje APS: “da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.”

Na MFC, dois documentos delineiam a estabilização como uma especialidade: o “Relatório Willard” da American Medical Association (1964) e a “Declaração de 1977” do “Grupo de Leeuwenhorst” (1977).

A MFC é definida como a especialidade médica que presta assistência à saúde de forma continuada, integral e abrangente para as pessoas, suas famílias e a comunidade. [...] O médico de família e comunidade tem, como seu campo principal no sistema de saúde, o nível denominado atenção primária à saúde (APS) (CERATTI, 2012).

Desde a inclusão da ESF abre-se a janela de oportunidades não só para o desenvolvimento de uma APS robusta e qualificada com objetivos claros para a concretização

de uma transformação do SUS, como também para a formação médica de qualidade que vá de encontro às necessidades da população brasileira.

Correlacionando todos os fatos, os atributos da APS são contemplados pelos princípios estabelecidos para a ESF. Neste contexto, os pontos de atuação reconhecidos como da MFC levam a se considerar a APS como o campo disciplinar de atuação da especialidade (CAMPOS, 2005).

Desde a década de 70 a OMS e a WONCA entendem os fundamentos conceituais e éticos, as técnicas e práticas da MFC como reconhecidamente importantes na formação médica geral, independentemente da especialidade que o futuro médico irá exercer, envolvendo os estudantes em uma perspectiva ampliada do cuidado em saúde (ANDERSON, 2007).

Vê-se que até muito recentemente, a MFC era definida segundo as características do trabalho que desenvolvia, no entanto, desde 2002 a WONCA (World Organization of Family Doctors) passa a definir os princípios da Medicina Familiar como uma disciplina, estabilizando o papel do MFC no campo acadêmico, estabelecendo precedente para a recomendação da especialidade como modelo para a formação médica em geral (CAMPOS, 2005).

No contexto da busca pelo campo de formação ideal do profissional-cidadão, que se adequasse às novas DCN, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) afirma que:

A MFC é uma especialidade eminentemente clínica que também desenvolve, de forma integrada e integradora, práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde, dirigidas a pessoas, famílias comunidades. Esses atributos a tornam uma disciplina estratégica para a ressignificação das bases estruturais da própria profissão médica, adquirindo papel fundamental na constituição dos novos paradigmas em saúde.

A MFC tem potencial transformador tanto no âmbito da prática médica quanto na formação de recursos humanos e no desenvolvimento de pesquisas, contribuindo para uma maior efetividade dessas áreas, inspiradas em bases mais humanas e comunitárias. Ela tem, também, assumido papel relevante principalmente na promoção de Atenção Integral à Saúde.

Seus preceitos, conceitos e direcionamentos relacionam-se aos da APS, de tal modo que é reconhecida internacionalmente como a especialidade médica de excelência da APS, sendo estratégica para o pleno desenvolvimento da mesma (ANDERSON, 2007).

Segundo Byrne et al. (1997 apud ANDERSON, 2007), há razões suficientes para se incluir a MFC nas universidades, particularmente no ensino de graduação em medicina, e todas estão ligadas à oportunidade de vivências na prática profissional que se adequam às

necessidades de saúde das populações, seja para uma prática em cuidados primários, seja para a prática profissional médica como um todo.

A MFC está inserida no ensino de graduação e pós-graduação de todos os países europeus, constituindo em sua grande maioria, Departamentos, Áreas ou Disciplinas próprias. Essa realidade se repete também nos EUA, Austrália e no Canadá. Nos EUA, por exemplo, não é possível haver a abertura de uma Faculdade de Medicina sem um Departamento de MFC.

Assim, a exemplo de outros países, a inserção da MFC nos currículos de graduação já constitui uma realidade em um número expressivo de escolas médicas brasileiras. Este movimento se consolidou já a partir das DCN de 2001 estabelecendo na prática, a realidade de mudanças necessárias no ensino médico, e a relação íntima entre as diretrizes do SUS, os atributos da APS e os princípios da MFC, criando um ambiente coerente e ótimo para a formação profissional definida como ideal pela diretriz.

Educação médica é um processo, muito mais do que um conjunto de informações habilidosamente guardadas. O objetivo é formar um profissional com mente reflexiva, apto a compreender os processos de vida em seu contexto de existência e não apenas “adoecimento”, onde o acúmulo de conhecimento se apoie em práticas atitudinais de competência (conhecimentos, habilidades) para aplicação no exercício profissional.

Além de ensinamentos teóricos, estudantes são formados com exemplos e práticas, e este pode ser um paradigma ainda não consolidado nas escolas. Sem formação docente, um professor especialista pratica o que sabe, fala do que vive, no entanto, se foi ensinado sobre uma plataforma de informações e exemplos que destoam do profissional que o sistema necessita para cuidar das populações, não haverá como alcançar os novos objetivos, e ainda, como compreender o funcionamento do sistema e o papel que poderá exercer nele. Estes fatos podem comprometer toda a formação do novo profissional (BURKE, 1994 apud BOTTI, REGO, 2008; COSTA, 2024).

A MFC tem se apresentado como uma forte possibilidade de formação em todas as fases do ensino médico, talvez, com maior eficácia e sensibilidade no internato, onde o graduando poderá vivenciar em cenário prático, todas as nuances da MFC no cuidado de pessoas, intervenções de prevenção e situações comunitárias (BYRNE et al., 1997 apud ANDERSON 2007).

Passados tantos anos, a incorporação da MFC e seus princípios como fundamento da nova formação médica no país ainda hoje é controversa e motivo de discussões “intramuros” na academia. A falta de preparo docente é um dos principais motivos, mas não o único. Uma parte do corpo docente ainda sente a proposta de integração do ensino e atuação da MFC no modelo

interprofissional como uma ameaça à importância da sua disciplina, e, conseqüentemente à sua prática médica. A maioria ainda considera o hospital universitário e os ambulatórios de especialidades como único ou principal cenário de ensino.

Em 2015, com a finalidade de enfrentar o déficit de vagas em RM residência médica no Brasil, o MS, cujo alvo também era de “aumentar a quantidade de especialistas em áreas prioritárias” (PAIM, 2011), promulga uma lei para criar até 2017, doze mil vagas, das quais quatro mil nos dois próximos anos. A portaria não prioriza apenas vagas nas especialidades, mas são eleitas como “áreas prioritárias”: a MFC, pediatria, psiquiatria, neurologia, Radiologia e Neurocirurgia.

Como forma de fortalecer o ensino baseado nas DCN, o MS publica a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2017), estabelecendo que as equipes da ESF devem ser formadas, preferencialmente, por médicos da especialidade MFC.

A medida visou impulsionar a especialidade gerando campo de trabalho para os médicos que desejassem investir na especialidade. Da mesma forma, a criação do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e o PMM, chamando a atenção da comunidade médica para a especialidade ao mesmo tempo em que valorizava o seu papel dentro do SUS (BESEN, 2007).

No entanto, o censo demográfico dos médicos do Brasil (SCHEFFER et al., 2020) identificou a MFC em 1,7% dos registros de especialidades em conselhos do país (7.149 profissionais) colocando a especialidade em 14º lugar entre as especialidades registradas. Além disso, é a especialidade com a menor média de idade (41,7anos).

Os autores avaliaram que a MFC foi a especialidade que mais cresceu o número de residentes nos últimos dez anos avaliados (2010 a 2019), ocupando a 7ª posição naquele ano, passando de “181 vagas de R1, em 2010, para 1.031 vagas de R1, em 2019, um aumento de 469,6% [...] quase cinco vezes mais que a taxa de crescimento global de 81,4% nas vagas de R1 no período analisado.”

Importante notar que parte das vagas criadas pelo MS para MFC ficou ociosa devido à baixa procura.

3.16.1 O Médico de Família e a Comunidade como docente

“[Educador] é aquele que tem a tarefa profissional de ensinar com amorosidade, criatividade, competência

científica e capacidade de brigar pela liberdade, sem a qual a própria tarefa fenece”

(Paulo Freire, 2003)

“[Preceptor é] ...o professor que ensina a um pequeno grupo de alunos ou residentes, com ênfase na prática clínica e no desenvolvimento de habilidades para tal prática”

(Ryan-Nicholls, 2004 apud Botti, Rego, 2008)

Talvez o grande paradigma que desafie uma realidade de mudança da atual situação na saúde global seja a própria mentalidade das populações. Nos diversos países ou comunidades, a valorização da medicina especializada é destacada e claramente reconhecida.

Segundo Feuerwerker (2000 apud MOREIRA, 2015), um dilema político conceitual contribuiu, especialmente, para o atraso nas mudanças do ensino médico para uma formação profissional mais adequada: acreditava-se que “as mudanças na organização do sistema de saúde antecederiam e determinariam as mudanças na formação profissional” de uma forma natural, o que, de fato, não ocorreu.

A base construtiva das DCN (BRASIL, 2014) estabeleceu um caminho de mudanças de um ensino promovido no ambiente hospitalar, fragmentado, que priorizava o modelo de educação bancária (FREIRE, 1996) baseado em disciplinas cada vez mais especializadas, com predomínio de conhecimento adquirido em atividades teóricas; passando para uma visão estruturada modular, visando o desenvolvimento de competências profissionais para a capacitação do perfil profissional idealizado.

É disso que se trata a proposta de Anastasiou em 1994 com o conceito que chamou de “*ensinagem*”, uma referência diretamente ligada a relação entre o aluno e o professor, “englobando tanto a ação de ensinar quanto a de apreender” (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 15), que pode se desenvolver tanto na sala de aula quanto fora dela. A proposta integra um processo social, interativo e mutuamente participativo, próprio para metodologias ativas de aprendizagem e mais adequadas para a andragogia.

Neste campo, o desenvolvimento de aprendizado se baseia em experiências anteriores acumuladas e na maturidade do aluno. Na *ensinagem*, o trabalho de ensino ocorre através de uma instrumentalização “leve”, de conteúdos contextualizados, baseados na problematização de situações reais do cotidiano, que exigem aplicação do conhecimento sob a forte influência da produção de uma ação reflexiva por parte do aluno. As possibilidades são de uma forte

produção de conteúdo de conhecimento acadêmico agregando as experiências dos cenários cotidianos.

Este modelo também leva em consideração as mudanças geracionais, uma vez que a realidade de acesso às informações tem mudado drasticamente a cada ciclo geracional, levando o foco das necessidades de aprendizagem muito mais para o terreno prático que o teórico (no sentido de “conhecimento duro”, criado a partir da simples leitura e memorização), baseado muito mais na forma de como usar o conhecimento do que propriamente na aquisição da informação. “Conhecimento é informação retida pelo processo de sua aplicação prática” (MILLER, 1990).

A velocidade e o volume nas descobertas e conseqüentemente a renovação tecnológica, coloca em evidência a necessidade do desenvolvimento de conhecimento altamente especializado na formação profissional, que passa a buscar com a mesma celeridade a atualização nestes novos conhecimentos (LIMA, 2017).

Pouco espaço resta às escolas médicas para acompanhar o processo de formação de seus alunos, que vão incorporando, ao longo dos anos, a figura do professor de medicina sob a mesma lógica do mercado: o melhor “bom professor” é aquele que domina a tecnologia mais nova propondo medidas terapêuticas de ponta e realizando (de preferência) os procedimentos mais atuais e complexos. Neste pensamento, os melhores professores são exatamente os “melhores especialistas”, o que reforça na formação acadêmica, o lugar do profissional como “de mais valor” na relação com o paciente. A melhor “boa faculdade” é aquela que prepara, não o melhor profissional, mas que obtém maiores índices de aprovação nos cursos de pós-graduação para a futura e praticamente obrigatória especialização, e ainda, aquela que tem os “mais conhecidos e bem-sucedidos especialistas” no rol de seus ex-alunos.

No entanto, duas grandes verdades, sugerem muito claramente que a especialização não pode significar a negação da visão clínica generalizada e esse é justamente, o maior desafio do ensino médico brasileiro: incorporar novas tecnologias e ao mesmo tempo, valorizar a clínica básica.

Neste cenário, o estudante precisa ser desafiado nas suas capacidades e potencialidades em desenvolver um bom senso crítico, capaz de encontrar a linha de cuidado mais apropriada. Este desafio requer conhecimentos que vão além das linhas da fisiologia e elaboração de uma receita. Requer recursos para aprender a reconhecer e saber lidar com questões sociais e comportamentais, como a relação do paciente com sua doença, as causas da não adesão ao tratamento e os fatores agravantes e disparadores do processo de adoecimento. E não há como ensinar um estudante sobre estes fundamentos senão em uma condição real de prática clínica.

O papel do docente na construção profissional de novos sujeitos se dá pela forma inovadora de assistir o processo de ensino-aprendizagem, facilitando a construção emancipadora do saber e das práticas voltadas para um estudante participativo, questionador de seu próprio saber e que tenha seu processo de aprendizagem voltado para as necessidades da comunidade (DA ROS, 2008).

Conforme análise de Merhy e Aciole (2003) e Oliveira (2008), quanto mais nos aproximarmos em formar profissionais que compreendam, formulem e ajam em saúde conforme os princípios do SUS, mais próximos estaremos de melhorar a qualidade em saúde das comunidades. Fiúza (2012) acrescenta que as políticas de saúde são guiadas pela epidemiologia, sem que, no entanto, haja no campo do ensino, uma realidade de mudança que vise formar profissionais alinhados com este tipo de visão.

Aqui, a MFC se propõe a interceder direta e assertivamente, tendo como cenário ideal, as práticas da ESF em um cenário de APS, uma realidade que aponta para a MFC como um padrão ouro em produzir expertise qualificada na formação médica (BESEN, 2007).

Diversos autores certificam a MFC alinhada com o fundamento epidemiológico, que se reconhece como “medicina baseada em evidências” (MBE). Identificando como “evidência” aquilo que comprovadamente influencia e muda a vida da comunidade e do usuário (BESEN, 2007; SBMFC, 2007; NETO, 2009; MASSOTE, 2011). Assim, o profissional que é formado afastado dos critérios epidemiológicos da população com a qual irá atuar já se forma em grande distância das comunidades onde seu trabalho será mais necessário. Adequar este sistema nos leva novamente a um estreitamento de relações entre os gestores da saúde e os produtores do saber.

Na lógica de formação do curso de medicina, o internato é colocado como a fase “profissionalizante”, onde o estudante passa para um status diferenciado de graduando, exposto a cenários de vivência prática a fim de “aprender como ser médico”, aplicando os conhecimentos adquiridos para desenvolver competências profissionais. Este ciclo deve se dar em áreas consideradas básicas, entre elas, a APS.

Que ocasião poderia ser melhor para o graduando passar maior parte do seu tempo de aprendizado exposto a boas práticas de cuidado em saúde?

Ferreira (2010) afirma que o modelo de formação médica da observação da vida pelo olhar anátomo-clínico se guia pela “morte” – ou seja, um modelo de experiência clínica centralizado na doença que, ao longo do tempo se mostra não apenas limitado, mas, inadequado para “responder às complexas demandas de saúde do ser humano”. Além disso, essa base de ensino se opõe diametralmente às propostas anteriores dos grandes movimentos

reestruturadores da saúde global, onde o incentivo é para o desenvolvimento de políticas públicas que se inclinam para o cuidado integral das pessoas e das comunidades com ações coordenadas equânimes voltadas para a pessoa e para a vida: “[...] queremos com nossos alunos: formar médicos de pessoas, e não de doença!” (FERREIRA, 2010).

Segundo BESEN 2007 o perfil deste “novo” médico está em alinhamento com os alvos de competência reconhecidos para a boa formação do MFC. Por este motivo, a especialidade é considerada a identidade profissional adequada para a base de formação das outras especialidades médicas (ALMEIDA, 1999; BRASIL, DCN-2014; WONCA, 2010).

A realidade dos últimos 30 anos tem mostrado que o SUS é um sistema “à frente de seu tempo”, o que explicaria, ao menos em parte, a grande demora e dificuldades enfrentadas em conseguirmos suprir com eficiência as necessidades profissionais de seus quadros; e não apenas isso, mas também, a dificuldade de articulação nas decisões para sua plena implantação, uma vez que um dos maiores avanços introduzidos pela LOS não tem sido exercido a contento: o poder da participação social (AMORETTI, 2005; MALVEZZI, 2021).

Alinhado com a esfera de vanguarda do SUS, a inclusão da parceria do sistema de saúde e as IES, em sua proposta de “ensino em serviço”, o currículo médico deixa de ser visto como “um fim em si mesmo” para ser um meio de atingir o perfil profissional de excelência. A inserção de alunos na APS contribui para o fortalecimento da ESF como cenário de diálogo entre a prestação de serviço e a academia, potencializando com isso o fomento acadêmico também idealizado como fundamental para a formação do profissional médico (ensino, pesquisa e extensão) (FERREIRA, 2019).

Em todo este contexto, nas últimas décadas a MFC tem se fortalecido como especialidade médica com o objetivo de ampliar a abrangência e a qualidade do cuidado à pessoa, contribuindo não apenas no âmbito da assistência médica, mas também na pesquisa e educação. Pela área de atuação na coordenação do cuidado da pessoa e sua adequação às condições e necessidades do SUS na APS, o MFC desempenha um papel importante como potencial ainda inexplorado para contribuição exatamente no campo da educação médica, com forte tendência para orientar este ensino voltado para a saúde da pessoa e da comunidade, servindo como claro e eficiente contraponto à práticas anteriores (BOLLELA, 2010; BEN, 2017; RIBEIRO, 2020).

A área médica tende a se revestir mais facilmente de um caráter de neutralidade face às determinações sociais, característica essa que pode contribuir para uma prática que tende a se distanciar das necessidades de saúde da população (DONANGELO, 1979 apud MENESES, ROCHA, 2005).

Para o médico atuar na ESF e realizar um trabalho tecnicamente consistente, é necessária uma formação que amplie não apenas seu campo de percepção clínica, mas também, que traga uma atuação profissional mais densa e substancial, que seja eficiente e com alta resolutividade.

Este é exatamente o perfil de formação do MFC.

A contribuição curricular da MFC na graduação médica é multifacetada, o que reflete a amplitude e a abrangência da própria especialidade. Vai desde a exposição precoce dos estudantes ao cuidado dos pacientes, entremeando diversos aspectos do aprendizado da relação médico-paciente e nas condições familiares e das comunidades, até o contato com técnicas de comunicação e habilidades clínicas, o ensino sobre experiências longitudinais e compartilhadas com outros níveis de cuidado primário, secundário e terciário com outras especialidades e profissões.

Dentro deste cenário, parece sustentada a ideia de pesquisar na APS maneiras mais eficazes de incentivar e influenciar os alunos a entenderem o SUS como uma opção clara e eficiente de realização profissional, bem como, de boas práticas médicas. Ou seja, a MFC é uma referência à identidade profissional médica esperada, seja do especialista focal, seja para o médico generalista.

Ao longo do tempo estudos tem comprovado que quanto mais forte uma atenção à saúde baseada em cuidados primários (literalmente, com maior número de médicos na APS que especialistas focais), melhores as condições de saúde das populações, menores os custos com saúde e maior a expectativa de vida (STARFIELD, 2002, p. 533).

Da mesma forma, estudos recentes reproduziram observações semelhantes no Brasil, avaliando as taxas de investimentos na APS e os gastos relativos aos números de internações de condições de saúde que podem ser reduzidas quando sob cuidados primários de qualidade (“internações por condições sensíveis à atenção primária” - ICSAP) em localidades diferentes (PAIM BRASIL, 2016, RIBEIRO DOS SANTOS, 2017).

Segundo KIDD 2016, os conceitos e práticas que norteiam o exercício da MFC não apenas aproximam a prática assistencial médica das necessidades da população, como contribuem diretamente na boa oferta de serviços dos sistemas de saúde, como podem influenciar diretamente sobre as PPS.

Resultados como este corroboram a própria definição de MFC da WONCA:

O médico de família e comunidade é o especialista que atende os problemas relacionados com o processo saúde-enfermidade, de forma integral, contínua e sobre um enfoque de risco, no âmbito individual e familiar. Com uma visão

holística leva em consideração o contexto biológico, psicológico e social, reconhecendo que a enfermidade está fortemente ligada à personalidade e à experiência de vida da pessoa. Entende a enfermidade como parte do processo vital humano, incluindo as dimensões relacionais, ambientais e espirituais e reconhecendo a singularidade de cada pessoa em cada contexto no qual sua vida transcorre. (Definição Iberoamericana, 2010). (Arias-Castillo, Toro, Freifer, Fernández, 2010 apud RIBEIRO, 2020).

O reconhecimento da APS, como um ambiente ideal para ensino/aprendizagem, em um âmbito de atuação em saúde “não hospitalar”, é relativamente recente. Neste campo, o papel do preceptor vai além do reconhecido conceito de orientador do interno em atividades essencialmente práticas, mas também como trabalhador, cujas práticas servem de modelo para a capacitação profissional médica em geral (RIBEIRO, 2020).

Desta forma, torna-se quase natural compreender o MFC atuando em seu campo de especialização, em um ambiente de ESF, como o docente ideal não apenas para um embasamento teórico, mas principalmente, para a aquisição de competências pela implementação de melhoria de boas práticas profissionais, voltadas para o perfil médico delineado pelas DCN 2014.

O preceptor da RMFC é o profissional médico vinculado à Equipe de Saúde da Família no qual o médico residente atua. Suas atribuições são: o principal responsável pela formação direita do residente, guiando o processo de ensino-aprendizagem centrado no residente dentro do trabalho na ESF e sua equipe interprofissional, a partir da prática reflexiva. Deve ser qualificado na área de atuação específica do MFC e também como educador. Participa de processo de avaliação da formação do residente e auxilia em projetos de pesquisa. Pode intervir de forma colaborativa na construção do programa de RMFC. Para além da formação, também atua em atividades de gestão e assistência dentro da equipe e no sistema de saúde (RIBEIRO, 2020).

Barcey (2001) encontrou que a preceptoria de MFC atuando em cuidados primários e exercida com qualidade (profissionais capacitados em docência e especialistas em MFC), pode facilitar o desenvolvimento de qualidades e competências nos alunos, independentemente se escolherão ou não atuar como MFC ou na APS. Este é um resultado importante, que pode contribuir para a correção da má distribuição de profissionais no sistema de saúde, como também é útil para a compreensão dos fatores que afetam na escolha da MFC como especialidade.

A principal função do preceptor é ensinar a clinicar, por meio de instruções formais e com determinados objetivos e metas. Portanto, entre as suas características marcantes devem estar o conhecimento e a habilidade em

desempenhar procedimentos clínicos. Nesse sentido, o preceptor se preocupa principalmente com a competência clínica ou com os aspectos de ensino-aprendizagem do desenvolvimento profissional, favorecendo a aquisição de habilidades e competências pelos recém-graduados, em situações clínicas reais, no próprio ambiente de trabalho. [...] Está claro, então, que o preceptor deve ter a capacidade de integrar os conceitos e valores da escola e do trabalho, ajudando o profissional em formação a desenvolver estratégias factíveis para resolver os problemas cotidianos da atenção à saúde (BOTTI; REGO, 2008).

Compreendendo o papel da preceptoria como atuante em um cenário de ensino em serviço, o preceptor de MFC passa a ser considerado como parte de um construto de identidade profissional. Como trabalhador atuante no ambiente de serviço, o preceptor pode ir aonde o professor universitário não vai. Além disso, essa proximidade ocorre em períodos mais prolongados de tempo, uma vez que o aprendizado está ligado a prática em serviço, e não exposições teóricas. Estas são partes da fortaleza do ambiente de ensino em serviço como cenário de aprendizagem profissionalizante.

Outro importante fator apontado por Feuerwerker (2001 apud OLIVEIRA, 2019) é a possibilidade de a preceptoria do internato ser exercida em uma condição já previamente estabelecida como uma atribuição profissional, como é o caso do exercício do internato em um ambiente de APS de RMFC.

Notadamente, o processo de atuação do preceptor no internato de APS pode ser facilitado pelo exercício da preceptoria na RM, já como parte do rol de atividades do preceptor e da sua realidade de atuação na Unidade de APS, diminuindo a tensão entre as atividades assistencial e docente, que pode ser reconhecidamente maior, quando este ambiente (de RM) não existe previamente, e, os atores (equipe de saúde, usuários do sistema, gestão local da Unidade) não estão familiarizados com o ambiente de ensino/aprendizagem em serviço de uma UE.

Segundo Bondía (2002) o tipo de atuação prática do MFC proporciona uma formação como preceptor “baseada na prática diária, com aprendizagem significativa e modificadora”.

Dentro do âmbito das funções que precisam ser desenvolvidas pelo preceptor, outras atribuições podem ser consideradas, e uma delas é o “professional role model”.

A expressão se refere a alguém que possui características profissionais identificadas como admiráveis e, por isso, inspiradoras de modificações comportamentais de outros. Do ponto de vista profissional, estas características podem se referir a habilidades humanísticas, técnicas ou relacionais (WRIGHT, 1998).

Burke (1994 apud BOTTI, REGO, 2008) acredita que preceptores podem servir como modelo de inspiração para a aquisição de competências e o desenvolvimento de habilidades

para seus alunos e residentes. Esta influência também pode ocorrer na formação de identidade profissional do interno, ou mesmo do residente. No ambiente de ensino em serviço, próprio ao internato, com características e objetivos peculiares, este processo pode, não apenas ser estimulado, mas esperado.

Wright (1998) sugeriu importantes características observadas por seus alunos em professores médicos, que foram consideradas inspiradoras o suficiente para modificações de comportamentos, como um “professional role model” (exemplo profissional a ser seguido):

- passam quantidades substanciais de tempo com os alunos;
- tem formação docente;
- investem em relacionamentos positivos com os pacientes;
- demonstram a importância de uma abordagem abrangente no atendimento ao paciente.

O internato, que se configura em um espaço fundamental para a formação médica, é o cenário onde o graduando encontra a resposta à sua grande necessidade que é a significação entre todo conhecimento acumulado até então, e o aprendizado de uma vivência profissional, que FERREIRA 2008 chama de elemento facilitador do “trânsito entre prática e teoria”. Este é o exato propósito da exposição do aluno ao cenário de prática na APS próprio para o internato. No entanto, pontua o autor, “como mediadores fundamentais dessa relação, os docentes devem ser capacitados para esse novo processo de aprendizagem” (ensino em serviço) (BESSEN, 2007; FERREIRA, 2008; SANTOS, 2009; CANDIDO, BATISTA, 2019).

Isso é concordante com a teoria social cognitiva do pesquisador de educação canadense Albert Bandura (1986), sobre a influência das interações entre pessoas e com o meio ambiente ser um meio facilitador da aprendizagem, um processo comprovadamente aberto a influências externas, principalmente nas interações com os valores previamente construídos pela vida do indivíduo com os adquiridos ao longo da vida acadêmica (PFARRWALLER et al., 2017). Esta teoria não deixa de se conectar com o conceito de “role model”.

Neste cenário, baseado no tempo de exposição do aluno, tanto ao ambiente de boas práticas com profissionais especializados e com perfil para cuidados primários, quanto nas possibilidades de aplicação dos conhecimentos, o papel de facilitador do docente é potencializado por um contato pessoal prolongado e horizontal, que estimula a formação de melhores vínculos exatamente no momento em se inicia a formação profissional do aluno (FEUERWERKER, 2000 apud MOREIRA, 2015).

No ambiente da APS, o serviço é prestado sob os princípios e atributos da ESF, considerados ideais e ótimos para a formação do profissional-cidadão, onde as boas práticas

proporcionadas pelo MCCP, de decisões compartilhadas, facilitam o processo de construção de um profissional reflexivo, participativo, questionador dos próprios conhecimentos, ao se deparar com a possibilidade de dirigir as ações práticas de competência para as necessidades da comunidade. O papel facilitador da supervisão docente aqui é inovador e fundamental (FEUERWERKER, 2001 apud OLIVEIRA, 2019).

Estas possibilidades do internato praticado na APS se configuram, ao longo do curso de formação, em um grande diferencial do aprendizado, que se diferencia pelos vínculos estabelecidos “por uma formação crítico-reflexiva que desenvolvem ao “aprender a aprender” com a realidade em que se inserem” (FERREIRA, 2010).

Um fator enriquecedor dos resultados do internato que ocorre em concomitância com a presença da RMFC, é o acréscimo por parte do relacionamento entre aluno e residente, um médico recém-formado, muitas vezes poucos meses antes do interno chegar ao ambiente da ESF. Este tipo de experiência tende a facilitar o processo de identidade do aluno com a APS e mesmo com as práticas profissionais. Além disso, “participar da formação em RMFC permite que o aluno aprenda a ter “experiência clínica que o profissional se apropria dos doentes (e não apenas das doenças).” (FEUERWERKER, 1997 apud RIBEIRO, 2020).

3.17 O Internato

“O preceptor é considerado um profissional que atua no campo de ensino dentro do ambiente de trabalho.”

(Luiz G. Ribeiro, 2020)

O “internato” ou “estágio curricular” é considerado o momento em que o aluno de medicina deve aplicar na prática, todo o conhecimento teórico que recebeu nos anos anteriores destinados à sua formação médica. É, portanto, um cenário de ensino em serviço, uma vez que será necessário que o aluno atue de forma prática como “profissional”, estando ainda em formação. Por isso, uma supervisão de qualidade se torna essencial neste momento.

O reconhecimento deste momento, como “espaço” oficialmente identificado dentro do currículo universitário começa com uma resolução do, então, Conselho Nacional de Educação em 1969. Em 1976 a Comissão de Ensino Médico do Ministério da Educação e Cultura, define conceitualmente o “momento de internato”:

Parte integrante do currículo de graduação, é o Internato, o último período do Curso Médico, em que o estudante deve receber treinamento prático intensivo, livre de cargas disciplinares acadêmicas, em hospitais de ensino ou instituições de prestação de serviço médico, de modo a assumir, progressivamente, a responsabilidade de tratamento de pacientes, sob supervisão docente contínua (Doc. nº 3/1976 Comissão de Ensino médico do MEC apud COUTINHO, 1983, p. 69).

Até 1983, o internato ocorria de forma desornada em todo o país, com diversas dificuldades e queixas por parte de alunos e professores (REIS ROSA, 1985). Na UFRJ, por exemplo, ocorria de forma “linear”, optativa, ou seja, o estudante escolhia a área de concentração em que faria o seu estágio curricular de final de curso, funcionando quase como uma “especialização” durante o período de graduação. Segundo a declaração de alunos e professores, uma realidade. (idem)

Pela incoerência deste formato com a finalidade esperada a ser desempenhada no estágio curricular, e ainda, com os objetivos da formação de um profissional generalista, o próximo documento do MEC, a partir de um estudo e posicionamento da ABEM (1983), direciona com maior clareza e ordem, como deveria ocorrer nas faculdades do país.

A nova proposta de mudança da entidade (1983) suprime a palavra “rodízio” (tirando, assim, a possibilidade de estágios curriculares “eletivos”) do documento oficial, que passaria a ter outra redação:

O Internato deverá ser feito sempre nas quatro grandes áreas da Medicina: Clínica Médica, Cirurgia, Tocoginecologia e Pediatria. Desvinculado da noção de rodízio, o planejamento do Internato deverá ter por base modelos de prática, de integração ensino-serviço, com características de coordenação e continuidade, comportando esquemas variáveis de treinamento, com vistas à formação geral, de acordo com as disponibilidades de cada escola médica (REIS ROSA, 1985, p. 32).

Complementando:

O Internato rotativo surgiu em oposição ao Internato linear ou eletivo. Em consonância com as diretrizes atuais da educação médica na América Latina, seria oportuno abandonar tais denominações, em prol de Internato, simplesmente (REIS ROSA, 1985, p. 32).

Falando sobre a necessidade de construção de um cenário de ensino em serviço, reconhecido como “integração docente-assistencial”, o MEC (1981) ressalta que:

[...] deve proporcionar a aquisição de conhecimentos habilidades e atitudes adquiridos na vivência do mundo real da prestação de serviços em seus diferentes níveis, aos quais os alunos deverão ser expostos precoce, contínua e sucessivamente (REIS ROSA, 1985, p. 35).

Reconhecido oficialmente o conceito, este passa a dirigir ações do MEC – nos esforços integrados ao MS - na formação de recursos humanos para o serviço de saúde estabelecendo a integração docente-assistencial como um dos campos de maior atenção.

A formação de profissionais adequados à situação médico-assistencial deve ser processada em estabelecimentos de saúde variados, nos quais o aluno e o docente possam participar na atenção dos níveis primário, secundário e terciário, na mesma proporção em que os problemas de saúde geram demandas a cada um destes níveis. Só assim, ficarão assegurados conteúdos curriculares compatíveis com a realidade médico-sanitária do País e da região (REIS ROSA, 1985, p. 35).

Estas foram as bases de reorientação e o reordenamento de pensamentos dos órgãos finais de educação e saúde (MEC e MS) que passaram a dirigir a formação do atual modelo de prestação de serviços de saúde no SUS, com base em ações integradas de prestação de saúde e treinamento das escolas médicas, o que ampliou e diversificou os cenários de treinamento dos alunos, nos diferentes níveis de assistência, e ainda promovendo um maior compromisso social das IES, que permite a exposição precoce e contínua dos alunos nos diversos serviços, com desempenhos estratégicos e definidos, facilitando o aprendizado e o desenvolvimento de autonomia a nível profissional durante a sua formação (PEIXOTO, 2019).

Art. 24. A formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio curricular obrigatório de formação em serviço, em regime de internato, sob supervisão [...]

§ 2º A carga horária mínima do estágio curricular será de 35% (trinta e cinco por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina.

§ 3º O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista para o internato médico da Graduação em Medicina será desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o mínimo de dois anos deste internato. [...]

§ 5º As atividades do regime de internato voltadas para a Atenção Básica devem ser coordenadas e voltadas para a área da Medicina Geral de Família e Comunidade.

[...] Art. 29. A estrutura do Curso de Graduação em Medicina deve:

[...] VIII - propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de saúde, desde o início de sua formação, proporcionando-lhe a oportunidade de lidar com problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida, na graduação, com o internato;

[...] IX - vincular, por meio da integração ensino-serviço, a formação médico-acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS (Conteúdos Curriculares e do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina - DCN 2014) (BRASIL 2014).

3.17 Escolha da Especialidade

“A escolha de uma especialidade médica tem implicações tanto para os estudantes como para o sistema de saúde.”

(Lígia Correia Lima de Souza)

Pode-se dizer que foi à partir dos estudos e as consequentes modificações introduzidas por Abraão Flexner na formação médica americana, que, os passos que se seguiram para sustentar a ciência médica nos últimos 100 anos, foram estabelecendo ao longo do caminho uma maior demanda por especialistas, e a partir destas demandas a estruturação de uma formação médica especializada capaz de atender não apenas às novas necessidades de conhecimento e cuidado em saúde, mas, também, às necessidades de um novo mercado (DA ROSS, 2008).

Esta não é uma tendência que ocorre de forma isolada na sociedade, mas considerada dentro de todo um contexto social, como parte do processo de desenvolvimento da civilização ocidental. Uma nova maneira de ver a vida e compreender a existência humana, dentro da qual, a “saúde” ocupa o seu espaço de uma nova forma e contorno.

Com a nova visão de formação médica, uma forte influência de um pensamento mercantilista passa a fomentar o processo de cuidado em saúde, e, com isso, a formação médica paulatinamente passa a fundamentar o ensino na tecnologia de procedimentos e exames. Por muitos motivos, mas principalmente pela necessidade de grandes financiamentos, as unidades hospitalares, sustentadas por organizações afins, passam consequentemente a exercer um papel de destaque, não apenas no desenvolvimento de caminhos resolutivos, mas, da própria formação e treinamento profissional especializado. A própria estrutura hospitalar, organizada em “serviços”, segue esta mesma lógica de pensamento e práticas. Este cenário influenciou diretamente a nova forma de ensinar e aprender medicina: a “residência médica” (BERGER, 2017; COELHO, 2020).

A partir de 1889 (W. Halstead, Departamento de Cirurgia do Hospital da Universidade Johns Hopkins), a RM assume “o lugar” do aperfeiçoamento e especialização médica - “padrão

ouro” – com seu núcleo principal fundamentado na lógica do ensino em serviço, sob a supervisão de médicos (“professores”) mais experientes, dedicados a este fim.

É sobre o desenvolvimento das RM que as Associações médicas de especialidades vão sendo estruturadas e formadas ao longo da história, e assim, o reconhecimento da especialidade médica como uma lógica de profissionalismo médico, muito mais do que de cuidado em saúde.

No entanto, com este papel de formação em serviço sendo exercido sobre um pensamento, também de mercado, pode ser considerado natural que a residência tenha passado a representar ao longo do tempo, uma “mão-de-obra especializada” incorporada aos serviços e departamentos hospitalares a ponto de, em muitos lugares, se tornar indispensável à continuidade da boa assistência hospitalar (COSTA; ROMANO, 2014).

Não se procura por um generalista nos corredores de um Hospital.

A necessidade de treinamento em serviço transfere a responsabilidade de formação profissional da academia para os núcleos hospitalares. Foi assim, segundo Amoretti (2005), que as bases da especialização passaram não apenas a orientar as disciplinas das escolas médicas, mas também os próprios serviços médicos hospitalares de ensino.

Esta lógica interferiu no processo de organização das especializações, expandindo a formação em serviço do contexto de uma necessidade de formação de força profissional de acordo com as necessidades sociais (formar mais especialistas), para a necessidade de organização dos próprios serviços médicos e suas práticas hospitalares (serviços hospitalares que funcionam com a RM sob uma forma “empregatícia” descaracterizada) (MASSUDA, 2007).

Ao mesmo tempo, um outro fenômeno ocorre: a “residencialização” passa a ser o objetivo da formação acadêmica. Dentro da lógica de mercado e da formação profissional, a medicina não existe fora do “arraial” das especialidades. Quem é médico, tem uma especialidade (MALOUF, 2014).

Na academia, a graduação não é mais um fim, senão um meio, como um “pré-requisito” para alcançar uma especialização e assim, a possibilidade de exercício profissional. O número exíguo de vagas para RM contribui ativamente para o processo. Não que o número de vagas para RM devesse simplesmente “ser maior”, *per se*, como uma resposta ou solução do problema; mas, este fato, aliado à falta de identidade do modelo profissional que se busca formar (idealizado nas DCN), pela inadequação pedagógica dos docentes e de conteúdos curriculares que viabilizem a formação deste o profissional, a RM acaba por adquirir a identidade do “lugar de aprender a ser médico”, uma vez que a medicina é vista sob as lentes da especialização (DA ROSS, 2008; BERGER, 2017; COELHO, 2020).

Na mente do estudante de medicina, seu destino é uma das muitas especialidades, e a Universidade é o lugar onde ele vai “descobrir” qual será. Este tipo de pensamento traz à luz a possibilidade de uma especialização ainda mais precoce, antes mesmo da entrada na escola médica (MILLAN, 1999; CABRAL FIHO, 2004).

Muitas vezes os estudantes escolhem especialidades antes mesmo de entrar na academia, precedendo – pelo menos conscientemente – a própria opção profissional, antes, dirigindo-a - o que, segundo Da Ross (2004), atua como fator dificultador para a aceitação e identificação com uma formação generalista.

De maneira geral, a realidade neste tipo de pensamento, é de que não se invista muito na formação generalista pessoal, uma vez que a cada geração, o processo de aprendizado tem cada vez mais se encurtado no sentido de abrangência, buscando a centralização em um foco cada vez menor e mais direcionado. Ou seja, passa a não fazer sentido adquirir muitos conhecimentos gerais em medicina, quando a lógica da profissão será a especialização em assuntos cada vez mais “estritos” ou restritos.

Existem hoje mais de 60 especialidades e subespecialidades médicas com as quais um graduando pode vir a exercer a profissão médica²², de maneira que, nas escolas, a graduação fornece apenas uma base clínica para o próximo objetivo: a aquisição de habilidades e competência durante a RM.

Desta forma, faz todo o sentido, ao longo da graduação, o envolvimento do aluno com a especialização ser constantemente lembrado.

A criação de uma grade curricular sem a lógica departamentalizada ajuda muito a evitar esta prática, mas será nas práticas pedagógicas que o estudante irá desenvolver uma forma de organizar seus conhecimentos sob uma lógica generalista ou especializada. Costa e Romano (2014) verificaram que a “opção precoce por uma especialidade, expressa pela maior parte dos entrevistados, não foi alterada sob o novo currículo e que a formação do médico como generalista ou médico de família é ainda pouco valorizada.”²⁶

A decisão é pessoal, mas a orientação formativa é fundamental, e ela começa com o currículo. E quando se fala de “currículo médico”, Pêgo-Fernandes (2011) lembra que seu poder de influência pode ser observado, mesmo, bem antes de o estudante ingressar na faculdade, uma vez que cada indivíduo já traz consigo uma visão particularizada de “como ser médico” (vivências pessoais, exemplos familiares, fatores culturais e ainda, a forte influência da imagem midiática).

²⁶ [CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 2.330/2023. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2023/2330](https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2023/2330). Acesso em: 25 maio 2024.

Segundo Ferreira et al. (2019), a configuração de um currículo é o retrato da IES, como ela pensa em exercer sua influência no seu contexto social, como irá produzir conhecimento e se constituir como propagadora do saber (missão institucional), e, sobretudo, a concepção que tem sobre saúde e o papel do médico na sociedade (FEUERWERKER, 2002 apud FERREIRA, 2019).

Neste contexto, como dito, o currículo é a estrutura fundamental, um meio que estabelece as bases para diferentes estratégias pedagógicas, estas sim, as verdadeiras ferramentas para se propagar princípios e fundamentos. Evidentemente, este assunto fica um tanto fora do escopo deste estudo, considerada porém sua indissociabilidade como o alicerce para a boa e sólida formação, premissas do ensino, pesquisa e a extensão.

A pergunta que fica é: “Como um estudante de medicina tomará uma decisão fundamentada com relação a escolha de como atuar como profissional?”

As escolhas da profissão e especialidade médicas estão sujeitas a influências de caráter cultural, social e psíquico dos indivíduos e de suas famílias. A tendência é que os aspectos que influenciaram na escolha da profissão continuem a exercer um papel importante na escolha da especialidade, enquanto houver sentido de identidade. É observável que uma projeção da própria personalidade do indivíduo ocorra nas escolhas que faz, e as influências incorporadas encontram sentido projetadas na prática, pelo exercício profissional (WATTE, 2015).

A influência na escolha pode ocorrer tanto pela experiência individual como também pela identidade que se estabelece a partir de algum fator desencadeante, como a descoberta de habilidades e interesse individuais ao longo do curso, empatia com um determinado professor, reflexo e projeção de experiências anteriores (comportamento de um profissional médico com o estudante ou um parente) etc. (COSTA, 2024).

Analisando o perfil psicossocial presente na escolha das especialidades médicas, Mattos Fiore (2005) afirma que há uma forte tendência familiar no padrão das influências externas, conscientes ou não, tanto para a escolha da profissão, quanto, no caso da medicina, da especialidade. Esta influência pode se fundamentar em uma tradição cultural construída em outras gerações familiares, outras vezes na projeção de sonhos e ideais não realizados dos pais nos filhos etc. Outro fator importante é reconhecido como “capital cultural”. Segundo Bourdieu e Passeron (1982 apud ALMEIDA, 2011) quanto maior o “capital cultural” da família, maior será a educação escolar oferecida à geração seguinte, e dentro dos valores daquele núcleo familiar, dar seguimento a uma tradição profissional pode exercer forte influência tanto na escolha profissional, quanto na especialidade médica.

“– Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui?”
 – Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o Gato.
 – O lugar não me importa muito..., disse Alice.
 – Então não importa que caminho você vai tomar, disse o Gato.”

(Lewis Carroll, *Alice no País das Maravilhas*)

Analisando a maneira de se promover saúde através do modelo biologicista hospitalocêntrico fora de uma visão mercantilista da medicina, é perceptível de forma notória, que este modelo favorece uma visão de superespecialização da profissão médica.

Olhando desta forma para a promoção do cuidado em saúde, a especialização é justificada pela necessidade de melhor conhecimento das partes. No entanto, é igualmente notório que a relação médico paciente, bem como as ações de saúde que derivam deste encontro, acabam fragmentadas pela influência da visão biomédica, relevada a uma divisão técnica no processo de trabalho que fica restrito a uma parte do corpo humano (que está doente), em detrimento de um todo. Igualmente, esta forma de enxergar a prática profissional médica leva o graduando à premente necessidade de escolher a residência e uma especialidade focal.

No mundo da fragmentação da saúde, baseado em um suposto valor da tecnologia como fator de qualificação de resultado, algumas especialidades são citadas pelos autores como alvo da preferência dos estudantes: Cirurgia, Oftalmologia, Dermatologia e Oncologia (MAYEAMA, 2018).

Souza (2014) expõe um resultado interessante, separando por ano da graduação e depois, qual tipo de influência declarada: Cirurgia Plástica, Endocrinologia e Oftalmologia (especialidades mais escolhidas no primeiro, quarto e sexto anos respectivamente). Os fatores influenciadores na escolha foram influência dos pais e fator financeiro.

Lima de Souza (2015) cita: anestesiologia, dermatologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, patologia, psiquiatria, radiologia e medicina de emergência (desde 1980).

Cabral Filho e Ribeiro (2004) encontra que as especialidades de alguma forma interligadas a saúde coletiva são as menos escolhidas. Segundo os autores, a tendência é de que, quanto mais especializada, no sentido de diminuição do espectro de atenção no cuidado, maior o valor, baseado neste mesmo critério de alta performance tecnológica e a consequente aparente “diminuição da possibilidade de erro”. Estas, especialidades alcançam maior prestígio social, e com isso, a possibilidade de remuneração elevada, em detrimento das especialidades mais generalistas.

No entanto, a consolidação do SUS como política ampla de saúde se fundamenta em princípios de atenção universal e integral. A efetiva contemplação destes princípios se apoia na qualidade do cuidado prestado às populações na ponta do sistema. Isso se dá através dos princípios da ESF na abrangência de fatores básicos: qualidade técnica e número de equipes de saúde (quantidade). Fica clara a necessidade de se produzir profissionais com expertise e atributos sensíveis à APS. Isso diz respeito a MFC.

Ainda que a procura por esta especialidade seja ainda muito tímida no Brasil (ISSA, 2013; COSTA, ROMANO, 2014), um estudo com alunos de medicina revelou que a oportunidade de trabalhar com uma especialidade de importância social em um cenário com uma variedade de problemas e situações de saúde, com práticas de clínica integral, foi analisada positivamente para a escolha da especialidade como forma de exercer a profissão médica (LIMA DE SOUZA, 2015).

Um terço dos recém-formados no Brasil têm “linhagem” médica, ou seja, têm um médico na família (SCHEFFER et al., 2020), o que é consistente com vários estudos realizados com estudantes de medicina no país. E, em particular, os alunos têm renunciado a especialidades de “estilo de vida não controláveis” (obstetrícia-ginecologia, cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia, urologia e atenção primária) em favor de especialidades de “estilo de vida controláveis” (todas as outras).

Os estudos sobre escolha de especialidade concluem, de maneira geral, que muitos fatores influenciam nestas escolhas, o que levanta a possibilidade da segunda pergunta:

Como os estudantes poderiam ser atraídos para áreas de caráter mais generalista?

Estudos como de Massote e Lima de Souza apontam para a existência de possibilidades reais.

Lima de Souza (2015) realizou amplo estudo sobre a escolha de especialidades médicas no Brasil, mostrando uma tendência que varia conforme a especialidade, mas que, de maneira geral aponta para um aparente padrão: a escolha de uma especialidade ocorre principalmente no período final da graduação, mas a rejeição de uma especialidade como uma possibilidade de escolha, ocorre nos primeiros anos do curso. No entanto, a possibilidade de existência de um padrão pode ser mais bem estabelecida quando observamos que o estudo divide as especialidades por grupos (estilo de vida “controláveis” e “incontroláveis”), o que pode sugerir a influência de uma visão mais clara do estilo de vida de determinadas escolhas, ou, um amadurecimento das escolhas.

Foi um fator observável neste estudo que a participação em atividades extracurriculares (ligas acadêmicas, e estágios de ensino de graduação) pode influenciar positivamente a

preferência por especialidades específicas, influenciando de forma intencional na sua escolha como especialidade formal, o que pode ser usado para atrair a atenção e o interesse para especialidades mais importantes e urgentemente necessárias no sistema de saúde. (idem)

Costa (2024) mostrou que 69% dos participantes optaram por uma especialidade durante os primeiros quatro anos da formação. No entanto, quando a opção foi MFC, ao contrário, esta decisão ocorreu durante o internato.

Outro resultado que o estudo sugere é que diferentes grupos de especialidades têm diferentes fatores de influência, sugerindo que pode haver um aumento na preferência por especialidades da APS sob condições favoráveis de estágio e a exposição precoce em cenário deste nível de atenção. Miranda (2021) tem a mesma opinião (SOUZA, 2015; ALAVI, 2019 apud MIRANDA, 2021; CAMPEDELLI-LOPES, 2016; ISSA, 2017).

No estudo de Rodrigues (2020), 66,3% dos participantes optaram pela MFC após a conclusão da graduação. Entre os aspectos apontados como importantes para sua decisão, estavam fatores pessoais (“compromisso social, aptidão e afinidade com a especialidade, e circunstâncias da vida pessoal”) e as características do programa de residência e da especialidade. A vivência em um cenário de prática de MFC e o exemplo de preceptores modelos (role model) também foram importantes e influenciaram na decisão.

Tiseo et al. (2022) encontraram resultados que se alinham com “a hipótese de que o internato em MFC tenha o potencial de impactar de maneira significativa a formação profissional e pessoal dos alunos”. Costa (2024) replica a mesma opinião.

Massote (2011) pesquisou os determinantes da escolha dos alunos pela APS, e obteve como resposta “uma correlação direta com os estágios obrigatórios em Medicina da Família (MF) e as experiências longitudinais (com mais de um ano de duração) em APS. Entre os fatores que desestimulam a procura pela APS destacam-se a carência de conhecimento sobre o assunto e as imagens distorcidas da especialização nessa área adquiridas ao longo da graduação e fortemente influenciadas pela cultura da instituição.”

Cabral Filho e Ribeiro (2004) entendem que a escolha precoce de uma especialidade tende a interferir negativamente na formação médica para o exercício profissional, uma vez que tende a levar o aluno a um desinteresse pelas disciplinas de formação básica e de generalista que fundamentam os princípios e conceitos profissionais. Esta postura por si só demonstra um desalinhamento com o propósito do cuidado, evidenciando uma visão focada no indivíduo, além de uma desvinculação com os valores básicos da profissão que escolheu. Os autores identificam que o próprio processo de formação médica pode muitas vezes estimular ou mesmo incentivar este tipo de movimento.

Segundo Scott et al. (2004), em um levantamento dirigido para alunos de três Universidades canadenses, apontou que fatores ligados à faculdade de medicina (tempo curricular dedicado à MF e role model) podem influenciar diretamente na escolha dos alunos. O estudo observou que, no Canadá, desde a década de 1990 a proporção de estudantes que optou pela MFC como sua primeira escolha caiu de 44% para 25% em 2003, a menor porcentagem de todos os tempos. A observação é que mesmo o número de alunos que declaram esta opção no início do curso tem diminuído. Além, disso, a maior parte dos estudos indicam que este interesse (para carreiras centradas na atenção primária) diminui ao longo do curso da faculdade de medicina (MARKERT, 1993; RABINOWITZ, 1999 apud SCOTT, 2007).

Assim, ao mesmo tempo que a definição precoce de uma especialidade pode interferir diretamente na qualidade da formação médica, os estudos demonstram a possibilidade de uma relação direta entre os cenários de atuação de ensino em serviço que ocorrem ao final do curso como fatores determinantes de uma escolha mais madura, com maiores possibilidades de definições por uma especialidade mais generalista. No entanto, uma decisão por uma especialidade generalista caminha na direção dos princípios do cuidado de uma medicina centrada na pessoa, o que não interferiria negativamente na formação profissional, ao contrário, uma vez que não restringe o campo ação, ao contrário, o amplia.

Se esta é a situação, então há uma forte possibilidade de uma escolha precoce realmente levar a um desinteresse pelas bases da boa formação – baseada nas DCN – diminuindo a possibilidade de uma escolha que leve o profissional a trabalhar na APS, logo, também pela MFC.

A premissa da existência de uma relação de proximidade entre os motivos pelos quais indivíduos escolhem a profissão médica e, mais tarde decidem pela especialidade com a qual irão exercer a profissão é consistente e considerável, uma vez que diversos estudos citam as mesmas motivações e influências para ambos os casos (MILLAN, 1990).

Alguns fatores são citados como determinantes que irão orientar em uma decisão pela profissão médica antes do indivíduo entrar na faculdade: fazer parte de família de médicos; a opinião e exemplos de seu círculo de amizades; preferências disciplinares na escola de ensino médio, experiências prévias e fatores psicológicos (problemas e situações infantis, experiências de adoecimento familiar) (AZEVEDO, 2011; PÊGO-FERNANDES, 2011).

No entanto, outras situações podem influenciar no meio do caminho e mudar a perspectiva que o estudante tem da profissão que ele idealizou. Experiências difíceis e negativas na graduação que são notoriamente designadas como forte fator de desistência do curso antes da graduação, podem, desta forma, é presumível que possa igualmente interferir na escolha ou

em uma possível mudança de especialidade (DICKSTEIN, 1990; GONÇALVES, 2008; GUALTEROS, 2021).

Experiências durante o curso de graduação podem intervir tanto de maneira positiva quanto negativa no processo, de forma que o estudante pode descobrir novas habilidades durante sua formação, ou ainda, se identificar com esta ou aquela especialidade por sua admiração com um dos professores ou mesmo, na evocação de experiências anteriores de vida.

Outras situações podem disparar um processo que leva o estudante a decidir ou mudar de escolha. Um estudo do Policy Studies Institute de Londres (n: 640 médicos) apontou a existência de uma permanente interação entre estes fatores, e que, a escolha profissional ocorre exatamente de uma combinação entre eles (ALLEN, 1988).

Jacques (1998 apud RAMOS-CERQUEIRA, 2002) entende que o papel profissional se confunde com o pessoal, uma vez que a formação da identidade profissional busca, subjetivamente, no próprio indivíduo, os fundamentos para o exercício da profissão. Logo, a possibilidade é que o estudante forme, ao longo do curso, uma identidade profissional, de alguma forma ligada à suas preferências opcionais com relação a maneira e características que ele quer dar a sua prática, seu modo de vida e suas necessidades pessoais. A escolha da especialidade vai se alinhar com o profissional que ele quer ser, no encontro do que o levou a ser médico, com as aspirações e realizações pessoais que ele idealiza e almeja, e podem ser alcançadas com a vida profissional que vir a escolher.

A essência do exercício profissional médico é o serviço ao semelhante em uma condição de necessidade, e não de “se servir do doente”. Segundo Millan (2003), as motivações mais consistentes são aquelas que estiverem ligadas a este aspecto e menos voltadas para o próprio indivíduo. No entanto, em se tratando de uma escolha para o exercício de uma profissão, é esperado um retorno, e é neste ponto que devem se ancorar as motivações ligadas ao profissional e sua satisfação pessoal.

As motivações para escolhas, de caráter humanitário são mais facilmente identificáveis no início do curso, quando a “busca de prestígio” bem como o “desejo de segurança pessoal” tem menos importância como motivação profissional; no entanto, aparecem com maior valor gradativamente. A interpretação precisa levar em consideração uma inter-relação entre elas, uma vez que na maioria das vezes não são coexistentes, ou seja, pela natureza desta divisão de valores, é natural que motivações de caráter essencialmente opostos, tenham sua relação de aumento e diminuição ambivalentes, ou em movimentos opostos.

Os fatores que estimulam este movimento estão ligados às dificuldades do curso, a naturalização do processo de adoecimento, muitas vezes a banalização de valores humanitários,

a intensidade do envolvimento com os valores tecnológicos, os relacionamentos com alunos de períodos mais avançados, o perfil característico da IES (valores da instituição, perfil social de alunos, desenvolvimento de relacionamentos, alvos e frustrações), e, principalmente, o confronto mais realista com a forte influência da lógica do mercado (JEFFE, 2010; PÊGO-FERNANDES, 2011; CONRAD, 2016).

Costa e Romano et al. (2013) encontraram os mesmos resultados, entendendo a identificação da situação como uma oportunidade de intervenção, citando como necessário que as escolas médicas promovam uma abordagem reflexiva junto aos alunos a este respeito, para a possibilidade de resgate destes valores. Os autores entendem que esta mudança ocorre devido a “diluição” ao longo do curso, de uma visão vocacional “de certo modo romantizada, transformando a visão humanista pouco a pouco”.

“Uma consequência direta deste processo de especialização é a crescente fragmentação dos saberes e práticas médicas, ou seja, esses segmentos profissionais se isolam e desenvolvem formas organizativas próprias em sociedades distintas, como as de oftalmologistas, anestesistas, pediatras e psiquiatras.” (MACHADO, 1997, p. 30).

Ainda segundo o autor, “as ilhas do conhecimento criadas e as práticas profissionais altamente especializadas tendem a provocar o abandono do conhecimento generalizado” (MACAHDO, 1996 apud MACHADO, 1997 p. 30). Exatamente o que vemos difundido de forma globalizada pelas sociedades.

O mesmo estudo afirma que o “conhecimento generalizado” precisa ser a base sobre a qual “conhecimentos diferenciados” se tornam apropriadamente mais úteis, tomando real valor. A autora traz uma discussão bastante interessante, pelo que chama de “currículo paralelo” e sua importância nociva.

Há uma percepção sobre as experiências adquiridas em ambientes fora academia exercerem um impacto importante para os estudantes, e que, em algum momento, podem interferir na escolha precoce da especialidade.

Diferente do “currículo oculto”, o “currículo paralelo” incluiria estas atividades que os estudantes buscam no ambiente da saúde, mas fora do âmbito das escolas médicas. São “estágios” informais sem supervisão. Segundo Cabral Filho e Ribeiro (2004), 90% dos alunos acharam importantes as experiências que tiveram nestes ambientes; 67%, que suas experiências pessoais (consideradas em um cenário sem supervisão por um professor) são valorosas; 60% consideraram algum médico nestes cenários como modelo, e 47% tiveram a mesma experiência com algum professor.

Os autores elencam como motivo principal para o estudante buscar aprendizado fora de seu ambiente de formação, o papel insatisfatório que o aluno tem exercido nos estágios e práticas da faculdade, onde, na maioria das vezes são meros expectadores distantes. Este tipo de situação contraria os princípios da andragogia, e podem ser abordados com metodologias pedagógicas mais interessantes e eficientes (Aprendizado por Problematização – PBL, e outras práticas ativas). De certa forma, este motivo é sustentado por outros autores (OLIVEIRA, 2011), quando propõe uma característica do estudante de medicina, que tende a compreender a faculdade como o lugar onde vai aprender a ser o profissional que ele espera ser.

Uma meta-análise realizada por Bland (1995) da Universidade de Minnesota, EUA, apontou duas mudanças curriculares que foram importantemente relacionadas em influenciar os alunos na escolha da APS como área de atuação profissional: o estágio obrigatório em MFC e suas experiências longitudinais em APS. Curiosamente, neste estudo, a exposição precoce ao cenário de APS não foi apontada como um fator real de influência.

Pensando na realidade de mercado de trabalho como um forte fator delineador para a escolha de especialidades médicas, é interessante perceber o comportamento dos jovens profissionais na diversidade das sociedades.

Em 2013, Puertas e al. desenvolveram uma revisão sistemática com estudos sobre os fatores que, de alguma forma, poderiam influenciar a escolha de estudantes de países diversos, separados por “alta, média e baixa renda”, em optar por uma carreira na APS. Encontraram que diversos fatores foram comuns a todos países, independente da classificação de renda, tanto facilitadores, quanto de dificuldade ou impedimento.

No entanto, também foram encontrados fatores específicos nos países considerados de alta renda (EUA, Canadá, Japão, Alemanha, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia): “atitude pessoal em relação a problemas sociais, disponibilidade para trabalho voluntário, influência da família e tempo de residência.”

Da mesma forma, foram identificados fatores específicos para países de média e baixa renda (Gana, Kenya, Brasil, Chile, Trindade e Tobago, Grécia, Iraque, Jordânia, Líbano, Malásia, Paquistão, Arábia Saudita e Turquia) foram: “compreensão das necessidades rurais e desafio intelectual.”

Vê-se, portanto, que a avaliação da complexidade do “mundo das escolhas” humanas exige técnicas e métodos de abordagem que sejam capazes de incluir uma variada gama de fatores e circunstâncias, por sua vez, ligados a uma variada gama de possibilidades.

Olhando nesta direção, um estudo publicado em 1977 pelo psicólogo russo Urie Bronfenbrenner (Teoria dos Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner, Universidade de Cornell

– EUA), propôs uma abordagem mais ampla para pesquisas de desenvolvimento humano, baseada em uma observação denominada “acomodação progressiva”, levando em consideração os longos ciclos de vida, a relação do ser humano com os ambientes de mudança onde o indivíduo vive e cresce, considerando todo o sistema ecológico que de fato envolve o ser humano em suas mudanças e, conseqüentes escolhas.

O sistema proposto pelo autor considera 4 subsistemas socialmente organizados que orientam o crescimento humano. O microsistema (que representa atividades e relacionamentos que influenciam imediatamente o aluno); o mesossistema (que representa interações entre os componentes do microsistema); o exossistema de eventos e atividades (que afetam indiretamente o aluno influenciando diretamente os componentes do microsistema); e o macrosistema (que inclui a cultura, os valores e as políticas predominantes que influenciam os outros sistemas).

Baseados na teoria de Bronfenbrenner, Pfarwallner e al. (2017) propuseram um modelo de avaliação da interrelação de fatores de influência no processo de escolha dos alunos de medicina com relação à especialidade, que se torna bastante interessante, principalmente para uma abrangência avaliativa, a partir da interrelação dos diversos componentes dos sistemas identificados pela autora no processo de escolha por parte dos alunos.

- Microsistema: médicos de convívio geral, professores do corpo docente, meio ambiente (bairro, local de prática profissional), sistema de avaliação educacional, modelos (exemplos) de comportamento, currículo formal, aconselhamento de carreira, família, amigos e pares;
- Mesossistema: interações entre os componentes do microsistema;
- Exossistema: conselho docente, declarações da missão do corpo docente, relacionamentos com o corpo docente, recursos do corpo docente, requisitos curriculares, sistema de saúde, escassez de médicos, alocação de recursos, recompensas financeiras, oportunidades de emprego, mídias sociais e outras mídias;
- Macrosistema: governo, necessidades sociais, políticas, cultura da faculdade de medicina, requisitos de acreditação, tradições, normas e valores sociais, opções de curso de vida.

A conclusão foi o entendimento de que o processo de escolha das especialidades médicas pelos estudantes precisa se concentrar mais nos processos e menos nos resultados. É preciso levar em forte consideração as características dos alunos, ao mesmo tempo em que os sistemas de influência dentro do meio ambiente da escola, bem como, do contexto imediato a que estão

expostos (PFARRWALLER et al., 2017). Aqui, cabe trazer uma opinião concordante na literatura, como Mitchell (1975), e Bland (1995).

Mitchell (1975) reforça a forte influência que a formação cultural das instituições tem sobre os estudantes. Ressalta que a construção do corpo docente também faz parte da gestão diária das IES, e será regida por uma cultura educacional, que, por sua vez, é fortemente sustentada pelos valores que levaram à fundação da instituição além dos financiamentos que a universidade recebe. Talvez este fato justifique que as IES públicas participantes do estudo mostraram frequentemente mais escolhas pela APS (PFARRWALLER et al., 2017).

Pesquisando sobre o impacto das intervenções na formação profissional médica sobre a escolha dos alunos para uma carreira na APS, uma revisão sistemática internacional da literatura (BLAND, 1995) mostrou que intervenções curriculares introduzindo programas de ensino longitudinais, têm maiores probabilidade de influenciar nestas escolhas de especialidade do que outras fora do currículo formal. (Ex: políticas da IES, as estratégias específicas para recrutamento de alunos (com características pessoais específicas).

Neste âmbito, a representatividade relativa de professores de cuidados primários academicamente confiáveis e em tempo integral dentro da gestão e operação diária da instituição é apontada como fator secundário, ligado à filosofia de formação da instituição. (idem)

Outros autores pensam que mais aspectos da atenção primária deveriam ser ensinados no currículo ou que as “especialidades não primárias” afastam os alunos da atenção primária durante experiências clínicas (HAFFERTY, 1998 apud PFARRWALLER et al., 2017; FERREIRA, 2019). Dadas essas perspectivas diversas, pesquisadores e planejadores de currículo podem ter problemas para decidir onde concentrar seus esforços.

Para Bland (1995) e Costa (2024), as escolhas são determinadas pela interação de valores individuais, moldados por suas experiências na faculdade ao longo de sua formação dentro do contexto da cultura institucional. Este ponto de vista se alinha com a proposta avaliativa de Pfarrwaller et al. (2017) baseada na teoria de Bronfenbrenner.

Estudando escolas de formação estadunidenses, Erikson et al. (2013) encontraram que alunos de escolas com histórico de “baixa adesão”, ou relatos de “falar mal” das práticas de cuidados próprios da APS, são menos propensos a praticá-los, e, conseqüentemente, a procurar este cenário como campo de atuação profissional.

Ao contrário, frequentar um local de formação onde os alunos apresentam maior proximidade com as práticas de cuidados próprios da APS e uma constância de experiências

positivas no internato de APS, aumenta a probabilidade de praticar cuidados primários, e, de uma possível escolha para atuação profissional.

A conclusão do estudo é que embora os fatores determinantes para a escolha de uma especialidade se baseiem fundamentalmente nas preferências individuais, a “cultura predominante” presente em uma escola, também desempenha um papel importante na formação desta opinião, e, das escolhas. Segundo os autores, “8% da variação total na probabilidade de um aluno praticar cuidados primários” pode ser atribuído a “fatores de nível escolar”.

Estudando a escolha da APS como uma possibilidade de carreira profissional de jovens médicos em Honduras, Puertas e Rivera (2016), semelhante a outros estudos na literatura, encontraram evidências que apontam para a existência de uma influência multifatorial (VOLPINTESTA, 2016).

No entanto, o cenário de saúde em Honduras com relação aos cuidados primários, trouxe a conclusão de que, diante da constatação da existência de uma fonte de motivação multifatorial para escolha da APS, por outro lado, existem também, muitas barreiras antes que esta escolha, de fato, ocorra. A conclusão dos autores é para a necessidade de as escolas médicas incorporarem a abordagem de cuidados primários na realidade dos seus currículos desde o início, com a finalidade de enfatizar a formação profissional generalista, com a oferta de oportunidades reais de cenários de prática ambulatorial de qualidade. Uma conclusão que aponta para o papel da cultura institucional na formação profissional, como fonte de formação de opinião para a escolha da APS como uma realidade de exercício profissional médico. Esta, também é, a opinião de Costa (2024).

Mitchell (1975) propôs um modelo conceitual que incluía a cognição e as interações entre os alunos individualmente e o ambiente. Este estudo se torna especialmente interessante quando fundamenta a escolha para o exercício profissional em uma estrutura muito mais ampla, além da decisão sobre uma especialidade, considerando aspectos como o tipo de prática (consultório ou hospital), o local da prática (cidade ou região), o tipo de comunidade (rural ou urbana) e a disponibilidade de tempo (turno e número de horas trabalhadas).

Bennett e Phillips (2010 apud PFARRWALLER et al., 2017) sugeriram um modelo diferente, que incluía a inserção do aluno em grupos conceitualmente divididos no início da formação, entendendo que o caminho de cada aluno seria traçado dentro desses grupos, onde eram incluídos por escolha dos alunos baseados em características pessoais.

Alguns estudos direcionados apontam a falta de interesse dos alunos na especialidade como um fator determinante de não terem escolhido a APS como área de atuação. No entanto, a maioria dos alunos que indicaram o estilo de vida e aspectos financeiros como fundamentos

para suas escolhas, mostrou que potencialmente poderiam mudar se estes fatores fossem alterados. Dezee (2011) afirma que vários estudos comprovam o mesmo achado. Estes achados sugerem que a compensação monetária pode levar alguns alunos a desconsiderarem as desvantagens (estilo de vida não controlável) de pontuadas levando-os para uma escolha na APS.

Em sua teoria social cognitiva, Bandura (1986 apud PFARRWALLER et al., 2017) postula que a aprendizagem ocorre por meio de interações com outras pessoas e com o meio ambiente. Alguns autores (CRUES, 2015 apud PFARRWALLER et al., 2017) têm usado suas premissas como base para modelos que podem ser aplicados à escolha de especialidades médicas. As características e valores do ser humano influenciam diretamente as escolhas do indivíduo. Estas características agem direcionando nossos interesses e a forma como avaliamos as diferentes situações. A carreira profissional é uma delas.

Este não é um processo exclusivamente interior que não sofra influências externas, ao contrário, segundo Bandura, segue exatamente uma construção influenciável externamente, interagindo com valores construídos e estabelecidos ao longo do tempo em ambiente familiar, social, e agora, acadêmico (BANDURA apud PFARRWALLER et al., 2017). Tais achados se alinham com a proposta da teoria de Bronfenbrenner.

A exposição dos alunos a cenários previamente preparados com supervisão de qualidade em condições ótimas de cuidados primários, tem o potencial de produzir influência suficiente para gerar interesse e a partir daí, influenciar nas escolhas. O grande potencial de influência aqui – APS - se fundamenta exatamente no papel que o internato em APS tem. Como visto Ferreira (2008), este é o cenário onde o graduando fará a transição entre o ciclo básico de conhecimentos com suas necessidades profissionalizantes, onde ele aprenderá na prática, como é ser médico, e a exposição ao tipo de atendimento que é aplicado na ESF – método clínico centrado na pessoa – pode ser considerado de excelência para práticas médicas, com todo potencial de evocar no graduando valores e idealizações a muito perdidas na academia (BOTTI, REGO, 2008; CERATTI, 2012; RIBEIRO, 2020).

Na verdade, este processo de influência no aprendizado por relacionamentos e ambientes, ocorre por todo o curso de medicina, mas, por vezes, pode agir negativamente no que diz respeito a confirmar decisões prévias, podendo ser causa de abandono do curso (TRINDADE, 2009; PFARRWALLER et al., 2017; PICHARDO, 2024).

DeWitt et al. (2015) falam da importância positiva do “role model” por parte tanto de médicos generalistas quanto especialistas focais durante a formação acadêmica em valorizar os cuidados primários, acrescentando sobre o poder das experiências negativas em influenciar

sobre a opinião dos estudantes, e ainda, na formação da identidade profissional. O mesmo estudo pontua que a sensação de segurança de competência e na capacidade percebida de gerenciar as situações de cuidado nas especialidades gerais, pode encorajar escolhas pela carreira generalista. Esta situação pode ser diretamente influenciada pela supervisão de qualidade (docência qualificada) e bons exemplos de profissionais qualificados, o que pode ser encontrado nos estágios de internato promovidos em cenários de RMFC. Outros autores confirmam a mesma opinião (RODRIGUES, 2020; MIRANDA, 2021; COSTA, 2024).

O interesse dos alunos por uma especialidade naturalmente gera intenções ou mesmo ações no sentido de concretizar objetivos de carreira. Assim, de algum modo, é de se esperar que a exposição contínua a estes cenários e práticas interfira no processo de decisão. E, como visto, uma vez que estamos falando de especialidades de cunho generalista, uma escolha precoce não irá influenciar negativamente o todo do processo formativo, como afirmado anteriormente.

Uma vez que existam princípios atuando na primeira escolha, que é a da carreira profissional, a possibilidade da existência de domínios cognitivos próprios para a especialidade é muito possível. Segundo Pffarwaller et al. (2017), domínios cognitivos definem os interesses dos alunos, “ou seja, é provável que os alunos se interessem por uma especialidade na qual se consideram eficazes e na qual esperam resultados positivos”.

Desta forma, é possível que a exposição precoce aos princípios da APS e a cenários de boas práticas de APS influenciem diretamente alunos previamente sensibilizados por valores humanistas da profissão que escolheram, e com isso, possam optar pela MFC como área de atuação e realização profissional (SOUZA, 2015; CAMPEDELLI-LOPES, 2016; ISSA, 2017; ALAVI, 2019 apud MIRANDA, 2021).

Particularmente na medicina as mudanças em termos profissionais são consideradas difíceis de manejar. Levando em consideração todo o corpo de situações que está envolvido no processo de mudança (estudo, tempo, mudança de emprego e formação de clientela, construção de identidade profissional, investimento financeiro anterior e atual, condicionamento financeiro etc.), talvez a mais difícil seja a mudança de especialidade (GOSLING; BELLODI, 2021).

Sem dúvida, o maior motivo para uma decisão desta monta precisa estar ligado a uma insatisfação pessoal, no entanto, outras situações podem igualmente levar a esta condição, como a necessidade financeira. Ao que parece, esta é a mesma condição em que o aluno em formação se encontra, no seu processo de definição a respeito da sua especialização (GOSLING; BELLODI, 2021).

E de fato, este estudo mostrou que os motivos mais comuns para a mudança de especialidade médica incluem: a insatisfação com a área, o estresse do cotidiano profissional e o estilo de vida. Situações de relações de trabalho hierarquizadas e desgaste emocional também são motivos para insatisfação e a revisão da escolha. Um dado de relevância encontrado, que é consistente com as dificuldades deste tipo de decisão foi que a maioria dos partícipes afirmou “forte insatisfação com a primeira especialidade”. Outros, ao contrário, mesmo gostando da especialidade, mudaram devido ao estilo de vida envolvido com as práticas exigidas. No entanto, a surpresa foi que, de uma maneira geral, a insatisfação financeira ou problemas ligados a remuneração não pareceu ter sido importante na decisão.

Este fato se torna de especial importância quando se leva em consideração que a remuneração financeira é um fator preponderante na primeira escolha. No entanto, a avaliação do autor também confirma que o “estilo de vida” tem especial relevância nesta escolha, a ponto de causar e sustentar a difícil decisão de uma mudança, mas que a remuneração, que no caso, não sendo a causa preponderante, não foi capaz de justificar a manutenção de uma condição ante as dificuldades com o “estilo de vida”.

O uso de um estudo sobre mudança de especialidade médica se justifica no âmbito desta pesquisa por trazer a forte possibilidade de correlacionar-se com a discussão da importância e das nuances da escolha de uma especialidade inicial. Importante se torna relatar-se que alguns entrevistados afirmaram algum interesse pela segunda área de escolha durante a graduação, outros, porém, sequer a haviam considerado. Quando perguntado sobre as razões de não terem escolhido a especialidade da segunda opção, na primeira oportunidade, a remuneração, o preconceito ou o desconhecimento foram citados.

Tanto as motivações de mudança quanto as de “não escolha em primeiro lugar”, cabem em uma discussão sobre a escolha de especialidade, principalmente quando os autores citam que muitos dos entrevistados “se percebem melhores médicos hoje, após a nova escolha, dizem sentir-se aliviados, emocionalmente e satisfeitos” (GOSLING; BELLODI, 2021).

A “Demografia Médica no Brasil 2020” mostrou que médicos especialistas tem forte adesão à primeira especialidade que fazem, quando titulados. No entanto, a avaliação do estudo levou em consideração um objeto sob o ponto de vista de registro nos conselhos profissionais. Assim, a amostra revelou que as mudanças (18% dos médicos) na realidade estavam ligadas a um registro de especialidade gerado como um pré-requisito para cursar outra especialidade posteriormente. No entanto, estes números confirmam a premissa de que este tipo de mudança não é corriqueira (SCHEFFER et al., 2020).

A melhor compreensão dos principais fatores que levam os estudantes a escolherem as especialidades médicas, pode fornecer informações importantes sobre como influenciar a preferência por especialidades médicas fundamentais para o sistema de saúde, que são frequentemente ignoradas ou mesmo rejeitadas (LIMA DE SOUZA, 2015).

Entre muitos motivos de opção por especialidades citados na literatura, atualmente dois deles parecem estar em ascensão no ranking de motivos para a maioria das escolhas em algum momento da vida acadêmica dos estudantes: estilo de vida e remuneração (GIRASEK, 2017). A pesquisa coordenada por Scheffer (2023) no Brasil mostrou o “interesse pessoal” como um motivo “muito importante” nas escolhas, em mais de 80% dos casos, e a “expectativa de remuneração” como “importante” e “muito importante” em mais de 50%.

O “estilo de vida” relacionado à escolha da especialidade profissional médica foi mencionado pela primeira vez por Schwartz et al. (1989).

Observando as estatísticas sobre as escolhas de graduandos em relação à especialidade médica, o autor constatou a incidência (preferência) cada vez maior por aquelas em que havia maior liberdade de planejamento no horário de trabalho. O que levou ao desenvolvimento de uma pesquisa com alunos do 4º ano de medicina com foco nas escolhas de uma especialidade médica (1990). Levando em consideração alguns fatores (remuneração, tempo livre e prestígio), o item “estilo de vida percebido” foi apontado como o fator determinante de mais forte influência nas decisões.

A partir do resultado (baseando-se na possibilidade do profissional poder ou não controlar as horas de trabalho), os autores encontraram uma correlação estatisticamente significativa entre os padrões que motivaram as escolhas dos alunos, possibilitando a criação de dois grupos identificados: “especialidades com estilo de vida controlável” (EEC) e “especialidades com estilo de vida não controlável” (EENC).

As características das EEC incluem a capacidade do indivíduo de controlar o tempo gasto no trabalho e o tempo pessoal.

Em 2003, Lind e Cendan (apud GIRASEK, 2017) criam o termo “especialidades favoráveis ao estilo de vida” identificando que foram as mais escolhidas nos EUA de 1982-2002. Dorsey et al. (2003) e Lambert et al. (2005) chegaram a conclusões semelhantes. Newton et al. (2004) acrescentam ao “estilo de vida”, a “remuneração”, como outro importante fator para os estudantes de medicina na escolha da sua especialidade. No entanto, acrescentam uma importante observação: “esforços anteriores para dicotomizar carreiras entre aquelas com estilos de vida controláveis e incontroláveis podem mascarar complexidades importantes”. (LIND; CENDAN apud GIRASEK, 2017).

A influência relativa desses dois fatores (estilo de vida e remuneração) variou consideravelmente entre as especialidades (LIND; CENDAN apud GIRASEK, 2017).

Resultados semelhantes foram publicados por Smith et al. (2015 apud GIRASEK, 2017). O equilíbrio entre vida profissional e pessoal tornou-se mais importante para a escolha da especialidade pelos novos médicos.

Estes novos médicos incluídos nos estudos de Schwartz e Smith pertenciam às gerações X e Y (Millennials). De maneira geral, eles foram criados por pais de uma geração *workaholic*, o que poderia explicar, entre outros fatores, o foco de valor no bem-estar, geralmente ligado ao equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho (tendem a priorizar condições de trabalho flexíveis porque valorizam o tempo). A tendência dessas gerações não é de se enxergarem nas funções trabalhistas ou empregatícias, mas, de como elas se encaixarão no seu estilo de vida. Esta postura pode ser um desafio para as gerações mais velhas de médicos, em compreender e respeitar o “desejo de trabalhar menos.” (EPSTEIN PARDUE, 2006; ESPINOZA, 2010 apud ECKLEBERRY-HUNT, 2011).

Em um estudo de excelência, Lima de Souza (2015) traz os resultados de Dorsey et al. (de 1996 a 2002), relacionando mais de 55% das preferências das escolhas de especialidade dos estudantes de medicina em “fatores controláveis de estilo de vida”.

Ao longo dos anos, as pesquisas têm demonstrado uma diminuição no interesse dos alunos de medicina em escolher EENC, que incluem as especialidades também conhecidas como “gerais” (“cuidados primários” ou MFC, ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica médica (ou medicina interna) e especialidades cirúrgicas. As consideradas como EEC são: anesthesiologia, dermatologia, medicina de emergência, neurologia, oftalmologia, patologia, psiquiatria e radiologia (SCHWARTZ, 1989; LIMA DE SOUZA, 2015; SMITH, 2015; GIRASEK, 2017).

No entanto, desde a metade do século passado, mudanças consideráveis do processo de desenvolvimento humano (aumento da expectativa de vida, aumento das doenças consideradas crônicas), bem como das novas práticas de cuidado com relação a aspectos de saúde e doença, aumentaram as demandas exatamente por especialidades consideradas EENC – em especial a MFC – que não são consideradas atraentes pela maioria dos novos médicos que adentram o mercado de trabalho dos sistemas de saúde (PFARRWALLER et al., 2017).

A pesquisa de Lima e Souza (2015) mostra que a situação identificada em vários países ao redor do mundo não é diferente no Brasil, confirmando assim que, para nível de pesquisa, o padrão de escolha dos egressos nacionais também pode ser considerado a partir de grupos de EEC ou “não controláveis”.

4 METODOLOGIA

A motivação inicial que gerou a presente pesquisa, foi uma inquietação com a forma como os profissionais médicos em nosso país tem interpretado as oportunidades que o SUS oferece para o cuidado de pessoas e sua relação com o exercício profissional.

Trabalhando na APS do Rio de Janeiro, em um período após uma grande expansão da abrangência de cuidados primários, uma janela de oportunidade foi percebida, sem que, aparentemente, no entanto, tenha sido pontuada pelos pares e graduandos, mesmo sob condições facilitadoras.

Um questionamento se impôs, a exploração estava proposta.

É conhecimento estabelecido que a melhor forma de se compreender uma situação de vivência humana ocorre quando levamos em consideração as opiniões e conceituações que as pessoas que a vivenciam têm desta determinada situação, a maneira como afetam e são afetados, como experimentam e reagem às tensões e assim concebidas (MINAYO, 2014). Chizzotti (1995, p. 79) declara a existência de uma “interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”, que são fundamentos para uma abordagem qualitativa, partindo do entendimento da existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Isto é apoiado por Yin (2017, p. 3): “todo acontecimento da vida real pode ser objeto de um estudo qualitativo”. Por isso, a essência de todo estudo qualitativo envolve em primeiro lugar estudar o significado da vida das pessoas nas condições em que elas vivem e coexistem, afetam e são afetadas, e é exatamente sob esta condição que nosso campo se delineará.

Estudar o “significado das vidas das pessoas” significa compreendê-las nas condições de vida real em que se encontram (contexto), e para isso, o pesquisador precisa adentrar o seu campo de pesquisa através de variadas metodologias de pesquisa. O objetivo é abranger sob condições contextuais as mais diversas opiniões dos participantes de forma a garantir que todas estas opiniões estejam representadas em seu estudo e nas suas conclusões, e com isso ajudar a explicar o comportamento humano em determinado contexto ou circunstância.

A presente pesquisa se desenha em um ambiente exploratório, através de uma de abordagem qualitativa.

Uma pesquisa exploratória “busca levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições e manifestações deste objeto.” (SEVERINO, 2017, p. 123).

A abordagem de pesquisa qualitativa é a metodologia de pesquisa que se aplica ao estudo “das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que as pessoas fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (MINAYO, 2014).

Para tanto, a ferramenta escolhida foi a realização de Grupos Focais (GF) com internos alocados em uma UE. Exploratória, com o objetivo de tornar mais claro e explícito nosso conhecimento a respeito das influências que um internato em APS pode exercer sobre alunos de Medicina, cuja formação foi baseada em ensino biologicista, fragmentado, agora expostos a uma realidade de coordenação de cuidado, baseado na integralidade, e como este processo ocorre sobre a sua identidade profissional.

Trata-se também, de um estudo com objetivo aplicado, cujo fim é gerar conhecimentos para uma aplicação prática de interesses e necessidades locais: do SUS em gerar quadros para seu campo de atuação.

Pelas próprias características, uma abordagem investigativa qualitativa pode ser delimitadora de novos conceitos, o que é facilitado na presença de uma interação coesa entre a coleta de dados fundamentada em diversas fontes de evidência. Pelos mesmos motivos, a triangulação de dados dessas diversas fontes torna a pesquisa mais robusta e as conclusões mais confiáveis.

A pesquisa envolve o estudo de três grupos distintos de alunos inseridos em um contexto de trabalho com conotações sociais importantes e fundamentais para o assunto estudado, onde procura-se correlacionar as experiências desses sujeitos durante seu processo de exposição a estas mesmas condições (GIL, 2007). Neste sentido, a pesquisa envolve aspectos analíticos de processos educativos diretamente envolvidos com as relações entre o estudante, a comunidade e os preceptores de um programa de residência em MFC com o intuito de conhecer mais profundamente os diferentes problemas e situações que esta interação possa causar.

Assim, a metodologia escolhida foi a qualitativa, basicamente por uma premissa singular: a possibilidade da coleta de dados sob a perspectiva única dos participantes da situação estudada, que por conseguinte, tem o potencial de gerar conclusões fundamentadas na contextualização das condições a estão expostos (LUDKE, 1986; MINAYO, 2014). Os dados colhidos podem ser analisados e avaliados sob a visão dos significados que os pesquisados dão às suas opiniões e decisões; “ambiente ótimo” para o tema da pesquisa (MINAYO, 2014; YIN, 2017)

Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre escolha profissional (orientação vocacional, vocação, identidade profissional e profissionalismo), diferenças geracionais, ensino

médico (discussão curricular, internato, currículo oculto e interprofissionalidade, formação docente, preceptoria), necessidades em saúde e assistência médica no Brasil (MFC), escolha de especialidade médica (estilo e qualidade de vida).

O processo de coleta de dados se deu em seguida à pesquisa e leitura de dados da literatura, com a exploração do campo de forma investigativa através da aplicação de GF junto aos internos de três diferentes IES. O processo ocorreu em uma clínica da família do Rio de Janeiro com o fim de identificar os fatores correlacionados ao fenômeno que se pretendia explicar. A pesquisa ocorreu durante o período de estágio curricular dos alunos na APS, em um ambiente de ESF no contexto de residência de MFC de uma Unidade Escola.

A técnica escolhida para coleta de dados foi a aplicação de GF por proporcionar uma participação mais efetiva dos sujeitos envolvidos, além de promover a possibilidade de avaliação de uma reflexão coletiva através do aprofundamento das discussões em ambiente protegido, pelas trocas das experiências individuais, dados que, se alcançados, tem o potencial de agregar valor ao estudo (KRUEGER, 2002).

“O grupo focal constitui-se num tipo de entrevista ou conversa em grupos pequenos e homogêneos que visa obter informações, aprofundando a interação entre os participantes, seja para gerar consenso, seja para explicitar divergências” (MINAYO, 2014).

4.1 A Pesquisa

O objeto de pesquisa está situado na relação entre a exposição do interno de medicina a um cenário de cuidado na APS em ambiente de Unidade Escola (UE) do SUS e a influência desta exposição sobre a formação do graduando e conseqüentemente da sua identidade como profissional médico.

A pesquisa foi realizada na CF Helena Besserman Vianna (CFHBV), localizada na comunidade de Rio das Pedras da A.P. 4.0 da Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro (SMS/RJ), aplicando a técnica de Grupo Focal (GF) para graduandos em medicina de 03 Instituições de Ensino Superior (IES) do Rio de Janeiro – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estácio de Sá (UNESA) e Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) – durante o período de internato curricular na APS/ESF. A exposição dos graduandos ocorreu em um ambiente de Unidade Escola, uma vez que os preceptores do internato também atuam no Programa de Residência em MFC (PRMFC) da SMS/RJ.

Na mesma Unidade ocorriam em concomitância, o Programa de Residência de Enfermagem em Saúde da Família e Comunidade, Estágio em APS do Programas de Residência

Médica em Psiquiatria e Ginecologia e Obstetrícia da SMS/RJ, formando um cenário de prestação de serviço sob a ótica de ensino e formação profissional.

4.2 Seleção de Participantes

A possibilidade de participação na pesquisa foi oferecida a todos os internos no primeiro dia de apresentação do Estágio na CF, após a apresentação do Contrato de Ensino, com a possibilidade de adesão ou não, conforme a manifestação de cada um.

Como a pesquisa se deu durante o período da pandemia (Covid-19), o número de estudantes enviados para o internato foi reduzido e foram selecionados todos os estudantes que se propuseram a participar: 05 (cinco) de cada IES.

4.3 Coleta de Dados

A coleta de dados se deu através da realização de 03 grupos focais, um de cada IES, inicialmente programados para um GF “pré-exposição”, a se realizar na primeira semana do estágio, e um segundo GF, “pós-exposição”, a se realizar na última semana do estágio. Também estava programado um último GF com representantes sorteados dos grupos iniciais, para obtenção de uma opinião conjunta.

A distribuição dos grupos se baseou na experiência prévia do pesquisador principal com outras 7 turmas de internato nos anos anteriores. A exposição dos alunos se deu por divisão e participação nas equipes de ESF da CF, sob a supervisão de preceptores de internato que eram, igualmente, preceptores do PRMFC da SMS/RJ. Todos os internos tiveram participação plena nas atividades de equipe (consultas, reuniões de equipe, VDs – estas últimas, ainda que restritas devido à pandemia). Os alunos não participaram do plano de contingências para atendimento a pacientes suspeitos de síndrome gripal, devido ao risco de exposição ao Coronavírus.

Os grupos foram desafiados a desenvolver raciocínios e respostas a perguntas disparadoras com o fim de avaliarem suas expectativas com relação ao internato, e o mesmo em referência às repercussões da sua exposição ao ambiente de APS em cenários práticos de MFC e residência médica, em suas atuações profissionais futuras.

Todo o processo de análise de dados foi realizado pelo pesquisador principal.

PERGUNTAS DISPARADORAS PARA OS GRUPOS FOCAIS:

1. Pré-exposição:

- O que te motivou a escolher a profissão médica?
- Qual sua expectativa para este internato?
- Você se vê preparado como profissional a atuar nos próximos meses?
- Que tipo de influência a vida acadêmica pode exercer sobre a escolha da especialidade que irá exercer sua profissão?
- A APS pode ser importante para você como cenário de aprendizado no exercício de sua profissão?

2. Pós-exposição:

- Para você, o que é ser médico?
- O que você aprendeu de relevante neste internato que você destacaria?
- Você se vê preparado como profissional a atuar nos próximos meses?
- Você acha que este tempo na APS foi importante para você no exercício futuro da sua profissão?

PERGUNTA DISPARADORA PARA O GRUPO FOCAL MISTO:

- Existe algum ponto que te atrai na Medicina de Família e Comunidade?

Para surpresa do pesquisador principal, foi observado ao longo da realização dos GF, uma saturação de dados, já no primeiro encontro (“pré-exposição”) de todos os grupos, eliminando a necessidade de realização dos grupos “pós-exposição”.

Existe a possibilidade do fato ter ocorrido em virtude de os encontros “pré exposição” terem sido realizados após a segunda semana de exposição, devido a situações do plano de contingências local para lidar com as consequências da pandemia do Covid-19.

Assim, a coleta de dados ficou restrita a um GF com cada IES.

As entrevistas foram realizadas em local escolhido previamente na CF, e reservado para a preservação do evento. Na oportunidade, todos os participantes usaram máscaras para preservar a segurança de todos. As entrevistas foram gravadas por aparelhos celular e os dados armazenados na nuvem em drive particular privado do pesquisador principal.

As gravações foram transcritas para documento no mesmo drive. Os dados foram tratados em planilhas Excell para análise posterior.

4.4 Produto Técnico-tecnológico - PTT

4.4.1 Introdução:

Como visto anteriormente, dentro da fórmula construtiva dos currículos em formação médica delineado pelas DCN (Brasil 2014), o internato é proposto como uma fase “profissionalizante” deste processo, quando o estudante é exposto a condições de “realidade profissional” sob supervisão com o fim de “aprender a ser médico”. A oportunidade não é apenas para a aplicação da carga teórica que o estudante recebeu até aquele momento de sua formação, mas, de experimentar um status diferenciado de graduando em regime profissionalizante. (BESEN, 2007; VIERIRA, 2024).

Uma das áreas consideradas de base para a realização desta fase da formação acadêmica é a APS. (BRASIL, 2014)

Que ocasião poderia ser mais bem aproveitada pelo estudante para passar a maior parte do seu tempo de aprendizado exposto a boas práticas, ideais para o cuidado em saúde?

Até 1983, o internato no ensino médico ainda não se encontrava organizado em grande parte do país, apresentando diversas dificuldades e queixas por parte tanto dos alunos, quanto dos professores (REIS ROSA, 1985). Na UFRJ, por exemplo, era o estudante quem escolhia a área de concentração do seu estágio curricular de final de curso, fazendo com que o internato funcionasse quase como uma “pré-especialização” ainda durante o período de graduação.

O formato do “Internato Rotativo” foi a solução encontrada para substituir o “Internato Linear ou Eletivo”, de maneira que pudesse adequar o currículo acadêmico às novas diretrizes da educação médica (idem).

Com a determinação das DCN de 2014, a carga horária semanal do estágio curricular passa a ser de 40 horas, com inclusão de atividades de caráter prático e teórico: 30% dos últimos 24 a 36 meses da graduação deveriam ser dedicados à vivência em APS e serviços de urgência e emergência do SUS.

Nesta nova configuração, ao longo do curso de formação, o internato praticado na APS passa a exercer um grande diferencial no aprendizado, proporcionando as condições ideais para - através do ambiente de cuidados primários e dos vínculos estabelecidos pela preceptoria - “uma formação crítico-reflexiva que se desenvolve ao “aprender a aprender” com a realidade em que se inserem [os estudantes].” (FERREIRA, 2010)

É, portanto, um cenário de ensino em serviço, uma vez que será necessário que o estudante atue de forma prática “como um profissional”, estando ainda em formação.

4.4.2 Justificativa:

Diferentes autores identificam pontos críticos enfrentados pelos estudantes no processo de formação acadêmica no curso de Medicina: a entrada no curso, a adaptação ao ambiente acadêmico, o contato direto com o paciente, o internato (pela realidade de aplicação dos conhecimentos e habilidades, que exige um comportamento (atitude) específico (profissional) diante de uma realidade profissionalizante) e a iminência da escolha da especialidade. (LIMA DE SOUZA, 2015; CAMPEDELLI-LOPES, 2016; TANAKA, 2016)

É igualmente sustentado na literatura que a exposição de internos em Medicina a cenários previamente preparados, com supervisão de qualidade, em condições ótimas de cuidados primários, tem o potencial de facilitar, com qualidade, o processo de adaptação dos graduandos à nova realidade profissional que se aproxima, além de produzir influência suficiente para gerar interesse na área de atuação (no caso, a APS) e, a partir daí, influenciar nas escolhas das especialidades. (BOTTI, REGO, 2008; CERATTI, 2012, RIBEIRO, 2020)

Costa (2024) demonstrou que 69% dos participantes de seu estudo, optaram por uma especialidade durante os primeiros quatro anos de formação. No entanto, quando a opção foi MFC, ao contrário, esta decisão correu durante o internato.

A constatação é que o elemento central do processo de ensino-aprendizagem é o estudante. Portanto, uma programação e planejamento curricular de qualidade precisa levar em consideração ambientes de formação que sejam adequados, de forma a proporcionar o processo de ensinagem, especialmente o internato, cujo perfil é profissionalizante. No entanto, Cutolo (2001) relata que as muitas reformas e transformações curriculares ocorridas na graduação médica sempre foram implantadas sem a efetiva consulta dos estudantes, que são os mais afetados em todo o processo.

Pouco mudou desde então, no entanto, mais estudos podem ser encontrados com este fim, trazendo à tona a necessidade de avaliação das mudanças curriculares implementadas a partir da perspectiva dos internos. Compreender a relação do estudante de medicina com seu ambiente de aprendizado é fundamental do ponto de vista da boa andragogia. (KNOWLES, 1972, apud OLIVEIRA, 2011) A opinião do profissional em formação é fundamental para a adequação do processo de aprendizado e sua melhoria.

Segundo Cutolo (2001), apesar do ambiente da APS ser considerado ideal para boas práticas médicas, ele precisa ser adequado para um ensino de qualidade. O item “qualidade” pode abranger diversos tópicos: estrutura física e acesso a insumos, conteúdo teórico, acesso a material de estudo atualizado e de qualidade prática, currículo oculto, relação com a docência,

profissionais capacitados para o ensino, relação interprofissional, possibilidade de participação no cuidado, relação com os pacientes, técnicas pedagógicas, e, destes, talvez um dos mais importantes esteja ligado à expectativa dos estudantes com relação a cada ambiente de ensino.

O resultado da atual pesquisa demonstrou que, na opinião dos estudantes, o estágio curricular na APS é importante para a formação médica, podendo contribuir de maneira efetiva na confirmação de valores e práticas profissionais, proporcionando condições ideais para o exercício profissional e uma condição de cuidado centrada na pessoa, e ainda influenciar positivamente para uma avaliação do SUS como possibilidade real de trabalho.

O grande potencial de influência da APS se fundamenta no papel que o internato pode proporcionar para o graduando, e este potencial está diretamente ligado à qualidade da exposição do estudante a práticas adequadas de cuidados primários. (CHAVES, 2007; BEZERRA, 2015; CARDOSO, 2020)

A conclusão é que, frequentar um local de formação onde os alunos apresentam maior proximidade com as práticas de cuidados próprios da APS e uma constância de experiências positivas, aumenta a probabilidade de praticar cuidados primários, como influência direta na formação médica, e ainda, de uma possível escolha para atuação profissional nesta área.

Portanto, conhecer a opinião dos estudantes sobre a sua relação com a organização e as práticas do internato em APS com uma ferramenta de qualidade, validada tecnicamente, pode contribuir na melhoria de qualidade do processo de formação médica, além de poder interagir como um elemento facilitador na escolha por uma especialidade de cuidados primários.

4.4.3 Objetivo Geral do Produto Técnico-tecnológico:

- Desenvolver um instrumento para a avaliação do Internato em APS aplicado aos discentes.

4.4.4 Objetivos específicos:

- Identificar possibilidades de melhoria do Internato em APS através da avaliação da percepção dos discentes;
- Aproximar a formação profissional das necessidades das populações. (DCN 2014)

4.4.3 Metodologia do Produto Técnico-tecnológico:

Partindo de um estudo realizado na Universidade de Santa Catarina (SILVESTRE et al., 2015, UFSC), que elaborou um questionário com o fim de avaliar a opinião dos graduandos a respeito de sua participação no internato em APS, esta pesquisa culmina com a proposta de qualificar e validar uma ferramenta como produto técnico-tecnológico com o fim de obter a avaliação discente do internato.

A metodologia escolhida foi exploratória, analítica com base quanti-qualitativa, através do Método Delphi, realizada entre experts, com o fim de desenvolver um instrumento avaliativo do internato a partir da coleta da opinião dos estudantes.

Dentro da metodologia proposta, a seleção de juízes considerou experts, os professores do Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da UFRJ que foram convidados por amostragem do tipo “bola de neve”. A participação foi voluntária, com envio de convite via remota, cuja adesão incluiu o aceite das condições previamente pactuadas de: participação voluntária com certificação ao final, o anonimato com relação aos outros juízes, livre comunicação com o pesquisador e possibilidade de interrupção da participação em qualquer fase da pesquisa.

Segundo a metodologia escolhida (Método Delphi), os participantes foram previamente orientados quanto a todo o processo da pesquisa recebendo remotamente um instrumento (em forma de “Formulário Google”) possibilitando a identificação e dados para a qualificação da formação acadêmica.

Para as avaliações do PTT elaborado, foi utilizado o instrumento “Suitability Assesment of Materials” (SAM), traduzido e validado para o português por SOUSA et cols., 2015. O mesmo contém 40 itens para a avaliação do “Formulário de Avaliação Discente do Internato em APS” (PPT1 – CAPES 2018) em um questionário com perguntas abrangendo o objetivo, a organização (estrutura, apresentação e relevância), linguagem, apresentação (design e marketing, ilustrações gráficas e layout, adequação cultural), e motivação do PTT.

As respostas dos juízes foram tratadas como dados sigilosos, sendo coletados em planilha armazenada na nuvem em drive pessoal do pesquisador, sem compartilhamentos.

A partir das respostas de todos os participantes, os dados foram tratados de forma quantitativa, em busca de um consenso, que, segundo a metodologia Delphi, deve ser alcançado com um índice de validade de consenso (IVC) – uma resposta concordante – em 80% dos participantes (critério de corte 0,8) em cada item. (CARDOSO & REZENDE, 2009)

Depois da primeira rodada de avaliações e o devido cálculo do IVC, aqueles itens onde este índice não foi alcançado, foi gerado um novo documento, agora constando apenas dos

dados sem a concordância de 0,8, para uma nova rodada de avaliações, agora, os juízes sabendo onde discordaram, ainda que de forma anônima.

Segundo a literatura, o número mínimo de participantes na M. Delphi para avaliação pelo SAM é de 6 juízes.

4.4.6 Resultados:

Foram enviados questionários para 08 (oito) professores, sendo respondido positivamente por todos (100%). 100% dos participantes tinham mais de 6 anos de formação profissional, 70% com mais de 10 anos.

80% dos juízes tinham mais de dez anos de experiência acadêmica, atuando na área de ensino e pesquisa. Metade dos participantes (50%) eram titulados doutores, e 50% mestres. 70% deles com publicações na área de tecnologias educativas, 50% em educação médica e 60% em APS.

70% dos participantes escolheram o e-mail como forma ideal de comunicação.

Pelo número de participantes (8 juízes), foi considerado suficiente para obter consenso, o número mínimo de 6 respostas concordantes em “adequado” e “totalmente adequado”.

4.4.6.1: Objetivos do instrumento de avaliação discente do Internato em APS

Todos os juízes concordaram que a ferramenta proposta oferecia conteúdos coerentes com as necessidades dos estudantes em relação ao internato em APS, apresentando condições de ser veiculada em meio científico.

80% julgaram que a ferramenta pode ser entendida como estimuladora de mudança de comportamento e atitude, os restantes (20%), não discordando, julgaram que esta avaliação se aplicava como proposta da ferramenta.

4.4.6.2: Estrutura e Apresentação do instrumento de avaliação discente do internato em APS

100% dos juízes avaliaram que o questionário era apropriado para ser recomendado ao aluno com relação a sua participação no Internato em APS, que as mensagens são apresentadas de maneira clara e objetiva, e, posturadas corretamente do ponto de vista científico.

A sequência lógica do conteúdo proposto foi considerada “totalmente adequada” ou “adequada” em 80% das avaliações, bem como adequado ao nível sociocultural do público-alvo, com boa estrutura em concordância e ortografia com 100% de aprovação. O estilo de

redação e sua correspondência com o nível de conhecimento do público-alvo foi considerado “totalmente adequado” em 90% das opiniões, e “parcialmente adequado” em 10%.

Igualmente, a apresentação, tamanho e a expressão das figuras da ferramenta, títulos e tópicos, aprovada como “totalmente adequada” por 80% dos juízes.

A inexistência de informações desnecessárias foi avaliada em 100% das opiniões.

4.4.6.3: Relevância do instrumento de avaliação discente do Internato em APS

As votações mostraram 100% de concordância com relação aos temas propostos na ferramenta retratarem os aspectos chaves que deveriam ser reforçados no processo avaliativo do Internato pelos discentes, e, em 80% avaliaram o conteúdo como propositivo (reflexivo) para os estudantes quanto ao internato em APS. Também foi, igualmente considerado como adequado para ser utilizado por qualquer profissional da área da saúde em atividades educativas para capacitação da equipe que atua no Internato em APS em 90% dos votantes (10% entenderam que não se aplicava a esta temática).

4.4.6.4: Avaliação de design e marketing

O propósito da ferramenta como um instrumento avaliativo foi considerado evidente e focado no objetivo em 100% das opiniões dos juízes, e, em 80% consideraram o conteúdo como “totalmente adequado” ou “adequado” para abordar condutas dos estudantes relacionadas ao internato em APS.

Foi considerado em 90% das opiniões, que o conteúdo do questionário destaca os pontos principais. 105 entenderam este tópico como “parcialmente adequado”.

4.4.6.5: Linguagem do instrumento de avaliação discente do Internato em APS

O conteúdo de leitura foi considerado “totalmente adequado” ou “adequado” para a compreensão do leitor em 100% das avaliações; o uso de palavras comuns no vocabulário em 90% (10% consideraram “parcialmente adequado”). A contextualização, e o aprendizado bem dividido por tópicos, foram considerados aprovados em 80% dos votos, e, em ambos os itens, 10% consideraram “parcialmente adequado”.

4.4.6.6: Ilustrações Gráficas

As ilustrações (figuras “Likert”) foram aprovadas como claras, relevantes e com legendas por 80% dos juízes (20% consideraram o item “não se aplica”).

A referência do questionário SAM à “capa” como atrativo da ferramenta, foi votada como “totalmente adequada” ou “adequada” por 70% dos juízes (primeiro item com IVC abaixo de 0,8), e 30% como “não se aplica”. No entanto, este item pode ser considerado como “não se aplica”, pois, a ferramenta não apresenta capa.

4.4.6.7: Layout e Apresentação

Característica do layout, tipo e tamanho das letras, subtítulos foram aprovados com 80% dos votos para “totalmente adequado” ou “adequado”, e 20% para “parcialmente adequado”.

4.4.6.7: Motivação

Este item do questionário SAM não está alinhado com os objetivos da ferramenta, que não está voltada para este tipo de proposta. No entanto, os votantes chegaram a um IVC de 0,8 (80%) no quesito “utiliza interação”, “uso de orientações e exemplos”, exceto para “motivação para a mudança de comportamento”, em que 50% opinaram como “não se aplica” e 50% como “totalmente adequado”, “adequado” ou “parcialmente adequado”.

4.4.6.8: Adequação Cultural

O material da ferramenta foi considerado “culturalmente adequado à lógica, linguagem e experiência do público-alvo” por 100% dos juízes, e as “imagens e exemplos adequados culturalmente” por 80%.

4.4.7 Conclusão do Produto Técnico-tecnológico:

Ao final desta pesquisa, um PTT surge como o resultado natural da aplicação prática do conhecimento alcançado, com o objetivo de influenciar diretamente sobre a realidade do campo prático de ensino em serviço do internato em APS.

A inovadora possibilidade da aplicação facilitada e replicável, em diferentes localidades de exercício do estágio curricular, aponta para o impacto em potencial que esta ferramenta pode exercer, indo de encontro aos objetivos estabelecidos para o Mestrado Profissional. (PTT1 – CAPES, 2018).

4.4 Análise de Dados

A análise de conteúdo do tratamento dos dados se baseou nos critérios de Bardin, fazendo uso de técnicas específicas com foco de conteúdo temático por categorização (BARDIN, 1979).

Inicialmente foram estabelecidas 4 categorias, de acordo com os assuntos relevantes ao objetivo da pesquisa de maior pertinência encontrados na literatura estudada:

- **Escolha da Profissão** (ligado aos motivos que influenciaram os alunos em escolher a profissão médica);
- **Expectativas com Internato ESF/APS** (ligado às expectativas dos alunos com relação ao internato, visando estabelecer os conhecimentos prévios sobre ESF/APS);
- **Experiência na ESF/APS:** (ligado a avaliação dos valores agregados durante a exposição, com relação às expectativas);
- **Escolha da Especialidade** (ligado aos motivos que influenciaram os alunos em escolher a especialidade da profissão médica);

A aplicação do método de análise de conteúdo (Bardin) seguiu a lógica proposta pela autora: (i) a pré-análise, (ii) a exploração do material, (iii) tratamento dos resultados obtidos e respectivas interpretações

A pré-análise do conteúdo transcrito das discussões ocorreu com a leitura completa das discussões e uma conseqüente divisão em categorias de assuntos pertinentes, que, após a exploração do material transcrito, foram tratadas e transformadas em unidades de sentido, como os trechos das discussões considerados de relevância para trazer conteúdo de pesquisa. Posteriormente as unidades de sentido foram interpretadas conforme as categorias e subcategorias construídas a partir da literatura consultada e aplicadas em uma planilha.

Dentro de cada categoria, após a leitura do material coletado (pré-análise) foram estabelecidas subcategorias, de acordo com a direção e opiniões das discussões que iam surgindo (exploração), onde os trechos transcritos das discussões foram correlacionados como “unidades de sentido” (tratamento de dados), e posteriormente analisadas conforme a relação com cada subcategoria.

O tratamento das unidades de sentido foi analítico, e, de acordo com seu conteúdo e interpretação, uma mesma fala poderia ser incluída em subcategorias diferentes, desde que apresentasse algum conteúdo de sentido significativamente pertinente.

Os participantes foram identificados com letras e números, em cada GF, visando a preservação das identidades (U1 a U4; E1 a E5; G1 a G5).

A relação de categorias e subcategorias com as respectivas descrições estão relatadas nos Quadros 1, 2, 3 e 4 a seguir.

Quadro 1 – Categoria temática 1, subcategorias e sua descrição

CATEGORIA TEMÁTICA	SUBCATEGORIAS	DESCRIÇÃO
1 Escolha da Profissão - Motivos influenciadores	Vocação	Chamado vocacional, identificação pessoal com a escolha, “não sei exatamente porque”
	Influência familiar	Presença de parentes médicos - conhecidos ou não - e valores familiares
	Influência de terceiros	Influência por exemplos ou convívio com amigos e profissionais da saúde
	Afinidade com área da saúde	Gosto por disciplinas escolares afins: biologia, química, etc.
	Prestígio / Reconhecimento Social	Atração pela valoração social da profissão, possibilidade de ascensão social
	Realização pessoal	Identificação com práticas da área da saúde e com a promoção do bem-estar das pessoas
	Altruísmo	Vontade de cuidar de pessoas, vontade de promover cura, aliviar sofrimento
	Emprego e Remuneração	Segurança, empregabilidade, possibilidade de mercado de trabalho e ganhos financeiros
	Contato com pessoas	Valoração de trabalhar com pessoas, estar entre pessoas no ambiente de trabalho
	Experiência Pessoal Prévia	Experiência pessoal com área da saúde ou de parente em adoecimento

Fonte: elaborada pelo autor.

Quadro 2 - Categoria temática 2, subcategorias e sua descrição

CATEGORIA TEMÁTICA	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO
2 Expectativas com Internato ESF/APS	Aprender a profissão	Crescer em autonomia profissional, aprender a “ser médico”, aprender práticas de exercício profissional
	Aprender as situações práticas mais comuns	Aprender a “ser um médico bom”,
	Aprender princípios MFC	Aprender sobre relação médico paciente, MCCP, conhecer o paciente e suas necessidades e o seu ambiente de vida
	Conhecer o SUS	Aprender sobre a APS, a ESF e sua relação com a RAS - Sistema de Saúde, aprender o funcionamento do SUS
	A influência do preparo profissional prévio	Considera seu preparo profissional: Sim (se vê apto para o exercício profissional) Não (não se vê apto para o exercício profissional) Não sei (não sabe se está apto para o que entende ser médico e exercício profissional) Depende (se percebe apto para o que entende ser médico e exercício profissional, mas acha que ainda precisa melhorar)

Fonte: elaborada pelo autor.

Quadro 3 – Categoria temática 3, subcategorias e sua descrição

CATEGORIA TEMÁTICA	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO
3 Experiência na ESF/APS: Valores agregados:	Identidade com práticas da APS	Um reencontro com a vocação, com as boas práticas da profissão, se sentir útil, sensação de pertencimento com o que faz no cuidado.
	Exemplo médico APS	Role model POSITIVO do professor, inspiração
	Oportunidade de aprendizado	Uma oportunidade de aprender a ser médico

Fonte: elaborada pelo autor.

Quadro 4 – Categoria temática 4, subcategorias e sua descrição

CATEGORIA TEMÁTICA	SUBCATEGORIAS	DESCRIÇÃO
4 Escolha da Especialidade - Motivos influenciadores da escolha	Identidade com a vocação	Influência dos motivos da escolha da profissão na escolha da especialidade
	Influência familiar	Influência de profissional da família, dos valores ou conselhos familiares
	Estilo/Qualidade de vida	Preferência atraída pelo estilo de vida controlável da especialidade,
	Identidade com as práticas	As práticas da especialidade vão de encontro à preferências de exercício da profissão, à realização pessoal, à sensação de ser médico, levando à escolha da especialidade
	Ganho financeiro e social	Influência da segurança, mercado de trabalho e ganho financeiro, e o reconhecimento social da especialidade
	Exemplo médico motivador	Role model inspirador POSITIVO do professor para escolha da especialidade
	Influência de colegas e amigos	Influência de exemplos e conselhos de amigos para a escolha profissional
	Exemplo médico desmotivador	Role model inspirador NEGATIVO do professor ou de práticas
	Experiência extracurricular	Valoração de trabalhar com pessoas, estar entre pessoas no ambiente de trabalho
	Motivos inconscientes	Experiência pessoal com área da saúde ou de parente em adoecimento

Fonte: elaborada pelo autor.

4.6 Procedimentos Éticos

A pesquisa respeitou as recomendações éticas da resolução MS/CNS 196/96, 466/2012.

O projeto foi previamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery - Hospital Escola São Francisco de Assis da Universidade Federal do Rio De Janeiro / EEAN, sob parecer nº 4.522.776; e da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, sob parecer nº 4.605.090, por meio da Plataforma Brasil.

Todos os participantes da pesquisa assinaram TCLE de participação, colocado ao seu dispor previamente, após explicação oral do pesquisador, seguida pela sua participação efetiva.

O TCLE (em anexo a este projeto), está conformado à Resolução nº 466/2012 e 580/2018 (MS-CNS).

Os eventos da pesquisa transcorreram sem imprevistos ou situações de risco para os participantes.

5 RESULTADOS E ANÁLISE DAS CATEGORIAS

5.1 Categoria 1: Escolha da Profissão - Motivos Influenciadores

“...característica essencial da empatia é a consciência dos sentimentos dos outros.”

(Edith Stein apud Moreto, 2015)

Na Tabela 1 abaixo, pode ser observada a categorização dos motivos influenciadores da escolha profissional considerados nos grupos nas subcategorias:

Tabela 1 - Escolha da Profissão - Motivos influenciadores

SUBCATEGORIAS	QUANTIDADE DE CITAÇÕES	% NO TOTAL DE UNIDADES DE SENTIDO	% NO TOTAL DE UNIDADES DE SENTIDO DA CATEGORIA
Influência familiar	11	1,96	20,7
Altruísmo	10	1,78	18,5
Vocação	8	1,42	14,8
Realização pessoal	6	1,07	11,1
Contato com pessoas	5	0,89	9,2
Experiência Pessoal Prévia	4	0,71	7,4
Afinidade com área da saúde	4	0,71	7,4
Influência de terceiros	3	0,53	5,5
Emprego e Remuneração	2	0,36	3,7
Prestígio / Reconhecimento Social	0	0	0
Total	53	9,4	-

Fonte: elaborada pelo autor.

A característica multifatorial nesta categoria é clara. E, de fato, a literatura cita, além de uma fonte de influência de ordem multifatorial na escolha profissional, a existência de uma correlação entre elas, devido a prevalência de valores e intuições de mais de um fator; e não foi diferente nos grupos da pesquisa. Na realidade, nenhum dos participantes desta pesquisa

identificou apenas um motivo de influência para sua escolha profissional. No entanto, os mais comentados nas unidades de sentido foram a “influência familiar” e o “altruísmo”. Se acrescentarmos a “vocação”, alcançamos mais da metade das citações nas unidades de sentido da categoria (55,5%).

Almeida Bacal (2014) descreve a existência de um padrão de transmissão geracional da profissão que pode ocorrer de forma subliminar, considerada “natural”, pela exposição a valores familiares “ancorada em lealdades invisíveis que perpassam as expectativas familiares, consciente e/ou inconscientemente”.

“[...] eu acho que tive um pouco de influência da minha mãe por ser médica [...]” (G3).

Na categoria dos fatores de influência sobre a escolha profissional, na subcategoria de “influência familiar”, 4 participantes (de um grupo total de 5 participantes) tinham pais e/ou médicos na família. Interessante que 3 destes (das IES privadas) chamaram a atenção pelo forte posicionamento a favor dos valores e práticas da MFC. Todos entendiam que, de alguma forma, foram influenciados pelos modelos positivos que tiveram em casa, mesmo quando foram, em alguns casos, desestimulados a cursar a mesma carreira escolhida do familiar.

“[...] minha mãe é médica, e desde pequenininha eu via e ouvia, assim... paciente..., sempre achava aquilo o máximo, e sempre falei que eu ia fazer medicina e ela sempre falou: “Não minha filha, não faz não, é muito corrida a vida!” [...] as vezes ia operar com ela e vi e tal, e me apaixonei com a faculdade, e vi que realmente era aquilo que eu amava desde pequena e realmente era o amor da vida...assim... a medicina [...]” (E5).

“[...] meu pai é médico, meu irmão fez medicina, a medicina sempre esteve na família, só que eu sempre achei que eu fosse diferente e que eu não iria querer... Gostava de matemática, resolvi fazer economia. Fiz economia, era legalzinho, só que aí não amava, não me via fazendo isso pro resto da vida e um dia meu pai [médico], pela primeira vez, meu pai falou: “Porque você não faz medicina?” Não... Deus me livre...já tô velha, não sei o que... Aí eu falei assim: Ah, vou conseguir ajudar as pessoas assim... então fiz prova passei... me achei!” (E3).

“[...] É totalmente diferente do que eu mais nova... eu só via o lado de abdicar... meu pai nunca em casa, e tal... sempre ausente... hoje em dia eu entendo, porque ele ficava fora de casa! É incrível pode ajudar as pessoas, poder... sei lá... poder influenciar, poder... não sei... as vezes, só um sorriso [...]” (E3)

Interessante a forma como a subcategoria “Emprego e remuneração” se correlacionou com outra, “Influência familiar”, no caso de uma das participantes:

“[...] então, desde cedo fui influenciada pelos meus pais e sempre tive como opção a medicina...desde, sei lá...os dez anos de idade [...] eu acho que se eu tivesse condições financeiras eu iria para uma área mais artística, porque eu sempre fui mais apegada nessas partes de arte. Só que meu pai é militar, minha mãe é policial...e queriam que eu tivesse uma estabilidade financeira, e me deram opções de assim...de engenharia, arquitetura, medicina, direito [...]” (U4).

Houve realmente uma forte influência familiar na escolha da aluna, relacionada com a melhor possibilidade de emprego e boa remuneração, porém, isso ocorre da parte dos pais, não parecendo, inicialmente, ser um valor diretamente ligado à aluna. No entanto, pode-se inferir a possibilidade deste valor ter sido importante para sua escolha (além da “influência familiar”), quando ela pontua que talvez tomasse uma decisão diferente se tivesse uma outra situação financeira.

Nas escolhas profissionais, a existência de fatores “inconscientes” é reconhecida desde o século passado, e no Brasil, Ramos-Cerqueira (2002 apud DE MATOS, 2019) propôs um estudo classificando didaticamente os motivos de escolha da opção profissional em *conscientes* e *inconscientes*.

Falando dos fatores motivadores *conscientes*, normalmente são enumeradas as condições conhecidas, ou tidas como identificáveis. Modernamente, alguns autores classificam muitos destes pontos identificáveis como influenciadores no aspecto “qualidade de vida”.

As motivações *inconscientes*, por sua vez, seriam aquelas não identificáveis, por ocorrerem claramente no âmbito inconsciente, mas também, por serem muitas vezes impensáveis pela possibilidade de confronto com valores morais (ROCCO 1992).

“[...] Eu, para dizer a verdade eu não sei o que me motivou a ser. Eu não tenho ninguém que é médico na família, e não foi essa a minha motivação. Eu simplesmente enxergava a possibilidade de ajudar pessoas, e foi essa a minha motivação.” (G1)

Nesta pesquisa, na categoria “Escolha da Profissão - Motivos influenciadores”, os fatores inconscientes foram incluídos, como alguns autores o fazem, na subcategoria “vocação” (ver descrição Quadro 1).

“Vocação” é um conceito extremamente difícil de se discutir. Alguns autores consideram singularmente mais difícil quando se trata da profissão médica (AZEVEDO, 2005).

Millan (2003) chega a considerar a conceituação da vocação médica como “inefável”, dentro do espectro das “coisas emocionais”, as quais não somos capazes de definir, ainda que saibamos do que se trata.

“[...] Eu acho que foi, mas não sei dizer... assim..., o que me fez achar isso, gostar disso. Foi tipo: “Medicina...! Por quê? Não sei, só quero!” [...]” (G5).

É conhecido que a falta de vocação para a profissão escolhida eleva o nível de frustração, o nível de uma desistência, levando até mesmo ao adoecimento, como é comumente visto e apontado por diversos autores (VAZ ARRUDA, 1999; MILAN, 2003). O processo natural de adaptação de um aluno ao curso que escolheu leva a um caminho árduo, que é pautado, desde o início por um processo de adaptação em busca de um equilíbrio entre as aspirações do aluno, suas idealizações sobre a profissão que escolheu e a realidade de prática. Neste ponto, saber alguns dos “porquês” pode ser importante como reforço em perseverar na continuidade do caminho (GARCIA, 2018).

“[...] Outro dia minha mãe veio conversar comigo: “Você tem certeza que você quer isso? Por que que você quer isso?” Não sei, eu só quero!” (G5)

Estudando psicologicamente estudantes da USP, MILAN 2003 identificou o que chamou de uma “vocação” (como um fator de influência na escolha profissional), equivalente a outros fatores como: “influência de terceiros (amigos, e principalmente pais e parentes médicos); o interesse “pela Biologia no segundo grau”; a chance de ser útil (curar, salvar e ajudar o próximo); lidar com pessoas e participar ativamente no âmbito social. Assim como o “status social” que a profissão podia proporcionar e a “boa remuneração financeira”; todos arrolados como fatores conscientes.

Outros autores entendem haver uma relação íntima entre a escolha de uma profissão, a identificação pessoal com as práticas e situações cotidianas, as características comuns que tornam esta pessoa mais habilitada para determinada função, e por isso, mais sensível a esta identificação para exercê-la e outros não.

“[...] lá em casa também é assim, as minhas amigas disseram: mesmo que você não quisesse a gente sempre soube que você deveria fazer medicina.” (G4).

“[...] eu fiz minha primeira graduação em direito, outros amigos fizeram graduação em medicina, então eu sempre convivi durante a minha graduação em direito com estes amigos que fizeram medicina. e eu gostava muito de tudo que eles me contavam sobre a prática profissional e o aprendizado que eles tinham. Acabou que no final do meu curso de direito eu não gostava muito da minha prática profissional e acabei resolvendo fazer medicina.” (E1)

A “preservação de valores” como fator e influência na escolha profissional pode muitas vezes ser identificável, e por isso considerada “consciente”, mas, em outros casos, pode ocorrer sem que haja uma identificação clara, quando a opção é feita simplesmente para preservar uma

herança profissional de gerações anteriores. Nestes casos, a motivação pode ser identificada como “natural”, “não sei bem porque” ...

“[...] foi a maneira que eu achei que pudesse ser mais útil a sociedade fazendo algo que me desse satisfação pessoal. [...] ampliou a vontade de ser útil e a sociedade como um todo [...] e o meu desejo pessoal [...] foi a única coisa que conseguiu juntar tudo!” (G2).

Esta unidade de sentido pode ser categorizada como “Altruísmo” e “Realização pessoal”. No entanto, há algo que permeia toda a fala que poderia ser inferido como preservação de valores familiares inculcados na personalidade da aluna (“*ser mais útil a sociedade*”), e por isso, não identificável.

Outra fala mostra isso mais claramente (“preservação de valores”), quando é identificável uma motivação altruísta, mas que, de outra forma, não deixa de pertencer a subcategoria de “Experiência pessoal prévia”. (Descrição da subcategoria: “Experiência pessoal com área da saúde ou de parente em adoecimento”)

“Eu sempre quis, sonhei em fazer alguma coisa assim, ou medicina, ou história, não sei... eu tinha muitas opções [...] Só que eu tenho um irmão autista, e aí eu tinha muita vontade de entender o que acontecia com ele, de poder ajudar ele da melhor forma, [...] Acabou que não aconteceu nada disso, eu me apaixonei pela medicina em si, mas o objetivo inicial não era esse.” (G4).

Almeida Bacal (2014) propõe que os filhos tendem a repetir padrões admirados no ambiente familiar, ainda que em outros pontos, não tão admiráveis, tendam a se afastar. Talvez isso tenha ocorrido de forma declarada nos grupos. Em 3 oportunidades os participantes fizeram menção de uma forte influência familiar negativa com relação à seguir a profissão dos pais (não estava ligada à área da saúde). E o fator citado estava ligado ao estilo/qualidade de vida, como um “fator desmotivador” para escolherem a profissão dos pais (“não médicos”), o que facilitou uma opção pela medicina.

Uma vez que a preservação de valores familiares pode ser importante em determinadas famílias - segundo Almeida (2014), ainda que maior no passado - a decisão destas alunas em romper com alguns destes fatores familiares foi importante na sua decisão por uma carreira diferente dos pais. De certa forma, esta decisão pode ter influenciado em convicções pessoais mais fortes com relação à opção que fizeram pela medicina.

“[...] eu entendi que eu queria engenharia só porque eu queria seguir a profissão dos meus pais e na verdade não era isso que eu gostava e queria para mim [...]” (U1).

“[...] Eu falava: “Nossa não vou ser médica nem ferrando... não quero ver gente reclamando o dia inteiro [...] meus pais eram todos engenheiros, e até o 3º ano eu ficava

falando que ia ser engenheira. Mas quando vi a vida deles disse: “Não quero fazer engenharia”. Não a engenharia que eles fazem [...]” (U3).

Aquilo que foi visto e identificável como “desmotivador”, ou mesmo, motivo de rejeição, pode ser compreendido como uma “influência inconsciente”, talvez mesmo voltada para a “vocação”, para outra escolha profissional, uma vez que durante as práticas da formação desta nova escolha (profissão médica), a decisão foi fortalecida por situações que não estavam ligadas diretamente ao motivo da escolha inicial:

[...] Eu falava: “Nossa não vou ser médica nem ferrando... não quero ver gente reclamando o dia inteiro [...] Só que não existe engenharia genética no Brasil [...] o que as pessoas me falavam pelo menos, era: “Vai fazer medicina que você pode ir mais para o lado da pesquisa”. E aí foi isso...eu acabei vindo para a medicina [...]eu percebia que eu preferia muito mais as atividades com gente, que eu conversava, sei lá... que eu explicava para as crianças como lavar as mãos, estas coisas bem diretas, bem interpessoais de medicina, eu gostava muito mais do que ficar olhando dez lâminas no laboratório [...]” (U3).

Rocco (1992, p.49) apontou algumas das “motivações inconscientes”: “identificação maior ou menor com os pais, o que o leva a preservar e continuar seus valores”; “desejo de expiar impulsos agressivos - desejo que se manifesta pelo ato de curar, como reparação da agressividade”; “curiosidade inconsciente de conhecer o corpo da mãe”; a “negação da morte”.

Interessante quando razões inconscientes se alinham como conscientes nas experiências de alguns: a “identificação maior ou menor com os pais, o que o leva a preservar e dar continuidade a seus valores”; ainda, o “desejo de expiar impulsos agressivos - desejo que se manifesta pelo ato de curar, como reparação da agressividade”; e própria “negação da morte” (MILAN, ARRUDA 2008; HOIRISCH, 2006; VILLELA, 2006; RAMOS CERQUEIRA, 2002; MELEIRO, 1998 apud DE MATOS, 2019).

É fenômeno observável que gerações anteriores transmitam valores e mitos familiares aos mais jovens. Este é um processo natural que estabelece o que pode ser reconhecido como “leis familiares”, e cada família tem as suas próprias, estabelecidas através das gerações. Invariavelmente não são identificáveis declaradamente, mas sobrevivem às gerações como “lealdade invisíveis” (BOSZORMENYI-NAGY, SPARK, 1984 apud ALMEIDA BACAL, 2014).

[...] E eu sempre tive muita dúvida com relação a especialidade, no colégio, e tal... e aí eu comecei a fazer engenharia. Estudei um ano loucamente, assim, para medicina, não passei e pensei: Quer saber, vou fazer engenharia. Tudo a ver... risos. Fiz 6 meses de engenharia até que chegou uma palestra, era de profissionais formados já, falando sobre o que era a

vivência da profissão. Engenharia de produção, engenharia civil, e eu saí daquela palestra assim: “Eu não quero isso pra minha vida não!” Aí eu saí direto da palestra para a coordenação, tranquei a matrícula, cheguei em casa e falei: “Mãe, tranquei a matrícula!” E aí eu falei: “Vou fazer medicina...” aí ela: “Eu sempre soube que você ia fazer medicina... eu só estava esperando você chegar a sua conclusão!” (G3).

A decisão pela profissão culmina no início da vida adulta, antes do acesso aos cursos profissionalizantes, tanto técnicos quanto universitários. No entanto, como todas, esta decisão não ocorre sem um processo de fundamentação de pensamentos, valores e opiniões, que é construído ao longo da infância e adolescência do indivíduo, enquanto a personalidade é formada.

Por grande parte deste tempo a formação se dá sobre valores familiares, em maior ou menor grau, dependendo, evidentemente, de cada contexto. No entanto, a ausência ou destrutibilidade do ambiente familiar adequado, também exercerá, pela sua falta, influência, tanto sobre a personalidade quanto no caráter, inclusive, formação de valores. (*idem*) Mais tarde, o ambiente do círculo de amizades, passa a exercer um papel importante, onde ocorrem, na maioria das vezes, as contestações dos valores familiares preestabelecidos, e com isso, a mudança de conceitos, valores e opiniões.

Bauer (2005) descreve a influência familiar como a “aquisição primária da empatia”. Segundo a autora a maioria dos estudos demonstram que o comportamento empático está diretamente relacionado a uma influência do contexto familiar, explicada por um mecanismo neurofisiológico de ativação de neurônios espelhos (RIZZOLATTI et al., 1996), estruturas que controlam algumas ações ligadas à esfera emocional e comportamental do indivíduo, que são ativadas pela observação de ações de outras pessoas (apud MORETO, 2015).

Assim, ao observar as emoções e o comportamento no ambiente familiar, o indivíduo desenvolve inconscientemente “um modelo interno de ação – reconhecido como “script mental” - e de regulação de emoções que funcionará como uma orientação para o seu relacionamento interpessoal no futuro” (HOJAT, 2007 apud MORETO, 2015). É aqui o terreno das “motivações e influências inconscientes” observadas em várias subcategorias desta pesquisa.

5.2 Categoria 2: expectativas com internato ESF/APS

“[...] a gente tá no internato...Gente, cadê? Não tem mais aula...?!?!? A gente vai aprender na prática! [...]” (G4).

“[...] Cadê essas doses, que eu não sei...?!?!? [...]” (G5).

Um dos objetivos das DCN para o Curso de Graduação em Medicina de 2014 foi estabelecer princípios e fundamentos para a formação médica. O documento publicou um perfil esperado para os graduandos no curso médico em nosso país:

O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença (BRASIL 2014).

A relevância de avaliação desta categoria nesta pesquisa se fundamenta na relação direta entre os princípios da MFC, fortemente presentes no dia a dia de práticas de APS sob a ESF, cenário onde o internato se desenrola, e o perfil do egresso médico idealizado pelas DCN para o país (BRASIL, 2014; MEIRELES et al., 2019).

O médico de família e comunidade é o especialista que atende os problemas relacionados com o processo saúde-enfermidade, de forma integral, contínua e sobre um enfoque de risco, no âmbito individual e familiar. Com uma visão holística leva em consideração o contexto biológico, psicológico e social, reconhecendo que a enfermidade está fortemente ligada à personalidade e à experiência de vida da pessoa. Entende a enfermidade como parte do processo vital humano, incluindo as dimensões relacionais, ambientais e espirituais e reconhecendo a singularidade de cada pessoa em cada contexto na qual sua vida transcorra. (Definição Iberoamericana, 2010) (ARIAS-CASTILLO, TORO, FREIFER, FERNÁNDEZ, 2010 apud RIBEIRO 2020).

É igualmente reconhecido que a boa interação entre os centros acadêmicos de ensino médico (IES) e o SUS pode formar o ambiente ideal de ensino e aprendizagem, pela possibilidade de um cenário real de práticas em serviço. E o cenário ideal para esta interação é o “estágio curricular” ou “internato” (ADULA ANDERSON, 2007; COSTA, ROMANO, 2014).

O internato que se configura em um espaço fundamental para a formação médica (MEIRELLES, 2019), é o cenário onde o graduando encontra a resposta à sua maior necessidade: o elo prático entre todo conhecimento acumulado até então e o aprendizado de uma vivência profissional, que Ferreira (2010) chama de elemento facilitador do “trânsito entre prática e teoria”. Este é o exato propósito da exposição do aluno ao cenário de prática na APS próprio para o internato.

No entanto, pontua o autor, “como mediadores fundamentais dessa relação, os docentes devem ser capacitados para esse novo processo de aprendizagem” (ensino em serviço) (FERREIRA, 2010).

Desta forma, compreender como o interno chega até o cenário de integração docente-assistencial no nível da APS, e a relação de como ele se enxerga como “futuro/breve” profissional e as possibilidades que ele almeja neste ambiente para seu aprendizado é de vital importância para o estudo dos resultados que esta experiência pode proporcionar à sua formação (FERREIRA, 2010).

A definição de internato de Garcia (1972) estabelece bem este nexo:

[...] período no qual o estudante exerce, sob supervisão, atividades de um médico; ou período de transição entre a condição de aluno e a de médico. [...] o Internato é expressão da estrutura curricular, porque, durante os ciclos que o precedem, os alunos não têm responsabilidade no trabalho assistencial, ou a têm de forma limitada. Daí a mudança brusca entre o estudo das bases doutrinárias da Medicina e o Internato, “que aparece, então, como um remédio para a falta de experiência prática do aluno durante o curso”. (GARCIA, 1972 apud REIS ROSA, 1985).

Esta percepção faz parte do ideário do interno.

“[...] acho que a gente vê isso muito na teoria e, é... eu acho que, meio distante da prática. Então a minha curiosidade foi de sempre participar dessa integração (...) para mim isso é muito interessante e eu queria conhecer isso na prática também para ver como funcionava [...]” (G1).

“[...] é justamente o que eu estava procurando, a autonomia de decisão, você como que já se colocar numa posição de médico como que pra criar uma... criar uma estratégia, conhecer os problemas, para abordar da melhor forma possível [...]” (G2).

Em geral, esta foi a percepção dos grupos de acordo com o decorrer das conversas nesta categoria. Esta era a expectativa que os alunos tinham e foi isso que eles reconheceram ter encontrado. Talvez este tenha sido um ponto importante dos grupos na pesquisa, uma vez que tinham expectativas reais a respeito do espaço e das práticas e elas foram preenchidas.

Muitas vezes quando as expectativas humanas não são alcançadas o senso comum é de desagrado, inutilidade e desaprovação, que pode gerar uma experiência de frustração. Quando o contrário acontece, a sensação é de satisfação e até euforia. Assim, quando os internos não têm a correta percepção do que ocorrerá no estágio de internato, a decepção ou frustração pode gerar sensação de distanciamento pela falta de identidade com o processo, o que é péssimo para o aprendizado, do ponto de vista da andragogia (KAUFMAN, 2003; NORCINI, 2007).

De certa forma parece ter sido este o caso na passagem do ciclo básico para o clínico em todas as IES. Surgem angústias e dificuldades durante as discussões que parecem ter ocorrido também, pela frustração de expectativas mal direcionadas e oportunidades mal aproveitadas durante os ciclos anteriores de formação. As dificuldades foram compreendidas pelos diferentes grupos como uma consequência dos cenários em que estavam:

“[...] é, lá me estimulou para fazer o errado... é basicamente isso, tão te ensinando errado [...]” (E3).

“O que mais me deixava aflita é quando eu tinha de ir sozinha, porque não tinha o médico do lado para dizer: “Eu vou te ajudar em alguma coisa...”, Não! Era só eu, e eu estava lá para palpar o fígado. No 6º período os professores eram meio terroristas... e eu tenho transtorno de ansiedade, e eu mal queria sair de casa para ir a Faculdade [...]” (U4).

“[...] você está dentro do hospital, você está vendo coisas que você nunca viu, e as pessoas agem como se você já soubesse, como se já tivesse visto, que você saiba tudo sobre aquela situação e você leva aquele baque: Gente, eu não sei nada... e agora?! Faltam dois anos só e eu não sei nada! Cadê tudo o que eu estudei e agora eu não sei nada [...]” (G4).

“[...] a gente não teve... acho que não é só confiança, acho que faltou mesmo experiência neste momento, da gente poder decidir, da conduta, o que seria melhor ou não [...]” (G5).

Colocado por um dos grupos das IES de regime privado, o hospital é identificado como cenário de aprendizado fundamental, e o fato de não terem um “hospital próprio”, igualmente identificado como causador de frustração pela exposição de um gap de conhecimento diante da dificuldade de aquisição de autonomia e desenvolvimento de competências:

“[...] a gente visitou muitos hospitais, a gente conhece muitos hospitais, mas a gente não tem escolas, não visitou escolas, assim, a escola da medicina da gente foi ensino básico.”

G2

“[...] isso fez muito falta, que a gente não tem um Hospital Escola, e isso fez grande diferença. Porque as pessoas que têm o HE, as faculdades, elas estão dentro do hospital tendo esse tipo de discussão o tempo todo, desde antes do internato, e como a gente não tem, com a gente sempre foi pingado [...]” (G1).

“[...] porque os ambientes hospitalares que a gente esteve não eram ambientes escolares. Os profissionais de lá não sabiam inserir a gente naquilo ali [...]” (G1).

“[...] Cara, os hospitais que eu acompanho, o paciente não senta! A gente atende ele em pé e é na ortopedia, então, a pessoa chega sem andar e fica lá em pé. Nem tem cadeira para

a pessoa sentar. Às vezes eu vou examinar e: “Cara, não examina não, tem 40 pessoas na fila”. (E3).

“O HE além de ser um HE para os funcionários, é um HE para os pacientes. Porque aconteceu muito da gente ir a um hospital, um Miguel Couto da vida, e acontecer dos pacientes não quererem que a gente examinasse. Tipo assim: Não, não quero que ninguém me examine! E ele tem o direito, porque não é um HE...” (G3).

Ao mesmo tempo que estas falas expõem a importância de um corpo docente preparado e sensível às necessidades do aluno em seu processo de aprendizado, mostra os efeitos da expectativa frustrada pela realidade de um cenário de ensino não preparado. O fato de não haver um “ambiente hospitalar adequado”, “preparado para recebê-los” (HU), foi identificado como marcante para seu aprendizado pessoal.

Por outro lado, o mesmo problema é identificado pelos participantes da IES pública, que, ao contrário, tem um cenário próprio de HE, que, visto sob uma outra ótica pelos alunos, repercutiu tão profundamente quanto no grupo “sem HE”:

“[...] era muito doloroso, porque era um paciente acamado num hospital e não sentia que iria dar nada para ele se eu tivesse ali naquela posição de examiná-lo... só ia atrapalhar o sono, o dia dele, e aí eu não fazia nada.” (U3).

“[...] a responsabilidade de que no ciclo clínico lá no [X], a gente já entra [X] cuidando de um paciente seu, você cuida dele do início ao fim. Para mim foi muito mais uma responsabilidade que eu achava que tinha com ele e eu sempre achava que eu não era boa o suficiente para cuidar dele.” (U1, X corresponde ao nome do Hospital).

“Eu acho que é muito individual, tinha muita gente que conseguia ir ao paciente, conversar com o paciente [...] eu que achava que ficava incomodando. Lá no [X] quando você vai ao paciente você diz: Caraca, 20 pessoas já passaram aqui para palpar ‘o meu negócio que está doendo’... e dava pena entendeu? Então você quer aprender, mas não quer trazer mais sofrimento para o paciente.” (U4, X corresponde ao nome do Hospital).

“O que mais me deixava aflita é quando eu tinha de ir sozinha, porque não tinha o médico do lado para dizer: “Eu vou te ajudar em alguma coisa...”, Não! Era só eu, e eu estava lá para palpar o fígado. No 6º período os professores eram meio terroristas... e eu tenho transtorno de ansiedade, e eu mal queria sair de casa para ir a Faculdade [...] e todo dia de manhã era um parto para eu ter que sair da cama e ir para a Faculdade.” (U4).

Ao mesmo tempo, durante as conversas, o espaço hospitalar, como ambiente de ensino, é reconhecido como insuficiente para um cuidado abrangente e centrado na pessoa:

“[...] quando a gente fala de acompanhamento [...] em uma CF [...] tem o possível e o ideal, mas no ambiente hospitalar o que faltou muito pra gente foi a continuidade de acompanhamento [...]” (G3).

“Mas eu acho que a experiência ambulatorial que a MFC traz, nenhum outro traz! Que é muito mais do que um aprendizado hospitalocêntrico. Acho que o ambulatório do HU e o ambulatório daqui da MFC não tem comparação! Porque lá a gente vê um paciente e nunca mais vai vê-lo. Ele vai voltar lá daqui há 3 meses quando eu não vou mais estar lá...” (U3).

No entanto, a frustração e as dificuldades podem ocorrer por falta de identidade com as práticas do cenário hospitalar, o que pode ser suprido ou sustentado por uma preceptoria eficaz e empática (NORCINI, 2007).

Em se tratando da APS e práticas de MFC, assuntos centrais nesta categoria, a falta de identidade com cuidados primários, pode, de igual forma, dificultar que as expectativas dos alunos sejam alcançadas, ou nem mesmo gerar expectativas, quando a “vocação”, na realidade, os motivos pelos quais os alunos escolheram a medicina como área de atuação profissional, não se alinham diretamente com os valores que sustentam as boas práticas profissionais. Ou ainda, como visto anteriormente, o importante papel da cultura institucional.

Segundo Erikson et al. (2013) alunos de escolas com histórico de “falar mal” (rejeitar) das práticas de cuidados próprios da APS são menos propensos a identificar estas práticas como parte das competências profissionais desejáveis. Da mesma forma, estudantes de instituições de ensino que enfatizam as boas práticas de cuidados primários podem ser frustrados em suas expectativas, quando o cenário de internato nesta área, não tem a expertise necessária para estas boas práticas (MEIRELES, 2019). Tal não foi o caso em nenhum dos grupos. Ao contrário, mesmo não tendo optado até aquele momento por se especializarem em MFC, a opinião geral em todos os grupos foi de satisfação, e um dos motivos citados foi a experimentação de “autonomia” em um ambiente de formação seguro.

“[...] não é um olhar tanto do julgamento que a gente tem lá fora... que o professor fica tentando te fazer errar, sei lá, para sentir bem com ele mesmo, não sei o que acontece... que ele fica nessa. Aqui não é muito assim. Todo mundo tem o seu lugar de fala, todo mundo tem a sua opinião, todas as opiniões são consideradas, e a gente se sente mais à vontade para pôr para fora o que a gente tem de conhecimento, que as vezes é suficiente... ou não (...) e isso vai ser levado com consideração [...] “ (G4).

“[...] eu tinha MUITA dificuldade de não entender o paciente como sintoma [...] no hospital os pacientes todos seguem uma linha... porque eles precisam receber alta! Na UPA

também tem que seguir uma linha... aqui ninguém segue uma linha, todo mundo [...] aqui não tem alta! [...] “ (G2).

“[...] parece que o nosso alvo, assim, falando neste nível que você falou de tecnologia mole, acaba sendo mais a causa... do que quando você está numa emergência e você está tratando só a consequência do que o paciente está trazendo. Aqui não, aqui você vai na causa do problema para tentar resolver [...]”. (E1).

“Para mim a questão do internato agora, é que eu sinto que faço parte, que faço parte da equipe. No estágio que faço emergência, eu sinto que faço parte, então eu acho que eu estou ajudando, não que eu estou atrapalhando o paciente. [...] eu sinto menos que eu estou incomodando. No estágio da emergência, eu também acho que estou ajudando. Então eu não acho que é algo que eu mudei de paciente, mas que eu mudei na minha posição da minha função no trabalho, do aprendizado. Eu sinto que eu sou quase uma profissional de saúde e ajudando, e não uma estudante que só aprendendo e o paciente só me dando... acho que eu estou conseguindo ajudar de retorno de alguma coisa.” (U2)

Outro ponto que os grupos abordaram foi a identificação com as práticas da APS mais próximas daquilo que realmente “parece ser medicina”:

“[...] eu vou aproveitar estes 6 meses para aprender o mais básico da medicina, que eu não posso deixar de saber, que eu não posso formar como médica sem saber!” (U1).

“[...] eu espero aprender mais e também aprender as coisas que eu vou usar mais no meu dia a dia quando eu me formar também [...]” (U2).

“[...] Eu tinha mais expectativa das doenças infecciosas e parasitárias, que eu não sabia nada. A gente vem achando que vai agregar muito no nosso aprendizado [...]” (U3).

“[...] Sim, ficar segura nas coisas mais prevalentes que a gente vê. Tipo hipertensão, diabetes, pré-natal, puericultura. Até aprendi bastante no ambulatório, que a gente faz com um montão de gente, e é até meio maçante... Eu queria até mais hipertensão, porque eu leio...eu esqueço, eu leio...eu esqueço [...]” (U4).

“[...] Porque se são as mais prevalentes na comunidade eu acho que isso é fundamental para você ser um bom médico. Saber tratar corretamente, saber abordar corretamente as principais demandas da população [...]” (G2).

“[...] Diferente do que falaram... uma das grandes possibilidades é a gente trabalhar, quando depois de se formar, em emergência, que é uma coisa mais resolutive do momento, e, outras das possibilidades é Saúde da Família, que é uma coisa que eu acho que é mais abrangente que tudo que a gente já aprendeu durante a Faculdade inteira. Eu acho que é importante a gente pegar esta prática agora aqui no internato.” (E1).

Alguns alunos foram além, igualmente identificando a APS como uma área de atuação básica, mas, mais ainda, como um cenário que deveria intencionalmente ser usado para aprendizado médico profissional previamente a uma especialização:

“[...] até como ortopedista mesmo penso em trabalhar na AP, porque é muito frustrante, a pessoa tem uma artrose e você fala: “Hum... não é aqui no hospital, vai lá pra clínica da família...”, aí você se livra do problema, só que tá... e a qualidade de vida dela? E aí... “Tem artrose, vai pra clínica da família... tá curado? Não! [...]” (E3).

“[...] eu penso muito na minha formação como médica antes da minha especialidade(...)eu quero trabalhar, quero pegar plantão, então eu acho fundamental você antes ter a sua formação de médico, antes de você se subespecializar, subespecializar, subespecializar [...] e eu acho que a APS é fundamental para essa formação. Para você sair da faculdade e pegar um plantão, apesar da minha especialidade fugir de certa forma, né... porque a clínica prende tudo, então [...]” (E2).

“[...] eu vejo que tem gente que se forma e passa na residência. Nada contra! [...] desde quando eu tive essa noção de que eu vou formar no meio do ano e vou fazer prova de residência no final, eu pensei: “Legal, que eu vou ter esse tempo pra prática e eu vou poder melhorar minha visão como médica” [...] eu não queria isso, de terminar a faculdade e passar na residência [...] de começar a residência logo, que tem a sua prática [...] é muito de melhorar e ajudar as pessoas mesmo, é bem isso... de ajudar o quanto a gente puder.” (E4).

“[...] Eu também pretendo ficar um tempo ainda, é... acho que aprendendo, enquanto... desenvolvendo, desenvolvendo... enquanto não entro na residência [...]” (E5).

Em um dos grupos, uma esfera das práticas de MFC na APS foi identificada como “coisas não médicas”:

“[...] a gente quis dizer mais de “coisas fora da técnica”, da teoria do livro. Acho que a gente quer dizer sobre habilidades sociais, coisas que a gente aprende na prática e não lendo um capítulo do Harrison. Mas é engraçado que a gente chama isso de “não médico”. Sendo que é o que o médico mais faz [...]” (U2).

“[...] Às 5^{as} de manhã sim...! Não é 5^a de manhã aquelas reuniões? Eu acho muito “não médico” ...! [...] eu acho “muito médico”, mas “não médico”... O médico tem que saber, mas é muito fora da nossa realidade. É super significativa, do que a gente aprendeu mesmo, a gente não aprende isso, [...] do que nós aprendemos, não é nossa realidade [...] “ (U4, * referência às sessões clínicas da residência, que o grupo de internato podia participar).*

“[...] É técnico...! É que as pessoas ensinam para a gente que essas coisas, para gente como se fosse: “Ah, vou para uma conversa de grupo...” [...] “Tem que atender o paciente!”

Eu acho que não, eu acho que tem uma técnica, de ter uma conversa com uma pessoa de como abordar um paciente, como abordar uma equipe para ajudar os pacientes, e a gente não aprende estas técnicas [...]” (U4).

“[...] Não são as práticas que a gente está acostumada a ouvir em um ambiente hospitalar. As discussões médicas que a gente está acostumada a ver é: “O paciente tem essa e essa clínica; e a gente pesquisou isso, isso e isso; não é isso nem isso! Quem tem outra hipótese diagnóstica?” Essa é a discussão médica. A discussão médica aqui, não é necessariamente chegar a um diagnóstico mirabolante; é aplicar a medicina como a gente a conhece, que seria facilmente aplicada, mas a prática é completamente diferente, estuda como botar em prática a medicina que a gente aprende lá na Faculdade [...]”. (U3).

“[...] Porque eles querem muito que a gente aprenda estas coisas específicas [...] que não são práticas para gente e não abrem mão desse tempo [...] e também, se forem colocar essas habilidades que a maioria dos médicos que eu conheço não consideram tão relevante, aí a Faculdade vira de 10 anos! Eu acho que tem que fazer uma reforma: tirar o que é irrelevante e colocar essas coisas que são super relevantes [...] as “coisas não médicas” ... risos. “A faculdade de “medicina não médica” [...]”. (U4)

Alinhando as discussões dos grupos, aparentemente, na opinião dos participantes as práticas da MFC foram reconhecidas como objetivos de ensino para a formação do profissional idealizado pelas DCN e identificadas pelos próprios participantes como fundamentais para a boa formação profissional, ao mesmo tempo podem ser vistas como “coisas não médicas”, ou, “extra medicina”.

“[...] Eu acho que [...] conhecimento “extra medicina”, além do técnico de como ver o paciente, de como construir um vínculo, de como ver a queixa além da coisa física, “estou com uma dor”, mas também além disso, conhecer a pessoa como um todo, eu espero isso da MFC, me desenvolver como um profissional abordando o paciente as habilidades sociais também!” (U2).

“[...] porque é muito frustrante, a pessoa tem uma artrose e você fala: “Hum... não é aqui no hospital, vai lá pra clínica da família!” Aí você se livra do problema, só que tá... e a qualidade de vida dela? E aí... tem artrose, vai pra clínica da família, tá curado? Não! Tem que se moldar também [...]” (E3).

Abaixo (Tabela 2), a relação dos resultados as subcategorias ligadas à categoria “expectativas dos alunos com relação ao internato na ESF/APS”:

Tabela 2 – Expectativas com Internato ESF/APS

SUBCATEGORIAS	QUANTIDADE DE CITAÇÕES	% NO TOTAL DE UNIDADES DE SENTIDO	% NO TOTAL DE UNIDADES DE SENTIDO DA CATEGORIA
A influência do preparo profissional prévio	55	9,77	29,2
Aprender a profissão	42	7,46	22,3
Aprender princípios MFC	39	6,93	20,7
Aprender as situações práticas mais comuns	33	5,86	17,5
Conhecer o SUS	19	3,37	10,1
Total	188	33,1	-

Fonte: elaborada pelo autor.

A primeira pergunta da categoria abordou as expectativas do grupo com relação ao internato na APS. A Tabela 2 mostra os resultados de incidência das subcategorias nas discussões do grupo focal. Como citado anteriormente, mesmo uma subcategoria citada em outra categoria temática de discussão, ou inserida na participação de outra discussão do grupo, era anotada.

Pode-se observar que todas as 5 subcategorias desta categoria temática estavam presentes entre as 10 primeiras subcategorias mais citadas no computo geral das discussões da pesquisa, o que sugere a relevância do tema para os alunos. Isso pode ter ocorrido pelo preenchimento das expectativas dos participantes, bem como pela relevância pessoal, ou, ambos.

“Aprender a profissão” é uma subcategoria que se relaciona com o objetivo principal do internato, elaborado dentro do currículo educacional como o momento para o graduando aprender o exercício prático da profissão, em ambiente de ensino em serviço, através da aplicação prática do aprendizado dos ciclos anteriores (básico e clínico) (SANTOS FRANCO, 2014; MEIRELES, 2019).

Neste ponto é importante estabelecer a diferença entre as subcategorias desta segunda categoria temática e da próxima.

Aqui, sob a categoria de pesquisa “Expectativas com o Internato ESF/APS”, a subcategoria “Aprender a Profissão” visa analisar as unidades de sentido sob a ótica do aprendizado profissional, no que diz respeito a possibilidade da aquisição de autonomia

profissional, no aprendizado de como “ser médico”, aprender práticas de como a profissão pode e deve ser exercida (identidade e atitude profissional, postura com o paciente, a gestão local e central do SUS, responsabilidades profissionais, trabalho em equipe, etc.).

A subcategoria “Aprender as situações práticas mais comuns”, identifica as expectativas de observação do estágio curricular na APS como um lugar de aprender boas práticas médicas, no processo de cuidado da pessoa, se referindo a expertise técnica (como lidar com o paciente e suas necessidades de saúde, fluxos e protocolos de saúde, fluxos de encaminhamento e referenciamento dos pacientes, aplicação de expertise técnica e habilidades de cuidado e trato com o paciente etc.).

5.2.1 Subcategoria: a influência do preparo profissional prévio

Descrição: “Considera-se preparado profissionalmente”

Esta categoria também apresentou a subcategoria mais citada em toda a pesquisa (“A influência do preparo profissional prévio”), abordada pela pergunta inicial: “Qual a expectativa de vocês para este internato?”

“[...] Eu acho que eu esperava aprender! Eu estava animada para a MFC: “Cara... eu acho que agora eu vou conseguir aprender”, porque eu acho que tenho algum nível de medicina que eu me sinto confortável em abordar um paciente, a fazer exame físico [...]” (U1).

“[...] Eu esperava..., mas eu sabia! Porque as pessoas já falam pra gente... amigos da gente de períodos da frente... Então a gente já sabia que ia ter uma oportunidade de buscar esta autonomia [...] às vezes a gente sabe até o que fazer, mas a gente tá tão acostumado a não fazer, que quando dá pra fazer, a gente fica paralisado... rsrs [...]” (G1).

O objetivo desta categoria diz respeito a expor e delinear qual o pensamento dos internos com relação ao que ocorreria com eles no estágio da APS, e, o que eles esperavam como resultado desta exposição. Neste contexto, cabia uma subcategoria de entendimento a respeito do pensamento que os alunos tinham de si mesmos para o exercício, tão próximo, de suas profissões.

Sob esta ótica, dentro das discussões, a pergunta foi: “Vocês se sentem preparados para atuar nos próximos meses como profissionais?”

“[...] como a gente não teve muita prática no sentido de a gente tomar as decisões e da gente ter voz ativa, digamos assim, a respeito daquilo..., que eu acho que isso acaba, assim..., sendo de uma hora para outra, tipo assim..., quando a gente formar vai ser: Toma seu carimbo... vai! [...]” (G3).

As respostas desta subcategoria foram indexadas em 4 possibilidades de avaliação que o participante fez de si mesmo, considerando sobre seu preparo profissional até o internato:

- Sim (“se vê apto para o exercício profissional”);
- Não (“não se vê apto para o exercício profissional”);
- Não sei (“não sabe se está apto para o que entende ser médico e exercício profissional”);

Depende (“se percebe apto para o que entende ser médico e exercício profissional, mas acha que ainda precisa melhorar”).

De maneira geral, o comportamento nas discussões foi similar em todos os grupos. As respostas tenderam inicialmente para o “Não” caminhando para o “Depende” à medida que as discussões se alongavam, como se o discurso geral do grupo fortalecesse as opiniões individuais com relação a sua própria capacidade.

“[...] Muito do ‘não’ vem da falta de confiança, no fundo eu acho que todo mundo está muito preparado, porque a gente recebeu uma ótima educação, mas a gente não se sente preparado [...]” G2

Uma mesma participante em três momentos diferentes da evolução das discussões e o reforço positivo dos colegas, respondeu de forma diferente à pergunta. Esta atitude foi analisada como uma evolução, mais do que uma definição:

“Eu não sei nada... é essa a sensação que eu tenho!” (E4).

“[...] se eu me sinto insegura, é bom que eu me sinta insegura o suficiente para procurar melhorar isso! (...) é, e aí flui... e a gente também pode contar com enfermagem, fisioterapia, tecnologia, que sabem muito mais que a gente e eles ajudam bastante.” (E4).

“[...] é só saber perguntar, só ser educado, porque também tem gente que não é educada, que acha que é superior...” (E4).

De fato, este mesmo tipo de situação já havia ocorrido no grupo da IES pública, com relação ao início do curso e a maneira como foi massificante a carga de conteúdo teórico e a pressão para as horas de estudo, quando a opinião individual era de que não estavam aprendendo o suficiente, mas as conversas e observações do dia a dia sustentaram a continuidade do processo de aprendizado, fortalecendo que “algo, de fato, estava acontecendo”, evitando o abandono ou desistência.

“[...] o ciclo clínico também foi muito difícil para mim. No 3º ano eu acho que todo mundo deu um salto de conhecimento muito grande; saindo do básico para o ciclo clínico, eu senti que na minha turma inteira, pessoas que às vezes nem eram tão dedicadas assim no ciclo básico, chegou no ciclo clínico todo mundo deu um salto muito grande no conhecimento e às vezes eu achava que eu não estava acompanhando este salto [...]” (U2).

“[...] em vários momentos da Faculdade, eu falava: “Gente eu não estou acompanhando esse avanço do conhecimento [...] vi que várias pessoas estavam sentindo a mesma coisa... ENTÃO ESTÁ BOM! Na nossa turma a gente conversava muito sobre isso. “Se você está achando isso, eu não estou achando isso de você...você está aprendendo.” Então tá, então vamos continuar porque alguma coisa deve estar acontecendo...” (U3).

Dois grupos respondem inicialmente “Não” em uníssono à pergunta sobre a sensação de estarem preparados ou não para o exercício profissional; o outro respondeu inicialmente com um silêncio, rompido, após entreolhares, por “Depende”, também uníssono.

“Eu não sei nada... é essa a sensação que eu tenho!” (E4).

“[...] também não me sinto preparada para segurar sozinha aqui [...].” (E2).

“[...] Depende do serviço, se me jogassem em uma UPA, e eu a única médica! Eu não me sinto preparada para isso... entendeu? Mas chegando em um outro local, que tenha um outro médico que eu possa consultar, trocar uma ideia, aí assim eu me sinto... pronta!” (E2).

“[...] eu não sei nada... teoria é teoria [...].” (G5).

“[...] eu acho que nunca ninguém se sente preparado, até que... ter que ser... entendeu? Não acho que não estejamos preparados, eu acho que a gente vai se sentir preparado quando a gente tiver que... “Agora vai ter!” [...].” (G1).

A participante de um dos grupos respondeu citando a opinião das duas residentes da equipe em que estava inserida, sinal de que já haviam conversado sobre o assunto com elas, ambas R1 de MFC, recém-formadas:

“Mas segundo as [X], a gente nunca vai ficar preparada...” (U4, [X] corresponde aos nomes das residentes da equipe em que a aluna estava inserida).

Pertencente ao grupo que escolheu um “Não” uníssono, a segunda resposta da participante foi “Depende”:

“[...] Quando eu cheguei eu pensei: “Eu vou ficar aqui só olhando, eu não vou fazer nada...!” Hoje eu já atendo sozinha, com a supervisão dela [a preceptora da equipe], mas atendo sozinha. Eu nem conseguia! Eu e ela na sala, eu até conseguia falar com o paciente, mas eu ficava muito insegura ainda, sabe? [...] ficava olhando para ela o tempo todo... Hoje eu já sinto que dá para eu ver o paciente, sabe? Melhorou muito aqui, mas ainda não dá para ficar sozinha ainda não... Muito melhor do que antes. É meu segundo internato. [...]” (U1).

Interessante ver respostas que fizeram uma ligação entre a capacitação profissional e a exposição ao ambiente de internato atual:

“[...] Eu acho que nesse tempo que eu fiquei aqui eu vi uma grande evolução de mim mesma... Eu acho que eu melhorei demais em relação em abordar o paciente, em ser mais

resolutiva com o que ele me traz. Eu, com certeza, certeza absoluta, eu estou 50% melhor do que antes, mas eu acho que realmente estou sendo preparada [...]” (U1).

“[...] a questão do internato agora, é que eu sinto que faço parte, que faço parte da equipe [...] então eu não acho que é algo que eu mudei de paciente, mas que eu mudei na minha posição da minha função no trabalho, do aprendizado. Eu sinto que eu sou quase uma profissional de saúde e ajudando, e não uma estudante que só aprendendo e o paciente só me dando... acho que eu estou conseguindo ajudar de retorno de alguma coisa [...]” (U2).

Apenas uma aluna afirmou prontamente se sentir preparada:

“Eu me sinto preparada! Porque vejo que...tipo: Erros acontecem, contanto que eu tenha atenção para não fazer uma burrada grande... acho que com boa vontade dá para desenvolver bem. Sei que vão ter pessoas mais velhas que vão me ajudar... e também vejo pessoas mais velhas errando, e... é normal, então...” (E3).

Mas no decorrer das conversas parece ter migrado para o “Não Sabe”:

“[...] cara, eu não sei nada [...] Só que quando eu me sinto insegura, muito insegura, eu acabo fazendo besteira. Então eu prefiro colocar na minha cabeça: Eu sou capaz, eu vou fazer o meu melhor e eu vou ajudar as pessoas.” (E3).

A pandemia foi citada como fator de importância na insegurança, ao mesmo tempo em que infere ao internato a sua importância na formação profissional:

“[...] Eu acho que no fundo, todos nós estamos preparados, porque estamos nos preparando a muiiito tempo, mas principalmente nesta questão de internato, de pandemia, o nosso internato, do contexto a anos atrás e como vai ser a frente... de confiança, da certeza e não só de se portar como médico, de tomar as decisões, de tomar as responsabilidades para si, ficou muito abalada [...]” (G2).

A subcategoria “A influência do preparo profissional prévio” se relacionou com outra da mesma categoria temática: “Aprender a Profissão”.

5.2.2 Subcategoria: aprender a profissão

Descrição: “Crescer em autonomia profissional, aprender a “ser médico”, aprender práticas de exercício profissional”

“Competência profissional é o uso habitual e criterioso da comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e reflexão na prática diária em benefício do indivíduo e da comunidade atendida.”

(Epstein e Hundert apud Kirk, 2007)

Aqui, o objetivo era avaliar o quanto os grupos entendiam o internato como cenário de aprendizado profissional.

A experiência prévia do pesquisador sobre o comportamento dos graduandos na CF em anos anteriores, criou a perspectiva de que a maioria deles não tinha um comportamento adequado com o ambiente onde estavam inseridos, bem como suas expectativas não se alinhavam com as propostas para o estágio curricular. Esta opinião se deu com relação a aspectos básicos profissionais, desde o cuidado com o acervo material público, a assiduidade, maneira de se vestir, a linguagem e comportamento em um ambiente de atendimento médico, a forma de se portarem durante as consultas e entre elas, a maneira de se comunicarem com os pacientes e o respeito pelo sofrimento humano e experiências de vida dos usuários em relação a suas necessidades de cuidado.

Estes são aspectos básicos para qualquer profissão, no entanto, no âmbito médico, se tornam fundamentais e por isso, considerados indispensáveis. Por isso a inquietação em saber como os internos se veem como profissionais ao chegarem a APS, cenário que exige, para sua boa prática, um comportamento atitudinal profissional específico de excelência (WRIGHT, 1998; KIRK, 2007).

Porto (2018) discute sobre as melhores formas de se estabelecer parâmetros a partir da elaboração de uma matriz de competências capaz de delinear uma avaliação de ideal de profissional. A autora cita Boterf (1995), entendendo que a competência profissional se expressa através de ações, ainda que, segundo o estudo, outros autores defendam que a boa prática profissional deve ser avaliada pela capacidade do indivíduo nas coisas que é capaz de fazer.

De extrema importância a formulação de Wear e Castellani (2000) defendendo que o desenvolvimento profissional não é assimilado de forma natural, tampouco pode ser alcançado

por autogestão de práticas ou erros, precisa ser ensinado (FERREIRA et al., 2014; KLAMEN, 1997).

De fato, é necessário que os objetivos educacionais da formação médica garantam aos alunos a possibilidade de compreender a base cognitiva do profissionalismo, internalizando os valores da profissão, capazes de gerar comportamentos profissionais esperados e pertinentes ao cargo que pretendem ocupar na sociedade (KIRK, 2007; BOTTI et al., 2008; FRANCO DE SÁ, 2015).

No entanto, a formação de uma identidade profissional diz respeito a uma relação entre fatores pessoais e profissionais reconhecidos socialmente, se situando relativamente a fatores como gênero, valores culturais, familiares e de amizades. Portanto, esta formação se sustenta a partir da integração de valores pessoais e profissionais, que, segundo Cruess (2016 apud PORTO, 2018) não se espera estar desenvolvido totalmente até os trinta anos de idade, em qualquer carreira profissional.

Até 2018, não existia no Brasil uma referência na literatura que definisse especificamente um perfil (ações, tarefas ou comportamentos) do “bom profissional médico” (PORTO, 2018). No entanto, pelo menos um estudo é citado pela autora, que leva em consideração o comportamento do profissional em relação a si mesmo como uma dimensão de avaliação de profissionalismo (VAN DE CAMP, 2013 apud PORTO, 2018).

“Profissionalismo mesmo... Eu acho que até assim...um conjunto de coisas, né? Porque além do profissional, tem o modo como ele atende.” (em PORTO 2018).

Na presente pesquisa, o conceito “profissionalismo” precisou ser colocado em um ponto conceitual menos abrangente, a fim de ser considerado pelos graduandos até o ponto de poder ser avaliado como dado observável nas discussões sobre sua capacidade de atuar no mercado de trabalho e desenvolver ações profissionais competentes.

Nesta categoria temática, a intenção nas subcategorias delineadas no quesito “profissionalismo” foi trazer à luz a percepção dos graduandos sobre esses dois pontos: atuação como profissional (“ser médico”), e, competência técnica profissional (“ser um médico bom”). O que fica mais propriamente claro nas descrições das subcategorias como se pode ver no recorte do Quadro 2 a seguir:

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIÇÃO
“Expectativas com Internato na ESF/APS”	“Aprender a profissão”	Crescer em autonomia profissional, aprender a “ser médico”, aprender práticas de exercício profissional
	“Aprender as situações práticas mais comuns”	Aprender a “ser um médico bom”,

Pode ser observado que a compreensão dos alunos a respeito de si mesmos como profissionais, em todos os grupos, foi o segundo mais citado nas subcategorizações (55 vezes) superado apenas pela subcategoria “Oportunidade de aprendizado”, ligada a percepção do quanto o aluno agregou durante o internato como “uma oportunidade de aprender a ser médico” (83 vezes).

O papel representativo das duas subcategorias no âmbito das discussões dos grupos pode apontar para a importância dada pelos alunos a sua necessidade de serem considerados habilitados e creditados para práticas profissionais.

A presente subcategoria “Aprender a Profissão” foi avaliada em 43 unidades de sentido (7,83% do total de unidades de sentido da pesquisa). Uma vez que a única subcategoria desta categoria temática que a superou em citações dizia respeito, mais propriamente, a uma opinião pessoal dos internos sobre sua condição profissional, a identificação do cenário de APS como uma oportunidade para aprenderem a ser médicos (no sentido de exercício profissional), como o aspecto mais importante sobre suas expectativas no internato, é fator de grande relevância.

A conclusão pode ser de que os alunos não se veem devidamente preparados para o exercício profissional, mas entendem o cenário de internato na APS como uma oportunidade em que poderão melhorar neste quesito, e esperam por isso.

Das 55 vezes (em 318 unidades de sentido analisadas, 17,2 %) que a subcategoria “A influência do preparo profissional prévio” foi abordada, 35 vezes foi citada no âmbito de “depende” (63,3%), 17 vezes no “não” (30,9%), 2 vezes “não sei” (3,6%) e 1 vez “sim” (1,8 %) como se pode observar no recorte da Tabela 2 com a subcategoria e os resultados discriminados.

PERGUNTA DISPARADORA	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	OPINIÃO PESSOAL	CITAÇÕES	%
“Você se vê preparado(a) para atuar nos próximos meses como profissional?”	“Expectativas com Internato ESF/APS”	“A influência do preparo profissional prévio”	Sim	1	1,8
			Não	17	30,9
			Não Sei	2	3,6
			Depende	35	63,3

Descrição:

- “Sim” (se vê apto para o exercício profissional);
- “Não” (não se vê apto para o exercício profissional);
- “Não sei” (não sabe se está apto para o que entende ser médico e exercício profissional);
- “Depende” (se percebe apto para o que entende ser médico e exercício profissional, mas acha que ainda precisa melhorar).

Como dito, uma observação pertinente na discussão deste conteúdo foi que em todos os grupos a primeira resposta foi inicialmente: “não”, e gradativamente foram caminhando para “depende”. Em todos os grupos o “não” inicial foi predominantemente uníssono, exceto naquele onde um dos participantes se entendia como “sim”, apto para o trabalho profissional ao formar.

A análise do pensamento do grupo parece demonstrar que as opiniões gradativamente vão se dirigindo naturalmente para uma resposta mais aceitável. No entanto, com a argumentação, a opinião mais definitiva a ser considerada tende ao “depende”. Pode ser considerado que outros motivos interferiram na resposta, levando a discussão para uma opinião mais “socialmente aceitável”, uma vez que o “não” coloca diante do grupo a sensação de fracasso; e o “sim”, de, no mínimo uma “inverdade”.

Com o desenvolvimento das discussões, a ideia geral é que a dúvida é natural, e uma inconsistência em relação à possibilidade de um despreparo profissional é, de fato, aceitável. Uma explicação para esta opinião talvez esteja fundamentada no processo de “residencialização” da formação médica, que, ao longo do tempo, tem colocado a academia (graduação) em um nível de “preparo inferior”, adiando para um período pós-graduação, o tempo de aprendizado profissional. Costa et al. (2024) encontrou que 97% dos egressos do curso de medicina pretendem fazer uma residência após sua graduação.

Uma consequência direta deste tipo de pensamento é a redução do valor do internato como o momento idealizado para este fim, levando os graduandos a não se dedicarem como

deveriam e verdadeiramente poderiam, procrastinando a identificação de um momento final de sua formação.

“[...] quando a gente está no ciclo clínico, a gente tem todo um respaldo do: Ah não, mas ainda faltam dois anos sabe?! [...]” (G4).

“[...] você está dentro do hospital, você está vendo coisas que você nunca viu, e as pessoas agem como se você já soubesse, como se já tivesse visto, que você saiba tudo sobre aquela situação e você leva aquele baque: Gente, eu não sei nada... e agora?! Faltam dois anos só e eu não sei nada! Cadê tudo o que eu estudei e agora eu não sei nada [...]” (G4).

“E com a gente foi assim...: agora faltam seis meses e eu não sei nada...rsrs.” (G2).

“[...] eu achava que eu não sabia nada, que não tava preparada [...] eu acho que é um sentimento meio que global, assim... entre os médicos [...] “ (G1).

“[...] você tá sozinho, você fica meio ali, o que eu vou fazer...?!?! mas também é muito a questão da experiência, que a gente tem que ter quando a gente formar, é a humildade de saber o momento em que a gente sabe e o que a gente não sabe, e saber os passos que a gente pode dar e o que a gente não pode dar. É... por isso que eu falei que eu acho que depende muito, [...]” (G3).

“Eu não sei nada... é essa a sensação que eu tenho!” (E4)

“[...] Depende do serviço, se me jogassem em uma UPA, e eu a única médica! Eu não me sinto preparada para isso... entendeu? Mas chegando em um outro local, que tenha um outro médico que eu possa consultar, trocar uma ideia, aí assim eu me sinto... pronta!” (E2).

“[...] Eu acho que nesse tempo que eu fiquei aqui eu vi uma grande evolução de mim mesma... Eu acho que eu melhorei demais em relação em abordar o paciente, em ser mais resolutiva com o que ele me traz. Eu, com certeza, certeza absoluta, eu estou 50% melhor do que antes, mas eu acho que realmente estou sendo preparada [...]” (U1).

5.2.3 Subcategoria: aprender princípios de MFC

Descrição: “Aprender sobre relação médico paciente, M CCP, conhecer o paciente e suas necessidades e o seu ambiente de vida”

Esta subcategoria avalia as expectativas dos internos com relação à possibilidade de aprenderem sobre princípios de MFC e sua incorporação como competência profissional, uma vez que são identificados como fundamentais para o exercício da medicina em geral, como

alinhado no perfil esperado dos médicos egressos pelas DCN 2014 (BRASIL, 2014; RIBEIRO 2020).

A subcategoria, terceira mais identificada nesta categoria temática, apareceu 43 vezes nas 318 unidades de sentido (13,5%), e, em 7,65% das 562 categorizações da pesquisa.

“[...] Eu esperava fazer as VD, porque eu lembro que fiz muitas VD no 3º período, que a gente fica rodando na MFC, e eu gostava muito das VD com as ACS, e eu estava muito animada com as VD [...] (U3).

“[...] eu queria entender os problemas e as questões mais básicas da comunidade, quais são das demandas mais que a comunidade mais tem e tratar e abordar corretamente. Porque se são as mais prevalentes na comunidade eu acho que isso é fundamental para você ser um bom médico.” (G2).

“[...] entender um pouco mais da relação médico-paciente, da relação da equipe com os pacientes, a relação dos ACS com o paciente [...] e aqui isso é muito integrado com a estratégia, digamos assim. Você trata o paciente mas você conhece ele, você sabe não só o que ele está sentindo, mas como que é o ambiente na casa dele, como que é a família, se tem alguma coisa que tá chateando ele [...] porque em outros cenários a situação é completamente diferente, em um hospital você não sabe a história daquele paciente, você não conhece a família dele, você não sabe de onde ele vem, e aqui isso é muito integrado com a estratégia, digamos assim. Você trata o paciente, mas você conhece ele, você sabe não só o que ele está sentindo, mas como que é o ambiente na casa dele, como que é a família, se tem alguma coisa que tá chateando ele [...]” (G3).

“[...] aqui, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu atendi junto com uma residente e me impressionou muito, que além da queixa da pessoa, tinha muito isso, dessa coisa de: Você tá feliz? Como está a situação em casa... coisas que muitas vezes a gente deixa passar, em outros ambientes, no hospital, no ambulatório da Faculdade, e são coisas assim que eu acho que contribui para o processo de saúde da pessoa [...]” (G3).

“[...] no Hospital a gente tem muito o viés: Doença, tratamento, tchau... doença, tratamento, tchau... Tem muito isso: tipo, teve um pico hipertensivo por causa de uma HAS que ele não trata, não tem: “Por que que você não trata?... Alguém te explicou como tomar a medicação?” Na hora, não sei por que, a pessoa não pensa isso... e assim, isso acontece com a gente também! [...] Não sabe nem quem é... o paciente do 323 tem uma pielonefrite... tá fazendo tal antibiótico, com tantos dias hoje, mas você não sabe nome, não sabe quase nada. Não com estes detalhes [...]” (G4).

“[...] com este background, com esta base da pessoa, você consegue saber o que ele vai conseguir... tratar, e até onde ele não vai. Você vai ter a limitação de até onde você pode chegar [...] “Ah, eu vou dar remédio!” Mas não adianta, porque a raiz do problema você não vai conseguir resolver. Então você vai ter que trazer outras coisas para resolver [...] tentar entender a pessoa como um todo, porque a gente aprende isso na Faculdade, entende? O ser humano não é uma doença, o paciente é uma história, é uma família, e tudo isso impacta, as vezes até [...] mesmo no diagnóstico. Se você sabe que a pessoa é do Nordeste, você sabe que ela pode ter tal coisa, e se você tá perdido, você saber tal coisa, pode te ajudar [...]”. (G4).

“[...] então...não são em todas as clínicas que isso consegue ser aplicado de fato [...] eu acho, que a gente veio meio, assim, mais esperando isso né, entender como funcionava na prática...” (G5).

“[...] desse conhecimento do paciente como um todo [...] porque isso faz muita diferença na estratégia de tratamento ou da estratégia de cuidado do paciente como um todo [...] acho que a gente vê isso muito na teoria e é eu acho que meio distante da prática. Então a minha curiosidade foi de sempre participar dessa integração [...] e tinha muita curiosidade das VDs como seriam, de conhecer aquele ambiente do paciente, [...] para mim isso é muito interessante e eu queria conhecer isso na prática também para ver como funcionava [...]” (G1).

“[...] é essencial! Até com uma visão mais pragmática mesmo, os lugares que têm a AP bem desenvolvida têm uma saúde melhor de maneira geral. Você cuida da pessoa e impede que ela adoça! Você está sempre ali monitorando como está a saúde dela, você tem informações sobre ela como um todo. Quando a pessoa vem para a consulta, você já sabe que ela se relaciona com o primo dela, você já sabe que ela às vezes tem episódios de pânico, você sabe todas as características de uma pessoa para evitar que ela evolua com uma consequência ruim.” (E3).

“[...] A questão do rastreio também, quando o paciente está acompanhando, chega a uma determinada idade, a gente vem e pergunta: Você já fez uma mamografia, você já fez tal exame? ... e isso é uma prova de prevenir, entendeu?” (E2).

“[...] É uma abordagem diferente [...] O paciente quer ser ouvido, ele quer ser amparado, e você... não é que não vê, mas você vê de forma diferente em outros lugares. É diferente num hospital, é diferente de uma emergência, numa porta aberta assim, é completamente diferente!” (E4).

“[...] eu mais tô dedicada! Ok, tem a parte teórica, aquela parte de conteúdo, eu acho muito importante? Acho! Só que eu acho que é mais desenvolver habilidade social. Saber me calar e ouvir outra pessoa quando ela tá falando, bem na correria do dia a dia, trabalhando

em hospital público. Saber levar em consideração a necessidade da pessoa, mesmo tem em consideração que o Hospital Público é um caos e que não tem material, não tem tempo, não tem nada... mesmo assim, sentar, ouvir a pessoa, mesmo que eu não consiga resolver o problema dela, pelo menos que ela se sentir ouvida, querida e cuidada. e super espelhe isso que você está falando aqui [...]” (E4).

“[...] porque eu acho que agrega muito na formação profissional [...] eu vi habilidades de comunicação, habilidades com pacientes, habilidades “extra medicina”, além da medicina que a gente pratica muito aqui... Então eu acho que me surpreendeu muito a MFC.” (U4).

“[...] Eu acho que eu esperava aprender! Eu estava animada para a MFC: “Cara... eu acho que agora eu vou conseguir aprender”, porque eu acho que tenho algum nível de medicina que eu me sinto confortável em abordar um paciente, a fazer exame físico [...]” (U1).

“[...] De todas as rodadas do internato, a que eu mais esperava aprender, era esta [...] essa onde eu espero mais aprender e também aprender as coisas que eu vou usar mais no meu dia a dia quando eu me formar também [...]”. (U2).

“[...] eu acho que a experiência ambulatorial que a MFC traz, nenhum outro traz! [...] Que é muito mais do que um aprendizado hospitalocêntrico. Acho que o ambulatório do HU e o ambulatório daqui da MFC não tem comparação! Porque lá a gente vê um paciente e nunca mais vai vê-lo. Ele vai voltar lá daqui há 3 meses quando eu não vou mais estar lá [...]” (U3).

“[...] O meu pensamento é que na formação como médico generalista, a gente deveria sair da faculdade sabendo o que é mais prevalente e nestes ambulatórios, principalmente no HU, a gente vê muita coisa, muito específica; e não é como se a gente fosse aprender aquilo, porque a gente viu aquilo uma vez, em 6 meses de um ambulatório. [...] eu acho que aquilo não é aplicável na nossa realidade, eu acho que a gente vai encaminhar um paciente desse para um especialista, que saberá lidar melhor. É legal ver, até interessante, principalmente para quem não sabe o que vai fazer na vida, mas eu acho que é pouco prático pelo tempo que a gente usa na Faculdade lidando com isso [...]” (G4).

Muitos estudos têm apontado a MFC bem avaliada no meio acadêmico e pelos alunos, de maneira geral (COSTA, 2024). No entanto, esta aprovação não é acompanhada de uma escolha da especialidade como opção profissional. Em um estudo sobre fatores influenciadores na escolha da MFC como especialidade, Issa (2017 apud COSTA, 2024) encontrou que “mais da metade dos entrevistados considerava a carreira em MFC como regular e boa, e 35,7% avaliaram como ótima e boa”. No entanto, segundo Costa (2024), até 2022, apenas 2,3% dos médicos graduados no Brasil tinham formação em MFC.

É provável que a boa avaliação feita por alunos de medicina a respeito da MFC esteja ligada a uma identidade com as práticas das especialidades, que formam a base dos novos conceitos de cuidados em saúde, desde antes de Alma Ata (PADULA ANDERSON, 2007).

Os resultados não são diferentes nesta pesquisa. Apesar da MFC não ser claramente citada na avaliação da presente categoria, ela é abordada todo o tempo, inclusive nas expectativas dos internos em receber expertise durante o internato. Uma das possibilidades dessa situação é exatamente por não ser percebida como uma opção real de especialidade. Ao menos uma vez houve a menção de uma possibilidade de segunda opção de especialização:

“[...] Aí, mudei de especialidades ao longo da escolha: já quis ser pediatra, já quis ser clínica geral e agora a minha escolha é ser dermatologista. [...] Agora estou gostando da medicina de família, penso que pode estar no meu trajeto, mas o final quero que seja a dermatologia. E é isso, sempre quis medicina, sempre quis área artística também, as vezes eu acho que dá para conciliar, as vezes eu acho impossível, mas, basicamente isso [...]” (U4).

“[...] Aí eu comecei a conviver com as [X], com [X] e [X], e eu comecei a pensar em voltar no eletivo, comecei a pensar e fazer MFC caso eu não passe de primeira para a dermatologia [...]” (U4, [X] corresponde aos nomes das residentes da sua equipe ESF e dos preceptores MFC).

O resultado que encontramos nas falas dos grupos identificam as práticas de MFC como as bases do conhecimento médico, e comparavelmente melhores do que as praticadas em ambientes especializados (ambulatórios de especialidade, hospitais) no que diz respeito à prática profissional médica comum de qualidade. Isso é consistente com a proposta de formação do cenário de internato na APS, como de fato fica comprovado, na próxima avaliação de subcategoria sobre a aquisição de competências.

5.2.4 Subcategoria: aprender as situações práticas mais comuns

Descrição: “Aprender a ‘ser um médico bom’”

Esta subcategoria se afasta um pouco da anterior no quesito do tipo específico de aprendizado esperado. Aqui, o assunto avaliado é a aquisição de expertise técnica, com relação à possibilidade de aprendizado e aplicação de conteúdos nos assuntos pertinentes à saúde das comunidades e da pessoa em geral.

“[...] eu vou aproveitar estes 6 meses para aprender o mais básico da medicina, que eu não posso deixar de saber, que eu não posso formar como médica sem saber!” (U1).

“[...] De todas as rodadas do internato, a que eu mais esperava aprender, era esta [...]”.
“[...] essa onde eu espero mais aprender e também aprender as coisas que eu vou usar mais no meu dia a dia quando eu me formar também [...]”. (U2).

“[...] ficar segura nas coisas mais prevalentes que a gente vê. Tipo hipertensão, diabetes, pré-natal, puericultura. Até aprendi bastante no ambulatório, que a gente faz com um montão de gente, e é até meio maçante... Eu queria até mais hipertensão, porque eu leio...eu esqueço; eu leio...eu esqueço [...]” (U4).

“[...] Eu tinha mais expectativa das doenças infecciosas e parasitárias, que eu não sabia nada. A gente vem achando que vai agregar muito no nosso aprendizado [...]” (U3).

“Eu queria entender os problemas e as questões mais básicas da comunidade, quais são das demandas mais que a comunidade mais tem e tratar e abordar corretamente. Porque se são as mais prevalentes na comunidade eu acho que isso é fundamental para você ser um bom médico.” (G2).

“[...] no hospital no âmbito de tratamento terciário e quaternário [...] mesmo que a gente já tenha esse conhecimento, sempre é dos nossos supervisores [...] então, nunca perguntaram, pelo menos pra gente: como vocês vão tratá-lo? Por que este remédio? Por que não outro? Porque esta escolha, por que não outra? [...] e aqui a gente tem a oportunidade de dizer assim: “Nós vamos fazer assim, vamos fazer isso... vamos fazer aquilo...” (G5).

De fato, os participantes compreendiam o internato na APS como uma oportunidade de adquirirem ou aprimorarem conhecimentos técnicos básico da profissão, para o cuidado de situações mais comuns.

Uma constatação importante sobre esta compreensão, é que ela inclui a percepção de que as práticas de cuidados primários são essenciais para ser “um bom médico” e a possibilidade de isso ocorrer no internato. E de fato, este foi um aspecto importante das discussões dos grupos.

5.2.5 Subcategoria: conhecer o sus

Descrição: “Aprender sobre a APS, a ESF e sua relação com a RAS - Sistema de Saúde, aprender o funcionamento do SUS”

Esta subcategoria visa identificar as expectativas dos alunos em conhecer as RAS do SUS. Serve para aferir sua atenção para o sistema de saúde em que estão inseridos como profissionais, mesmo que não se vejam atuando diretamente nele.

Das 28 possibilidades de categorização, esta é a décima subcategoria geral avaliada na pesquisa (19 vezes em 562 possibilidades de categorização, 3,38%, e, 5,9% das unidades de sentido).

Uma análise interessante nesta subcategoria foi observar que ela não foi aventada nenhuma vez nas discussões da IES pública, o que pode apontar para um conhecimento da situação obtido com mais clareza nos ciclos anteriores de formação, que, neste caso, ocorreram em uma exposição precoce em unidades do SUS e não particulares.

“[...] não, eu acho que na Faculdade a gente aprende muito a teoria do Sistema Único de Saúde, como que funciona, só que eu achei só que faltava um rodízio na saúde básica para conhecer o fluxo do sistema. Como que o paciente entra, para onde o paciente vai, se o paciente vai, como que o paciente vai... que as vezes a gente fala: “Ah...que o povo vai para a clínica da família e encaminham para algum outro lugar”. Aqui a gente vê que não, que o índice de resolubilidade da clínica é grande, entendeu? É maior do que a gente esperava, que eu esperava, eu acho [...]” (G3).

“[...] não, é engraçado se a gente pensar que a gente que estudou medicina, saúde coletiva e saúde da sociedade e não sabe pra onde que indica uma pessoa? Como é que um cidadão, que não tem estas informações, vai saber que ele tem que resolver este problema na UPA, na CF ou Hospital? Ele vai aonde ele acha que vão ajudar ele... e muitas vezes isso é motivo de crítica... da gente mesmo: “Mas isso não é problema de UPA, que é que você está fazendo aqui? [...] e também, eu acho que ao longo da... a gente rodou em muito ambulatório de especialidade; mas era ambulatório de especialidade de graça né, dos pacientes que a faculdade mesmo oferecia; então a gente recebia muitos pacientes que eram da rede SUS e que iam para lá também, e a gente as vezes ouvia assim: ‘Ah não, não dá na Clínica da Família porque lá não resolve nada!’ Então eu vim com esta expectativa: Será que é isso mesmo? ... que não resolve nada? E aí eu vim mesmo querendo aprender, porque a gente aprende muito como é o sistema SUS, como é a Atenção Básica, como é que isso funciona. E a gente fica: Será que isso funciona na prática? Num cenário Brasil, que a gente não tá lá ainda, não tá no topo, tem ainda suas mazelas, será que isso realmente se aplica? Então eu tava muito... tava muito querendo saber como funciona a prática... uma Unidade, ver se isso tem algum fundamento, porque as vezes a gente perguntava aos pacientes: ‘Ah, mas qual é a sua clínica?’ ‘Ah não sei não, nunca fui...’ então eles já vinham contaminados com essa ideia que alguém falou para eles que lá ninguém resolvia nada... então eu to muito querendo saber... não é possível que não resolve nada... tanta gente fala bem, muita gente fala mal, então eu fiquei muito querendo formar o meu ponto de vista.” (G4).

“[...] A minha experiência aqui foi um pouco diferente de outros lugares onde eu passei dentro da AP. Eu acho que aqui a gente consegue... é... as coisas funcionam melhor né? Nessa Clínica em particular...entendeu? Outras clínicas que a gente passou faltam muitos recursos, muitas vezes não tem médico, você chega... o paciente chega, não tem ninguém para atender uma criança...então, eu acho que aqui funciona, mas não são todos os lugares! [...]” (E2).

“[...] É uma abordagem diferente, tipo... pelo menos eu sinto isso. O paciente quer ser ouvido, ele quer ser amparado, e você... não é que não vê, mas você vê de forma diferente em outros lugares. É diferente num hospital, é diferente de uma emergência, numa porta aberta assim, é completamente diferente!” (E4).

“[...] eu acho que, o que que a gente entendia... a saúde da família, o que que era o objetivo dela aqui... uma das coisas que eu pensei, só que não falei, é desafogar o sistema de especialidades e desse setor que tem mais tecnologia dura, igual como você falou. (...)eu acho que a saúde da família ainda não está do jeito que a gente queria, e por isso que tem 40 pacientes na fila! Eu acho que as coisas deveriam ser mais filtradas aqui, e resolvido as coisas que possam ser resolvidas com a tecnologia mole, e os setores mais secundários e terciários poderiam ser desafogados e poderiam ter um atendimento de maior qualidade. é aqui que a gente pega e distribui... a porta de entrada!” (E1).

As discussões aqui trouxeram à luz a carga de responsabilidade que o internato em ESF/APS tem sobre a formação de opinião dos internos sobre o SUS e sobre a relação profissional no âmbito do sistema. Uma das possibilidades do profissional médico aspirar a APS como um lugar de exercício profissional é a sua identificação com as práticas médicas, e, a capacidade de resolução do profissional em seu ambiente de trabalho.

“Conhecimento do SUS” é considerado por alguns uma habilidade “social”. Talvez pelo fato de, em nosso país, o uso do sistema de saúde estatal ser visto como uma prática das populações de baixa renda, pelo histórico de precariedade do Estado nas necessidades básicas da população (saúde, educação, previdência etc.) (MAIA, 2022).

“[...] eu mais tô dedicada, ok, tem a parte teórica, aquela parte de conteúdo, eu acho muito importante? Acho! Só que eu acho que é mais desenvolver habilidade social. Saber me calar e ouvir outra pessoa quando ela tá falando, bem na correria do dia a dia, trabalhando em hospital público [...]” (E3).

“[...] eu espero isso da MFC, me desenvolver como um profissional abordando o paciente as habilidades sociais também!” (U2).

5.3 Categoria 3 Experiência na ESF/APS: Valores Agregados

A abordagem analítica desta categoria leva em consideração a avaliação dos alunos com relação à sua exposição a práticas médicas próprias da APS. O objetivo é analisar a observação dos internos sobre as diferenças entre suas expectativas antes da exposição às práticas do internato relatadas na categorização anterior, e, o resultado desta exposição, bem como a possibilidade de influência na sua formação profissional, após a exposição.

As subcategorias observadas nas discussões dos grupos estão incluídas na Tabela 3 abaixo:

Tabela 3 – Experiência na ESF/APS: valores agregados

SUBCATEGORIAS	QUANTIDADE DE CITAÇÕES	% NO TOTAL DE UNIDADES DE SENTIDO	% NO TOTAL DE UNIDADES DE SENTIDO DA CATEGORIA
Oportunidade de aprendizado	83	14,7	45,6
Exemplo médico APS	55	9,7	30,2
Identidade com práticas da APS	44	7,8	24,1
Total	182	57,2	-

Fonte: elaborada pelo autor.

A importância desta categoria na pesquisa pode ser observada quando avaliada em uma comparação de resultados gerais. As 3 subcategorias da categoria temática estão arroladas entre as 4 primeiras no geral das 28 da pesquisa, somando 57,2% das unidades de sentido (182 em 318), e, 32,2% das categorizações totais.

Olhando de maneira geral, existe uma aproximação entre as subcategorias da própria categoria, da mesma forma que, como dito anteriormente, uma proximidade com as subcategorias da categoria anterior, que versou sobre as expectativas dos internos.

Olhando com mais proximidade, a subcategoria mais observada em toda a pesquisa se encontra nesta categoria temática, perfazendo 14,7% das categorizações totais (83 em 542), apontando para a opinião dos participantes sobre sua experiência no internato como uma grande oportunidade de aprendizado para a sua formação (“Oportunidade de Aprendizado”). A importância dessa subcategoria pode ser melhor avaliada dentro do contexto de sua descrição e

será discutida a seguir. Trata-se de uma avaliação do internato como uma oportunidade de aprendizado de práticas profissionais, “Uma oportunidade de aprender a ser médico”.

Dentro do âmbito das subcategorias desta categorização, a próxima diz respeito ao “Exemplo médico APS” (“Role model POSITIVO do professor, inspiração”), que diz respeito à identificação da presença de um modelo médico inspirativo de boas práticas médicas dentro do cenário de internato. E finalmente a terceira, onde as práticas de cuidado da APS são identificadas como de excelência, e, ligadas ao que se considera serem próprias para o cuidado médico profissional.

Na análise desta subcategoria, levou-se em consideração os assuntos mais pertinentes citados na literatura com relação aos objetivos da passagem de interno pela APS.

Por isso, quando somados, os resultados de ambas as subcategorias chegam a 99 registros das 562 unidades de sentido, e 17,6% das subcategorias de análise de conteúdo, apontando para a importância da primeira subcategoria da categoria temática e de toda a pesquisa (83 em 542, 14,7%), a qual se alinha com os objetivos delineados pelas DCN como de excelência para o internato curricular.

5.3.1 Subcategoria “oportunidade de aprendizado”

Descrição: “Uma oportunidade de aprender a ser médico”

“Fundamental! Com certeza... você aprende a se portar [...] você aprende como conversar com o paciente, você aprende como olhar para ele [...] eu sou muito espontânea - você deve ter percebido - só que às vezes essa espontaneidade não é boa! Às vezes você tem que moldar as suas reações, tem que moldar o jeito que você fala com o paciente, tem um ser humano ali do outro lado... e... é... eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu até...eu falei: O que que eu quero aprender? A ouvir... eu sou a que mais tá falando aqui, então é um processo [...]” (E3).

A subcategoria identifica a opinião dos participantes em compreender o estágio curricular na APS como “uma oportunidade de aprender a ser médico” em sua experiência pessoal após a exposição.

Esta subcategoria amplia o foco com relação às outras duas da categoria temática anterior: “Aprender a profissão” e “Aprender as situações práticas mais comuns”, por incluir o conteúdo de ambas, agora, no contexto pós exposição. Com um foco direcionado à identificação dos alunos em avaliar o cenário como, de fato, uma oportunidade de aprender o exercício profissional e aplicar boas práticas médicas aprendendo a “ser um médico bom”, esta

subcategoria, de acordo com a abordagem da categoria, em uma acepção mais ampla que as anteriores, não separa o exercício profissional da prática técnica.

Foi a subcategoria mais prevalente nas 28 de toda a pesquisa, avaliada 83 vezes em 318 unidades de sentido (26,1%), e, em 562 categorizações (14,7%).

“[...] Há maior possibilidade disso poder acontecer. A gente não tem a certeza, mas sabe que é o lugar onde tem a maior possibilidade da gente viver isso [...]” (G1, falando a sobre a pergunta: “Você considera a exposição a APS importante para você como cenário de aprendizado para exercício da sua profissão?”).

“[...] aqui... assim, é o lugar ideal de aprender como ser médico [...] aqui eu aprendo a entender a pessoa, não é entender só o problema e pronto. É o que eu sempre pensei, assim, e não é só do médico, em qualquer relação, precisava ser um pouquinho mais profundo nas coisas [...] eu acho que a gente esquece isso em outros ambientes [...]” (E5).

“[...] não é um olhar tanto do julgamento que a gente tem lá fora... que o professor fica tentando te fazer errar...sei lá, para sentir bem com ele mesmo, não sei o que acontece... que ele fica nessa. Aqui não é muito assim. Todo mundo tem o seu lugar de fala, todo mundo tem a sua opinião, todas as opiniões são consideradas, e a gente se sente mais à vontade para pôr para fora o que a gente tem de conhecimento, que as vezes é suficiente... ou não [...] e isso vai ser levado com consideração [...]” (G4).

“Acho que o ambulatório do HU e o ambulatório daqui da MFC não tem comparação! Porque lá a gente vê um paciente e nunca mais vai vê-lo. Ele vai voltar lá daqui há 3 meses quando eu não vou mais estar lá. A gente não tem, tipo...: eu fazer essa conduta, e “Você volta daqui a uma semana para eu ver o que deu isso.” Essa semana a gente viu um paciente que estava com depressão, e a gente deu uma medicação e mandamos ele voltar para a gente ver... Tem um paciente que estava com dor a séculos, e a gente dá um remédio e vê semana que vem como ele ficou. Nesse negócio da dor, no HU a gente vê uma pessoa com a mesma dor há três meses, neste ponto específico, e... não fala nada, não passa nada, fala: “É... não sei...você procura sua clínica da família. [Todas riem] Então, entendo que a gente precisa aprender a lidar com essas doenças que a gente lida no cenário hospitalar e emergência, mas no ambulatorial não tem nada melhor do que a MFC.” (U3).

“[...] porque eu acho que agrega muito na formação profissional [...]” (U4).

Vê-se que o conteúdo das discussões aborda diversos aspectos na categoria temática: oportunidades do cenário, relação com a equipe docente, nuances de forma de trabalho.

Como já citado, estudos tem demonstrado que a formação da identidade profissional do estudante de medicina pode ser influenciada pela matriz curricular e as relações dos estudantes com o corpo docente (TARDIN, 2020).

Igualmente, aspectos importantes da formação médica, como a humanização e a relação médico paciente são identificados como mais facilmente internalizados pela observação de exemplos práticos (“role model”) no convívio diário de cenários com os profissionais (BOTTI; REGO, 2008).

“[Aqui] [...] é tem abertura... para conversar com o médico.” (E5).

“[...] A gente já viu tantas pessoas contando a história da vida pra gente... eu nunca vi isso, a pessoa sentar e chorar com a gente... e contar o que realmente acontece, que a gente não vê fora.” (E2).

“[...] é, parece que a satisfação do paciente aqui é maior.” (E1).

Esta é uma situação que pode ser diretamente influenciada pela exposição a bons exemplos de profissionais e supervisão qualificada, o que pode ser encontrado nos estágios de internato promovidos em cenários de RMFC (BOTTI; REGO, 2008; BURKE, 1994; BARCEY, 2001; BONDIA, 2002 apud BOTTI; REGO 2008; RIBEIRO, 2020; COSTA, 2024).

O ensino médico a partir de uma abordagem baseada em “exemplo de comportamento e práticas” e é atribuída a William Osler (1912). O médico e cirurgião canadense é tido como “um modelo de excelência clínica e pedagógica, servindo de exemplo a ser seguido pelos médicos acadêmicos”. A ele também se atribui a criação do primeiro programa de residência médica que se tem notícia (WRIGTH, 1998).

Desenvolvendo um estudo multicêntrico de caso-controle sobre a opinião de médicos assistentes a respeito do que identificam como modelos a serem seguidos, o autor defende que “modelos de comportamento têm forte influência nas escolhas profissionais dos estudantes de medicina.” (WRIGTH, 1998).

“Professional role model” é uma das importantes funções que precisam ser desenvolvidas pelo preceptor em suas atribuições no processo de ensinagem. O conceito aqui é de alguém que possui características profissionais identificadas como admiráveis e, por isso, inspiradoras de modificações comportamentais positivas em outras. Tanto podem se referir a características com relação a habilidades humanísticas, quanto técnicas ou relacionais (HUNT, 1995; BOTTI, REGO, 2008; RIBEIRO, 2020; COSTA, 2024).

Burke (1994 apud BOTTI, 2008) afirma que preceptores podem influenciar a formação de identidade profissional bem como servir como modelo de inspiração para a aquisição de competências e o desenvolvimento de habilidades. Segundo o autor, em ambiente de ensino em

serviço, próprio ao internato, com características e objetivos peculiares, este processo pode não apenas ser estimulado, mas esperado.

Isso concorda com a teoria social cognitiva que teoriza que a aprendizagem se desenvolve por meio de interações interpessoais e o meio ambiente (BANDURA, 1986).

“[...] Aí eu comecei a conviver com as [X], com [X] e [X], e eu comecei a pensar em voltar no eletivo, comecei a pensar e fazer MFC caso eu não passe de primeira para a dermatologia [...] porque eu acho que agrega muito na formação profissional [...] eu vi habilidades de comunicação, habilidades com pacientes, habilidades “extra medicina”, além da medicina que a gente pratica muito aqui... Então eu acho que me surpreendeu muito a MFC.” (U4).

Pfarrwaller et al. (2017) acrescentam que o poder influenciador nas relações de ensino e aprendizado “pelo exemplo”, é amplificado nas interações dos valores individuais e os que são construídos ao longo da interação docente. Uma conexão com o conceito de “role model” (OSLER, 1912 apud WRIGTH, 1998).

É na esfera atitudinal que a identidade médica vai sendo formada (MUFSON, 1997; WRIGTH, 1998). Por isso, a necessidade do modelo profissional inspirador - “role model” – identificado tanto como positivo ou negativo (desmotivador), ser considerado em sua importância na formação acadêmica, tanto em cenários de práticas médicas generalistas quanto especialistas focais (DE WITT, 2015).

“[...] obviamente a gente teve contatos com muitos profissionais muito bons lá no [X], mas também muitos profissionais... muito diferente do que a gente gostaria de ser, seja no contato com os pacientes, seja nas condutas [...] contato com família do paciente. Eu entrei em crise... assim... olhando para alguns médicos eu entrei em crise com o que eu gostaria de ser médica com o doente [...]” (U3).

“[...] Isso me deixava melhor... Eu falava: Caraca, eu não tenho o conhecimento dessa pessoa, mas eu sei que eu quero ser melhor que essa pessoa [...]” (U4).

“[...] eu não tenho nenhum conhecimento dela e eu quero ser melhor do que ela... porque... não dá né... eu estou muito longe dela, não tenho nenhum conhecimento e quero ser melhor do que ela? [...] e isso me desestimulava muito em meus estudos; muito! Porque eu tinha vontade de ajudar o paciente, mas nas discussões, assim...eu não tinha... me desestimulou demais isso!” (U3).

“[...] porque os ambientes hospitalares que a gente esteve não eram ambientes escolares. Os profissionais de lá não sabiam inserir a gente naquilo ali [...]” (G1).

“[...] A gente, em muitos lugares, a gente era mal-recebido, tipo, as pessoas não queriam a gente estivesse ali. Sabe?!? [...]” (G1- G4 e G5 confirmam).

Identificada como a capacidade percebida de gerenciar as situações de cuidado com expertise (conhecimentos, habilidades e atitudes) (PARRY, 1996), a competência profissional tem na exposição do estudante a bons exemplos profissionais e a uma supervisão de qualidade (docência qualificada) o padrão ouro de aprendizado e aquisição.

“[...] o mindset do hospital é diferente! Por exemplo: brigaram comigo porque eu estava examinando um paciente [...] é, lá me estimulou para fazer o errado... é basicamente isso, tão te ensinando errado [...]” (E3).

“[...] o vício dos médicos eu acho... eles sabem que funciona...” (E4).

Um assunto importante, que talvez tenha interferido na saturação de dados não esperada da pesquisa, diz respeito a exposição precoce a APS dentro da grade curricular da IES. Espontaneamente os alunos de um dos grupos expuseram que suas opiniões foram sedimentadas ao longo do tempo pela exposição escalonada à APS.

“[...] Você vai se sentindo confortável para ficar sozinho também, né? Não te “largam” ali. Primeiro com o professor e mais 5, depois mais 4, mais 3, depois só você e o professor, aí depois, o professor te olhar atender, até que você fica sozinho [...] Isso foi uma coisa muito boa da [X]. Eu fui transferida e na minha outra Faculdade era assim [...] mostrou de uma forma muito importante a saúde da família para a gente.” (E3, [X] corresponde à Unidade de APS da IES).

“[...] A Saúde da Família vem desde o início, do período de 1 a 8. A gente vai para o PSF lá [X], faz este acompanhamento, entendeu? [...] até que você atende sozinho, entendeu? E agora chegou o internato.” (E2, [X] corresponde à Unidade de APS da IES).

5.3.2 Subcategoria “exemplo médico da APS”

Descrição: “Role model POSITIVO do professor, inspiração”

O Quadro 3 mostra que ambas as subcategorias restantes foram mencionadas de forma muito próxima. Lembrando que a presente categoria de estudo - “Experiência na ESF/APS: Valores Agregados” - leva em consideração a avaliação dos grupos com relação ao que lhes foi acrescentado no período de internato, esta é uma observação relevante, uma vez que a “Identidade com práticas da APS” se agrega ao “Exemplo Médico da APS” e a “Oportunidade de Aprendizado”, subcategorias muito importantes do ponto de vista desta pesquisa sobre a influência da exposição do interno a boas práticas de APS.

As subcategorias falam da possibilidade de um reencontro com a vocação, com as boas práticas da profissão, da sensação do aluno em se sentir útil, o que leva à idealização da capacitação profissional e a sensação de pertencimento relativas ao conhecimento, habilidades e atitudes no cuidado. O “Role model Positivo” traz a evidência da docência como elemento inspirador de práticas e a consequente oportunidade de aprender a prática profissional.

“[...] A exposição prática na MFC ajuda a ser médica! [...]” (U4)

Uma situação extremamente importante e igualmente interessante nas discussões foi o fato de a MFC ter sido citada apenas 13(treze) vezes em um universo de 582 unidades de sentido (2,23%), ainda que identificada indiretamente como importante e fundamental.

“[...] Acho que integra todos os conhecimentos, acho que acontece muito é que tudo o que a gente aprendeu nas outras rodadas a gente traz para a MFC, mas nada que a gente não aprenda aqui também [...]; podia ser [...] tudo na MFC, e duas semanas na GO, na pediatria; pegar uma rotina e trazer para a MFC e aplicar, e ter mais prática em relação a isso [...]” (U4).

“[...] eu acho que a experiência ambulatorial que a MFC traz, nenhum outro traz! [...] Que é muito mais do que um aprendizado hospitalocêntrico. Acho que o ambulatório do HU e o ambulatório daqui da MFC não tem comparação! [...] Então, entendo que a gente precisa aprender a lidar com essas doenças que a gente lida no cenário hospitalar e emergência, mas no ambulatorial não tem nada melhor do que a MFC [...]” (U3).

“[...] Eu esperava fazer as VDs, porque eu lembro que fiz muitas VDs no 3º período, que a gente fica rodando na MFC, e eu gostava muito das VDs com as ACSs, e eu estava muito animada com as VDs [...]” U3

“[...] Eu acho que (...) conhecimento “extra-medicina”, além do técnico de como ver o paciente, de como construir um vínculo, de como ver a queixa além da coisa física, “estou com uma dor”, mas também além disso conhecer a pessoa como um todo, eu espero isso da MFC, me desenvolver como um profissional abordando o paciente as habilidades sociais também!” (U2).

Esta situação traz a possibilidade de, aparentemente, a especialidade não ser inicialmente visualizada como a responsável direta pelas práticas e oportunidades oferecidas no estágio, parecendo se misturar conceitualmente com a APS e suas práticas. No entanto, apesar de ter sido pouco citada diretamente como uma observação identificável; por inferência, pode ser incluída em todas as subcategorias desta categoria temática.

“[...] Sim, aqui tem de tudo um pouco. Aqui é muito resolutivo [...]” (U1).

Na subcategoria “Identidade com práticas da APS” no âmbito de um internato profissional, qual “elemento” tem expertise para dirigir as decisões, e pode, de fato, implementar tais ações diretamente colocando-as em prática?

O que faz o cenário ser identificado como “muito resolutivo”? De igual maneira, na ESF qual profissional se torna o modelo inspirador e elemento ativo destas práticas? Na oportunidade de aprendizado, qual o profissional media as situações de ensino, bem como, orienta e facilita do processo de aprendizado?

A resposta a estas perguntas está abrangida pelo exercício da ESF. No entanto, só pode ser respondida em uma realidade prática da MFC como a categoria profissional que as exerce neste cenário.

Durante a realização dos grupos, a identificação individualizada da MFC foi considerada escassa pelo pesquisador, mas umas das IES identificou diferenças que identificou como “coisas não médicas”, atribuídas ao convívio com a especialidade durante o estágio curricular, podendo ser avaliada dentro desta categoria da pesquisa, sob as três subcategorizações:

“[...] a gente quis dizer mais de “coisas fora da técnica”, da teoria do livro. Acho que a gente quer dizer sobre habilidades sociais, coisas que a gente aprende na prática, e não lendo um capítulo do Harrison. Mas é engraçado que a gente chama isso de “não médico”. Sendo que é o que o médico mais faz [...]” (U2).

“[...] Não tem no Harrison [...]” (U1).

“[...] Nos livros que a gente estuda não! Em outros livros tem... Se você procurar: “habilidades de comunicação” ... o povo vai falar que é autoajuda, mas eu acho muito bom [...]”. (U4).

“[...] Às 5as de manhã sim... Não é 5ª de manhã aquelas reuniões? Eu acho muito “não médico”! [...] eu acho “muito médico”, mas “não médico”... O médico tem que saber, mas é muito fora da nossa realidade. É super significativa, do que a gente aprendeu mesmo, a gente não aprende isso, (...)do que nós aprendemos, não é nossa realidade [...] “ (U4 *é uma referência às sessões clínicas da residência da qual o grupo de internato podia participar).*

“[...] É técnico...! É que as pessoas ensinam para a gente que essas coisas, para gente como se fosse: ‘Ah, vou para uma conversa de grupo...’ [...] ‘Tem que atender o paciente!’ Eu acho que não, eu acho que tem uma técnica, de ter uma conversa com uma pessoa de como abordar um paciente, como abordar uma equipe para ajudar os pacientes, e a gente não aprende estas técnicas [...]” (U4).

“[...] Porque eles querem muito que a gente aprenda estas coisas específicas(...) que não são práticas para gente e não abrem mão desse tempo [...] e também, se forem colocar essas habilidades que a maioria dos médicos que eu conheço não consideram tão relevante, aí a Faculdade vira de 10 anos! Eu acho que tem que fazer uma reforma: tirar o que é irrelevante e colocar essas coisas que são super relevantes [...] as “coisas não médicas” ... risos. “A faculdade de “medicina não médica” [...]”. (U4).

Considera-se que as “coisas não médicas” estão ligadas às práticas da MFC. Talvez este seja um dos motivos de não se identificar a especialidade como uma realidade de expressão profissional para os participantes, mas que, mesmo assim, permeie sempre a sua importância ou mesmo necessidade para formação de um “bom médico”, bem como fundamente a boa formação profissional.

“[...] Para mim sim! Só tinha que ter internato de APS, nos outros eu me sentia “um cone”, mas na APS... eu acho que podia ser 2 anos de AP e emergência podia ser no meio [...]” (U4).

5.3.3 Subcategoria: “Identidade com Práticas da APS”

Descrição: “Um reencontro com a vocação, com as boas práticas da profissão, se sentir útil, sensação de pertencimento com o que faz no cuidado.”

Esta subcategoria analítica diz respeito a um conteúdo conceitual a unidades de sentido que levassem a identificar durante o exercício do internato, uma familiaridade com as boas práticas da profissão que o aluno escolheu, como um reencontro com seu chamado vocacional.

Uma vez que o estágio ocorre após um extenso e extenuante ciclo básico e clínico teórico (MEIRELES, 2019), esta identificação muitas vezes é relatada na literatura como uma sensação de pertencimento ao cenário de cuidado, ou a sensação de ser útil, já que agora, o aluno se encontra em um ambiente essencialmente prático e de oportunização de aplicação dos seus conhecimentos para desenvolvimento de habilidades e aquisição de competências (CHAVES, 2007; BEZERRA, 2015).

Zimmerman (1992 apud RAMOS-CERQUERIA, 2002) afirma que a identidade do indivíduo é “a expressão do que de fato ele é”. Esta expressão se manifesta ao longo dos anos, permeada pelo processo de formação da personalidade e em meio à muitas circunstâncias existenciais. Aquilo que permanece após a formação da personalidade passa a estruturar a identidade pessoal.

No âmbito de formação profissional, ocorre o mesmo processo com relação a identidade profissional, que seria a expressão do indivíduo no exercício profissional é impregnada e mesmo, confundida, com a vida pessoal (JACQUES, 1998 apud RAMOS-CERQUERIA, 2002).

Em muitos casos, dentro do programa acadêmico estudantil hegemônico, o estudante de medicina adentra a faculdade na mudança da adolescência para a vida adulta, quando a construção da personalidade ainda se encontra em fase de final de formação, ou, conforme Holland (1958), já formado. Esta é a fase da vida em que as preferências e escolhas pessoais já estão em fase de estruturação, estabilizando opiniões e pensamentos (AZEVEDO, 2005).

Desta forma, a entrada do aluno na academia é o momento crucial para o início da fase de adaptação a uma nova realidade.

Levando em consideração a identidade do indivíduo, sua personalidade, as aspirações pessoais e a realidade do curso de formação médica, Lasson (2016) estudou a complexidade deste processo e as diversas situações da exposição do estudante à nova realidade da vida acadêmica após vencer a difícil etapa de um processo seletivo, a situação de aprendizado extremamente complexo no início do curso, os relacionamentos com alunos de períodos mais avançados, o perfil característico da IES (valores da instituição, perfil social de alunos, desenvolvimento de relacionamentos), entendendo que o perfil da escola influencia diretamente a formação de cada aluno (ERIKSON, 2013; PUERTAS, RIVERA, 2016; COSTA, 2024).

Assim, muitas vezes tudo isso está ainda em processo quando o aluno chega ao internato. Da mesma forma, há relatos de que muito do que se esperava a respeito do curso, e conseqüentemente, da profissão, ficou para trás, muitas vezes perdido nas muitas situações de dificuldades e frustrações pessoais. Desta forma, o ambiente de APS, cujas práticas de cuidados se alinham diretamente com o cuidado e as necessidades da pessoa e das comunidades, existe a oportunidade de resgate de conceitos e valores, com a possibilidade de uma nova motivação. A identificação com todo este conteúdo durante o internato, poderá ocorrer com a nova pessoa que foi formada até aqui, nas cadeiras da academia.

Diversos autores identificam um alinhamento de pensamento dos alunos recém ingressos na Faculdade de medicina: os relacionamentos com alunos de períodos mais avançados, o perfil característico da IES (valores da instituição, perfil social de alunos, desenvolvimento de relacionamentos), e, principalmente, a identificação da faculdade como o “lugar ideal” onde as aspirações pessoais encontrarão ambiente ótimo para suas realizações, e a profissão como o meio pelo qual elas serão alcançadas (MILLAN, 2003; OLIVEIRA, 2011).

De maneira geral, a opção profissional, e mesmo a da especialidade, seguirá as escolhas identitárias do que o estudante deseja ser, alinhando aspirações e realizações pessoais que espera alcançar com o exercício da sua profissão.

A fase inicial do curso de medicina vai contrastar com uma realidade bem diferente da esperada e idealizada. As queixas e situações comumente encontradas se referem ao grande volume de conteúdo teórico, muitas vezes sem uma aplicação prática definida, as muitas responsabilidades, a manutenção do ambiente competitivo, e a didática pouco pedagógica de professores mais vocacionados pela prática médica do que para a docência.

“[...] a gente entra em contato com a medicina de verdade, não com o que a gente acha que é a medicina. A gente vê o dia a dia lá no Hospital pelo menos, e a gente poderia fazer muita coisa, mas a realidade é muito diferente [...]” (U3).

“[...] Eu gostei do ciclo básico. Todo mundo reclamava, mas eu sentia que eu gostava, eu gostava dos assuntos, eu gostava das matérias. Mas eu sentia não que era fácil de aprender, não tinha essa ajuda dos professores de querer que você aprenda [...] “Eu quero aprender, mas não encontro os meios de aprender esse assunto que me interessa...” Então, ao mesmo tempo a rotina da Faculdade me cansava e muitas vezes eu queria estudar aquele assunto, mas não tinha ânimo, estímulo para estudar [...] o ciclo clínico também foi muito difícil para mim [...]” (U2).

“[...] [Início do curso de Medicina] decepcionante!! Muito decepcionante!! A gente achou que ia continuar... Porque a gente sai dessa vibe do cursinho, em que os professores estão querendo ensinar para a gente, que a gente tem tudo às nossas mãos, é só querer estudar que tem todos os substratos para querer estudar [...] e a gente vai para a Faculdade e é meio que: ‘Eu recebo meu salário e estuda aí, se você quiser...’, e eu achei muito desorganizado no sentido de ‘conversa entre as áreas da medicina’, entre as áreas do ciclo básico. Muitas vezes a gente tinha a mesma matéria sei lá... sete vezes, porque um professor queria dar a matéria do outro e aí começava a ficar uma quantidade de matéria enorme, e a gente deixava de fazer muita coisa que a gente gostava também e ao invés de ser algo prazeroso passou a ser ... sei lá... desgastante, muito desgastante o início da faculdade [...]” (U4).

“[...] Eu também tive uma experiência diferente, porque iniciei o curso em uma Universidade nova em MG, que era PBL né, os professores estavam supermotivados em “fazer acontecer”, em que a faculdade tivesse um nome bom, então foi uma experiência que eu gostei muito e que eu não tive no início da faculdade da [X]. Aí quando a gente começa a entrar no ciclo clínico começa a dar uma melhorada.” (U4, [X] corresponda ao nome da IES).

“[...] a gente escutava muito isso de muitos professores: ‘Se você não quer estudar 24hs do dia você não tinha que estar aqui... fazendo medicina...’ Então tá bom... não tinha mesmo [...]” (U4).

As situações de dificuldades no início de curso se acumulam (relacionamentos marcados pela competitividade, a falta de tempo e excesso de atividades, questões relacionais e didáticas com docentes e com a estrutura da escola e modelo de ensino). Rocco (1992) identifica a entrada na fase hospitalar e a graduação como dois momentos “especialmente críticos” para o estudante. A marca é o medo de não conseguir completar os objetivos.

“[...] Eu acho que é assim: Abre a responsabilidade de que no ciclo clínico lá no [X], a gente já entra no [X] e entra cuidando de um paciente seu, você cuida dele do início ao fim. Para mim foi muito mais uma responsabilidade que eu achava que tinha com ele e eu sempre achava que eu não era boa o suficiente para cuidar dele [...]” (U1, [X] corresponde ao nome da IES).

“[...] Eu acho que essa mudança é muito brusca, eu acho que em qualquer cenário! Porque quando a gente está no ciclo clínico, a gente tem todo um respaldo do:” Ah não, mas ainda faltam dois anos, sabe?!” Mas também... tá longe... e aí você está dentro do ambulatório com muito mais frequência, você está dentro do hospital, você está vendo coisas que você nunca viu, e as pessoas agem como se você já soubesse, como se já tivesse visto, que você saiba tudo sobre aquela situação e você leva aquele baque: Gente, eu não sei nada... e agora?! Faltam dois anos só e eu não sei nada! Cadê tudo o que eu estudei e agora eu não sei nada [...]” (G3).

“[...] a enfermagem no meio, a gente sem ter onde ficar, e o pessoal olhando para gente de cara feia, porque a gente tá atrapalhando eles né, assim... e a gente tava ali porque a gente tinha que tá, não era nem uma escolha nossa [...]” (G1).

“[...] Pelo menos em nossa faculdade, não sei se acontece em todas, sempre foi muito focado no processo da doença, da fisiopatologia, no que que vai acontecer no corpo e para aí... nunca aquela... É assim: “Quando chegar no período da frente, vocês vão discutir tratamento” ... “Quando chegar no período da frente, vocês vão discutir o uso de antibiótico” ... “A dose vocês vão aprender lá no internato...” A gente tá no internato...Gente, cadê? Não tem mais aula...?!?!? A gente vai aprender na prática! [...]” (G3).

É reconhecido que o aspecto vocacional “mais puro” dos alunos pode ser observado com maior clareza no início do curso, quando o estudante ainda não foi influenciado pelos valores e práticas da faculdade (MILLAN, 2003). O estabelecimento de uma identidade profissional segue a identidade pessoal do indivíduo, e, de maneira geral, por sua vez, está em formação durante a vida acadêmica: quando entra na fase hospitalar e na graduação. Em ambas

as situações no processo de formação estudantil, o aluno é tomado de medo por não conseguir de forma efetiva realizar a tarefa.

Levando em consideração os resultados da categorização da primeira categoria (Escolha da Profissão – Motivos influenciadores), enumeram-se: vocação, altruísmo e realização pessoal como os mais citados na pesquisa, refletindo os valores humanistas e o senso comum a respeito da profissão médica (CONRAD, 2016). Desta forma, a exposição ao ambiente acadêmico e mais tarde o hospitalar, relatados como “pouco humanistas”, e afastados do cuidado individualizado (AMORETTI, 2014), é natural que o estudante entre em conflito com o ambiente de formação em suas várias fases e nuances.

A base deste conflito se fundamenta, de maneira geral, na exposição dos fatores que o estimularam na sua escolha e a realidade do ensino médico e das práticas profissionais. O resultado deste encontro, expõe a distância entre o modelo profissional idealizado pelo aluno e aquele que está sendo formado em sua experiência diária no aprendizado, pelas práticas de cuidado hospitalocêntricas e um modelo profissional desmotivador. A realidade, muitas vezes é de uma falta de identidade com o ideal profissional. Em alguns casos, este conflito pode até mesmo levar ao abandono do curso (TRINDADE, 2009; PICHARDO, 2024).

“[...] Não são as práticas que a gente está acostumada a ouvir em um ambiente hospitalar. As discussões médicas que a gente está acostumada a ver é: “O paciente tem essa e essa clínica; e a gente pesquisou isso, isso e isso; não é isso nem isso! Quem tem outra hipótese diagnóstica?” Essa é a discussão médica. A discussão médica aqui, não é necessariamente chegar a um diagnóstico mirabolante; é aplicar a medicina como a gente a conhece, que seria facilmente aplicada, mas a prática é completamente diferente, estuda como botar em prática a medicina que a gente aprende lá na Faculdade [...]” (U3).

No ambiente de APS, tudo isso pode mudar, e a tendência é bem diferente da enfrentada pelos alunos durante o curso, ou mesmo, após outros estágios ou cenários do internato, quando enfrentados previamente a APS:

“[...] Acho que isso não faz o menor sentido, um conhecimento muito, muito, muito direcionado, porque é... é... o currículo da faculdade...?!? E aí, eu só tinha vontade de faltar! Que que eu tô fazendo em Procto? Que que eu tô fazendo em Uro? Muito direcionado, sabe? [...]” (E3).

“[...] No ambulatório da Faculdade, apesar da gente atender o paciente sozinho, o final da conduta nunca era a gente. Aqui a gente tem a oportunidade de atender o paciente, discutir e voltar com o paciente a gente mesmo [...] autonomia! Isso. Era essa a palavra: Autotomia! [...]” (G1).

“[...] Eu falava: ‘Caraca, eu não tenho o conhecimento dessa pessoa, mas eu sei que eu quero ser melhor que essa pessoa [...]’” (U4, comentário sobre professores no HU).

“[...] eu não tenho nenhum conhecimento dela e eu quero ser melhor do que ela... porque... não dá né... eu estou muito longe dela, não tenho nenhum conhecimento e quero ser melhor do que ela? Não tenho nenhum conhecimento, não posso ajudar essa pessoa de alguma forma... e isso me desestimulava muito em meus estudos; muito! Porque eu tinha vontade de ajudar o paciente, mas nas discussões, assim...eu não tinha... me desestimulou demais isso!” (U3, comentário sobre professores no HU).

A academia e o ambiente de formação não são os únicos responsáveis pela formação destas circunstâncias. Segundo Amoretti (2005), as práticas clínicas agregadas a tecnologia dura, a saúde experimentada como bem de consumo, voltam o olhar da sociedade para o pragmatismo dos números e dos resultados, ambiente propício à desvalorização das relações interpessoais e dos valores humanistas que permeiam a vocação profissional e as práticas médicas (MAIA, 2022).

Neste ponto, o ambiente da APS com práticas de cuidado de qualidade pode evocar esses valores até o ponto de recuperar o chamado vocacional, muitas vezes perdido ao longo da academia. Este é um fato identificado na literatura, sem, no entanto, influenciar suficientemente para um aumento de procura da especialidade que se afina com o modelo de práticas (RODRIGUES, 2020; ALAVI, 2019 apud MIRANDA, 2021; COSTA, 2024).

“[...] eu acho que a experiência ambulatorial que a MFC traz, nenhum outro traz! [...]” (U1).

A subcategoria “Identidade com práticas da APS” entra exatamente neste ponto, na avaliação da influência que este convívio é experimentado pelos internos, a abrangência dessa influência na aquisição de competências, e, na decisão pela especialidade médica própria deste cenário.

Dentro das discussões desta subcategoria, ocorre uma clara valorização das práticas de cuidado realizadas na APS como um fator de qualidade, da mesma forma, o cenário é identificado como de excelência em diversos aspectos para o aprendizado profissional e prático, bem como a constatação destas características como alcançadas pelos alunos em todas as IES. No entanto, estas constatações não são suficientes para levar a uma decisão por trabalhar na APS, bem como em optar pela MFC como uma especialidade profissional.

“[...] Até com uma visão mais pragmática mesmo, os lugares que têm a AP bem desenvolvida têm uma saúde melhor de maneira geral. Você cuida da pessoa e impede que ela adoença! Você está sempre ali monitorando como está a saúde dela, você tem informações sobre

ela como um todo. Quando a pessoa vem para a consulta, você já sabe que ela se relaciona com o primo dela, você já sabe que ela às vezes tem episódios de pânico, você sabe todas as características de uma pessoa para evitar que ela evolua com uma consequência ruim [...]” (E3).

“[...] É uma abordagem diferente [...] O paciente quer ser ouvido, ele quer ser amparado, e você... não é que não vê, mas você vê de forma diferente em outros lugares. É diferente num hospital, é diferente de uma emergência, numa porta aberta assim, é completamente diferente! [...]” (E4).

“[...] A gente já viu tantas pessoas contando a história da vida pra gente...eu nunca vi isso: a pessoa sentar e chorar com a gente... e contar o que realmente acontece, que a gente não vê fora [...]” (E2).

5.4 Categoria 4: Escolha da Especialidade - Motivos Influenciadores da Escolha

“A extensão se torna exigência intrínseca do ensino superior em decorrência dos compromissos do conhecimento e da educação com a sociedade, uma vez que tais processos só se legitimam, inclusive adquirindo sua chancela ética, se expressarem envolvimento com os interesses objetivos da população como um todo.”

(Antônio J. Severino, 2017, p. 25)

As diretrizes e orientações que sustentam a fundação de uma IES incluem a formação sociocultural dos alunos como parte do resultado esperado de sua graduação acadêmica. Isso quer dizer que a formação universitária deve não apenas se concentrar na esfera profissional, mas, atuar em uma abrangência mais ampla, que inclua um senso social, carregado de sua cultura histórica e política (BRASIL, 2014).

Como uma instituição de ensino superior necessita de grandes volumes de financiamento, seja de origem pública ou privada, é estabelecido que a cultura institucional é influenciada por suas fontes de financiamento (BLAND, 1995 apud OLIVEIRA, 2019).

[...] A cultura institucional, naturalmente, é produto de processos de elaboração, por vezes seculares, como é o caso das universidades; apesar das suas transformações e adaptações ao longo da sua história, a instituição herda certos princípios e valores academicamente reconhecidos por seus participantes (ARRUDA, 2019, online).

A cultura institucional dirige a formação do corpo docente, muitas vezes em um processo de mão dupla, que está ligado à “missão da escola”. A missão de uma IES é diretamente influenciada por suas fontes de financiamento, que são geridas a partir dos pensamentos, ideais e objetivos daqueles que a criaram, formando assim, a sua história.

Não seriam estes fatos, suficientes para explicar a maior proporção de médicos formados voltados para APS virem de instituições públicas? (OLIVEIRA, 2019).

Um fator implicado na formação do corpo docente, “é a representação relativa de professores da APS academicamente confiáveis e em tempo integral” (OLIVEIRA, 2019).

A referência a uma “representação relativa” diz respeito à relação entre o número de professores especializados em MFC, professores de outras especialidades, e o número de alunos.

Como dito anteriormente, estudos tem demonstrado que parte importante dos alunos de medicina podem mostrar desde o início do curso, a preferência por uma especialidade profissional da APS, e que, igualmente, esta preferência vai diminuindo na medida em que os ciclos básico e clínico seguem sua formação acadêmica. Dado o papel de relevância do corpo docente de uma instituição formadora profissional, parece ser evidente que esta mudança de direção na opção profissional está ligada a exposição dos alunos às diversas possibilidades, a partir de sua experiência na academia, o convívio com a formação do corpo docente e das práticas ensinadas (contato com o corpo docente), bem como experiências de vida (JEFFE, 2010).

Bland et al. (apud OLIVEIRA, 2019) identificaram que “escolas públicas, com menos orientação para pesquisa, com departamento de MFC, tendo vínculo com pelo menos três serviços de residência em MFC e parceria com um centro de saúde regional, eram o tipo de escola mais associado com a escolha de uma carreira em APS.” Além disso, mostrou que “a proporção do corpo docente composta por MFC foi um melhor preditor do que a razão de “professores MFC:estudantes”.

Se a razão docente:estudante é uma garantia de contato com estudantes, então isso questiona ainda mais o impacto da docência direta por professores de APS sobre a escolha da especialidade. Em vez disso, pode ser que o modo como o corpo docente de APS influencia a escolha seja exercendo papéis significativos na organização em si e assim ajudando a moldar a cultura, os comitês e as políticas de uma instituição (BLAND; MEURER; MALDONADO, 1995).

Estes achados sugerem que a presença do MFC influencie mais na escolha dos alunos por uma especialidade da APS, atuando sobre a organização das IES e seus currículos,

influenciando diretamente sobre a cultura institucional e sua missão, do que propriamente no tempo de exposição dos alunos a um professor MFC.

Outra hipótese seria a dupla atuação, tanto na mudança da cultura institucional, como na forte presença no estágio curricular onde as práticas de MFC, que se alinham com os objetivos de formação do egresso idealizado pelas DCN 2014, podem colocar em prática a missão institucional.

“No início eu estava adorando, assim... estava estudando todos os casos, chegava em casa estudava, seguia, tava toda estimulada e tal, tava adorando. Aí do nada, os pacientes começaram a morrer [...] eu saí do CTI e comecei a chorar! Aí eu fiquei tipo: “Cara, eu não sei se eu quero este estilo de vida” [...] apesar da gente estar aqui para ajudar e minimizar estas coisas, eu quero ajudar de qualquer forma, mas eu fiquei pensando [...]” (E4).

Tabela 4 - Escolha da Especialidade - Motivos influenciadores da escolha

SUBCATEGORIAS	QUANTIDADE DE CITAÇÕES	% NO TOTAL DE UNIDADES DE SENTIDO	% NO TOTAL DE UNIDADES DE SENTIDO DA CATEGORIA
Exemplo médico Desmotivador	39	6,93	28
Identidade com as práticas	32	5,68	23
Identidade com a vocação	13	2,31	9,3
Exemplo médico Motivador	12	2,13	8,6
Influência familiar	11	1,96	7,9
Motivos inconscientes	9	1,6	6,4
Experiência extracurricular	7	1,24	5
Estilo/Qualidade de vida	6	1,07	4,3
Influência de colegas e amigos	5	0,89	3,5
Ganho financeiro e social	4	0,71	2,8
Total	138	24,69	-

Fonte: elaborada pelo autor.

5.4.1 Subcategoria: Exemplo Médico Desmotivador

Descrição: “Role model inspirador NEGATIVO do professor ou de práticas”

Esta subcategoria fala a respeito da maneira como a experiência dos alunos em seus anos na academia antes do estágio curricular (internato) os influenciou negativamente com relação a sua opção pela especialidade.

De maneira geral, os grupos trouxeram o assunto à discussão após a pergunta disparadora: “Pergunta 4: A vida na academia, a vida universitária, te influenciou na escolha que você fez da especialidade que escolheu para exercer sua profissão?”

“[...] No meu caso, a minha vida acadêmica me mostrou o que eu não quero fazer... [...]” (E2).

“[...] no meu caso foi o contrário! Em algumas situações. Por exemplo, tinham algumas especialidades que eu gostava muito, que era muito interessado e a faculdade meio que [...] te influenciou negativamente... tipo: “Ah eu não quero [...]” (G3).

“[...] a gente passou até nosso 8º período, 9º período, basicamente fazendo só anamnese no ambulatório.” (G1).

“[...] Isso! Negativamente... mas a influência negativa não foi pela especialidade, mas foi pela qualidade daquele ensino, entendeu? Por exemplo, na pandemia, a gente teve um rodízio que eu achava que porque [...] tive a especialidade que eu gostava, e isso não foi possível por desorganização, por dificuldade [...]” (G3).

“[...] a faculdade me influenciou porque eu não gostei... eu acho que faculdade influencia justamente por isso, as vezes a gente olha não só na escolha da especialidade, as vezes a gente olha o comportamento de um professor com o paciente, aí você fala: “Não quero fazer isso!” [...]” (G4).

“[...] é, mas acaba que é dos nossos professores... os quais são os médicos que a gente convive... [...]” (G4).

“[...] você roda em uma especialidade e você fala: “Isso com certeza eu não quero para mim! Isso com certeza não é o que eu não quero...” “Isso é o que eu quero, mas isso eu não quero.” Acaba tendo uma influência [...]” (G1).

“[...] Dá até uma certa vergonha, um sentimento ruim... Você pausar essa pessoa, interromper esta pessoa toda hora. Cara, os hospitais que eu acompanho, o paciente não senta! A gente atende ele em pé e é na ortopedia, então, a pessoa chega sem andar e fica lá em pé. Nem tem cadeira para a pessoa sentar. Às vezes eu vou examinar e: ‘Cara, não examina não, tem 40 pessoas na fila’” (E3).

“[...] para mim não teve influência alguma, já entrei na Faculdade sabendo a especialidade que eu queria, que era a cirurgia plástica. A gente rodou na especialidade, na verdade eu tive contato com uma professora [...] que foi assim, bem legal, eu via que eu gostava do trabalho dela, mas que eu não queria ser nada do que ela era. Mas mesmo assim não sei se ela me fez desgostar; pelo contrário, eu queria ser mais, assim... entendeu? Então eu não tive nenhuma influência assim [...]”. (G5).

Os eventos e situações desmotivadoras podem ocorrer de forma clara vindo a interferir na motivação para determinadas práticas ou situações na formação acadêmica. Isso pode ocorrer por um modelo desqualificado de ensino ou de práticas, como também, no sentido de mudar a direção de decisões já estabelecidas previamente, por trazer pontos de vista individuais, com o peso da figura professoral, ou mesmo do modelo profissional que os alunos têm acesso.

Dentro desta categoria de discussão sobre os motivos influenciadores da escolha da especialidade, a subcategoria “Exemplo médico desmotivador” foi a mais citada, em 28% das unidades de sentido, um número extremamente significativo para a pesquisa, dentro de um universo em que nenhum dos participantes expressou a vontade de escolha pela MFC, ou seja, até aquele momento as escolhas dos alunos eram prévias, dizendo respeito ao que tinham visto e aprendido até então durante seu curso.

É sem dúvidas, um dado de relevância que precisa ser avaliado dentro do quadro geral da pesquisa, onde os resultados das subcategorias que compararam as expectativas de aprendizado durante o internato e o que de fato foi aprendido, foram muito significativos com relação às expectativas positivas dos internos de todos os grupos, terem sido correspondidas no que diz respeito aos resultados alcançados durante a realização do internato.

Comparando os resultados da subcategoria que diz respeito aos “valores agregados” durante o internato na APS, é nítido o contraste com a subcategoria “Exemplo médico APS” (Descrição: “Role model POSITIVO do professor, inspiração”) citado em 28% das unidades de sentido da respectiva subcategoria (39 vezes de 138).

Ou seja, o modelo médico do corpo docente durante os ciclos anteriores da formação foi identificado como “desmotivador” na escolha de especialidades – por suas práticas profissionais ou forma de ensino – enquanto no internato da APS, o modelo médico foi tido como positivo e inspirador de exercício profissional e de práticas médicas.

No entanto, como dito anteriormente, esta positividade do role model, bem como a identificação pessoal com as práticas de APS e o aprendizado acumulado durante o internato não foram suficientes para uma mudança de opinião com relação à escolha de especialidade dos participantes, mesmo aqueles que estavam indecisos.

5.4.2 Subcategoria: Identidade com as Práticas

Descrição: “As práticas da especialidade vão de encontro à preferência de exercício da profissão, à realização pessoal, à sensação de ser médico, levando à escolha da especialidade”

“[...] você roda em uma especialidade e você fala: Isso com certeza eu não quero para mim! Isso com certeza não é o que eu não quero... isso é o que eu quero, mas isso eu não quero. Acaba tendo uma influência [...]” (G1).

“[...] é gratificante no final ver a satisfação da pessoa, sabe? “Ah, obrigada...” e sai sorrindo da consulta. Isso é uma coisa que a gente vê muito mais aqui, do que quando a gente está numa emergência num hospital, sabe?” (E2).

Nesta subcategoria, levou-se em consideração o conteúdo das unidades de sentido com relação às opiniões dos grupos que pontuaram identidade entre as práticas da MFC, no exercício da ESF/APS, como boas práticas no exercício da profissão médica, proporcionando realização pessoal, identidade com o exercício profissional, trazendo a possibilidade da confirmação de uma escolha de uma especialidade ou de se pensar em uma mudança.

“[...] A gente já viu tantas pessoas contando a história da vida pra gente...eu nunca vi isso: a pessoa sentar e chorar com a gente... e contar o que realmente acontece, que a gente não vê fora.” (E2).

“[...] Eu acho que a gente não é preparado para humanizar na consulta... assim, o meu pavor nas consultas, até hoje eu tenho pavor, que o paciente comece a chorar... eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu encosto a mão, se eu não encosto [...]” (G4).

Na categoria temática, esta foi a segunda subcategoria mais citada. Novamente, um resultado significativo, uma vez que ainda que tenha sido um assunto muito abordado pelos grupos (23% das unidades de sentido da categoria), não foi o suficiente para a reflexão, declarada nos grupos, de uma possibilidade de revisão no processo decisório da especialidade.

Uma justificativa sobre este fato não ter ocorrido seria a possibilidade da identificação com as práticas de MFC como de excelência profissional, e assim, tidas como possíveis de serem replicadas na clínica diária do exercício da especialidade escolhida. Se for este o caso, estima-se cumprido o papel do internato, apontando a possibilidade da efetividade da exposição do aluno ao internato na APS como parte fundamental para a formação do futuro profissional de encontro as DCN.

“[...] Acho que a gente quis dizer mais de “coisas fora da técnica”, da teoria do livro. Acho que a gente quer dizer sobre habilidades sociais, coisas que a gente aprende na prática

e não lendo um capítulo do Harrison. Mas é engraçado que a gente chama isso de “não médico”. Sendo que é o que o médico mais faz [...]” (U2).

“[...] eu acho ‘muito médico’, mas ‘não médico’... O médico tem que saber, mas é muito fora da nossa realidade. É super significativa, do que a gente aprendeu mesmo, a gente não aprende isso, mas do que nós aprendemos, não é nossa realidade [...]” (U4).

“[...] Nossos pais falam com a gente, que ‘o profissional não pode mais ser uma coisa só’ [...]. ‘se você for muito especialista em alguma coisa você não vai saber lidar com muitas coisas da sua vida, e da própria profissão’; então eu acho que você saber lidar com muitas habilidades na sua vida ajuda muito na sua profissão [...]” (U4).

“[...] Aqui eu acho que é como a síntese de tudo o que a gente veio estudando desde o início da Faculdade [...] essa visão, é... mais geral do paciente. Diferente do que falaram... uma das grandes possibilidades é a gente trabalhar, quando depois de se formar, em emergência, que é uma coisa mais resolutiva do momento, e, outras das possibilidades é Saúde da Família, que é uma coisa que eu acho que é mais abrangente que tudo que a gente já aprendeu durante a Faculdade inteira. Eu acho que é importante a gente pegar esta prática agora aqui no internato [...]” (E1).

5.4.3 Subcategoria: Identidade com a Vocação

Descrição: “Influência dos motivos da escolha da profissão na escolha da especialidade”

A subcategoria contempla as unidades de sentido onde a motivação para escolha da especialidade encontra nexos com a vocação para a escolha profissional do aluno. Foi a terceira mais identificada desta subcategoria temática (9,3% das unidades de sentido da categoria), tendo ocorrido em 13 oportunidades.

“[...] se você falar: ‘Vamos fazer ortopedia?’ Eu vou falar: ‘Vamo embora...’ Vamos fazer vascular? Vamos!! Medicina de Família? To indo... eu gosto de medicina, gosto do cuidado [...]” (G4).

“[...] Eu acho que foi, mas não sei dizer...assim..., o que me fez achar isso, gostar disso. Foi tipo medicina... por quê? Não sei, só quero! [...] para mim não teve influência alguma, já entrei na Faculdade sabendo a especialidade que eu queria, que era a cirurgia plástica. A gente rodou na especialidade, na verdade eu tive contato com uma professora [...] que foi assim, bem legal, eu via que eu gostava do trabalho dela, mas que eu não queria ser nada do que ela era.

Mas mesmo assim não sei se ela me fez desgostar, pelo contrário, eu queria ser mais, assim... entendeu? Então eu não tive nenhuma influência assim [...]” (G5).

“[...] eu acho que o internato faz parte da vida universitária ...então eu fiquei pensando assim: Eu não sei é bem este estilo de vida que eu quero, apesar da gente estar aqui para ajudar e minimizar estas coisas, eu quero ajudar de qualquer forma, mas eu fiquei pensando [...] é muito abrangente, e tem muitas coisas... assim, qualquer especialidade vai ter coisa pesada e vai ter coisas ruins, mas acho que é muito abrangente, então eu fiquei assim, eu não sei muito bem se eu quero isso sabe? [...] eu quero levar isso para a vida é o tipo de vida que eu quero levar. Eu ainda não decidi, mas estas experiências moldaram um pouco meu modo de pensar e o que eu quero escolher.” E4

“[...] primeiro eu achei interessante essa parte de você melhorar a autoestima das pessoas, eu gosto muito do público feminino principalmente [...]” (E2).

Tendo a APS/ESF como um lugar de excelência para boas práticas médicas, que vão de encontro aos objetivos de uma boa formação profissional determinados nas DCN 2014, formula-se um ambiente ideal para uma reflexão sobre as escolhas de especialidades para o exercício profissional (PADULA ANDERSON, 2007; COSTA, ROMANO, 2014).

Espera-se que a presença dos alunos em um tipo de cenário profissional favorável, em tudo identificado como diferente dos ambientes anteriores de uma formação essencialmente biomédica, seja desafiadora no sentido inspirar a subjetividade dos processos de cuidado, a centralidade da pessoa e da experiência de adocimento, bem como da influência de outros determinantes sociais de saúde. Todo o processo pode ser estimulante para a reflexão, trazendo à lembrança os motivos que os levaram a escolher a profissão médica, e, aqueles que hoje fundamentam a opção de uma especialidade para o exercício profissional (ABREU NETO et al., 2003; MENEZES, ROCHA, TRAD, 2005).

De fato, em um estudo de conclusão de Residência de MFC, Vieira (2024) relata uma resistência inicial os internos à subjetividade de suas atividades no estágio curricular em APS, com uma tendência dos alunos a valorizar o aprendizado de “habilidades cognitivas e psicomotoras”. No entanto, ao final do período, os “relatórios de campo” mostraram uma evolução positiva no aprimoramento destas, além daquelas (competências afetivas, autoconhecimento, capacidade de subjetivação, reflexividade, escuta e empatia). Ou seja, a exposição ao ambiente de ESF/APS foi importante para construir a possibilidade de uma reflexão sobre os processos de aprendizado em uma unidade básica de saúde, sob os princípios da MFC. A ênfase do aprendizado em cenário de APS tem como área de concentração o “terceiro” domínio do aprendizado (ZEFERINO, 2007 apud COELHO, 2020) para uma

formação integral: o afetivo. E é exatamente nesta esfera que pode ocorrer uma mudança de paradigma entre a escolha profissional centrada no profissional, e, a possibilidade de retorno aos princípios humanistas que fundamentam a prática médica.

A descrição da primeira categoria desta pesquisa (“Escolha da Profissão - Motivos influenciadores”) arrola diversas subcategorias analíticas (Tabela 1), a maioria, essencialmente ligada a uma subjetividade. Da mesma forma, as práticas de abordagem médica propostas pela MFC enfatizando a centralidade na pessoa em detrimento da doença, dá ênfase, a aspectos do cuidado, igualmente subjetivos (COELHO, 2020 apud VIEIRA, 2024). Este contraste entre os cenários anteriores de ensino, e a proximidade com os elementos vocacionais durante o estágio de internato, pode trazer, naturalmente, um momento de reflexão que pode ser essencial ao evocar na lembrança, valores e situações anteriormente sufocadas pelo processo acadêmico intensamente biologicista (CUTOLO, 2003; GONÇALVES, 2009; COSTA, ROMANO, 2014; MAYEAMA, 2018).

Mais uma vez, não se observou nesta subcategoria, discussões sobre a possibilidade de buscar a MFC como uma especialidade de prática profissional, ou, uma mudança na escolha anterior de especialidade. No máximo, a identificação de admiração pela especialidade, ou a possibilidade em uma “segunda opção”, ou mesmo uma opção de trabalho.

“[...] Aí eu comecei a conviver com as [X], com [X] e [X], e eu comecei a pensar em voltar no eletivo, comecei a pensar e fazer MFC caso eu não passe de primeira para a dermatologia [...] porque eu acho que agrega muito na formação profissional [...] eu vi habilidades de comunicação, habilidades com pacientes, habilidades “extra medicina”, além da medicina que a gente pratica muito aqui... Então eu acho que me surpreendeu muito a MFC.” (U4)*

“[...] mas eu até como ortopedista mesmo penso em trabalhar na AP, porque é muito frustrante, a pessoa tem uma artrose e você fala: Hum... não é aqui no hospital, vai lá pra clínica da família... aí você se livra do problema, só que tá... e a qualidade de vida dela? E aí... tem artrose, vai pra clínica da família, tá curado? Não! Tem que se moldar também [...]” (E3)*

(*estas unidades não foram incluídas nesta subcategoria, foram citadas apenas para ilustrar os resultados)

5.4.4 Subcategoria: Exemplo Médico Motivador

Descrição: “Role model inspirador POSITIVO do professor para escolha da especialidade”

A análise da subcategoria busca compreender “se” e “como” o role model positivo influenciou os internos em suas escolhas de especialidade, e, “onde” (cenário de ensinagem) essa influência positiva pode ter ocorrida.

“[...] Se eu não tivesse tomado contato com estes profissionais eu acho que eu não teria tomado essa decisão. Se eu tivesse ficado com essa minha cabeça fechada: ‘Eu quero pediatria, e fazer neuropediatria e acabô...’ ...não iria ter expandido este horizonte! Hoje em dia eu não quero neuropediatria de jeito nenhum, eu quero clínica médica. Porque fui influenciada pelos profissionais e pelo ambiente todo [...]” (G4).

“[...] eu fui influenciada, mas ao mesmo tempo não fui, indiretamente. Eu tive contato com a cirurgia vascular dentro da Faculdade, porque a gente tem um professor nosso que é cirurgião vascular [...] eu entrei na Faculdade pensando em ‘cárdio’, em ‘neuro’, obviamente eu descartei tudo isso, mas eu sabia que não seria nem totalmente cirúrgica, nem totalmente clínica... e aí a gente começou desde cedo ter ambulatório com este professor, só que não tinha nada de cirurgia vascular, era... assim, tinha cirurgia vascular, mas não era a parte que me chamava a atenção. Mas por algum motivo, no 5º período eu falei: Eu quero fazer cirurgia vascular! E aí eu passei... e ‘pneumo’ também era outra coisa que também eu gostava, a gente tinha muito contato com ‘pneumo’, são dois professores muito influentes na Faculdade para gente [...] então eu tive uma influência, porque eu gostava um pouco do professor, da forma como ele [...] de alguma forma me puxava a me interessar pelas coisas que aconteciam dentro daquilo ali [...]” (G1).

“[...] Você empodera ele [...] é diferente de você atender um paciente e a pessoa falar assim: ‘Não, eu não tenho hipertensão não, faz 15 anos que eu não vou no médico mas eu não tenho não...’ é diferente da pessoa que acompanha: ‘Às vezes eu tenho pico hipertensivo...’ é... é... ela sabe... ela se conhece melhor. [...] é tem abertura... para conversar com o médico.” (E5 comentando sobre as diferenças de abordagem ao paciente no ambiente hospitalar pelo especialista focal e o especialista na APS – MFC).

“Acho que foi a influência de alguns preceptores.” (E1).

“[...] Aí eu comecei a conviver com as [X], com [X] e [X], e eu comecei a pensar em voltar no eletivo, comecei a pensar e fazer MFC caso eu não passe de primeira para a

dermatologia [...]” (U4, X corresponde aos nomes das residentes da sua equipe ESF e dos preceptores MFC).

Os resultados desta subcategoria novamente se identificam com as discussões das subcategorias anteriores sobre as expectativas do internato na ESF/APS e os valores agregados durante a exposição dos participantes à ESF/APS.

A subcategoria é identificada em 12 subcategorias entre 138 do total perfazendo 9,6% das unidades da categoria “Escolha da Especialidade - Motivos influenciadores da escolha”.

No entanto, no que diz respeito às expectativas declaradas quanto às possibilidades do internato em ESF/APS em oportunizar aprendizado técnico e profissional (aprender a “ser médico” - como um exercício profissional - e aprender a “ser um bom médico” – como cuidar de pessoas e seus problemas) e ainda, na forte identificação das práticas da ESF/APS como presentes e fundamentais ao aprendizado, na importância dos princípios profissionais exercidos durante o internato, as discussões pouco se referiram à presença destes princípios como identificáveis na MFC, bem como colocados em prática pelo especialista em MFC presentes no cenário do internato.

Enquanto o internato é considerado o ambiente facilitador para o “trânsito entre prática e teoria” (FERREIRA, 2008), pela possibilidade de interação entre o conhecimento acumulado na academia e o aprendizado de uma vivência profissional, o mesmo autor enfatiza a necessidade da presença de docentes capazes de promover com excelência esta transição. E, uma vez que a aprendizagem, reconhecidamente ocorra por meio de interações entre pessoas e meio ambiente (BANDURA, 1986 apud PFARRWALLER et al., 2017), na APS, este elemento mediador ideal é o MFC (RIBEIRO, 2020).

Da mesma forma, o reconhecimento da APS como um ambiente ideal para ensino/aprendizagem trouxe grande relevância à presença do preceptor no internato, que reconhecidamente ultrapassa a orientação de atividades práticas de cunho técnico (identificadas nesta pesquisa na subcategoria “Aprender as situações práticas mais comuns” – Descrição: “ser bom médico”, da categoria temática “Expectativas com Internato ESF/APS”), mas também como profissional (trabalhador, identificada nesta pesquisa na subcategoria “Aprender a Profissão” – Descrição “Crescer em autonomia profissional, aprender a “ser médico”, aprender práticas de exercício profissional”, da categoria temática “Expectativas com Internato ESF/APS”), cujas práticas servem de modelo para a capacitação profissional médica em geral. (*idem*)

Por isso, como discutido anteriormente, o MFC atuando na ESF/APS é reconhecidamente o docente ideal para ensino na aquisição de competências e boas práticas

profissionais, voltadas para o perfil médico delineado pelas DCN 2014 (BARCEY, 2001; BOTTI, REGO, 2008; RIBEIRO, 2020).

Ainda que as discussões dos grupos tenham identificado o grande potencial do cenário para aprendizado e ensino de boas práticas na experiência dos participantes - o que foi confirmado nas discussões como “valor agregado” - elas não foram identificadas diretamente relacionadas à presença do “preceptor MFC” como garantia, ou facilitador destas práticas, bem como elemento detentor da expertise (identificação de boas práticas) que todos citaram tão fortemente nas subcategorias anteriores.

Como esperado, a relevância da relação entre, tanto o conteúdo teórico, quanto prático, durante a formação acadêmica foi abordada nessa subcategoria como importante fator de influência no processo de decisão sobre a escolha da especialidade:

“[...] Veio da parte prática da vida universitária! [...] Com certeza...influenciou completamente! É das minhas experiências práticas que eu tiro minhas dúvidas: “Gostaria de ir por aqui, gostaria de ir por ali [...]” (U1).

“[...] Eu também! Mas não só a prática; acho que a parte teórica também me influencia. É porque eu tenho muitas dúvidas para a especialidade que quero seguir. Acho que a parte teórica me puxa para coisas que não tive na prática ainda, mas também as práticas me fizeram cogitar coisas que não vi na teórica [...]” (U2).

Desta forma, de maneira geral, o exemplo médico motivador, ou, “role model positivo” que ficou mais claramente definido foi dos ciclos acadêmicos anteriores, ainda que timidamente.

5.4.5 Subcategoria: *Influência Familiar*

Descrição: “Influência de profissional da família, dos valores ou conselhos familiares”

“[...] eu entrei com a cabeça fechada que eu queria neuropediatria, [...] porque eu queria entender o meu irmão [...] aí eu entrei na medicina e descobri que eu sou apaixonada pela medicina por inteiro, em geral [...]” (G4).

A influência familiar na escolha da especialidade não foi um assunto que ocupou as unidades de sentido com grande frequência nas discussões (11 vezes em 139 unidades de sentido subcategorizadas nesta subcategoria, perfazendo 8,6% dentro da categoria e 1,96 % do total das subcategorias da pesquisa), apesar de ter ocupado papel principal na categoria temática

“Escolha da Profissão - Motivos influenciadores”, como motivo influenciador da escolha profissional (ver Tabela 1).

Este fato pode apontar para a influência do papel familiar na escolha profissional, mas nem tanto, no que diz respeito a escolha da especialidade. A influência familiar em geral ocupa este espaço, seja pela existência de algum familiar na mesma profissão, e a consequente repercussão no exemplo, valores familiares, herança familiar material etc.

“[...] Acho que isso está muito na mídia... Nossos pais falam com a gente, que ‘O profissional não pode mais ser uma coisa só’... ‘Se você for muito especialista em alguma coisa você não vai saber lidar com muitas coisas da sua vida, e da própria profissão’; então eu acho que você saber lidar com muitas habilidades na sua vida ajuda muito na sua profissão [...]” (U4).

Em certa circunstância, a opinião familiar foi importante na escolha da profissão médica, incluindo a especialidade, mesmo que negativamente, ou sob uma pressão para o contrário:

“[...] É totalmente diferente do que eu mais nova... eu só via o lado de abdicar... meu pai nunca em casa, e tal... sempre ausente... hoje em dia eu entendo, porque ele ficava fora de casa! É incrível pode ajudar as pessoas, poder... sei lá... poder influenciar, poder... não sei... as vezes, só um sorriso [...]” (E3).

“[...] na minha casa sempre teve aquela coisa do meu avô né. Meu avô é médico, só que ele é ortopedista, isso nunca me influenciou [...]” (G4).

Em outra situação, houve uma influência negativa, com relação a profissão dos pais, no aspecto “qualidade de vida” e “práticas profissionais”, funcionando negativamente:

“[...] meus pais eram todos engenheiros, e até o 3º ano eu ficava falando que ia ser engenheira. Mas quando vi a vida deles disse: “Não quero fazer engenharia”. Não a engenharia que eles fazem...civil e química. Eu vou tentar fazer engenharia genética, porque aí eu trabalho como pesquisadora, entro em algum grupo de estudo e é isso, eu quero mexer com carreira de pesquisadora [...]” (U3).

5.4.6 Subcategoria: Motivos Inconscientes

Descrição: “Motivações não identificáveis ou inexplicáveis, não sabe dizer ‘porquê’”

Como discutido anteriormente, “motivações inconscientes” são aquelas cuja relação entre a decisão tomada e o fundamento que levou à decisão não está claramente identificável.

Esta situação muitas vezes ocorre por imaturidade, seja da formação da personalidade individual, seja pela relação do indivíduo com o assunto pertinente à decisão tomada.

No âmbito desta pesquisa, se trataria de alguém ainda imaturo em sua formação de personalidade, o que não é esperado para a atual situação de vida (graduação em medicina), ou, imaturidade na relação do indivíduo com as informações sobre a especialidade que aparentemente escolheu.

No entanto, Rocco (1992) acrescenta a possibilidade do envolvimento de desafio a valores morais no processo decisório, sejam estes valores no âmbito individual, familiar ou social, levando a uma decisão onde os motivos não ficam aparentes, ocorrendo no âmbito inconsciente.

“[...] eu não dizer que influenciou, nem que sim nem que não, mas eu vou expor sim, porque eu acho que todo mundo que entra na faculdade precisa saber que não é aquele conto de fadas, que não é Grey’s Anatomy... que as pessoas entram pensando: Ah não vou ser médico e vai ser maravilhoso, e a gente sabe que não é bem assim! [...]” (G1).

Ao contrário, Almeida Bacal (2014) acrescenta que decisões inconscientes também podem ocorrer no sentido de se preservar valores familiares, ou manter uma herança profissional de gerações anteriores. A autora igualmente sustenta que uma decisão “inconsciente” pode ser percebida como “natural” pelo indivíduo, mas identificável como “inconsciente” quando este tem dificuldades em expor os motivos da sua escolha. Aqui, o role model familiar também pode ser um motivo inconsciente, quando uma decisão é tomada com base na admiração pessoal por um familiar, ou mesmo, a sua rejeição, quando a decisão ocorre na direção contrária.

“[...] Eu não sei dizer exatamente o que que foi... não sei mesmo. Mas quando eu passei a ter contato... porque eu sempre gostei, mas eu achava muito fútil... esse lado, sabe? Eu achava: Cara, isso daí, apesar de gostar muito, eu acho que eu nunca vou conseguir ser... e aí quando eu comecei a ter contato, não com a cirurgia em si, mas com o ambulatório, ver como era pré e pós cirurgia, isso sim, fez muito mais assim... me encheu muito mais os olhos do que a ideia até que eu tinha antes [...]” (G5).

“[...] meu pai é médico, meu irmão fez medicina, a medicina sempre esteve na família, só que eu sempre achei que eu fosse “diferentona” e que eu não iria querer... Gostava de matemática, resolvi fazer economia. Fiz economia, era legalzinho, só que aí não amava, não me via fazendo isso pro resto da vida e um dia pai, pela primeira vez, meu pai falou: ‘Por que você não faz medicina?’ Não... Deus me livre...já to velha, não sei o que... Aí eu falei assim: Ah, vou conseguir ajudar as pessoas assim... então fiz prova passei... me achei! [...] É

totalmente diferente do que eu mais nova... eu só via o lado de abdicar... meu pai nunca em casa, e tal... sempre ausente...! Hoje em dia eu entendo, porque ele ficava fora de casa! É incrível poder ajudar as pessoas, poder... sei lá... poder influenciar, poder... não sei... as vezes, só um sorriso [...]” (E3)

Esta subcategoria analítica ocorreu 9 vezes nas discussões totais da pesquisa (1,6% do total de categorias de análise e 6,4% das unidades de sentido da subcategoria). (Ver Tabela 3).

Subcategoria: Experiência Extracurricular

Descrição: “Influência adquirida por experiências fora do currículo da Faculdade”

Lima de Souza (2015) demonstrou ser observável que a participação em atividades extracurriculares (ligas acadêmicas, e estágios de ensino de graduação) aumenta a preferência por especialidades específicas, influenciando de forma intencional na sua escolha como especialidade formal, aspecto como qual Costa (2024) é concordante.

“[...] aí eu fui por fora, não foi pela Faculdade, acompanhar um serviço de cirurgia vascular e aí foi onde eu realmente vi que era o que eu queria, mesmo antes de saber que aquilo era daquela forma (...)” (G1).

“[...] mas isso também teve nada a ver com Faculdade. Eu fui tentando por fora, ver se era aquilo mesmo que eu queria, que eu tinha na minha cabeça né, de ideia... sei lá, eu acho que foi só uma construção assim, não sei também o que me influenciou isso não [...] “ (G5).

“[...] Mas eu tive que ‘correr por fora’ para poder identificar o que eu queria. Entendeu? Acompanhar uma coisa, acompanhar outra [...] a gente não vê nada disso dentro da Faculdade, então eu fui...assim..., eu fui escolhendo coisas durante a Faculdade até me encontrar. Mas o que eu quero não foi dentro da Faculdade que eu achei.” (E2).

“Outra coisa que eu acho que pode influenciar são as ligas acadêmicas. Eu já tinha decidido fazer psiquiatria antes de entrar na Liga, mas talvez a Liga me fez algumas coisas que as aulas regulares da faculdade não ofereciam.” (E1).

Foram identificadas 7 vezes (1,24% das subcategorias em toda a pesquisa, e, 5% das vezes na categoria). Interessante notar que o assunto só não foi discutido no grupo da IES pública (Tabela 3).

5.4.8 Subcategoria: Estilo/Qualidade de Vida

Descrição: “Preferência atraída pelo estilo de vida controlável da especialidade”

Como citado anteriormente, Schwartz et al. (1989) foram os primeiros a descrever o “estilo de vida” como objeto identificável relacionado à escolha da especialidade profissional médica. Os autores observaram que as especialidades em que havia maior liberdade de planejamento no horário de trabalho eram preferidas nas escolhas dos recém-formados (mais tarde reconhecidas como de estilo de vida “controlável”).

Em particular, os alunos tendem a rejeitar especialidades de estilo de vida “não controláveis” (GIRASEK, 2017).

Outros valores foram agregados a partir de seu estudo: ganhos financeiros, tempo livre e prestígio social. Estudos posteriores nos Estados Unidos (LIND, CENDAN, 2003 apud GIRASEK, 2017; DORSEY et al., 2003; LAMBERT et al., 2005) chegaram a conclusões semelhantes, assim como Smith et al. (2015) no Reino Unido.

Nesta pesquisa, tanto a remuneração quanto o prestígio social não foram assuntos explorados pelos grupos. Da mesma forma, o estilo/qualidade de vida. No entanto, quando o assunto estava ligado a outras profissões, foi citado como motivo importante de rejeição às propostas de escolhas profissionais, demonstrando que o assunto participa do ideário de vida dos participantes.

“[...] E eu sempre tive muita dúvida com relação a especialidade, no colégio, e tal... e aí eu comecei a fazer engenharia. Estudei um ano loucamente, assim, para medicina. Não passei e pensei: ‘Quer saber, vou fazer engenharia. Tudo a ver...’ rsrs. Fiz 6 meses de engenharia até que chegou uma palestra, era de profissionais formados já, falando sobre o que era a vivência da profissão. Engenharia de produção, engenharia civil, e eu saí daquela palestra assim: ‘Eu não quero isso pra minha vida não!’ Aí eu saí direto da palestra para a coordenação, tranquei a matrícula, cheguei em casa e falei: ‘Mãe, tranquei a matrícula!’ [...]” (G3).

“[...] eu acho que o internato faz parte da vida universitária...então eu fiquei pensando assim: Eu não sei se é bem este estilo de vida que eu quero, apesar da gente estar aqui para ajudar e minimizar estas coisas, eu quero ajudar de qualquer forma, mas eu fiquei pensando [...] é muito abrangente, e tem muitas coisas... assim, qualquer especialidade vai ter coisa pesada e vai ter coisas ruins, mas acho que é muito abrangente, então eu fiquei assim, eu não sei muito bem se eu quero isso sabe? [...] eu quero levar isso para a vida é o tipo de vida que

eu quero levar. Eu ainda não decidi, mas estas experiências moldaram um pouco meu modo de pensar e o que eu quero escolher. [...] no início do internato, a gente começou pela clínica médica e pediatria [...] no início eu estava adorando [...] aí do nada, os pacientes começaram a morrer [...] no final do rodizio eu estava um pouco desgastada com esta situação [...] eu saí do CTI e comecei a chorar! Aí eu fiquei tipo: “Cara, eu não sei se eu quero este estilo de vida [...]” (E4).

“[...] E aí, durante a cirurgia eu vi que era na plástica que assim [...] incluí o estilo de vida que eu queria com o que eu poderia proporcionar a outras pessoas, entendeu?” (E2).

“[...] no internato eu gostei muito de pediatria, eu já gostava durante a faculdade, continuo gostando, mas eu acho que talvez tenha me mostrado que não é para mim, vou ter que lidar com pai e mãe de criança [...] enfim, aquilo acho que não é muito pra mim, então eu acho que a faculdade me mostrou o que eu não quero fazer.” (E5).

“[...] eu queria psiquiatria, era totalmente imersa neste mundo, até que eu comecei a ter aula de psiquiatria e não gostei. Falei: Cara, não quero isso para a minha vida não...” (E3).

“[...] Assim...se eu tivesse que ficar até meia noite em um lugar desses...emergência, eu entrava em depressão e não queria estudar nada de manhã [...]” (U4).

Segundo Rocco (1992), muitas vezes motivações inconscientes ou não reveladas podem estar ligadas a possibilidade de confrontarem valores morais, e por isso, ou são conscientemente ignoradas, ou, propositalmente não citadas. Existe a possibilidade de este ter sido o motivo nas discussões, devido à proximidade entre os participantes e o pesquisador principal.

A subcategoria foi identificada em 6 oportunidades (1,07% do total das subcategorias, e, 4,3% na categoria) (Tabela 3).

5.4.9 Subcategoria: Influência de Amigos

Descrição: “Influência de exemplos e conselhos de amigos para a escolha profissional”

Valores pessoais associados a amizades estão entre os fatores citados por Porto (2018) como presentes na formação da identidade profissional. Da mesma forma, as relações de amizade estão relatadas como fundamentais no desenrolar da vida acadêmica, sendo inclusive, incluídas como importante fator motivador de abandono do curso.

Reconhecidamente, o círculo de amizades pode ser um fator identificável para uma escolha profissional e, de especialidade (MILAN, 2003; AZEVEDO, 2005).

“[...] quando eu saí do cursinho, eu nunca tive esse sonho de ser médico desde criança, mas quando eu fiz minha primeira graduação em direito, outros amigos fizeram graduação em medicina, então eu sempre convivi durante a minha graduação em direito com estes amigos que fizeram medicina. e eu gostava muito de tudo que eles me contavam sobre a prática profissional e o aprendizado que eles tinham. acabou que no final do meu curso de direito eu não gostava muito da minha prática profissional e acabei resolvendo fazer medicina [...]” (E1).

Após a entrada no curso de Medicina, experiências individuais muitas vezes expõem o estudante a situações desafiadoras. A realidade da vida acadêmica é um lugar solitário e por vezes adoecedor, e o ambiente de competitividade, ao mesmo tempo que restringe as amizades, pode ser um estímulo para fortalecimento de laços entre alguns poucos. Neste ambiente, a opinião de amigos ou colegas de faculdade pode ser elemento fundamental para processo decisório (VAZ ARRUDA, MILLAN, 1999; CUTOLO, 2003).

Goffman (2014), citado anteriormente, propõe um modelo onde o mundo “é um palco e a interação entre as pessoas ocorre sob a influência recíproca dos indivíduos sobre suas ações”, nestas condições, o pensamento do aluno sofre influências importantes do círculo familiar e de amizades, e frequentemente, o círculo de amizades é onde ocorrem as contestações dos valores familiares preestabelecidos, onde as opiniões pessoais são confrontadas e trabalhadas. Sob certas condições, a opinião e os exemplos de um círculo de amizades podem exercer papel fundamental sobre decisões importantes (ALLEN, 2005 apud AZEVEDO, 2005).

“[...] entrei muito aberta a conhecimentos, não tinha um grande influenciador, alguém que eu pudesse admirar dentro da Faculdade, as minhas maiores admirações vieram dos meus colegas [...]” (G2).

“[...] e eu tive a experiência oposta [...] Eu não entrei com uma especialidade fixa na cabeça, e diferentemente [...] eu entrei muito aberta a conhecimentos, não tinha um grande influenciador, alguém que eu pudesse admirar dentro da Faculdade, as minhas maiores admirações vieram dos meus colegas [...]” (G2).

“[...] aí um dia um amigo meu me falou: Por que você não faz ortopedia? É a sua cara ... Eu gosto das aulas de ortopedia. Mas será... todo mundo fala tão mal, sabe? [...] Nem tinha pensado nisso antes, só que, se eu tivesse pensado, para mim era muito óbvio, sabe? Tudo que eu gosto. E aí, comecei a acompanhar, na pandemia, já que eu tinha tempo livre, vou acompanhar! Me apaixonei! [...]” (E3).

Nesta pesquisa, este não foi um fator muito discutido, sendo categorizado em 5 oportunidades de 138 unidades de sentido, 3,5% das categorias da categoria temática (Tabela 3).

5.4.10 Subcategoria: Ganho Financeiro e Social

Descrição: “Influência da segurança, mercado de trabalho e ganho financeiro, e o reconhecimento social da especialidade”

Muitos fatores influenciam as decisões de especialidade de carreira que os estudantes de medicina tomam (SCHWARTZ, 1990), desde características individuais, como personalidade até a antecipação de ganhos relacionada à especialidade.

Estudos sobre as sociedades apontam o prestígio e posição social, a estabilidade financeira e as possibilidades de emprego como objetivos na busca de sucesso profissional (DORSEY, 2003).

Não é novo o pensamento de que o tratamento de doenças e o triunfo sobre a morte são valores prestigiados na sociedade humana. Desde a Grécia antiga, a persistência do mito heroico e a crença em propriedades divinas ou poderes mágicos, são fonte de grande prestígio e status bem como ganhos materiais em relação às demais profissões.

O conceito de sucesso na profissão médica está diretamente relacionado com estes valores: prestígio e remuneração, até ao ponto, de em certas circunstâncias, ambos se misturarem e se confundirem (BENNETT; PHILLIPS, 2010).

Diversos estudos mostram a medicina como uma profissão capaz de alcançar estes resultados (RAMOS-CERQUEIRA, LIMA, 2002; DORSEY, 2003; MOREIRA et al. 2006; MELLO FILHO, 2006; VILLELA, 2006; TRINDADE, VIEIRA, 2009; COSTA, AZEVEDO, 2011 apud DE MATOS, 2019).

No entanto, apesar de uma presença constante entre fatores de relevância para a escolha da profissão médica, nem sempre foi assim, é apenas sob uma forte influência das mudanças socioeconômicas a partir da metade final do século XX, que passam a tomar lugar de relevância entre outros (NEWTON et al., 2004 apud GIRASEK, 2017).

Desta forma, “prestígio profissional” e o “desejo de segurança pessoal”, são identificados como fatores influenciadores conscientes da escolha da medicina como profissão, no entanto, com menor relevância no início do curso, comumente aumentando gradativamente até o final. Alguns autores interpretam esta constatação como uma consequência da perda consecutiva, ao longo do curso, das motivações de caráter humanitário (OLIVEIRA, 2011).

Se estes valores são motivos importantes para a escolha da profissão médica, e, reconhecidamente, a MFC e a APS como área de atuação profissional não estão entre as especialidades que se alinham ao perfil, é de se esperar que não seja a mais escolhida entre os alunos (DORSEY, 2003). Na realidade, existem estudos que sustentam esta proposta. Gutiérrez (2013 apud OLIVEIRA 2019) cita baixos rendimentos e prestígio social como fatores desmotivadores para a escolha da APS como área de atuação médica em países de diferentes perfis econômicos.

Bennett e Phillips (2010) desenvolveram um modelo de avaliação das escolhas das especialidades médicas enfatizando que os alunos tomam suas decisões baseadas em valores e experiências individuais, sendo assim, influenciados de diferentes maneiras nestas decisões.

O estudo demonstra que alunos consideram outros fatores mais importantes que o ganho financeiro, como de real importância nas suas escolhas profissionais. Destacam, por exemplo, que o potencial prazer no exercício da especialidade pode ter prioridade nas escolhas.

Interessante que entre para os alunos que valorizam a melhor remuneração, a possibilidade de tempo livre para outros interesses (trabalhar menos horas) é um valor importante, o que se alinha com os estudos de Girasek (2017) sobre as especialidades com estilo de vida “controláveis”. Outro aspecto apontado como de importância neste estudo foi a possibilidade de honrar dívidas, a sensação de segurança e a capacidade de ajudar familiares.

Outro aspecto importante nesta área é a consideração do “prestígio social”. Os alunos tendem a considerar de forma diferente o que acreditam como prestígio conferido pela especialidade. A competitividade entre pares, liberdade e autonomia no processo de trabalho, a experiência em assuntos específicos e oportunidades de crescimento através de capacitação com direito a bolsa de estudos são percebidos como valores de prestígio profissional do especialista.

As autoras encontraram que os alunos veem os médicos da APS com baixas possibilidades em todos os critérios que eles consideram de importância na remuneração e no prestígio social.

Portanto, a renda e prestígio tem importância variável para diferentes alunos, geralmente ligados a flexibilidade de horários, segurança e autonomia de trabalho. Contrariamente a Woodworth (2000 apud DORSEY, 2003), Lambert (2005) demonstrou não haver diferenças nesses aspectos com relação ao gênero do profissional.

Um aspecto importante na presente pesquisa com relação a esta subcategoria é o fato de ter sido muito pouco citada nas discussões, tanto de forma direta, como por inferência conceitual. Associado ao fato do “Emprego/Remuneração” como subcategoria da categoria temática “Escolha da Profissão - Motivos influenciadores” ter sido citado apenas duas vezes

(0,36%) em uma pesquisa sobre escolha de especialidade médica, torna esta, uma constatação relevante.

Outro fator se associa aqui em importância, é a ausência de citações da subcategoria “Prestígio/Reconhecimento” (0 vezes em 563 unidades de sentido), também na mesma categoria temática que arrolou fatores de influência na escolha profissional, quando a maioria dos estudos, em diversos países, desde os estudos de Newton et al. (2004 apud GIRASEK, 2017), associaram a remuneração financeira como fator de importância na escolha profissional médica.

“[...] Eu acho que ela [APS/MFC] é fundamental, já foi mais valorizada, e... eu não sei, parece que de uns anos para cá, desde que eu comecei a Faculdade, é... não sei se por questões políticas do RJ, houve um abandono meio relativo disso, mas é... espero que ela volte a ser mais valorizada aqui no Rio [...]” (E1).

A subcategoria foi citada 4 vezes em 138 unidades de sentido (2,6 %), um número consideravelmente baixo, principalmente após esta fala:

“[...] a pressão pela produtividade... Eu acho que a medicina hoje em dia, infelizmente, virou uma forma de ganhar dinheiro, não virou uma profissão por amor. Se você perguntar para 90%, sei lá... para todos os estudantes de medicina de uma sala, todo mundo, pelo menos metade, vai falar que entrou por dinheiro. Então não faz isso porque realmente ama, porque realmente tá afim, faz porque é uma forma de ganhar dinheiro. Partindo desse princípio, se eu atender 20 pacientes em uma manhã, vou ganhar mais dinheiro do que se eu atender 10... então eu atendo 20 de forma rápida e... é isso aí, acabou [...]” (G4).

Se a observação da aluna está correta, se este é um fator de relevância em suas conversas, então, por que o assunto não foi citado uma vez sequer nas discussões dos grupos da pesquisa? Talvez por ser considerado um tema sensível, como ela mesma pontuou, uma vez que, no pensamento colocado, “ganhar dinheiro” e “fazer medicina com amor” parecem ser valores não conciliáveis. Talvez ainda seja um tabu conciliar “ganho financeiro” e “cuidado com pessoas”. No entanto, o fato se repetiu em todos os grupos (ROCCO, 1992).

Outra situação identificável nas discussões é a possibilidade de trabalhar na APS, porém, sem a percepção da MFC como a melhor forma de fazer isso.

A APS é vista como uma oportunidade de ganho financeiro complementar, o que colocaria novamente em relevância, a remuneração financeira como fator de influência na escolha. Mas, o fato da opção pela APS não surgir como uma opção clara de trabalho, tampouco a MFC como uma especialidade necessária para prática de APS de qualidade é marcante e, uma

realidade. Talvez este seja um dos motivos dos participantes identificarem a importância da APS, mas ignorarem, de maneira geral, a da MFC.

“[...] Aqui [APS] eu acho que é como a síntese de tudo o que a gente veio estudando desde o início da Faculdade [...] essa visão, é... mais geral do paciente. Diferente do que falaram... uma das grandes possibilidades é a gente trabalhar, quando depois de se formar, em emergência, que é uma coisa mais resolutiva do momento, e, outras das possibilidades é Saúde da Família, que é uma coisa que eu acho que é mais abrangente que tudo que a gente já aprendeu durante a Faculdade inteira. Eu acho que é importante a gente pegar esta prática agora aqui no internato [...]” (E1 pensando na emergência como uma forma de trabalhar depois de formado, tendo as práticas de APS como fundamentais para abordar os pacientes, é o mesmo aluno que acredita ser necessário que a APS seja mais valorizada no RJ).

“[...] eu penso muito na minha formação como médica antes da minha especialidade [...] eu quero trabalhar, quero pegar plantão, então eu acho fundamental você antes ter a sua formação de médico, antes de você se subespecializar, subespecializar, subespecializar [...] e eu acho que a APS é fundamental para essa formação. Para você sair da faculdade e pegar um plantão, apesar da minha especialidade fugir de certa forma, né... porque a clínica prende tudo, então [...]” (E2 pensando em trabalhar na emergência – plantão – tendo a APS como “base fundamental da formação”).

“[...] e eu comecei a pensar em voltar no eletivo, comecei a pensar e fazer MFC caso eu não passe de primeira para a dermatologia [...]” (U4).

“[...] Tudo! A minha [especialidade] é clínica cirúrgica né?... mas eu até como ortopedista mesmo penso em trabalhar na AP, porque é muito frustrante, a pessoa tem uma artrose e você fala: Hum... não é aqui no hospital, vai lá pra clínica da família... aí você se livra do problema, só que tá... e a qualidade de vida dela? E aí... tem artrose, vai pra clínica da família, tá curado? Não! Tem que se moldar também [...]” (E3 respondendo sobre a relação da opção da estudante com a APS, que aparentemente seria de realização profissional pessoal).

Dorsey (2003) encontrou resultados semelhantes, estudando as preferências de especialidade dos estudantes de medicina dos EUA, demonstrando, ainda, mudanças significativas de 1996 a 2002 nesta direção.

O “estilo de vida controlável” foi encontrado como motivo influenciador na preferência pelas especialidades em 55% das escolhas neste período, seguido pelos ganhos financeiros, tempo dedicado ao trabalho e tempo necessário para a especialização após a graduação.

De maneira geral, aspectos ligados ao “estilo de vida controlável” (menor número de horas trabalhadas, mais tempo livre para atividades vocacionais e menor número de noites de

plantão) têm sido considerados de maior importância do que outros mais tradicionais (ganho financeiro, prestígio social e tempo de especialização) (DORSEY, 2003).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Minha visão é diferente; para mim a prática generalista é marginalizada pelo fato de diferir de maneira fundamentalmente distinta da prática hegemônica da academia e que nossa contribuição para a medicina se faz, exatamente, por tais diferenças.”

(Ian McWhinney)

No rastro do incipiente desenvolvimento industrial iniciado na Inglaterra vitoriana (final do sec. XVIII), o reconhecido movimento (“Revolução Industrial”) ocasionou uma situação social até então, de certa forma, inusitada: a aproximação entre ricos e pobres.

A migração em massa das populações agrícolas para grandes centros urbanos como mão de obra humana para o investimento industrial, cria um *boom urbanístico*, e o consequente aumento do capital comercial concentrado nas cidades. Pela abrangência do Império, as consequências do movimento alcançam vastas áreas da civilização humana.

Uma das consequências foi a geração de grandes massas populacionais concentradas nas cidades, com aumento da pobreza, e acompanhando o risco e vulnerabilidade sociais, o adoecimento das massas (BURNS, 1990).

Na tentativa de lidar com o problema o Império instituiu o que ficou conhecido como a “Lei dos Pobres”, fornecendo auxílio e direitos às populações mais pobres, considerada o “primeiro código nacional de legislações com essa finalidade” (BASTOS, 2018 apud MAIA, 2020). Em conjunto com o capitalismo, inicia-se, oficialmente, a cultura da assistência estatal aos vulneráveis sociais, que, de certa forma, ainda hoje impacta a dinâmica social dos povos e os governos das nações.

Recursos públicos passam a ser utilizados no auxílio daqueles com acesso restrito ao capital, mais pobres (descapitalizados), e, conseqüentemente, “impróprios” para os que “podem mais” (capitalizados). As consequências do desenvolvimento das sociedades dentro da nova situação econômica, preservam as divisões classistas do antigo feudalismo, e, suas distinções sociais. As “coisas da realeza” (capital) são reconhecidas como “melhores” e como símbolo de sucesso; não conseguir “pagar por algo” que é considerado “melhor”, sustenta e fortalece a percepção de “qualidade” além de marginalizar o “menor” ou “menos capaz” dentro da linguagem simbólica da sociedade capitalista. O estigma por trás deste pensamento agrega a sensação de “não-pertencimento”, que é essencialmente depreciativa para o ser humano (MAIA, 2020).

Não pertencer ao “melhor”, automaticamente torna “menor”, e, “pior”. Gaulejac (2014 apud MAIA, 2020) explica esta situação com seu conceito de “neurose de classe”, como um “produto de contradições” avaliadas em um âmbito social, familiar e psicosssexual. O autor pleiteia que o resultado destas contradições gera uma estrutura social “avessa a mudanças, que tende a repetição, inibição, e, sofrimento psíquico, principalmente naqueles que, por diversas razões, tendem a ter uma posição social desqualificada, modificada para (o que eles consideram como) pior.”

É aqui, talvez, que, ainda hoje, o “sistema autorregulável de mercado” (POLANYI, 2000 apud MAIA, 2020) impacta as decisões dos estudantes de medicina.

Quem quer pertencer - trabalhar - àquilo que é de “menor valor”?

Neste contexto, seria automaticamente, dar a si mesmo “menos valia”.

Em uma profissão cuja escolha tem na remuneração financeira e o prestígio social fortes fatores motivadores de escolha, dificilmente uma realidade como esta será desconsiderada na decisão por uma especialidade, bem como do local de trabalho. Acrescente-se a estes valores, nos últimos anos, o estilo e qualidade de vida almejado pelos estudantes (BUSS, 2000; NAHAS, 2003; GIRASEK, 2017).

Desta forma, no que diz respeito à sociedade, a insegurança da entrega do cuidado da saúde individual ao setor público (SUS) – pela dificuldade de acesso no tempo ou recursos esperados ou tidos como necessários, e ainda, a restrição da autonomia na obtenção de resultados pela escassez de recursos – retroalimentam de forma real o ideário dos brasileiros com relação ao SUS, conseqüentemente, dos futuros profissionais nele inseridos (CUTOLO, 2003; MOYSES, 2010).

No campo da ciência, não menos importante, e igualmente presente no design da realidade do profissional médico, está a forte presença da influência do modelo biomédico desenvolvido ao longo dos tempos – também, influenciado pelo poder do mercado de capital – contribuindo para a centralização do uso da tecnologia dura e da subespecialização no processo de cuidados em saúde. (idem)

Um parêntese se faz interessante neste ponto: avaliando a história, é impactante que, diferente do sistema de saúde estatal inglês (National Health System (NHS) – que mesmo diante dos grandes problemas econômicos ainda é motivo de declarado “orgulho de ser britânico”²⁷, o

²⁷ THE HEALTH FOUNDATION. NHS remains our biggest source of national pride, but public are worried about its future, 2 July 2023. Disponível em: <https://www.health.org.uk/news-and-comment/news/nhs-remains-our-biggest-source-of-national-pride-but-public-are-worried-about-its-future>. Acesso em: jul. 2024, e ENGAGE BRITAIN. NHS unites us in being ‘proud to be British’, but millions face having to go private, fighting for treatment, or being dismissed by doctors. Disponível em: <https://engagebritain.org/nhs-unites-us-in-being-proud->

SUS, como um dos maiores e mais abrangentes sistemas de saúde do mundo²⁸ que promove cuidados de saúde de financiamento estatal, seja considerado pelos brasileiros como uma das coisas que são “menores” — “o eu de cada indivíduo se tornou seu próprio fardo” (SENNET, 1979apud MAIA, 2020).

Em 2011, Almeida-Filho apontou a RAS do SUS como o principal empregador para profissionais de saúde no país. Cerca de 1,5 milhão de profissionais faziam parte da força de trabalho na saúde (“52% dos enfermeiros, 44% dos médicos, 27% dos dentistas, 11% dos farmacêuticos e 10% dos psicólogos eram funcionários públicos”). No entanto, esta força de trabalho não correspondia ao perfil de profissionais que o sistema necessitava e ainda necessita: “profissionais qualificados, orientados para evidência e bem treinados e comprometidos com a igualdade na saúde” (ALMEIDA- FILHO, 2011, p. 6).

Ainda segundo o autor, esta situação se devia a uma espécie de “auto seleção”, onde o setor privado sustenta o serviço público como uma “opção secundária”, encarado como “complementação de renda” por sua má remuneração, colocando como atrativo, uma estabilidade empregatícia, sem que isso necessariamente decorra de uma qualidade no trabalho prestado. Esta situação é sustentada na experiência moderna (TRINDADE, 2009; MOYSES, 2010; SCHEFFER et al., 2023).

Almeida-Filho (2011) também identificou uma causalidade que igualmente se mostra presente: a “dissonância entre a missão do SUS e o sistema de ensino superior”. Desta forma, um grande problema para a formação de quadros encontrada no SUS pode estar ligado e sustentado em uma “deformação do ensino – humanístico, profissional e acadêmico” do profissional da saúde.

Esta situação foi abordada pelos grupos desta pesquisa em diversos momentos. Seja na desconexão entre os ciclos básicos de formação e as necessidades de aprendizado dos alunos, seja nas deficiências dos cenários em oferecer condições ideais de ensino e aprendizagem, seja na realidade do processo de aquisição de conhecimentos dos alunos e as possibilidades de aplicação prática do que foi ensinado. As demandas e queixas diferiram nas IES (pública e privadas) mas, em ambos os casos pode ser observada a desconexão entre as necessidades dos alunos e a as expectativas do corpo docente. Em pouco tempo do curso, as dissonâncias

[to-be-british/#:~:text=New%20analysis%20today%20reveals%20the,the%20NHS%20and%20social%20care.](#)

Acesso em: jul. 2024.

²⁸ Sistema Único de Saúde – SUS. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>. Acesso em: jul. 2024 e Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br>. Acesso em: jul. 2024.

aparecem mais claramente, e mais profundas. Um ponto importante neste tópico é constatação de uma realidade do ensino que não se adequa às demandas mais comuns das populações.

Uma das causas que Custódio et al. (2019) apontam para este distanciamento entre as necessidades do SUS para cumprir seu papel e a atual formação profissional médica, está na forma de ingresso dos alunos do ensino superior, que os autores reconhecem como um “monopólio das classes”, onde o sistema de formação educacional propondo a seleção de alunos mais preparados, devido a deficiências educacionais de base e situações socioeconômicas, acaba por elitizar o acesso à faculdade de medicina. Esta realidade distancia, ao final do processo, o profissional formado da realidade do SUS, mais próxima das populações carentes da sociedade (ALMEIDA, 1999).

Este tipo de pensamento esteve claro em todos os grupos, na medida em que a maioria das respostas sobre uma autoavaliação da capacidade de se ver profissional nos próximos meses foi, de maneira geral: “depende”. Os gaps de conhecimento podem ser identificados nas falas sobre os ambulatórios de especialidade, ampla e exaustivamente explorados, sem, no entanto, produzir conhecimento necessário para as demandas mais comuns dos consultórios gerais.

Outro aspecto da situação são as mudanças geracionais. Alguns autores têm demonstrado que há uma mudança do perfil de aluno que busca as escolas médicas, que mesmo se mantendo em números elevados, as motivações têm se baseado cada vez menos em valores altruístas e/ou humanistas (AZEVEDO, 2005), e cada vez mais claramente centrada nas possibilidades de alta remuneração e prestígio social (o que foi, literalmente, citado em um dos grupos da atual pesquisa) (MILLAN, 2003).

Este tipo de motivação sustenta um sistema que culmina produzindo profissionais menos sensíveis às necessidades do SUS, e assim, das comunidades de rendas economicamente mais baixas, que são as que, comprovadamente fazem mais uso do sistema (MAIA, 2020).

Nas discussões dos grupos, a preocupação com as populações mais pobres, público clássico da APS carioca, foi observada tanto por parte dos alunos da IES pública, quanto nas privadas. No entanto, nenhum deles manifestou a vontade de se dedicar como profissional da APS como uma área de especialização profissional, no máximo, como complementação de aprendizado, renda ou pontuação para a residência em especialidade focal.

Outro reconhecido fator no desencontro entre a formação acadêmica universitária e as necessidades do sistema de saúde é exatamente a escassez de incentivos a práticas mais humanistas nos cuidados de saúde, a especialização profissional sustentada em currículos centrados no conceito de saúde como ausência de doença, no cuidado individualizado, projetado

para ser exclusivista, menos interdisciplinar e sem visão para um cuidado organizado em equipe (MILLAN, 2003; OLIVEIRA, 2008; FARQUHAR, 1995 apud PEREIRA, 2012).

Além disso, conforme citado anteriormente, segundo Machado (1996 apud CABRAL FILHO; RIBEIRO 2004), “as ilhas do conhecimento criadas e as práticas profissionais altamente especializadas tendem a provocar o abandono do conhecimento generalizado”. Este parece ser um fenômeno presente na realidade que sustenta a diversidade entre os objetivos do SUS e a formação médica qualificada que vemos difundida de forma globalizada (WHO, PADULA ANDERSON, 2007; COSTA, ROMANO, 2014; LIMA, 2017).

Neste momento, é preciso trazer a discussão sobre o resgate do compromisso social das IES. A reconhecida dissonância entre a educação médica e a realidade das necessidades em saúde da população perpassa os valores da sociedade (SCHEFFER et al., 2023), que, em tese, sustentam a própria criação de uma IES — “Afirmar que a Escola Médica teve, tem e terá compromissos sociais é dizer o óbvio.” (MAGALDI, 2011).

Formar “profissionais de excelência” para o mercado é sempre um conceito muito amplo. Uma IES pode ser bem-vista e reputada em uma determinada sociedade por formar profissionais capazes e de grande qualidade, mas se esta conceituação se sustenta em valores essencialmente “de mercado”, ou considerando como de menor relevância as necessidades das populações da sociedade a que serve, esta IES pode, na realidade, estar servindo a interesses individuais, a saber: a si mesma e ao seu corpo de financiadores e gestão, ou ainda, a classes sociais dominantes e capazes de pagar por seus serviços.

Como citado anteriormente nesta pesquisa, Mendes (1985) afirma que a associação entre o Estado (sistema de ensino médico) e a sociedade (grandes corporações com capital, associações médicas e as IES), promoveu a união orgânica que influencia até hoje a formação do profissional médica em todo o mundo. O autor chama esta união de “a medicina científica do sistema médico do capital monopolista”.

Focar essencialmente em “formar bem” para um mercado que é alimentado por valores individuais, que visam essencialmente o lucro financeiro, fundamentados no sucesso e realização pessoal do profissional formado (que diz respeito a remuneração e ascensão e prestígio social, estilo e qualidade de vida), ou, conceitos e valores sociais centrados em um modelo de saúde biologicista hospitalocêntrico, ao mesmo tempo submisso ao serviço das grandes empresas de saúde, difere em muito, de formar médicos de excelência que preservem valores profissionais com bases no desenvolvimento social, considerando não apenas as necessidades do mercado, mas fundamentalmente, as necessidades de saúde das pessoas que formam a sociedade (GIOVANELLA, 2018).

De certa forma, pode haver espaço para as duas “vertentes”, desde que haja equilíbrio no desenvolvimento das ações na busca de resultados. Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 2018), se uma escola de medicina foge do objetivo comum de formar profissionais que visem recuperar e preservar a saúde das pessoas por meio de seus cuidados, ela antes, está fugindo da própria lei que regulamenta a sua existência. (SINAES Lei n° 10.861/2004)²⁹.

Distanciando de uma discussão de cunho ideológico, é dever do Estado coordenar a formação profissional nos mais diversos setores da sociedade, em especial, na área da saúde (BRASIL, 1998).

A dissociação entre as necessidades técnicas do SUS – que se fundamentam nas necessidades conhecidas das comunidades - e os profissionais médicos formados tanto no setor privado quanto público é contemplada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n° 9.394/96), bem como as DCN 2001 e 2014, tornando essencial que existam mecanismos reguladores específicos capazes de avaliar estes aspectos da formação nas escolas médicas (BRIANI, 2001; MORELLI, 2013; MEIRELES, 2019).

No entanto, não é por falta de leis que este fenômeno exista ainda hoje em nosso país. É mister a seriedade das instituições nas pactuações de responsabilidade social. Segundo Magaldi (2011), as avaliações de desempenho das IES promovidas pelos órgãos governamentais funcionam muito mais ao nível quantitativo do que qualitativo, deixando valores importantes da formação profissional médica sem pactuação, institucionalizando a disparidade da formação profissional com os pactos sociais governamentais para a saúde.

Lembrando o conceito de “cultura institucional” e suas implicações no processo formativo acadêmico, as orientações que sustentam a criação de uma IES incluem necessariamente a formação sociocultural dos alunos como parte do resultado esperado de sua formação acadêmica. Isso implica que a formação universitária não se concentre apenas na esfera profissional, mas, necessariamente também atue de forma mais ampla, incluindo um senso social, carregado de cultura histórica e política, que, de alguma forma, será influenciado pelas bases da instituição que o formou.

Citando Arruda (2019) sobre a cultura institucional: “herda certos princípios e valores academicamente reconhecidos por seus participantes.” São estes princípios e valores que

²⁹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR. O papel social das IES, 23/08/2018. Disponível em: <https://abmes.org.br/noticias/detalhe/2964/o-papel-social-das-ies#:~:text=%C3%80%20educa%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20conferido%20o,de%20um%20planeta%20mais%20sustent%C3%A1vel>. Acesso em: jun. 2024.

constituem, ao longo do tempo, a missão institucional. Compreende-se que, os médicos que as IES formam estão diretamente ligados a esta missão, sob a influência que a instituição lhes submeteu pelo tipo de formação que se propõe a fazer através de seus currículos e iniciativas acadêmicas.

Levanta-se assim, a possibilidade de uma mudança de paradigma nas escolas médicas que seja mais declaradamente anunciada, com a intenção de formar médicos para o SUS, o que pode ser ordenado por processos seletivos mais específicos em escolas com diferentes missões.

Magaldi (2011, p. 327) argumenta com uma citação de Garcia (1978):

a estrutura econômica determina o lugar e a forma da articulação da Medicina e da Educação na estrutura social, as alternativas educacionais não surgem de forma abstrata, mas se originam do conjunto de relações objetivas dos homens entre si, na sociedade. Estas relações estão marcadas pelo desenvolvimento das forças produtivas e pelas contradições existentes nas relações de produção, numa sociedade de classes.

De certa forma, segundo a autora, o próprio modelo biologicista flexneriano leva as escolas médicas a argumentarem as discussões sobre a formação de seus alunos sob um ponto de vista exclusivamente de cunho “científico”, que reconhecidamente influenciado pelo mercado (CUTOLLO, 2003; GIOVANELLA, 2018). No entanto, considerando-se os valores e conceitos mais modernos de saúde, o próprio reconhecimento dos determinantes sociais de saúde, tidos como fundamentais há muito na sociedade global (Comissão Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde – CMDSS/OMS - 2005)³⁰ sustentam inclusivamente os aspectos sociais como parte essencial da visão e abordagem científica de saúde, conseqüentemente, da formação profissional acadêmica.

O estabelecimento de uma instituição de ensino superior a princípio deveria seguir as necessidades e pensamentos culturais de uma determinada comunidade. Muitas vezes as intenções de seus fundadores e mantenedores são o que realmente estabelece suas diretrizes, e por fim, sua missão. Esta missão é o eixo motivador que norteia as ações e investimentos da instituição. Em alguns países o ingresso de um aluno está regulamentado pela identidade do candidato com esta missão.

³⁰ WORLD HEALTH ORGANIZATION. Commission on Social Determinants of Health, 2005-2008. Disponível em: <https://www.who.int/initiatives/action-on-the-social-determinants-of-health-for-advancing-equity/world-report-on-social-determinants-of-health-equity/commission-on-social-determinants-of-health>. Acesso em: jul. 2024.

Diversas IES nos EUA fazem uso da “revisão holística”³¹ como um processo seletivo que visa alinhar os objetivos e ideais da instituição com os ideais dos alunos. Admissões alinhadas com a missão da instituição irão selecionar candidatos mais adequados aos seus objetivos e processos de formação. Exemplo: Faculdades com objetivos de pesquisa, ou ênfase em cuidados primários etc. (CONRAD, 2016).

Este tipo de avaliação tem o potencial de selecionar alunos vocacionados com a missão da instituição, que possam escolher sua escola por identidade pessoal com a cultura institucional. Segundo Millan (1999) este tipo de situação potencialmente torna o estudante mais habilitado para determinada função, e por isso, mais sensível a esta identificação para exercê-la.

De certa forma, este processo de admissão em uma instituição de ensino por critérios que levem em consideração a missão e os objetivos institucionais avalia características e aspirações de forma individualizada, podendo auxiliar na identificação de experiências e atributos centrados na missão, com o potencial de tornar a caminhada mais adequada para um chamado vocacional profissional. Da mesma forma, pode-se selecionar os alunos mais adequados para uma instituição que procure influenciar mais diretamente em necessidades de saúde específicas de determinadas populações. Exemplo: formação de profissionais com cunho rural ou urbano.

Instituições com foco na formação de profissionais para o SUS poderiam se beneficiar deste tipo de recurso com a finalidade de formar quadros mais qualificados. Os programas de provimento de profissionais de saúde para a APS do MS se aproximam disso, em seus projetos de especialização de profissionais já formados, que visam não apenas assentar profissionais em lugares mais distantes ou inóspitos, como também, proporcionar algo próximo de uma especialização em cuidados primários (Programa Médicos pelo Brasil – PMpB; Programa Mais Médicos – PMM).

Ao entrar em um sistema de educação que é centrado na tecnologia médica, com uma forte tendência de formação especializada, alunos imaturos são incentivados a decisões cada vez mais precoces em importantes escolhas na carreira profissional. Estas características podem apontar que a educação em saúde no Brasil ainda é regida pelas forças de mercado no modelo

³¹ ASSOCIATION OF AMERICAN MEDICAL COLLEGES. Holistic Review in Medical School Admissions. Disponível em: <https://students-residents.aamc.org/choosing-medical-career/holistic-review-medical-school-admissions#:~:text=is%20Holistic%20Review%3F-.Holistic%20review%20is%20an%20admissions%20process%20that%20considers%20each%20applicant,also%20as%20a%20future%20physician>. Acesso em: jun. 2024.

de prestação de serviço e não nos objetivos de formação do SUS “fundamentado na solidariedade e em relações sociais mais humanas” (AMORETTI, 2005; ALMEIDA, 1999).

Comparando as mudanças de escolha nas especialidades de alunos que tinham interesse prévio em atuar na APS, com suas experiências clínicas durante a formação, XU 1999 encontrou um aumento deste interesse fortemente associado às disciplinas eletivas cursadas em cuidados primários. Como em outros estudos, essa mudança positiva estava associada a existência de interesse prévio, antes do ingresso na faculdade de medicina, ou, o planejamento prévio da APS como área de atuação (ALMEIDA, 1999; MILLAN, 2003; AMORETTI, 2005).

A conclusão do autor (XU, 1999) foi de que escolas que desejem formar mais alunos que ingressem em especialidades ligadas a APS devem incentivar as possibilidades de exposição curricular nesta área (seja em disciplinas curriculares, cursos eletivos ou estágio voltados para cuidados primários), com o conseqüente aumento da influência no interesse das escolhas destes alunos em permanecer em especialidades voltadas para cuidados primários. Estudos mais recentes corroboram a opinião (LIMA DE SOUZA, 2015; COSTA, 2024).

Em um amplo estudo realizado no Brasil, Lima de Souza (2015) também mostrou uma importante tendência: a escolha de uma especialidade ocorre principalmente no período final da graduação, mas a sua rejeição como uma possibilidade de escolha, ocorre nos primeiros anos do curso.

Em algumas ocasiões das discussões dos grupos desta pesquisa, este fato pode ser observado na fala dos alunos.

O que os estudantes não estão preparados para compreender é que a decisão por uma especialidade profissional cada vez mais restrita (subespecialidade) leva a uma dependência maior do mercado de trabalho, que, pelos seus altos custos, não se sustenta mais em consultórios de cunho privado. Desta forma, o profissional está, praticamente, se colocando à mercê de empregabilidade em grandes empresas de saúde, e, conseqüentemente a suas regras de mercado, limitações de recursos e cerceamentos profissionais altamente questionáveis do ponto de vista ético, mas tolerados pela “máquina de credenciamento” (outro mecanismo que supervaloriza a superespecialização).

De maneira geral, os estudantes são levados a compreender o trabalho no SUS como um “emprego público” de “baixa qualidade” em termos de remuneração e status, sob a ótica da “complementação de renda” (BAHIA, 2006).

O estudo de Lima de Souza (2015) ainda observou que a participação em atividades extracurriculares (ligas acadêmicas, e estágios de ensino de graduação) aumenta a preferência por especialidades específicas, influenciando de forma intencional na sua escolha, podendo,

como argumenta Xu (1999), ser usado para fundamentar planejamentos prévios ou mesmo atrair a atenção e o interesse para especialidades determinadas.

O autor sugere que pode haver, de fato, um aumento na preferência por especialidades da APS sob condições favoráveis de estágio curricular e a exposição precoce em cenário deste nível de atenção. Miranda (2021) e Costa (2024) têm a mesma opinião (SOUZA, 2015; CAMPEDELLI-LOPES, 2016; ISSA, 2017; ALAVI, 2019 apud MIRANDA, 2021).

Miranda (2021) e Costa (2024) entendem que quanto mais cedo a exposição em cenários de práticas de cuidados primários maior a possibilidade de reflexão sobre o papel social da profissão médica. Botti e Rego (2008) e Ribeiro (2020) concordam, acrescentando que desde que o estágio curricular ocorra sob supervisão adequada e de qualidade. Coelho (2020) e Vieira (2024) exaltam a valoração de uma qualificação da formação generalista, e, a possibilidade de uma opção por MFC como especialização, conseqüentemente, a opção do SUS como cenário de prática profissional.

Autores recentes mostram que a maior parte dos alunos que decide pela residência em MFC, o fazem durante o internato médico ou após a graduação (MIRANDA, 2021; COSTA, 2024). Esta tendência parece apontar para uma indecisão de escolha, até o momento em que a MFC, como a grande oferta do mercado atual no país, possa se tornar uma realidade de prática. No entanto, pode ser que o reencontro na APS com as práticas que trouxeram inicialmente os estudantes para a profissão médica, também atue como fator importante, levando a uma opção nesta direção ao final da graduação, após a exposição ao estágio curricular na APS.

Nesta pesquisa, a admiração pelos princípios de práticas de cuidados primários da ESF, bem como as diretrizes do SUS ficaram evidentes na curiosidade dos alunos em “saber” se realmente tudo isso “funciona na prática”. No entanto, não foi o suficiente para uma decisão pela MFC ou o SUS como um cenário real de trabalho profissional.

Talvez pela velha máxima: “Tudo isso é muito bonito... mas quem é que tira do papel?”

Aqui, além da possibilidade de uma influência da “neurose de classe” de Gaulejac, parece haver algo de desconfiança no setor público, uma vez que, historicamente, as políticas públicas de saúde em nosso país tem sido um meio de manipulação de massas com viés eleitoral, não se consolidando como políticas de Estado.

Diferente do que ocorre nos primeiros anos da formação acadêmica, a experiência diária em práticas de ESF/APS que ocorre no estágio curricular (internato) pode potencialmente produzir um interesse diferenciado para a MFC (SANTOS JUNIOR, 2019).

Nesse ponto, é conveniente destacar que a inserção precoce de estudantes do cenário da APS é apontada como fator de articulação entre ensino, serviço e a comunidade, permitindo aos

futuros profissionais compreender, na prática, o funcionamento do SUS, além de estimular individualmente reflexões acerca dos conceitos sobre a relação da saúde populacional e o processo de adoecimento dentro de um contexto de cenário real - na própria comunidade - que seria o padrão ouro para a formação do profissional-cidadão para uma futura atuação profissional no âmbito da ESF (VIEIRA, 2024).

De certa maneira, esta pode ter sido a grande diferença em um dos grupos focais desta pesquisa, onde os alunos de uma IES em especial, inesperadamente (do ponto de vista do pesquisador) demonstraram conhecimento diferenciado sobre o SUS e a APS, uma vez que, como a primeira turma a chegar ao internato após mudanças radicais de currículo da instituição (exatamente no quesito de exposição a APS e princípios dos cuidados primários), saturaram o objeto das discussões logo no primeiro encontro do grupo focal. Na outra IES privada, tanto quanto na pública, havia um histórico de conhecimentos prévios em APS mais sustentado ao longo dos anos, que, no entanto, sempre variou de acordo com a opinião e experiência individuais, o que de certa forma, tornou a saturação menos surpreendente que a IES privada “especial”.

A literatura também confirma que cursos de formação médica que contam com médicos de família e comunidade em seu corpo docente produzem alunos que valorizam mais a especialidade (MITCHELL, 1975; BLAND, 1995; PFARRWALLER et al., 2017). O mesmo acontece com a inserção precoce em ambientes de APS.

É importante notar que as boas avaliações ocorrem em locais onde há preceptoria ou exercício profissional de qualidade – Programas de Residência, MFC titulados (RIBEIRO, 2020). Concordando com esta opinião, Meurer (1995 apud OLIVEIRA, 2019) acrescenta que este interesse pela APS pode ser sustentado em uma exposição precoce dos alunos, associada a uma exposição contínua ao longo do curso.

No entanto, as IES com maior número de MFC em seu corpo de gestão e não docentes, apresentam um número maior de alunos que optam pela MFC como especialidade (BLAND, 1995). Esta constatação pode apontar para a importância da construção de uma cultura institucional que dirige a formação acadêmica da instituição, e não propriamente uma comparação com o contato direto com o profissional MFC.

Também é documentado que, independentemente da origem da IES (pública ou privada), essa exposição precoce e bem orientada na APS, o convívio com MFC durante a graduação, são fatores de incentivo em optar por uma especialidade voltada para a APS e uma carreira no SUS (CAMPOS, 2008; FERREIRA, 2014; COSTA, 2024).

Foi muito interessante perceber que em todos os grupos focais desta pesquisa os alunos localizaram valores considerados de grande importância para sua formação, presentes no ambiente da APS, e as possibilidades de aprendizado, mas sem identificar claramente a MFC como o elemento fundamental da existência e aplicação dessas possibilidades de prática. Da mesma forma, a identificação do cenário de APS como uma oportunidade real para aprendizado profissional (no sentido de exercício profissional) e aquisição de expertise técnica, foi um dos aspectos mais importantes sobre as expectativas dos alunos com relação ao internato, que em pouco tempo de exposição se mostrou alcançada. A condição favorável de aprendizado na UE foi apontada em um dos grupos, questionando se o mesmo poderia ocorrer em outras clínicas.

A conclusão pode ser de que os alunos não se viam devidamente preparados para o exercício profissional, mas entenderam o cenário de internato na APS como uma oportunidade em que poderiam melhorar neste quesito, e esperavam por isso. No entanto, isso não foi o suficiente para compreenderem a MFC como uma opção real de exercício profissional, talvez apenas, como um modelo de exercício profissional.

Issa (2017 apud COSTA, 2024) publicou um estudo em que a MFC é bem avaliada pelos alunos (“mais da metade dos entrevistados considerava a carreira em MFC como regular e boa, e 35,7% avaliaram como ótima e boa”), no entanto, como nesta pesquisa, nenhum dos alunos declarou pretensão de trabalho no SUS. Esses resultados levantam um ponto importante de discussão: Mesmo sendo bem avaliada no meio discente, a MFC ainda não está entre as primeiras opções de especialidade da maioria dos estudantes, mesmo entre aqueles que a admiram.

[...] a relação entre a avaliação positiva da carreira e o interesse pela MFC sugere que percepções e experiências positivas durante a formação acadêmica podem desempenhar um papel significativo na escolha da especialidade. Esses resultados indicam a necessidade de abordagens personalizadas e estratégias educacionais que considerem tanto o perfil etário quanto a percepção individual da carreira para promover efetivamente o interesse dos estudantes pela MFC (COSTA, 2024, p. 8).

Miranda et al. (2021) encontraram resultados importantes sobre a adesão de graduandos a MFC:

26,3% dos entrevistados referiram interesse em seguir carreira na APS, percentual mais alto que o registrado em estudos anteriores. Quanto ao fato de a APS ser uma opção de trabalho temporária, 79,3% dos participantes referiram que pretendem atuar nesse campo após o término da graduação. Dez por cento dos estudantes informaram que pretendem cursar RMFC. (MIRANDA et al., 2021, p. 1).

Campedelli-Lopes (2016) observou a influência no interesse dos estudantes do 3º e 4º ano após mudança curricular com a introdução de uma disciplina e a exposição dos alunos por um ano na APS. O estudo relata uma importante mudança no interesse dos alunos em trabalhar na APS (de 20,9% no terceiro ano de Medicina para 47% no sexto ano). Os autores consideraram a inserção precoce na rede pública consequente a uma integração ensino-serviço como fator efetivo de influência na intenção dos alunos em atuar profissionalmente na APS. Mais uma vez com foco na preceptorial de qualidade e atuação docente com expertise.

No entanto, de maneira geral no âmbito acadêmico, ainda se discute que resultados podem ser esperados dessa exposição precoce a cenários de áreas específicas da medicina. Ainda é obscuro, como as práticas deste cenário irão influenciar as decisões de procura ou integração à APS ou em qualquer outro nível da rede de atenção à saúde do SUS. Mas, é possível que uma exposição precoce às práticas conhecidas como de “cuidados primários”, não estimule a escolha para a APS como área de atuação profissional, no entanto, como esta pesquisa aponta, há uma forte influência sobre uma formação acadêmica mais humanista e voltada para a centralidade do cuidado na pessoa e não na doença ou em um processo diagnóstico. Talvez este tenha sido o resultado mais claro e objetivo da pesquisa.

Cabral Filho e Ribeiro (2004) entendem que a escolha precoce de uma especialidade pode interferir negativamente na formação médica para o exercício profissional, uma vez que tende a levar o aluno a um desinteresse pelas disciplinas de formação básica e generalista que fundamentam conceitos profissionais fundamentais. Este resultado demonstra um desalinhamento com os objetivos do SUS, além de uma desvinculação com os valores básicos da profissão que escolheu. Por isso, ainda que não seja completamente conhecido o papel de uma formação básica mais voltada para práticas de cuidados primários, pode ser interessante para a formação médica global, interferindo na graduação de especialistas mais humanizados e com uma compreensão diferente de sua profissão.

Ainda que reconhecidamente um cuidado em saúde com concentração na prevenção e nos princípios e diretrizes da APS traga importantes resultados em saúde pública, de forma alguma são únicos no processo de desenvolvimento da saúde coletiva. Desta forma, ainda que a exposição precoce e mais centrada nestes valores e práticas possa não estimular a escolha da APS como área de atuação do profissional médico, é igualmente reconhecido que esta exposição influencia diretamente na formação médica de maneira positiva demonstrando ser eficiente em fundamentar práticas profissionais mais eficientes e humanistas qualquer que seja a especialidade escolhida (CUTOLO, 2003; GIOVANELLA, 2018).

A escolha da APS como área de especialização e/ou atuação médica tem sido descrita como um resultado de uma ampla gama de variáveis, e uma delas está diretamente relacionada com as perspectivas dos estudantes sobre cuidados primários no momento da entrada no ambiente universitário. Segundo Jeffe (2010), diversos fatores atitudinais presentes na opinião e formação do estudante no momento da matrícula estão associados a maior possibilidade desta escolha. O autor enumera o altruísmo, responsabilidade social e menos preocupação com prestígio social como motivações para esta escolha profissional. Mais uma vez, um autor comenta que uma pesquisa prévia com os alunos “pode ser de particular interesse para os comitês de admissão de escolas médicas, pois eles buscam matricular alunos com atitudes e aspirações de carreira que estejam bem alinhadas com as missões e objetivos da instituição.” (JEFFE, 2010, p. 955).

Rodrigues (2020) encontrou que o “compromisso social” como a principal característica pontuada pelos especialistas como motivo de sua escolha pela MFC.

Rogers (1990) publicou estudo (EUA) mostrando que a remuneração profissional (ganho financeiro) pode ter uma influência significativamente maior sobre aqueles que escolhem especialidades não ligadas aos cuidados primários. Ou seja, este pode ser um motivo para não escolher a MFC. O estudo cita Brearley (1982), que demonstrou uma influência negativa dos pares (outros alunos) sobre aqueles que escolhiam uma especialidade clínica geral, em paralelo com seus achados, onde a opinião dos pares influenciou significativamente os alunos que escolheram especialidades focais não ligadas a APS. A autora, igualmente, não encontrou resultados em que a dívida anterior dos alunos com as faculdades tenha influenciado de maneira significativa suas escolhas na especialidade. No entanto, a possibilidade de ganhos financeiros futuros foi impactante sobre os alunos que escolheram especialidades focais não ligadas a APS.

Autores mais recentes (MIRANDA, 2021; COSTA, 2024) confirmam seu estudo concluindo que os alunos que escolheram especialidades ligadas aos cuidados primários foram mais influenciados pelas características do cuidado (Ex: longitudinalidade) e pela possibilidade de uma mudança mais tarde, em contraste com as escolhas pelas especialidades focais, onde prestígio social, estilo/qualidade de vida, remuneração profissional e opinião dos pares foram fortes elementos de influência em suas escolhas.

Outro dado de relevância nos estudos destes autores foi a proposta de se interferir sobre a definição de alguns quesitos colocados como relevantes pelos alunos em suas opções - como o prestígio profissional e a opinião dos pares - que podem ser trabalhados no sentido de alterar a percepção dos alunos sobre estes conceitos com relação às especialidades da APS

(PICHARDO, 2024). Da mesma forma, Rodrigues (2020) entende que, apesar de ser uma motivação intrínseca, o compromisso social pode ser trabalhado mesmo antes da admissão do candidato a faculdade, por “critérios de admissão nas escolas médicas que favoreçam estudantes com características socioeconômicas, culturais e geográficas diversas”.

O mesmo pode ser dito com relação ao estilo de vida destas especialidades. Segundo uma autora (PICHARDO, 2024), estas intervenções devem ser feitas ao longo do curso, bem como aconselhamentos sobre a realidade da necessidade de ganhos para sustentar o estilo de vida escolhido, e ajuda para lidar com a pressão dos colegas, com ênfase na importância da escolha da carreira mais adequada para cada indivíduo, e ainda, fundamental, aconselhamentos sobre “a importância da satisfação pessoal e do estímulo intelectual como fatores na escolha da carreira”.

Neste campo, Zeldow (1990) encontrou não haver razão para se fundamentar a relação entre a escolha da especialidade médica e a personalidade do indivíduo, ainda que estudos mais antigos neste sentido ainda sejam considerados de relevância, e realmente se necessite de mais fundamento para a exclusão desta hipótese (WASSERMAN 1969 apud ZELDOW 1999). De igual forma, em um estudo em que comparou as escolhas de especialidades orientadas por perfis de personalidade e identidade da especialidade, Jeffe (2010) reconheceu que a relação entre escolha de especialidade e personalidade é reconhecidamente imperfeita. Por isso, diz a autora, “é esperado que entre 10 e 27% dos médicos mudem de especialidade dentro de 10 anos após se formarem”.

Na presente pesquisa, apesar da maioria dos alunos não terem pais ou parentes próximos relacionados com a profissão médica, o motivo para escolha da carreira médica de maior relevância foi a “Influência Familiar”, seja por familiares médicos, ou interesses outros da família, seja por processo de adoecimento de parentes. O “altruísmo” (“Vontade de cuidar de pessoas, vontade de promover cura, aliviar sofrimento”) veio a seguir, perfazendo, junto com “Vocação” um total de 54% das unidades de sentido da categoria, um tanto distante das outras motivações.

“Emprego e remuneração” (Segurança, empregabilidade, possibilidade de mercado de trabalho e ganhos financeiros) foi a última subcategoria percentualmente abordada em toda a pesquisa, e, não houve nenhuma menção sobre “Prestígio e Reconhecimento social” (“Atração pela valoração social da profissão, possibilidade de ascensão social”) como atrativo para a decisão pela profissão médica.

Entender o ensino médico como restrito a um aprendizado de conteúdos teóricos sobre doenças, e práticas concentradas na realização de procedimentos é, no mínimo, reducionista,

com potencial de impedir ou refrear o desenvolvimento de um senso crítico profissional que “reduz questões sociais - de solução política - a problemas puramente técnicos - de solução científica e imediata” (ROCHA, 1980 apud MAGALDI, 2011), elencado como essencial no modelo de profissional delineado nas DCN 2014.

Não se justifica, portanto, que discussões de cunhos sociais e políticos não façam parte da formação médica de qualidade. Mas, muito antes das discussões, estes aspectos devem fazer parte das bases educacionais de qualquer IES. Segundo Calderón (2006, p. 14), a responsabilidade social de uma escola médica está diretamente relacionada ao “compromisso permanente que as IES deveriam ter para cumprir sua missão, isto é, a garantia de boa qualidade de ensino para os cidadãos que adquirem os serviços educacionais por elas oferecidos, seja no âmbito da graduação ou da pós-graduação”.

Logo, sustenta o autor, faz parte da boa formação profissional “as especificidades dos produtos educacionais na transmissão de princípios e valores e o desenvolvimento de habilidades e competências técnicas necessárias para a inserção dos futuros profissionais no mercado.” (CALDERÓN, 2006, p. 12). Agindo de outra forma estamos fadados ao erro, caindo na contradição de ensinar o que não se pratica: “de que adianta ensinar o respeito aos direitos das pessoas com necessidades especiais, se as universidades não desenvolvem ações específicas de inclusão social...” (CALDERÓN, 2006, p. 15).

Já se vai uma década da publicação das DCN/2014, mas talvez este ainda seja um dos grandes problemas da maioria das escolas médicas em nosso país, uma formação profissional desconectada das reais necessidades dos brasileiros e mais voltada para o mercado (ganhos financeiros das escolas e o mercado de trabalho), e, corremos o risco de permanecermos presos na dissociação entre ensino e serviço por mais algumas décadas (GARCIA, 1972; ANDRADE, 1979 apud ALMEIDA, 1999; CUTOLO, 2003; MOYSES, 2010).

Desta forma, parece ser ainda necessário ampliar as discussões para a construção de currículos mais adequados à realidade nacional identificada nos dados do SUS. De maneira geral, sempre existirá um controle na formação de profissionais. A grande questão pode ser em “como” este controle é, pode, e será exercido: pelas forças de mercado, de forma isolada, ou, como parte de uma discussão mais ampla, que envolva entidades da sociedade civil e governamentais, com o fim de estabelecer pactuações e metas que sustentem a existência das IES, porém, dentro dos padrões de necessidade da sociedade.

Talvez seja esta a discussão nesta pesquisa.

Na medida em que a APS necessita de profissionais qualificados, e que a especialidade médica que tem essencial afinidade com este cenário é a MFC, Rodrigues (2020) encontrou que

a maioria dos profissionais que escolheram esta carreira, de alguma forma, tiveram na balança de suas decisões, valores e compromissos sociais. Em um contexto diferente (tempo e geografia), Rogers (1990) identificou resultados semelhantes, mostrando que a remuneração profissional (ganho financeiro) pode ter uma influência significativamente maior sobre aqueles que escolhem especialidades não ligadas aos cuidados primários.

Em contraste, como visto anteriormente, Azevedo (2005) aponta que, ainda que elevada, a procura pelo curso médico tem se baseado cada vez menos em valores altruístas e/ou humanistas, ao mesmo tempo que, esta tem sido uma escolha cada vez mais claramente centrada em objetivos individualistas como alta remuneração e prestígio social (MILLAN, 2003), algo que foi citado em um dos grupos desta pesquisa, sem no entanto, surgir como um assunto claro e definido.

Profissionais “equipamento-dependentes”, é uma expressão citada por Salgado (1979 (apud MAGALDI, 2011, p. 328). Na opinião do autor, seriam profissionais com formação centrada em doenças, conseqüentemente técnicos em fazer diagnósticos, com visão centralizada em exames e, no uso de tecnologia dura. Para o autor, estes profissionais “desprovidos de senso crítico, poderão mais assegurar o consumo de bens e serviços, condicionados por interesses econômicos, do que atender às necessidades de cuidado das pessoas.” Este tipo de profissional ambiciona um mercado regulado pela subespecialização, baseado em um cuidado hospitalocêntrico, próprio das empresas de saúde, já saturado pelo grande número de profissionais com estas características. Este é o mercado que achata cada vez mais as possibilidades de se alcançar profissionais de qualidade com valores altruístas, dispostos a objetivar o SUS como uma realidade de carreira profissional.

Políticas governamentais que persistam insistindo não só em sustentar práticas da “indústria da doença” (ligadas a um cuidado centrado em exames e hospitais, e, diretamente dependente da formação de médicos “equipamento-dependentes”), e que, ao mesmo tempo se eximam da atenção em um cuidado com o profissional, no que diz respeito a um plano nacional de carreira, boas condições de trabalho e oferta adequada de acesso a uma RAS eficiente, em como, a uma distribuição equânime de vagas em IES cuja missão e cultura se alinhem com o sistema de saúde vigente, tendem a manter o atual cenário, e ainda contribuindo negativamente para a formação de quadros para o SUS.

De igual forma, todo este cenário, tem tornado, ao longo do tempo, a própria profissão médica uma opção de má escolha e a conseqüente formação de profissionais inadequados por todo o país.

Segundo Magaldi (2011) – dentre muitas - importantes situações tem fomentado o agravamento deste problema, fundamentalmente ligadas a grandes interesses financeiros: a indústria farmacêutica e de equipamentos tecnológicos de exames, as empresas de saúde, e, mais recentemente, o avanço da tendência global de privatização das escolas de saúde. Todos envolvidos intrinsecamente com políticas públicas de saúde que favoreçam uma prática médica de cuidados unicamente curativos, especializada e privatizada (MENDES, 1985).

Este tipo de situação é identificada pela autora como a “indústria da doença”, cuja lógica interna foi nacionalmente denunciada por Macedo, já na VII Conferência Nacional de Saúde (1980) (MAGALDI, 2011).

A autora – mais uma – comenta que a “qualidade do ensino médico tem muito a ver com os compromissos sociais da Escola Médica”. Com isso pretende-se evidenciar, novamente, que o nível de qualidade de ensino está diretamente ligado à responsabilidade social de uma IES e seu compromisso em agir de acordo com os princípios que regem a própria necessidade de existência estas instituições, que é essencialmente o desenvolvimento com bem estar social. Desta forma, a melhoria da qualidade de ensino e a conseqüente formação profissional está ligada inseparavelmente à maneira como esta escola decide se articular na estrutura da sociedade à qual pertence.

O que há em comum na atividade de um administrador hospitalar, de um cirurgião, de um pesquisador de laboratório, de um clínico geral e de um psiquiatra? Possivelmente, quase nada. Mas todos eles, caso tenham vocação, conseguirão o mesmo objetivo: proporcionar o bem-estar dos pacientes que, direta ou indiretamente, estão vinculados a eles (MILLAN, 2003, p. 204).

7 CONCLUSÃO

O resultado de uma ampla consulta à literatura sobre o tema, aliado a um olhar dirigido sobre assuntos diversos de relevância com a situação problema, e a riqueza das discussões nos grupos das diferentes IES forneceram dados de grande importância para a formação de uma opinião. Opinião esta, que talvez não seja de todo nova ou reveladora, no entanto, foi capaz de estruturar um novo olhar e uma nova forma de pensar sobre um tema de relevância para o desenvolvimento de nosso sistema de saúde.

É desta posição que agora, a relação entre a exposição do interno em medicina a um cenário de cuidado na APS e a influência que esta exposição pode exercer sobre sua formação foi clarificada.

Em destaque, durante a realização da pesquisa, ficou clara a importância do internato como um cenário real de desenvolvimento de profissionalismo, e o grau de influência que as práticas de MFC na ESF podem causar na formação médica, seja para qual for a especialidade escolhida pelo graduando, tanto do ponto de vista de aprendizado técnico quanto de atuação profissional, que não se restringe a formar médicos para o setor público, mas para a sociedade como um todo. Outro ponto aqui, é que os estudantes parecem saber e reconhecer isso. Este fato é de grande relevância para esta avaliação e deve ser aproveitado para futuras intervenções.

Segundo Lave (1991 apud CRUESS, 2014) a formação de identidade profissional exige uma participação inserida em uma comunidade com expertise profissional. Esta afirmação define, portanto, que a formação médica acadêmica não será e não poderá ser completa no quesito “formação de identidade profissional”, uma vez que, em primeiro lugar a academia não é uma comunidade profissional e não pode, desta forma, fornecer uma experiência completa para o graduando, que irá ocorrer a partir da sua exposição ao mercado profissional.

Além disso, a responsabilização profissional não faz parte do ambiente acadêmico, nem mesmo tem como fazer....

A formação da identidade profissional é parte fundamental para a boa prática médica, quando a segurança que o profissional tem para exercer sua profissão, e, a maneira como o público que ele trata recebe esta informação toma um papel fundamental na relação médico paciente (LASSON, 2016).

Alguns pesquisadores apontam como de fundamental importância no ensino médico uma forte iniciação ao processo de formação de identidade profissional, de forma a minimizar os grandes desafios que excedem as competências adquiridas pelo novo profissional na academia. Alguns estudos encontraram que esta é a razão de taxas de até 25% de burnout no

primeiro ano de trabalho em diversos países. Outros mostram a formação de grupos de coaching como uma solução encontrada por jovens médicos, com ênfase na aprendizagem de como pensar, sentir e agir como médico, bem como o planejamento de carreira e gestão de uma vida saudável, equilíbrio no trabalho e na vida pessoal (LASSON, 2016).

Como contexto de influência de aprendizado, ainda que não seja a motivação suficiente e única, a exposição de internos a um cenário do internato na APS, em ambiente de ESF, como um lugar protegido de práticas profissionais, pode contribuir de forma importante e única, na sua formação profissional e, influenciar na escolha da especialidade, e ao mesmo tempo atrair o graduando para o exercício profissional de qualidade na MFC e no SUS. Se isso não ocorrer, ele certamente será um médico especialista focal diferente.

Como a sociedade, as instituições são formadas por indivíduos. Se estes, não alimentarem as instituições com a energia e os insumos que elas necessitam para prestar seus serviços, a instituição está fadada ao fracasso. E o principal “insumo” de uma instituição de saúde é o indivíduo, a pessoa comum, mesmo aquele a quem ela presta algum serviço.

Outro aspecto que chamou a atenção nesta pesquisa, foi observar em detalhes, a amplitude do problema que é gerar quadros para o SUS. A situação se apresenta como resultante de uma ampla variedade de áreas de interesse, que, de maneira geral estão de alguma forma incluídos em um eixo de estrutura social, política e econômica (MOYSES, 2010).

Ao observar e descrever a experiência do resultado da exposição dos alunos da graduação de escolas de formação médica a um cenário de cuidados primários, foi possível compreender com mais clareza o que os alunos pensam a respeito dos valores que os levaram a buscar a profissão, como se percebem profissionais, bem como o que pensam do exercício desta profissão. Além disso, observou-se a opinião dos alunos sobre o papel que o MFC e as boas práticas da APS podem exercer e influenciar na sua formação profissional e o valor destes, para o cuidado da pessoa. Ainda que os alunos não tenham identificado positivamente, ele estava lá – o MFC - o tempo todo, no pensamento deles e nas suas notas de admiração.

Da mesma forma, pode ser observado nestes grupos de alunos, uma opinião bem formada e um potencial profissional reflexivo com relação à profissão que escolheram. Ainda que não tenham escolhido, ou mesmo mudado de opinião ao final do estágio curricular, declaradamente suas vidas foram afetadas ao ponto de absorver práticas e principalmente, comprometimento com os fundamentos da profissão médica.

Muitos resultados nesta pesquisa replicaram o que já foi publicado em outros estudos. Os alunos identificaram os valores profissionais pertinentes a APS como profissionalizantes, a legitimidade dos espaços para aprendizagem, e as práticas como essenciais para a formação

médica e produção de saúde de qualidade. Na realidade, os grupos foram unânimes em afirmar que todos alcançaram, de alguma forma, estes resultados de forma individual. No entanto, apesar de terem vivenciado isso com grande rapidez, parece não ter sido suficiente para uma reflexão a respeito de suas escolhas profissionais, mesmo aqueles que declararam ter dúvidas sobre o assunto.

Foram identificados alguns tópicos apontados como favoráveis para a possibilidade de influenciar das escolhas dos alunos de medicina a identificarem a APS como uma realidade de exercício profissional:

- Um número significativo de alunos ainda demonstra, no início do curso de formação, valores que sustentam um interesse pelos princípios e valores dos cuidados primários executados na APS;
- Há necessidade de se preservar ativamente os valores altruístas e humanitários que sustentam a escolha da profissão médica;
- Os alunos tendem a identificar a APS como um lugar de aprendizado técnico e profissional de qualidade, comum à prática médica em geral;
- Há necessidade de as IES declararem explicitamente que tipo de profissional pretendem formar, e dirigir esforços claros no sentido de formar profissionais que se apropriem dos cuidados primários;
- A missão e cultura institucional é um fator de grande relevância que pode influenciar a escolha dos alunos por especialidades de cuidados primários;
- É preciso investir com empenho, de iniciativas públicas e privadas, no desenvolvimento de objetivos formativos direcionados diretamente para o SUS de maneira objetiva e clara;
- Os processos seletivos para estas escolas podem ser mais diretivos com relação ao profissional que pretendem formar;
- Muitas vezes os valores e princípios práticos da MFC podem ser admirados e valorizados pela sociedade acadêmica, mas, isso não quer dizer que as pessoas irão optar pela especialidade como uma forma de exercer a profissão, ou, as levar a escolher o SUS como um local de atuação profissional.

O grau de influência nas boas práticas médicas em todos os grupos foi real e rápido, o que pode ser imputado a características pessoais dos indivíduos que participaram da pesquisa, mas que, no entanto, é de grande relevância para o aprendizado profissional.

A escolha de uma especialidade médica é um processo longo e difícil, extremamente amplo e complexo, no entanto, a APS e os profissionais de saúde que nela atuam tem muito a contribuir para a formação profissional daqueles que estão iniciando, e, principalmente, produzir um espaço de reflexão sobre o papel de cada indivíduo no desenvolvimento de um sistema de saúde justo e de qualidade.

Da mesma forma, a formação de quadros para o SUS é um assunto extremamente amplo, de complexidade múltipla, que necessita de esforços de todos os setores da sociedade para ser “tirado do papel”, e a MFC tem um papel de fundamental importância em sustentar este objetivo como viável e de forma real.

Ao término desta pesquisa, além da apropriação de uma realidade do papel da APS e do MFC na formação dos graduandos em Medicina durante seu Internato em uma Clínica da Família, depara-se com uma proposta de resposta à primeira pergunta que incitou esta pesquisa: “Quem tira o SUS do papel”? Resposta: Eu... você... nós!

*“Pessoas comuns não aceitariam isso se soubessem o que acontece de fato...! (Nicholas)
- Você deposita muita fé em pessoas comuns... (uma amiga)
- Deposito... porque eu sou uma pessoa comum... (Nicholas)
- Eu também! (um amigo)
- E eu...! (outra amiga)
- Bem, aqui está! É o que precisamos, não é?! Um exército de pessoas comuns...! (o amigo)”³²*

³² Diálogo transcrito do filme: *Uma vida – A história de Nicholas Winton* (empresário inglês que salvou a vida de centenas de crianças na II Grande Guerra).

REFERÊNCIAS

- ABREU NETO, I. P.; LIMA FILHO, O. S.; CORREIA DA SILVA, L. E.; CAMPOS COSTA, N. M. S. Percepção dos Professores sobre o Novo Currículo de Graduação da Faculdade de Medicina da UFG Implantado em 2003. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 30, n. 3, p. 154 – 160, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022006000300006>
- ALBUQUERQUE, V. S.; GOMES, A. P.; REZENDE, C. H. A.; SAMPAIO, M. X.; DIAS, O. V.; LUGARINHO, R. M. A integração ensino-serviço no contexto dos processos de mudança na formação superior dos profissionais da saúde. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 32, n. 3, p. 356-362, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022008000300010>
- ALLEN, I. **Doctors and their Careers**. London: Policy Studies Institute, 1988.
- ALMEIDA BACAL, M. E.; MAGALHÃES, A. S.; FÉRES-CARNEIRO, T. Transmissão Geracional da Profissão na Família: Repetição e Diferenciação. **Psico**, v. 45, n. 4, p. 454–462, 2014. DOI: <https://doi.org/10.15448/1980-8623.2014.4.15344>
- ALMEIDA FILHO, N. Ensino superior e os serviços de saúde no Brasil. **The Lancet**, Saúde no Brasil, maio de 2011. DOI: :10.1016/S01406736(11)60326-7. Disponível em: <https://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-574.pdf>.
- ALMEIDA FILHO, N. Reconhecer Flexner: Inquérito sobre Produção de Mitos na Educação Médica no Brasil Contemporâneo. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 12, p. 2234-2249, dez 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2010001200003>
- ALMEIDA, C. A. N.; CARRILLO, S. V.; DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E. O Papel de Novas Escolas de Medicina no Ensino Médico do Brasil. **Pediatria Moderna**, v. 39, n. 5, maio 2003. Disponível em: [https://bvsmms.saude.gov.br/bvsm/is_digital/is_0403/pdf/IS23\(4\)096.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvsm/is_digital/is_0403/pdf/IS23(4)096.pdf)
- ALMEIDA, M. T. C.; BATISTA, N. A. Ser Docente em Métodos Ativos de Ensino-Aprendizagem na Formação do Médico. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 35, n. 4, p. 468-476, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022011000400005>
- ALMEIDA, M.E.G.G.; MAGALHÃES, A. S. Escolha profissional na contemporaneidade: projeto individual e projeto familiar. **Rev Bras Orient Prof**, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 205-214, julho-diciembre 2011. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-33902011000200008&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 25 ago 2023.
- ALMEIDA, M. J. Ensino Médico e o Perfil do Profissional de Saúde para o Século XXI. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 3, n. 4, p. 123-132, fev. 1999. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32831999000100010>
- AMORETTI, R. A Educação Médica diante das Necessidades Sociais em Saúde. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, p. 136-146, maio/ago 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v29.2-020>
- ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. Estratégias de ensinagem. In: ANASTASIOU, L. das G. C.; ALVES, L. P. (Orgs.). **Processos de ensinagem na universidade**: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 3. ed. Joinville: Univille, 2004. p. 75-107.

ANDERSON, M. I. P.; DEMARZO, M. M. P.; RODRIGUES, R. D. A Medicina de Família e Comunidade, a Atenção Primária à Saúde e o Ensino de Graduação: recomendações e potencialidades. **Rev Bras Med Fam Comunidade** [Internet], v. 3, n. 11, p.157-72, 17 de nov. de 2007. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/334> Acesso em: 25 ago 2023.

ANDERSON, M. I. P.; RODRIGUES, R. D. Formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade no Brasil: dilemas e perspectivas. **Rev Bras Med Fam Com.** Florianópolis, v. 6, n. 18,p. 19-20, jan-mar 2011. DOI: [https://doi.org/10.5712/rbmfc6\(18\)246](https://doi.org/10.5712/rbmfc6(18)246)

ARAÚJO DA SILVA, P. F.; BAPTISTA, T. W. F. Os sentidos e disputas na construção da Política Nacional de Promoção da Saúde. **Physis Rev Saúde Colet**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 441-465, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312014000200007>

ARAUJO, C. A.; MICHELOTTI, F. C.; RAMOS, T. K. S. Programas governamentais de provisão: perfil e motivações dos médicos que migraram do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab) para o Mais Médicos em 2016. **Interface**, Botucatu, v. 21, Supl. 1, p. 1217-1228, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0607>

ARAUJO, V. P. C. O conceito de currículo oculto e a formação docente. **REAE - Rev Est Aplic Educ**, v. 3, n. 6, jul./dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.13037/rea-e.vol3n6.5341>

ARRUDA, M. A. N. Reflexões sobre cultura institucional e as universidades. **Jornal da USP**, 05/08/2019. Disponível em: <https://jornal.usp.br/?p=263375> Acesso em: 25 ago 2023.

AÚCAR LÓPEZ, J.; LAJES UGARTE, M. Estrategia extensionista vocacional orientada a la formación profesional de estudiantes de carreras estomatológicas. **Medisur** [Internet], v. 19, n. 5, p.798-806, 2021. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2021000500798&lng=es. Acesso em: 25 ago 2023.

AUGUSTO, C. A. Pesquisa Qualitativa: rigor metodológico no tratamento da teoria dos custos de transação em artigos apresentados nos congressos da Sober (2007-2011). **RESR**, Piracicaba, v. 51, n. 4, p. 745-764, out/dez 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-20032013000400007>

AZEVEDO, A. G.; TOLLENDAL, C. B.; NOGUEIRA, D. G.; BARTELS, F. P.; PAULA, F. C.; BERALDO, F. M. M. Fatores que Orientam a Escolha do Curso Médico. **Rev. Bras. Ed. Med.**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, p. 217-221, maio/ago 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v29.3-031>

AZEVEDO, B. M. S.; FERIGATO, S.; SOUZA, T. P.; CARVALHO, S. R. A formação médica em debate: perspectivas a partir do encontro entre instituição de ensino e rede pública de saúde. **Interface Comunic., Saude, Educ.**, v. 17, n. 44, p. 187-99, jan/mar 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832012005000048>

BADEL, M.; DORIA, B. **Orientación vocacional como escenario de dinamización del proyecto de vida em estudiantes del nivel de la media académica.** Dissertação (Mestrado),

Universidad de la Costa, 2022. Disponível em: <https://hdl.handle.net/11323/9496> Acesso em: 25 ago 2023.

BAHIA, L. Avanços e percalços do SUS: a regulação das relações entre o público e o privado. **Debate Trab. educ. saúde**, v. 4, n. 1, mar 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462006000100010>

BARCEY, T. L. Quality of a Family Medicine Preceptorship Is Significantly Associated With Matching Into Family Practice. **Family Medicine**, v. 33, n. 9, p. 683, october 2001. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11665907/> Acesso em: 25 ago 2023.

BARONEZA, J. E.; RAMOS VENOSA, A.; FERNANDES, R. A. F. O ensino de cuidados de saúde no Brasil entre os séculos XVI e XIX. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 48, n. 2, p. e039, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v48.2-2023-0306>

BATISTA, C. B. Movimentos de Reorientação da Formação em Saúde e as Iniciativas Ministeriais para as Universidades. **Barbarói**, Santa Cruz do Sul, n. 38, p. 97-125, Jan/Jun 2013. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-65782013000100007&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 25 ago 2023.

BATISTA, C. B. **O processo de reorientação da formação de profissionais de saúde: uma experiência do programa Pró-Saúde em Belo Horizonte**. Tese (Doutorado em Psicologia), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

BATISTA, K. B. C.; SIMÕES, O. Formação dos Profissionais de Saúde para o SUS: significado e cuidado. **Saúde & Sociedade**, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 884-899, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902011000400007>

BATISTA, N. A.; ROSSIT, R. A. S.; BATISTA, S. H. S. S.; SILVA, C. C. B.; UCHÔA-FIGUEIREDO, L. R.; POLETTO, P. R. Educação interprofissional na formação em Saúde: a experiência da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, Santos, Brasil. **Interface**, Botucatu, v. 22, Supl. 2, p. 1705-15, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0693>

BLAYA, M. Dinâmica de grupo em Psiquiatria. **Alter**, n. 3, 1972.

BENNETT, K. L.; PHILLIPS, J. P. Finding, Recruiting, and Sustaining the Future Primary Care Physician Workforce: A New Theoretical Model of Specialty Choice Process. **Acad Med.**, v. 85, p. S81-S88, 2010. DOI: [10.1097/ACM.0b013e3181ed4bae](https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181ed4bae)

BERGER, C. B.; DALLEGRAVE, D.; CASTRO FILHO, E. D.; PEKELMAN, R. A formação na modalidade Residência Médica: contribuições para a qualificação e provimento médico no Brasil. **Rev Bras Med Fam Comunidade**, v. 12, n. 39, p. 1-10, 2017. DOI: [http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc12\(39\)1399](http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc12(39)1399)

BESSEN, C. B.; NETTO, M. S.; DA ROS, M. A.; SILVA, F. W.; SILVA, C. G.; PIRES, M. F. A Estratégia Saúde da Família como Objeto de Educação em Saúde. **Saúde & Sociedade**, v.16, n.1, p. 57-68, jan/abr 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902007000100006>

BEZERRA, D. F.; ADAMI, F.; REATO, L. F. N.; AKERMAN, M. “A dor e a delícia” do internato de atenção primária em saúde: desafios e tensões. **ABCS Health Sci.**, v. 40, n. 3, p. 164-170, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.7322/abcshs.v40i3.790>

BIRMAN, J. Muitas Felicidades, o Imperativo de Ser Feliz na Contemporaneidade. In: FREIRE FILHO, J. (Org.) **Reflexões sobre o Imperativo de ser feliz**. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

BITTENCOURT COSTA, J. R.; ROMANO, V. F.; COSTA, R.R.; GOMES, A. P.; ALVES, L.A.; SIQUEIRA-BATISTA, R. A Transformação Curricular e a Escolha da Especialidade. **Médica Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 38, n. 1, p. 47-58, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022014000100007>

BLAND, C. J.; MEURER, L. N.; MALDONADO, G. Determinants of primary care specialty choice: a non-statistical meta-analysis of the literature. **Academic Medicine**, v. 70, n. 7, p. 620-41, July 1995.

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**, n. 19, p. 20–28, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003>

BOTTI, S. H. O.; REGO, S. Preceptor, Supervisor, Tutor e Mentor: Quais são Seus Papéis? **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 32, n. 3, p. 363–373, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022008000300011>

BRANT RIBEIRO, V. M. Discutindo o Conceito de Inovação Curricular na Formação dos Profissionais de Saúde: O Longo Caminho para as Transformações no Ensino Médico. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 3, n. 1, p. 91-121, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462005000100006>

BRASIL. Ministério da Saúde/Ministério da Educação/Secretaria de Políticas de Saúde/Secretaria de Ensino Superior. **Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina**. Brasília: MEC, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/inc.pdf> Acesso em: fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde. **Diretrizes Nacionais para o Processo de Educação Permanente no Controle Social do SUS**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **Legislação Estruturante do SUS**. Brasília: CONASS, 2011. (Coleção Para entender a gestão do SUS 2011, 13).

BRASIL. **Constituição Federal do Brasil**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em: fev. 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Ministério da Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº 3 de 20 de junho de 2014**. Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Medicina e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 jun. 2014; Seção 1, p. 8-11.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde da Família: uma estratégia para a reorganização do modelo assistencial**. Brasília: Ministério da Saúde, 1997. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_16.pdf Acesso em: 28 jul. 2015.

BRASIL. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Ministério da Saúde. **Seminário Nacional sobre Escassez, Provisão e Fixação de Profissionais de Saúde em Áreas Remotas de Maior Vulnerabilidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série D. Reuniões e Conferências).

BRASIL. Confederação Nacional de Municípios – CNMS. **Estudo Técnico: Falta de Médicos em Municípios brasileiros**. Disponível em: https://cnm.org.br/storage/noticias/2023/Links/Estudo_Falta_de_M%C3%A9dicos_2023_.pdf Acesso em: fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/pnsp/legislacao/resolucoes/rces003_14.pdf/view Acesso em: fev. 2023.

BRIANI, M.C. O ensino médico no Brasil está mudando;. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 25, n. 3, p. set/dez 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v25.3-010>

BUCHER-MALUSCHKE, J. S. N. F. Do transgeracional na perspectiva sistêmica à transmissão psíquica entre as gerações na perspectiva da psicanálise. In Penso, M. A. & Costa, L. F. (Orgs.). **A transmissão geracional em diferentes contextos: da pesquisa à intervenção**. São Paulo: Summus, 2008. p. 76-96.

BURACK, J. H.; IRBY, D. M.; CARLINE, J. D.; AMBROZY, D. M.; ELSBURY, K. E.; STRITTER, F. T. Um estudo sobre os caminhos de escolha de especialidades dos estudantes de medicina: experimentando possíveis eus. **Medicina Acadêmica**, v. 72, n. 6, p 534-41, jun 1997.

BURNS, E. M. **História da Civilização Ocidental**. Vol 1 e 2. 32. ed. Porto Alegre: Globo, 1990. Disponível em: <https://archive.org/details/edward-mc-nall-burns-historia-da-civilizacao-ocidental-volume-1-e-2-globo-1990/page/512/mode/2up?q=revolu%C3%A7%C3%A3o+industrial> Acesso em: fev. 2023.

BURSZTYN, I. Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014: um novo lugar para a Saúde Coletiva? **Cad ABEM**, v. 11, p. 7-19, out 2015. Disponível em: https://website.abem-educmed.org.br/wp-content/uploads/2019/09/CadernosABEM_Vol11.pdf Acesso em: fev. 2023.

BUSS, P. M. Uma Introdução ao Conceito de Promoção da Saúde. In: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (orgs.). **Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003.

CABRAL FILHO, W. R.; RIBEIRO, V. M. B. A escolha precoce da especialidade pelo estudante de medicina: um desafio para a Educação Médica. **Rev. bras. educ. méd.**, v. 28, n. 2, p. 133-144, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v28.2-018>

CALDERÓN, A. I. Responsabilidade social universitária: contribuições para o fortalecimento do debate no Brasil. **Rev. ABMES**, ano 24, n. 36, jun. 2006.

CAMPEDELLI-LOPES, A. M.; BICUDO A. M.; ANTÔNIO, M. A. R. G. M. A Evolução do Interesse do Estudante de medicina a respeito da atenção Primária no Decorrer da Graduação. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 40, n. 4, p. 621-626, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v40n4e00732015>

CAMPOS, C. E. A. Os Princípios da Medicina de Família e Comunidade. **Rev APS**, v. 8, n. 2, p. 181-190, jul/dez 2005. Disponível em: <https://www.ufjf.br/nates/files/2009/12/principios.pdf> Acesso em: 25 ago 2023.

CAMPOS, G. W. S.; PEREIRA JÚNIOR, N. A Atenção Primária e o Programa Mais Médico do Sistema Único de Saúde: conquistas e limites. **Ciênc. saúde coletiva**, v. 21, n. 9, p. 2655-2663, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015219.18922016>

CAMPOS, G. W. S. Educação Médica, hospitais universitários e o Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p.187-193, jan/mar 1999. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X1999000100019>

CÂNDIDO, P. T. S.; BATISTA, N. A. O Internato Médico após as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014: um Estudo em Escolas Médicas do Estado do Rio de Janeiro. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 43, n. 3, p. 36-45, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v43n3RB20180149>

CARDOSO, F. M.; CAMPOS, G. W. S. Aprendendo a clínica do sofrimento social: narrativas do internato na Atenção Primária à Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 4, p.1251-1260, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020254.10852019>

CASTELLANOS, R. R.; BAUTE ROSALES, M.; CHANG, J. R. Orígenes, desarrollo histórico y tendencias de la orientación profesional. **Univ Soc** [Internet], v. 12, n. 5, p. 269-78, 2020. Disponível em: <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1708> Acesso em: 25 set. 2023.

CAVALCANTE NETO, P.; LIRA, G. V.; MIRANDA, A. S. Interesse dos Estudantes pela Medicina de Família: Estado da Questão e Agenda de Pesquisa. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 33, n. 2, p. 198–204, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000200006>

CERATTI, J. M.; DIAS, L. C. Princípios de Medicina de Família e Comunidade. In: GUSSO, G.; LOPES, José Mauro Ceratti (orgs.). **Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e prática**. Porto Alegre: Artmed, 2012.

CHAVES, I. T. S.; GROSSEMAN, S. O Internato Médico e Suas Perspectivas: Estudo de Caso com Educadores e Educandos. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 31, n. 3, p. 212–222, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022007000300003>

CHIZOTTI, A. **Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1995.

COELHO, M. G. M.; MACHADO, M. F. A. S.; BESSA, O. A. A. C.; NUTO, S. A. S. Atenção Primária à Saúde na perspectiva da formação do profissional médico. **Interface**, Botucatu, v. 24, p. e190740, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/Interface.190740>

CONRAD, S. S. M. S.; ADDAMS, A. N.; GEOFFREY, Y. H. Holistic Review in Medical School Admissions and Selection: A Strategic, Mission-Driven Response to Shifting Societal Needs. **Academic Medicine**, v. 91, n. 11, p. 1472-1474, nov 2016. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001403. Disponível em: https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2016/11000/holistic_review_in_medical_school_admissions_and.9.aspx Acesso em: 25 ago 2023.

CORREIA, R. L.; COSTA, S. L.; AKERMAN, M. Processos de ensinagem em desenvolvimento local participativo. **Interações**, Campo Grande, MS, v. 18, n. 3, p. 23-39, jul/set 2017. DOI: <https://doi.org/10.20435/inter.v18i3.1526>

CORTEZ, L. R.; GUERRA, E. C.; SILVEIRA N. J. D.; NORO, L. R. A. A Percepção do Supervisor do Provas sobre a Fixação do Médico na Atenção Primária à Saúde. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 43, n. 2, p. 48-57, apr-jun 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v43n2RB20180161>

COSTA, J. M. O. L.; SANTOS JUNIOR, C. J.; REIS, M. C. S. Perfil do estudante e fatores que influenciam o interesse pela medicina de família e comunidade. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 48, n. 2, p. e046, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v48.2-2024-0007>

COUTINHO, A. Nova Resolução sobre Internato. **Rev. Bras. Ed. Med.**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 69-70, 1983. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v7.2-001>

CRUESS, R. L.; CRUESS, S. R.; BOUDREAU, J. D.; SNELL, L.; STEINERT, Y. Reframing Medical Education to Support the Development of a Professional Identity. **Acad Med**, v. 89, n. 11, p. 1446-51, 2014. DOI: 10.1097/ACM.0000000000000427. Disponível em: https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2014/11000/reframing_medical_education_to_support.18.aspx Acesso em: 25 set. 2023.

CRUZ, K. T. A Formação Médica no discurso da CINAEM (Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico). Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas), Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.

CUSTÓDIO, J. B.; PEIXOTO, M. G. B.; ARRUDA, C. A. M.; VIEIRA, D. V. F.; SOUSA, M. S.; ÁVILA, M. M. Desafios Associados à Formação do Médico em Saúde Coletiva no Curso de Medicina de uma Universidade Pública do Ceará. **Rev. bras. educ. med.**, v. 43, n. 2, p. 114-121, apr-jun 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v43n2RB20180118>

CUTOLO, L. R. A. O SUS e a Formação de Recursos Humanos. **Arq. Catarin. Med**, v. 32, n. 4, p. 49-59, 2007. Disponível em: <http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/63.pdf>. Acesso em: ago 2024.

CUTOLO, L. R. A.; CESA, A. I. Percepção dos Alunos do Curso de Graduação em Medicina da UFSC sobre a Concepção Saúde-Doença das Práticas Curriculares. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v. 32, n. 4, p. 75-89, 2003. Disponível em: <https://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/154.pdf>. Acesso em: ago 2024.

DA ROS, M. A. A Ideologia nos Cursos de Medicina. In: MARINS, J. J. N.; REGO, S.; LAMPERT, J. B.; ARAÚJO, J. G. C. (orgs.). **Educação médica em transformação: instrumentos para a construção de novas realidades**. São Paulo: Hucitec, 2004. p. 224-244.

DA ROS, M. A.; PAGLIOSA, F. L. O Relatório Flexner: Para o Bem e Para o Mal. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 32, n. 4, p. 492–499, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022008000400012>

DE MATOS, M. S.; FERRAÇO, C. M.; ROSA, J. C. A.; BASTOS, J. A.; BRANDÃO, P. C. Primeiro Período de Medicina: Choque de Realidade e o Início da Construção da Identidade Médica. **Revista Psicologia & Saúde**, v. 11, n. 3, p. 157–171, 2019. DOI: <https://doi.org/10.20435/pssa.v0i0.660>

DEMARZO, M. M. P.; ALMEIDA, R. C. C. de; MARINS, J. J. N.; TRINDADE, T. G. da; ANDERSON, M. I. P.; STEIN, A. T.; GUIMARÃES, F. G.; OLIVEIRA, F. P. de; CARVALHO, F. P. de; SILVA, F. D.; OLIVEIRA, F. A. de; CARLOS, G. T.; MARQUES, J. B.; GENIOLE, L. A. I.; SILVEIRA, L. M. C. da; PINTO, M. E. B.; SILVA, N. A. da; BAGATELLI, R. C.; BATISTA, S. R. R.; BARBOZA, T. de A.; SARTI, T. D.; BARRETO, V.; GUSSO, G. D. F.; BELACIANO, M. I. Diretrizes para o ensino na Atenção Primária à Saúde na graduação em Medicina. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 19, p. 145–150, 2011. DOI: 10.5712/rbmfc6(19)116. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/116>. Acesso em: 3 nov. 2024.

SBMFC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Desafios do Ensino e da Aprendizagem da Atenção Primária à Saúde e da Medicina de Família e Comunidade na Graduação e Pós-Graduação em Medicina. Documento Oficial da SBMFC. Relatório de Oficina. Org. Marcelo Marcos Piva Demarzo, Maria Inez Padula Anderson e Lia Silveira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA (COBEM), 45. Associação Brasileira de Educação Médica, Uberlândia, MG, 20 de outubro de 2007. Rio de Janeiro: SBMFC, 2007.

DEUTSCH, T.; LIPPMANN, S.; FRESE, T.; SANDHOLZER, H. Who wants to become a general practitioner? Student and curriculum factors associated with choosing a GP career--a multivariable analysis with particular consideration of practice-orientated GP courses. **Scand J Prim Health Care**, v. 33, n. 1, p. 47-53, mar 2015. DOI: 10.3109/02813432.2015.1020661. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/02813432.2015.1020661#d1e924> Acesso em: 3 nov. 2024.

DEWITT, D. E.; CURTIS, J. R.; BURKE, W. What influences career choices among graduates of a primary care training program? **J Gen Intern Med.**, v. 13, n. 4, p. 257-61, abr 1998. DOI: [10.1046/j.1525-1497.1998.00076.x](https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.1998.00076.x)

DEZEE, K. J.; MAURER, D.; COLT, R.; SHIMEALL, W.; MALLORY, R.; POWERS, J.; DURNING, S. J. Effect of financial remuneration on specialty choice of fourth-year U.S. medical students. **Acad Med.**, v. 86, n. 2, p.187-93, fev. 2011. DOI: [10.1097/ACM.0b013e3182045ec9](https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3182045ec9).

DICKSTEIN L. J.; STEPHENSON, J.J.; HINZ, L.D. Psychiatric Impairment in Medical Students. *Acad Med.*, v. 65, n. 9, p. 588-593, set. 1990. DOI: [10.1097/00001888-199009000-00010](https://doi.org/10.1097/00001888-199009000-00010)

DORSEY, E. R.; JARJOURA, D.; RUTECKI, G. W. Influence of Controllable Lifestyle on Recent Trends in Specialty Choice by US Medical Students. *JAMA*. v. 290, n. 9, p.1173–1178, 2003. DOI: [10.1001/jama.290.9.1173](https://doi.org/10.1001/jama.290.9.1173)

DULIN, L. Leadership preferences of generation Y cohort, A Mixed-Methods Investigation. *Journal of leadership studies*, v. 2, n. 1, p. 43-59, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1002/jls.20045>

DUQUESNOY, P. **Generations, leadership style and employee performance**. 2011 (Master Thesis Human Resource Studies), School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, 2011.

ECKLEBERRY-HUNT J. Is Medical Education Ready for Generation Z? *J Grad Med Ed*, v. 10, n. 4, p. 378–381, aug 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.4300/JGME-D-18-00466.1>

ECKLEBERRY-HUNT J. The Challenges and Opportunities of Teaching “Generation Y”. *Journal of Graduate Medical Education*, v. 3, n. 4, p. 458-461, dec. 2011.

ERIKSON, C. E.; DANISH, S.; JONES, K. C.; SANDBERG, S. F.; CARLE, A. C. The role of medical school culture in primary care career choice. *Acad Med.*, v. 88, n. 12, p. 1919-26, dec 2013. DOI: [10.1097/ACM.0000000000000038](https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000038).

FEIXA, C.; LECCARDI C. O conceito de geração nas teorias sobre juventude. *Rev Soc e Est.*, v. 25, n. 2, p. 185-204, maio/agosto 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-69922010000200003>

FERREIRA, D. C.; ALMEIDA, L. A.; SOUZA, D. Z. O.; ZANIRATI, J. V. P. L. A experiência da Medicina de Família e Comunidade enquanto disciplina no curso de graduação em medicina. *Rev Bras Med Fam Comunidade*, v. 9, n. 32, p. 304-310, 2014. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc9\(32\)782](http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc9(32)782) Acesso em: 25 ago 2023.

FERREIRA, M. J. M.; RIBEIRO, K. G.; ALMEIDA, M. M.; SOUSA, M. S.; RIBEIRO, M. T. A. M.; MACHADO, M. M. T. Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Medicina: oportunidades para ressignificar a formação. *Interface*, Botucatu, v. 23, Supl. 1, p. e170920, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/Interface.170920>

FERREIRA, M. S.; CASTIEL, L. D.; CARDOSO; M. H. C. A. Promoção da Saúde: entre o conservadorismo e a mudança. In: XV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE e II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE. *Anais...* Recife: CBCE, 2007. p. 1-7 Disponível em: <http://public.cbce.org.br/uploads/cd/resumos/023.pdf>. Acesso em: 15 maio 2023

FERREIRA, R. A.; PERRET FILHO, L. A.; GOULART, E. M. A.; VALADÃO, M. M. A. O estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais: perfil e tendências. *Rev. Ass. Med. Bras.* [online], v. 46, n. 3, p. 224-31, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ramb/v46n3/3081.pdf>. Acesso em: 15 maio 2023.

FERREIRA, R. C.; FIORINI, V. M. L.; CRIVELARO, E. Formação Profissional no SUS: o Papel da Atenção Básica em Saúde na Perspectiva Docente. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 34, n. 2, p. 207–215, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022010000200004>

FEURWERKER, L. C. M.; SENA, R. R. A contribuição ao movimento de mudança na formação profissional em saúde: uma avaliação das experiências UNI. **Interface - Comunicação, Saúde e Educação**, v. 6, n. 10, p. 37-50, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832002000100004>

FILGUEIRAS, J. C. A Polêmica em Torno do Conceito de Estresse. **Psic. Cien. Prof.**, v. 19, n. 3, p. 40-51, 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/KMQrgcHvVCfMF9KjmwPp3yG/?lang=pt> Acesso em: 25 ago 2023.

FINCHER, R. M., LEWIS, L. A.; ROGERS, L. Q. Classification model that predicts medical students' choices of primary care or non-primary care specialties. **Acad Med.**, v. 67, n. 5, p. 324-7, may 1992. DOI: [10.1097/00001888-199205000-00011](https://doi.org/10.1097/00001888-199205000-00011)

FIÚZA, T. M.; RIBEIRO, M. T. A. M; GOMES; K. W. L.; PEQUENO, M. L.; CUNHA BARRETO, I. C. H.; MIRANDA, A. S.; OLIVEIRA, P. R. S.; MONTENEGRO JR., R. Necessidades Educacionais dos Profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF): possibilidades de educação em saúde no município de Fortaleza (CE). **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Florianópolis, v. 7, n. 24, p. 139-46, jul.-set. 2012. DOI: [10.5712/rbmf7\(24\)186](https://doi.org/10.5712/rbmf7(24)186)

FLECK, M. P. A.; LOUZADA, S.; XAVIER, M.; CHACHAMOVICH, E.; VIEIRA, G.; SANTOS, L.; PINZON, V. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida "WHOQOL-bref". **Rev. Saúde Pública**, v. 34, n. 2, p. 178-83, abr 2000. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102000000200012>

FLEXNER, A. Medical Education in the US and Canada - a report to the Carnegie Foundation for The Advancement of Teaching. **Bulletim**, n. 4, [1910] 1960.

FRANCO DE SÁ, R. A identidade profissional do médico generalista: lições a serem aplicadas pela instituição formadora. **ABCS Health Sci.**, v. 40, n. 3, p. 241-46, 2015.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 57-76.

GADELHA, P. Desafios de Formação de Recursos Humanos para o SUS. CEENSP/MS, Fiocruz, 2014.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GIOVANELLA, L. Atenção básica ou atenção primária à saúde? **Cad. Saúde Pública**, v. 34, n. 8, e00029818, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00029818>.

- GIRASEK, E.; SZÓCSKA, M.; KOVACS, K.; GAÁL, P. The role of controllable lifestyle in the choice of specialisation among Hungarian medical doctors. **BMC Medical Education**, v. 17, p. 204, 2017. DOI: [10.1186/s12909-017-1031-z](https://doi.org/10.1186/s12909-017-1031-z).
- GOFFMAN, E. **A representação do Eu na vida cotidiana**, trad. Maria Célia Santos Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Petrópolis Vozes, 1985.
- GOMES, A. P.; REGO, S. Transformação da educação médica: é possível formar um novo médico a partir de mudanças no método de ensino-aprendizagem? **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 35, n. 4, p. 557-66, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022011000400016>.
- GONÇALVES, M. B.; BENEVIDES-PEREIRA, A. M. T. Considerações sobre o ensino médico no Brasil: consequências afetivo-emocionais nos estudantes. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 33, n. 3, 493–504, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000300020>.
- GONÇALVES, R. J.; SOARES, R. A.; TROLL, T.; CYRINO, E.G. Ser médico no PSF: formação acadêmica, perspectivas e trabalho cotidiano. **Rev. Bras. de Ed. Med.**, v. 33, v. 3, 393-403, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000300009>.
- GOSLING, F. J.; BELLODI, P. L. Alterações de rota na medicina: reescolhendo a especialidade médica. **Saúde Soc. São Paulo**, v. 30, n. 4, e200677, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902021200677>.
- GRANADOS, R. A. D.; VÍLCHEZ, I. C. A.; CADENA-PALACIOS, C. N.; CUALCHI, B. A. F. Importance of vocational guidance prior to access to higher education. **Rev. Cient. UISRAEL**, v. 11, 1, p. 13-30, jan.-abr. 2024. DOI: <https://doi.org/10.35290/rcui.v11n1.2023.1058>.
- GREEN, L. A.; FRYER, J.R. G.E.; YAWN, B. P.; LANIER, D.; DOVEY, S.M. The ecology of medical care revisited. **N. Engl. J. Med.**, v. 344, n. 26, p. 2021-2015, jun. 2001. DOI: [10.1056/NEJM200106283442611](https://doi.org/10.1056/NEJM200106283442611).
- HAFFERTY, F. W.; GAUFBERG, E. H.; O'DONNELL, J. F. The role of the hidden curriculum in "on doctoring" courses. **AMA J. Ethics.**, v. 17, n. 2, p. 130-9, fev. 2015. DOI: [10.1001/virtualmentor.2015.17.02.medu1-1502](https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2015.17.02.medu1-1502).
- INDA-PICHARDO, D.; LAUZURICA-GONZÁLEZ, A.; GARRIGA-ALFONSO, N. E. Orientación profesional vocacional hacia la carrera de Medicina en estudiantes de preuniversitario. **Rev. Med. Electrón.**, v. 46, e5408, mar. 2024. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242024000100029&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 3 nov. 2024.
- ISSA, A. H. T. M. **Percepções discentes sobre a Estratégia de Saúde da Família e a escolha pela especialidade de Medicina de Família e Comunidade**. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-graduação em Ensino da Saúde. Goiânia: UFG, 2013.
- JEFFE, D. B.; WHELAN, A. J.; ANDRIOLE, D. A. Primary care specialty choices of united states medical graduates, 1997–2006. **Acad. Med.**, v. 85, n. 6, p. 947-958, jun. 2010. DOI: [10.1097/ACM.0b013e3181db777d](https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181db777d). Disponível em:

https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2010/06000/primary_care_specialty_choices_of_united_states.14.aspx. Acesso em: 13 nov. 20204.

JORDÃO, M. H. **A mudança de comportamento das gerações X, Y, Z e Alfa e suas implicações**. São Carlos: USP, 2016.

KAUFMAN, D. M. ABC of learning and teaching in medicine: Applying educational theory in practice. **The BMJ**, v. 326, n. 7382, p. 213-16, jan. 2003. DOI: [10.1136/bmj.326.7382.213](https://doi.org/10.1136/bmj.326.7382.213).

KIDD, M. **A contribuição da medicina de família e comunidade para os sistemas de saúde: um guia da Organização Mundial de Médicos de Família (WONCA)**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

KIRK, L. M. Profissionalismo em medicina: definições e considerações para o ensino. **Baylor University Medical Center Proceedings**, v. 20, n. 1, p. 13-16, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1080/08998280.2007.11928225>

KLAMEN, D. E.; WILLIAMS, R. G. The effect of medical education on students' patient-satisfaction ratings. **Acad. Med.**, v. 72, n. 1, p. 57-61, 1997.

KLUTHCOVSKY, A. C. G. C.; TAKAYANAGUI, A. M. M. Qualidade de Vida: aspectos conceituais. **Rev. Salus**, Guarapuava-PR, v. 1, n. 1, p. 13-15, jan.-jun. 2007.

KRUEGER R. A. **Designing and conducting focus group interviews**. October 2002. Disponível em: <https://www.eiu.edu/ihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf> Acesso em: 25 ago 2023.

KUPPERSCHMIDT, B. R. Multigeneration employees: strategies for effective management. **Health Care Manag.**, v. 19, n. 1, p. 65-76, sep. 2000. DOI: [10.1097/00126450-200019010-00011](https://doi.org/10.1097/00126450-200019010-00011).

LAMBERT, E. M.; HOLMBOE, E. S. The Relationship between Specialty Choice and Gender of U.S. Medical Students, 1990-2003. **Acad. Med.**, v. 80, n. 9, p. 797-802, set. 2005. DOI: [10.1097/00001888-200509000-00003](https://doi.org/10.1097/00001888-200509000-00003).

LEVENBERG, A. M. P. The Millennials in medicine: tips for teaching the next generation of physicians. **J. Acad. Opht.**, v. 7, n. 1, p. e17–e20, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1396088>.

LIMA.; EPPERLY, T. Generation gap: Effectively leading physicians of all ages. **Fam. Pract. Manag.**, v. 20, n. 3, p. 29-34, may 2013. Disponível em: <https://www.aafp.org/pubs/fpm/issues/2013/0500/p29.html>. Acesso em: 3 nov. 2024.

LIMA DE SOUZA, C. L.; MENDONÇA V. R. R.; GARCIA, G. B. C.; BRANDÃO, E. C.; BARRAL-NETTO, M. Medical specialty choice and related factors of Brazilian medical students and recent doctors. **PLoS ONE**, v. 10, n.7, e0133585. DOI: [10.1371/journal.pone.0133585](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133585).

LIMA L. J.; ASSIS R. R. Q.; LIMA JÚNIOR, J. F. Formação de recursos humanos e promoção da saúde: uma análise das diretrizes curriculares nacionais para a graduação em

medicina. **Revista de Pesquisa Interdisciplinar**, v. 2, Ed. Especial 2, p. 327-345, 2015. DOI: [10.24219/rpi.v2i2.285](https://doi.org/10.24219/rpi.v2i2.285).

LIMA RENA, C. O papel da residência médica. **Rev. Med.**, v. 22, n. 4, p. 430-432, 2012. Disponível em: <https://www.rmmg.org/artigo/detalhes/63>. Acesso em: 28 nov. 2024.

LONG, L.; MOORE, D.; ROBINSON, S.; SANSOM, A.; AYLWARD, A.; FLETCHER, E.; WELSMAN, J.; DEAN, S.G.; CAMPBELL, J.L.; ANDERSON, R. Understanding why primary care doctors leave direct patient care: a systematic review of qualitative research. **BMJ Open.**, v. 10, n. 5, e029846, mai. 2020. DOI: [10.1136/bmjopen-2019-029846](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029846).

LORENZO S.M. La pandemia COVID-19: lo que hemos aprendido hasta ahora desde España. **APS em revista**, v. 2, n. 1, p. 28-32, 2020. DOI: <https://doi.org/10.14295/aps.v2i1.66>.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

LUDMERER, K. M. Commentary: understanding the Flexner Report. **Acad. Med.**, v. 85, n. 2, p. 193-6, feb. 2010. DOI: [10.1097/ACM.0b013e3181c8f1e7](https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181c8f1e7).

MACHADO, J.P.; MAGALHÃES, C.L.; LUCIO, D.S. Fatores que atraem, fixam, frustram ou afastam médicos de família da atenção primária de Florianópolis. **Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade**, v. 18, n. 45, p.3887, 2023. DOI: [https://doi.org/10.5712/rbmfc18\(45\)3887](https://doi.org/10.5712/rbmfc18(45)3887).

MACHADO, M. H. (coord.). **Os médicos no Brasil: um retrato da realidade**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997.

MADEIRA, F. B.; FILGUEIRA, D. A.; BOSI, M. L. M.; NOGUEIRA, J. A. D. Estilos de vida, hábitos e promoção da saúde: algumas aproximações. **Saúde Soc. São Paulo**, v. 27, n. 1, p. 106-115, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902018170520>.

MAEYAMA, M. A.; DA ROS, M. A. Estilos de pensamento na escolha da especialidade médica e sua correlação com as políticas de provimento para a atenção básica à saúde – um estudo de caso. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 42, p. 2, p. 88-99, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v42n2RB20170097>.

MAGALDI, C. Compromisso social da escola médica. **Interface (Botucatu)**, v. 15, n. 36, p. 327-31, jan.-mar. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832011000100028>.

MAIA, C.F. **A classe média carioca chega a APS – mal-estar na experiência de adoecimento e tratamento**. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2022.

MALOUF, W. Redefining professionalism in an era of residency work-hour limitations. **AMA Journal Eth.**, v. 17, n. 2, p. 124-128, fev. 2015. DOI: [10.1001/virtualmentor.2015.17.2.con11-1502](https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2015.17.2.con11-1502).

MALVEZZI, E.; OGATA, M. N.; OLIVEIRA, J. M.; CAMPOS, G. W. S. Apropriação social do Sistema Único de Saúde: ouvindo a voz dos usuários. **Interface (Botucatu)**, v. 25, e200291, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/interface.200291>.

MARQUES, L. F. R. **Resgate crítico da CINAEM e das diretrizes curriculares nacionais**. Campinas: Faculdade de Ciências Médica, Universidade Estadual de Campinas, 2013. Disponível em: <https://saudecomunista.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/07/resgate-crc3adtica-da-cinaem-e-dcn-luc3ads-minguc3a9-1.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2024.

MASSOTE, A. W.; BELISÁRIO, S. A.; GONTIJO, E. D. Atenção Primária como cenário de prática na percepção de estudantes de medicina. **Rev. Bras. de Ed. Med.**, v. 35, n. 4, p. 445-453, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022011000400002>.

MASSUDA, A. Mudanças no financiamento da Atenção Primária à Saúde no Sistema de Saúde Brasileiro: avanço ou retrocesso? **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 4, p. 1181-1188, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020254.01022020>.

MASSUDA, A. Residência médica: contribuições dos médicos residentes ao debate. **Rev. Assoc. Med. Bras.**, v. 53, n. 2, p. 95-107, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-42302007000200002>.

MATTOS FIORE, M. L. Especialidades médicas: estudo psicossocial. **Psicol. Reflex. Crit.**, v. 18, n. 2, p. 200-206, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722005000200008>.

MEIRELES, M. A. C.; FERNANDES, C. C. P.; SILVA, L.S. Novas diretrizes curriculares nacionais e a formação médica: expectativas dos discentes do primeiro ano do curso de medicina de uma instituição de ensino superior. **Rev. Bras. de Ed. Med.**, v. 43, n. 2, p. 67-78, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v43n2RB20180178>.

MENDES, E. V. **As redes de atenção à saúde**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.

MENESES e ROCHA, A. A. R. A trajetória profissional de cinco médicos do Programa Saúde da Família: os desafios de construção de uma nova prática. **Interface (Botucatu)**, v. 9, n. 17, p. 303-16, mar.-ago. 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832005000200007>.

MERHY, E. E.; ACIOLE, G. G. Uma nova escola médica é possível? Aprendendo com a CINAEM as possibilidades de construção de novos paradigmas para a formação em medicina. **Pro-Posições**, v. 14, n. 1, p. 40, jan.-abr. 2003.

MILLAN, L. R. **Vocação médica e gênero**. 2003. Tese (Doutorado em Patologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. DOI: [10.11606/T.5.2019.tde-02122019-171554](https://doi.org/10.11606/T.5.2019.tde-02122019-171554).

MILLAN, L. R. Vocação médica, uma opção precoce. **CFM – Conselho Federal de Medicina**, 30/11/1999. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/artigos/vocacao-medica-uma-opcao-precoce/?lang=en>. Acesso em: 29 nov. 2024.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. **Cien. Saúde Coletiva**, v. 5, n. 1, p. 7-18, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000100002>.

MIRANDA, C. Z. Fatores associados à intenção de carreira na atenção primária à saúde entre estudantes de Medicina. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 45, n. 3, e146, 2021; DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v45.3-20200439>.

MITCHELL, W. D. Medical student career choice: A conceptualization. **Soc. Sci. Med.**, v. 9, p. 641–653, 1975. DOI: [https://doi.org/10.1016/0037-7856\(75\)90178-X](https://doi.org/10.1016/0037-7856(75)90178-X)

MOREIRA, C. O. F.; DIAS, M. S. A. Diretrizes Curriculares na saúde e as mudanças nos modelos de saúde e de educação. **ABCS Health Sci.**, v. 40, n. 3, p. 300-305, 2015. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-771412>. Acesso em: 28 nov. 2024.

MOREIRA, L. C. H. O Programa Médico de Família de Niterói como estratégia de implementação de um modelo de atenção que contemple os princípios e diretrizes do SUS. **Rev. de Sau. Col. Physis**, v.17, n. 1, Rio de Janeiro, jun.-abr. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312007000100010>.

MOREIRA, S. N. T.; SILVA, C. A. N.; TERTULINO, F.; TERTULINO, F. M. F.; VILAR, M. J. P.; AZEVEDO, G. D. Processo de significação de estudantes do curso de medicina diante da escolha profissional e das experiências vividas no cotidiano acadêmico. **Rev. Bras. Ed. Med.**, v. 30, n. 2, p. 14019, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022006000200003>.

MORELLI, T. C.; FERNANDES, M.; BASTOS J. Por uma Avaliação de Verdade. **Revista COES em Movimento**, n. 2, 2013.

MORETO, G.; REGINATO, V. H. M.; BLASCO, P.G. Selecionando candidatos para as Escolas de Medicina: o que as mães dos estudantes têm a dizer. **Rev. Bras. Med.**, Rio de Janeiro, v. 72, n. esp., p. 7-14, abr. 2015.

MORGAN, S.; PULLON, S.; MCKINLAY, E. Observation of interprofessional collaborative practice in primary care teams: An integrative literature review. **Int. J. Nurs. Stud.**, v. 52, n. 7, p. 1217-30, jul. 2015. DOI: [10.1016/j.ijnurstu.2015.03.008](https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.008).

MOYSES, N. M. N. Políticas de Gestão do Trabalho no SUS: o desafio sempre presente. **Divulgação em Saúde para Debate**, Rio de Janeiro, n. 45, p. 33-41, mai. 2010. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-565541>. Acesso em: 25 nov. 2024.

MUELLER, P. S. Teaching and assessing professionalism in medical learners and practicing physicians. **Rambam Maimonides Med J.**, v. 6, n. 2, e0011, abr. 2015. DOI: [10.5041/RMMJ.10195](https://doi.org/10.5041/RMMJ.10195).

MUFSON, M. A. Professionalism in medicine: the department chair's perspective on medical students and residents. **Am. J. Med.**, v. 103, n. 4, p. 253-5, out. 1997. DOI: [10.1016/s0002-9343\(97\)00301-x](https://doi.org/10.1016/s0002-9343(97)00301-x).

NAHAS, M.V. **Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo**. 3. ed. Londrina: Midiograf, 2003.

NETO, P. G. C.; LIRA, G.V.; MIRANDA, A. S. Interesse dos estudantes pela medicina de família: estado da questão e agenda de pesquisa. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 33, n. 2, p. 198-204, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000200006>.

NORCINI, J.; BURCH, V. Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. **Medical Teacher**, v. 29, n. 9-10, p. 855–871, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1080/01421590701775453>.

OLIVEIRA, D. J. F. **O currículo oculto e a não escolha da medicina de família e comunidade por internos da graduação médica: reflexões para a prática da preceptoria**. 2019 – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Instituto de Atenção Primária à Saúde São Francisco Assis. Rio de Janeiro: UFRJ, 2019.

OLIVEIRA, F. P.; VANNI, T.; PINTO, H. A.; SANTOS, J. T. R.; FIGUEIREDO, A. M.; ARAÚJO, S. Q.; MATOS, M. F. M.; CYRINO, E. G. Mais Médicos: um programa brasileiro em uma perspectiva internacional. **Interface**, Botucatu, v. 19, n.54, p. 623-34, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622014.1142>.

OLIVEIRA, N. A.; MEIRELLES, R. M. S.; CURY, G. C.; ALVES, L. A. Mudanças Curriculares no Ensino Médico Brasileiro: um debate crucial no contexto do Promed. **Rev. Bras. Educ. Med.**, n. 3, p. 333-346, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022008000300008>.

OLIVEIRA, R. Z.; GONÇALVES, M. B.; BELLINI, L. M. Acadêmicos de medicina e suas concepções sobre “ser médico”. **Rev. Bras. de Educ. Med.**, v. 35, n. 3, p. 311-318, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022011000300003>.

PAIM BRASIL, V.; DA COSTA, J. S. D. Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária em Florianópolis, Santa Catarina: estudo ecológico de 2001 a 2011. **Epidemiol. Serv. Saúde**, v. 25, n. 1, p. 10-1, jan. 2016. DOI: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742016000100008>.

PAIM, J.; TRAVASSOS, C.; ALMEIDA, C.; BAHIA, L.; MACINKO, J. **Saúde no Brasil - O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios**. Rio de Janeiro, 2011. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2011. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/39645>. Acesso em: mai. 2024.

PARRY, S. B. The quest for competencies. **Training**, New York, v. 33, n. 7, p. 48-54, jul. 1996.

PASCHOAL, S. M. P. **Qualidade de vida no idoso: elaboração de um instrumento que privilegia sua opinião**. 2001. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública. São Paulo: USP, 2001.

PÊGO-FERNANDES, P. M.; BIBAS, B. J. Medical specialties and the job market. **São Paulo Med. J.**, v. 129, n. 1, p. 3-4, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-31802011000100001>.

PEIXOTO, M. T.; JESUS, W. L. A.; CARVALHO, R. C.; ASSIS, M. M. A. Formação médica na Atenção Primária à Saúde: experiência com múltiplas abordagens nas práticas de integração ensino, serviço e comunidade. **Interface**, Botucatu, v. 23, Supl. 1, e170794, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/Interface.170794>.

PEREIRA E. F.; TEIXEIRA, C. S.; SANTOS, A. Qualidade de vida: abordagens, conceitos e avaliação. **Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte**, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 241-50, abr.-jun. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1807-55092012000200007>.

PFARRWALLER, E.; AUDÉTAT, M. C.; SOMMER, J.; MAISONNEUVE, H.; BISCHOFF, T.; NENDAZ, M.; BAROFFIO, A.; JUNOD PERRON, N.; HALLER, D. M. An expanded conceptual framework of medical students' primary care career choice. **Acad. Med.**, v. 92, n. 11, nov. 2017. DOI: [10.1097/ACM.0000000000001676](https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000001676).

PIERANTONI, C. R. **Reformas da Saúde e Recursos Humanos: novos desafios x velhos problemas**. Um estudo sobre recursos humanos e as reformas recentes da Política Nacional de Saúde. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social, Rio de Janeiro, 2000.

POLETTI P. R., SILVA BATISTA, S. H. S.; BATISTA, N. A. A Educação Interprofissional na graduação de cursos da saúde: a experiência do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo. In: BATISTA, N. A.; UCHÔA-FIGUEIREDO, L. da R. (Orgs.). **Educação interprofissional no Brasil: formação e pesquisa**. Porto Alegre, RS: Rede Unida, 2022. Cap. 5, p. 89.

PORTO, M. M. A. **Construção de uma matriz de competências para profissionalismo médico no Brasil**. 2018. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.

PUERTAS, E. B.; ARÓSQUIPA, C.; GUTIÉRREZ, D. Factors that influence a career choice in primary care among medical students from high-, middle-, and low-income countries: a systematic review. **Rev. Panam. Salud. Pública**, v. 34, n. 5, p. 351–8, 2013. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/rpsp/2013.v34n5/351-358/en>. Acesso em: 28 nov. 2024.

RABINOWITZ, H. The role of the medical school admissions process in the production of generalist physicians. **Acad. Med.**, v. 74, Suppl. 1, S39-44, jan. 1999. DOI: [10.1097/00001888-199901001-00029](https://doi.org/10.1097/00001888-199901001-00029).

RAMOS-CERQUEIRA, A. T. A.; LIMA, M. C. P. A formação da identidade do médico: Implicações para o ensino de graduação em Medicina. **Interface**, Botucatu, v. 6, n. 11, p. 107-116, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832002000200008>.

REDE UNIDA. Contribuição para as novas diretrizes curriculares dos cursos de graduação da área de saúde. *Olho Mágico*, Loderina, n. 16, p. 11-28, 1998. Disponível em: <http://www.uel.br/ccs/olhomagico/N16/especial.htm>. Acesso em: 15 nov. 2015.

REIS ROSA, A. Internato: atualidades e perspectivas. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 9, n. 1, p. 30-36, jan./abr. 1985. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v9.1-007>.

RIBEIRO DOS SANTOS, L. P. Internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde, 2008-2015: uma análise do impacto da expansão da ESF na cidade do Rio de Janeiro. **Cad. Saúde Colet.**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 178-183, abr.-jun. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1414-462X201800020230>.

RIBEIRO, L. G.; VILLARDI, M. L.; FILHO, A. P.; CYRINO, E. G. Preceptor da residência médica em medicina de família e comunidade: compreendendo a singularidade desse profissional. In: TEIXEIRA, C. P. et al. (eds.). **Atenção, educação e gestão: produções da Rede Profsaúde**. Porto Alegre: Rede Unida, 2020. p. 253-68.

ROCCO, R. P. Relação estudante de Medicina-paciente. In: MELLO FILHO, J. et al. **Psicossomática hoje**. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. p. 45-56.

RODRIGUES, L. H. G.; DUQUE, T. B.; SILVA, R. M. Fatores associados à escolha da especialidade de medicina de família e comunidade. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 44, n. 3, e078, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.3-20190212>

RODRIGUES, M. A. Integração docente-assistencial: abordagem conceitual. **Rev. Esc. Enf. USP.**, v. 27, n. 1, p.15-24, abr. 1993. DOI: <https://doi.org/10.1590/0080-6234199302700100015>.

RODRIGUES, R. D.; AGUILERA CAMPOS, C. E.; PADULA ANDERSON, M. I. **Formação e qualificação do Médico de Família e Comunidade através de Programas de Residência Médica no Brasil, hoje: considerações, princípios e estratégias**. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 2005. Disponível em: https://acmfccapixaba.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/documento-sbmfcc_formacao_qualificacao_mfc.pdf. Acesso em: 14 jun. 2024.

ROGERS, L. Q.; FINCHER, R-M. E.; LEWIS, L. A. Factors influencing medical students to choose primary care or non-primary care specialties. **Acad. Med.**, v. 65, Suppl. 9, S47-S48, set. 1990. DOI: [10.1097/00001888-199009000-00038](https://doi.org/10.1097/00001888-199009000-00038).

SANTOS FRANCO, C. A. G.; CUBAS, M. R.; FRANCO, R. S. Currículo de medicina e as competências propostas pelas diretrizes curriculares. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 38, n. 2, p. 221-230, jun. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022014000200009>.

SANTOS JÚNIOR, C. J.; MISAEL, J. R.; SILVA, M. R.; GOMES, V. M. Educação médica e formação na perspectiva ampliada e multidimensional: considerações acerca de uma experiência de ensino-aprendizagem. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 43, n. 1, p. 72-79, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v43n1RB20180141>.

SANTOS, C. F.; FAAL, M. A.; FAAL, M. V. C. D.; DOVIGO, A. A. O Processo evolutivo entre as gerações X, Y e Baby Boomers. In: SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO, XIV. **Anais...**, outubro 2011. Disponível em: https://sistema.semead.com.br/14semead/resultado/an_resumo.asp?cod_trabalho=221 Acesso em: 28 nov. 2024.

SANTOS, V. H.; FERREIRA, J. H.; ALVES, G. C. A.; NAVES, N. M.; OLIVEIRA, S. L.; RAIMONDI, G. A.; PAULINO, D. B. Currículo oculto, educação médica e profissionalismo:

uma revisão integrativa. **Interface (Botucatu)**, v. 24, e190572, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/Interface.190572>.

SCHEFFER, M. et al. **Demografia Médica no Brasil 2023**. São Paulo, SP: FMUSP, AMB, 2023.

SCHEFFER, M. et al. **Demografia Médica no Brasil 2020**. São Paulo, SP: FMUSP, CFM, 2020.

SCHEFFER, M. et al. **A expansão da oferta de graduação em Medicina no Brasil - ProvMed 2030**, Informe Técnico nº 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/acoes-em-educacao-em-saude/provmed/14-informe-tecnico-provmed-no-2.pdf/view>. Acesso em: 28 nov. 2024.

SCHWARTZ, R. W.; SIMPSON, W. G.; STRODEL, W. E.; JARECKY, R. K.; GRIFFEN JR, W. O.; YOUNG A. B. Career change: in quest of a controllable lifestyle. **J. Surg. Res.**, v. 47, n. 3, p. 189-92, set. 1989. DOI: [10.1016/0022-4804\(89\)90105-4](https://doi.org/10.1016/0022-4804(89)90105-4).

SCOTT, I.; WRIGHT, B.; BRENNEIS, F.; BRETT-MACLEAN, P.; MCCAFFREY, L. Why would I choose a career in family medicine? Reflections of medical students at 3 universities. **Can. Fam. Phys.**, v. 53, n. 11, p. 1956-1957, nov. 2007. Disponível em: <https://www.cfp.ca/content/53/11/1956> . Acesso em: 14 jun. 2024.

SENF, J. H.; CAMPOS-OUTCALT, D.; KUTOB, R. Factors related to the choice of family medicine: a reassessment and literature review. **J. Am. Board. Fam. Pract.**, v. 16, n. 6, p. 502-12, nov.-dez. 2003. DOI: [10.3122/jabfm.16.6.502](https://doi.org/10.3122/jabfm.16.6.502).

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez, 2017.

SILVA, T. T. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SISSON, M. C. Implantação de programas e redefinição de práticas profissionais. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 33, Supl. 1, p. 92-103, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000500010>.

SOARES, C. Análise dos fatores de atração e retenção de profissionais médicos da estratégia da saúde da família na região oeste de Minas Gerais. **APS em Revista**, v. 4, n. 1, p. 12-18, jan.-abr. 2022. DOI: [10.14295/aps.v4i1.233](https://doi.org/10.14295/aps.v4i1.233).

SOTOMAYOR, P., RODRÍGUEZ, D. (2020). Factores explicativos de la deserción académica en la Educación Superior Técnico Profesional: el caso de un centro de formación técnica. **Revista de Estudios y Experiencias em Educación**, v. 19, n. 41, p. 199-223, dez. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.21703/rexe.20201941sotomayor11>.

SOUSA, I. Q.; SILVA, C. P.; MUNIZ, C. A. Especialidade médica: escolhas e influências. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 38, n. 1, p. 9-86, mar. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022014000100011>.

SOUZA, G. C. A.; COSTA, I. C. C. O SUS nos seus 20 anos: reflexões num contexto de mudanças. **Revista Saúde e Sociedade**, v. 19, n. 3, p. 509-517, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022014000100011>.

STARFIELD, B. **Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia**. Brasília: Unesco; Ministério da Saúde, 2002.

STELLA, R. C. R.; PUCCINI, R. F. A Formação Profissional no contexto das diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina. In PUCCINI, R. F.; SAMPAIO, L. O.; BATISTA, N. A. (orgs.). **A formação médica na Unifesp: excelência e compromisso social**. São Paulo: Unifesp, 2008. p. 53-69.

TAKEDA, S.; YVES, T. Avaliar, uma responsabilidade. **Cien. Saude. Colet.**, v. 11, n. 3, p. 569-571, set. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232006000300005>.

TARDIN, J. R.; ALELUIA, I. Influência dos currículos (formal e oculto) na formação da identidade profissional dos estudantes de medicina. **Rev. Inter. Educ. Saúde**, v. 4, n. 1, out. 2020. DOI: [10.17267/2594-7907ijhe.v4i1.2792](https://doi.org/10.17267/2594-7907ijhe.v4i1.2792).

TISEO, T. R. Estágio em Medicina de Família e Comunidade em unidades com residência médica no município do Rio de Janeiro: qual o seu impacto na formação dos acadêmicos. **Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade**, v. 17, n. 44, p. 3101, jan.-dez. 2022. DOI: [https://doi.org/10.5712/rbmfc17\(44\)3101](https://doi.org/10.5712/rbmfc17(44)3101).

TOLEDO-VITA, M. (2020). **Generación Z el fin del mundo tal y como lo conocemos**. 2020. Dissertação (Mestrado em Matrimônio e Família) – Universidad Técnica de Ambato. Equador, 2020. Disponível em: <https://dadun.unav.edu/entities/publication/fcd625d-ae8e-478a-ab2e-75675322a961/full>. Acesso em: 14 nov. 2024.

TOMIZAKI, K. Transmitir e herdar: o estudo dos fenômenos educativos em uma perspectiva intergeracional. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 31, n. 111, p. 327-346, abr.-jun. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302010000200003>.

TRINDADE, L. M. D. F.; VIEIRA, M. J. Curso de Medicina: motivações e expectativas de estudantes iniciantes. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 33, n. 4, p. 542-554, dez. 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000400005>.

VAZ ARRUDA, P. C.; MILAN, L. A vocação médica. In MILLAN, L. R.; DE MARCO, O. L. N.; ROSSI, E.; VAZ ARRUDA, P. C. **O universo psicológico do futuro médico: vocação, vicissitudes e perspectivas**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.

VIANA, V. G. A. Fragilidades que afastam e desafios para fixação dos médicos da Estratégia de Saúde da Família. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social**, v. 9, p. 216-227, 2021. DOI: <https://doi.org/10.18554/refacs.v9i0.4462>.

VIEIRA, J. E.; TAMOUSAUSKAS, M. R. G. Avaliação das resistências de docentes a propostas de renovações em currículos de graduação em medicina. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 37, n. 1, p. 32-38, mar. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022013000100005>.

VIEIRA, R. S. B.; DO VALE, A. L. S.; BARRA, F. P. **O poder transformador da Atenção Primária à Saúde**: análise do impacto do internato em Estratégia de Saúde da Família sobre a formação de alunos de medicina. Monografia (Especialização em Medicina de Família e Comunidade), Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, s.a.

VOLPINTESTA, E. J. How can we get students to choose primary care careers? **Acad. Med.**, v. 88, n. 12, p. 1789-90, dez. 2013. DOI: [10.1097/ACM.000000000000016](https://doi.org/10.1097/ACM.000000000000016).

WARM, E. J.; GOETZ, C. Too smart for primary care? **Ann. Intern. Med.**, v. 159, n. 10, p. 709-10, nov. 2013. DOI: [10.7326/0003-4819-159-10-201311190-00009](https://doi.org/10.7326/0003-4819-159-10-201311190-00009).

WATTE, G.; MANFROI, W. C.; MACHADO, C.L.B.; MANTUAN, B. C.; MOREIRA, A. L. S.; OLIVEIRA, F. M.; MOREIRA, J. S.; SEVERO, L. C. Componentes determinantes na escolha da especialização em novos profissionais médicos. **Rev. Bras. Educ. Med.**, v. 39, n. 2, p. 193-195, abr.-jun. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v39n2e01972014>.

WEAR, D.; CASTELLANI, B. The development of professionalism: curriculum matters. **Acad. Med.**, v. 75, n. 6, p. 602-611, jun. 2000. DOI: [10.1097/00001888-200006000-00009](https://doi.org/10.1097/00001888-200006000-00009).

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1978. Declaration of Alma-Ata. **World Health Organization**, website, 8/10/2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-EURO-1978-3938-43697-61471>. Acesso em: 28 nov. 2024.

WRIGHT, S. M.; DE K.; KOLODNER K.; HOWARD, D. M.; BRANCATI, F. L. Attributes of excellent attending-physician role models. **N. Engl. J. Med.**, v. 339, n. 27, p. 1986-93, dez. 1998. DOI: [10.1056/NEJM199812313392706](https://doi.org/10.1056/NEJM199812313392706).

XU, G.; HOJAT, M.; BRIGHAM, T. P.; VELOSKI, J. J. Factors associated with changing levels of interest in primary care during medical school. **Acad. Med.**, v. 74, n. 9, p. 1011-5, set. 1999. DOI: [10.1097/00001888-199909000-00015](https://doi.org/10.1097/00001888-199909000-00015).

YIN, R. K. **Case study research and applications: design and methods**. 6. ed. Nova Iorque, NY: Sage publications, 2017.

ZELDOW, P.B., DEVENS M.; DAUGHERTY, S. R. Do person-oriented medical students choose person-oriented specialties? Do technology-oriented medical students avoid person-oriented specialties? **Acad. Med.**, v. 65, Supl. 9, S45-6, set 1990. DOI: [10.1097/00001888-199009000-00037](https://doi.org/10.1097/00001888-199009000-00037).

APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Resoluções nº 466/2012, 510/2016 e 580/2018 – Conselho Nacional de Saúde

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa com o título “Avaliação do estágio do internato de medicina no cenário da APS/ESF sobre a formação na graduação”.

Desde a criação do Sistema Único de Saúde e a homologação da Lei Orgânica da Saúde (LOS/1988) é responsabilidade do SUS produzir elementos profissionais adequados à realidade das necessidades de saúde nossa população. Desde então, políticas públicas de educação e saúde tem tentado se alinhar para a realização desta árdua tarefa, mais efetivamente no âmbito da elaboração e implantação de Diretrizes Curriculares que sigam esta lógica.

O objetivo dessa pesquisa é compreender como a inclusão do aluno de Medicina do último ano em um cenário de Atenção Primária a Saúde em um ambiente de Unidade Escola pode influenciá-lo na sua formação profissional e de alguma forma ajudar na efetiva implantação do SUS. Nossa pesquisa começa em 08/03/2021, com prazo para entrega e apresentação em 03/2022.

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido serve para garantir que você recebeu todas as informações necessárias para aceitar participar desta pesquisa:

- Você deve pedir qualquer esclarecimento ao pesquisador sempre que julgar necessário.
- A sua participação é voluntária e consistirá em responder a perguntas relacionadas ao assunto explicado acima. Esta resposta constará de sua participação em um Grupo Focal (GF) com duração de 90 min e a participação de até 9 estudantes (seus colegas de internato), quando serão colocadas 4 perguntas disparadoras. Esta GF será aplicado na primeira semana de sua entrada no Internato curricular (considerada entrevista “pré-exposição”). Da mesma forma, haverá outro GF na 20ª semana do Internato (considerada entrevista “pós-exposição”), quando serão feitas outras 4 perguntas disparadoras para o grupo.
- Na semana seguinte ao segundo GF, faremos um outro GF, agora com 9 participantes de cada Instituição de Ensino Superior (IES) que aplicam seus internatos na CF Helena Besserman Vianna (UFRJ, UNESA e UNIGRANRIO) com outras 3 perguntas disparadoras e duração de 90 minutos.
- Caso você se sinta constrangido(a) em responder alguma pergunta, você poderá optar por não respondê-la.
- Os grupos serão realizados na CF Helena Besserman Vianna, em local separado para este fim, que comporte com segurança o número idealizado de pessoas. Por se tratar de uma reunião fechada e dentro das instalações de uma Unidade de saúde, o uso de máscara será obrigatório e termos álcool gel a sua disposição. Os encontros serão na parte da manhã, antes de iniciarmos nossas atividades, mas dentro do horário sua carga horária.
- Sua participação terá garantia de sigilo, bem como o caráter confidencial das informações será observado, zelando pela sua privacidade.
- Não haverá riscos potenciais relacionados com sua participação. Os GF serão gravados em áudio para possibilitar a coleta de dados e análise posterior. Os nomes dos participantes serão codificados a fim de impossibilitar a identificação da pessoa que respondeu.

Rubrica do Participante: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: 2293-8048/2293-8899.

- A pesquisa visa trazer contribuições que beneficiem o aprimoramento curricular da graduação, bem como agregar conhecimentos para a melhoria de qualidade de nosso internato.
- A gravação de áudio será guardada pelo pesquisador responsável por um período de 5(cinco) anos após o término da pesquisa, garantindo que sua identidade não seja revelada durante a realização dessa pesquisa, nem nas conclusões ou publicações futuras.
- Você não terá qualquer custo ao participar desta pesquisa.
- A qualquer momento você pode desistir de participar da pesquisa e retirar seu consentimento, comunicando ao pesquisador responsável. Sua recusa, desistência ou suspensão do seu consentimento não acarretará em qualquer prejuízo no seu acesso à nossa Unidades de Saúde bem como a sua participação no Internato.
- A pesquisa não tem qualquer relação com o processo avaliativo bem como sua aprovação no Internato.
- Os resultados poderão ser publicados em revistas científicas e apresentados em congressos da área da saúde, garantindo sempre o anonimato das participantes.

Você poderá tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação a qualquer momento.

Assinatura do Pesquisador principal: Luiz Sérgio Zanini

Telefone celular: (21)99983-7343

E-mail: lsergiozanini@gmail.com

Comitê de Ética e Pesquisa EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: (21) 2293 8148 – Ramal: 200 E-mail:

cepeanhesfa@eean.ufr.br

Comitê de Ética em Pesquisa Secretaria Municipal de Saúde - RJ - Rua: Evaristo da Veiga, 16 -
Sobreloja - Centro - RJ - CEP: 20031-040 - Telefone: 2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via assinada deste formulário de consentimento.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2__.

Assinatura do(a) Participante _____

Nome em letra de forma do Participante _____